

**UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA**

**STATISTIČKA ANALIZA I MODELOVANJE
DNEVNIH, VREMENSKIH I PROSTORNIH
VARIJACIJA NIVOVA ATMOSFERSKIH FINIH
ČESTICA U NOVOM SADU**

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mentor:

Prof. dr Jelena Radonić
dr Miloš Davidović

Kandidat:

MSc Sonja Dmitrašinović

Novi Sad, 2024. godine

ZAHVALNICA

Zahvaljujem se svojim mentorima prof. dr Jeleni Radonić i naučnom saradniku dr Milošu Davidoviću. Mentorki prof. dr Jeleni Radonić što me je pratila u mom odabiru teme, i verovala u mene na svakom mom koraku pri izradi moje doktorske disertacije. Hvala što mi je omogućila da pohađam neophodne obuke, koje su mi pomogle pri mom radu i razvoju metodologije u okviru doktorske disertacije. Mentoru naučnom saradniku dr Milošu Davidoviću zahvaljujem na mnogobrojnim korisnim sugestijama i velikoj pomoći pruženoj tokom istraživanja. Naše naučne diskusije na teme statističke analize i modelovanja atmosferskih čestica su bile dragocene za napredak mog rada, a njegova zapažanja i komentari su značajno doprineli kvalitetu same disertacije.

Deo rada na ovoj disertaciji je realizovan kroz Program za istraživanje i inovacije Evropske unije Horizont 2020 u okviru projekta VIDIS, GA 952433, kojim je koordinisala rukovodilac dr Milena Jovašević-Stojanović. Zahvaljujem se timu istraživača VIDIS centra među kojima posebno izdvajam dr Milenu Jovašević-Stojanović, dr Miloša Davidovića, dr Maju Jovanović, dr Mariju Živković, i MSc Željka Ćirovića iz Instituta za nuklearne nauke "Vinča", Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu na obradi i validaciji gravimetrijskih podataka, pomoći prilikom tumačenja rezultata regresione analize, na konstruktivnim savetima pri definisanju sezonske merne kampanje, na pružanju korisnih znanja pri radu sa jeftinim senzorima kao i na uključivanju u projekte gde sam se upoznala i sa radom drugih uređaja za merenje zagađenja vazduha.

Takođe se zahvaljujem projektu VIDIS, međunarodnoj konferenciji i radionici WeBIOPATR u okviru čijih aktivnosti i letnjih škola sam se upoznala sa nekim novim znanjima, ali takođe upoznala mnoge divne ljude i eksperte iz raznih naučnih oblasti.

Istraživanje je finansijski podržano od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (broj projekta 451-03-65/2024-03/200156), kao i sredstvima Fonda za nauku Republike Srbije, broj projekta 6707 (REmote WAtER quality monitoRing anD IntelliGence-REWARDING) i sredstvima HORIZON-MSCA-2021-SE-01, broj projekta 101086387 (Rural Environmental Monitoring via ultra wide-ARea networKs And distriButed federated Learning-REMARKABLE).

Ogromnu zahvalnost dugujem ljudima, divnim porodicama koje su pristale da u intimi njihovih domova sprovodim svoja eksperimentalna istraživanja, koja su zahtevala moje česte posete, pa čak i u periodu pandemije COVID-19.

Zahvaljujem se i direktoru Instituta za Veterinarstvo, direktoru Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, direktoru Zavoda za hitnu i medicinsku pomoć u Novom Sadu, direktoru Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica", Dragani Baturan iz Kongresnog centra "Master" koji su mi dozvolili pristup i omogućili realizaciju merne kampanje, takođe i u periodu pandemije. Zahvaljujem se i Javnom preduzeću Urbanizam na velikodušnom pružanju podataka o intenzitetu saobraćaja.

Beskrajnu i nemerljivu zahvalnost dugujem svom ocu Stevanu koji je sa mnom u periodu izvođenja eksperimentalnih kampanja nesebično radio, prevazilazio mnogobrojne prepreke, nosio i montirao teške uređaje na terase i krovove u periodu mernih kampanja, i u periodu pandemije, te tako izlagao i sebe mnogim rizicima. Zahvaljujem se beskrajno i mojoj majci Mirjani, koja mi je na samom početku koji je bio posebno težak, pomogla da doprem do ljudi čiji su domovi bili deo ovog istraživanja.

Hvala mojim roditeljima što su mi bili najvažniji i preko potreban oslonac pri realizaciji i radu na mojoj doktorskoj disertaciji, kao i mojoj sestri, sestričini i baki.

Zahvaljujem se i svojim dragim kolegama sa Departmana Nikolini i Miljanu, koji su često sa mnom o svemu diskutovali i bodrili me u teškim momentima.

Majci i ocu

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА¹

Врста рада:	Докторска дисертација
Име и презиме аутора:	Соња Дмитрашиновић
Ментор (титула, име, презиме, звање, институција):	др Јелена Радонић, редовни професор, Факултет Техничких наука у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду др Милош Давидовић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду
Наслов рада:	Статистичка анализа и моделовање дневних, временских и просторних варијација нивоа атмосферских финих честица у Новом Саду
Језик и писмо рада:	Српски (латиница)
Физички опис рада:	Унети број: Страница 210 Поглавља 11 Референци 291 Табела 49 Слика 65 Графикона 22
Научна област:	Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Ужа научна област (научна дисциплина):	Биолошке методе у инжењерству заштите животне и радне средине
Кључне речи / предметна одредница:	Загађење ваздуха, експериментална мерења, fine честичне материје, урбана средина, метеоролошки параметри, ружа загађења, предикторске варијабле, регресионо моделовање, предикција, интерполација, грејна и негрејна сезона, географски информациони систем, предикционе мапе
Апстракт на језику рада:	У оквиру докторске дисертације примарно је спроведена опсежна експериментална кампања мерења атмосферских финих честица (engl. <i>particulate matter</i> , PM _{2,5}) у амбијенталном ваздуху на територији Градске општине Нови Сад и Петроварадин. Мерна кампања на 21 локацији у периоду грејне (зимске) и негрејне (летње) сезоне реализована је применом два типа уређаја, референтних гравиметријских пумпи и јефтиних сензора. Методологија узорковања се огледала у мерењу PM _{2,5} током 10 дана на свакој мерној локацији, уз промену кварцних филтера на сваких 48 сати. На основу сакупљених података анализиране су временске и просторне варијације PM _{2,5} на нивоу Градских општина Нови Сад и Петроварадин у периоду две сезоне, односно на мерним локацијама које су биле класификоване на урбану, индустријску, границу урбане и индустријске зоне, као и на локацију за мерење позадинског загађења у

¹ Аутор докторске дисертације потписао је и приложио следеће Обрасце:

5б – Изјава о ауторству;

5в – Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада и дозвола за објављивање личних података;

5г – Изјава о коришћењу.

Ове Изјаве се чувају у институцији у штампаном и електронском облику и не кориче се са радом.

градском подручју (engl. *background*). Такође, посматран је и статистички анализиран утицај метеоролошких параметара температуре, релативне влажности, атмосферског притиска, као и правца и брзине ветра. Креиране су руже ветрова, као и руже загађења у циљу детаљнијег сагледавања евентуалних утицаја доминантних праваца ветра на дисперзију емитованог загађења, на свакој од мерних локација. Већа временска резолуција мерења је постигнута јефтиним сензорима који су у периоду обе кампање били колоцирани са гравиметријским пумпама. Подаци добијени сензорским мерењима су, након скалирања са референтном станицом, коришћени у циљу статистичке анализе дневних варијација $PM_{2,5}$, значајних корелација, али и анализе просторних и временских варијација $PM_{2,5}$ кроз претходно поменуто руже загађења.

Следећи, главни, сегмент истраживања у оквиру докторске дисертације био је развој сезонских регресионих модела (engl. *Land Use Regression Model*, LUR), односно предикционих модела концентрације $PM_{2,5}$ у ваздуху у периоду грејне и негрејне сезоне, на територији Града Новог Сада. Примењена методологија се примарно огледала у статистичкој анализи и квантификацији веза између измерених концентрација $PM_{2,5}$, које су имале улогу зависних предиктора, и израчунатих и сакупљених података о географским карактеристикама мерних локација и додатним локалним специфичностима урбане средине, као независним предикторима. Подаци о географским карактеристикама су се огледали у намени и покривености земљишта, док се друга група података односила на интензитет локалног саобраћаја, дужину и класу улица, удаљеност мерних локација од реке и на број становника. Дати подаци су статистичким анализама података редуковани и селектован је иницијални сет, на основу којег су развијени LUR модели применом *stepwise regression* процедуре. Модели су након развоја успешно прошли тестове евалуације, као и валидације и показали се подобним за предикцију $PM_{2,5}$. Сваки од модела је постигао одређени степен ефикасности, односно проценат појашњења варијације $PM_{2,5}$ у ваздуху током грејне и негрејне сезоне. Процент појашњене варијације $PM_{2,5}$ у периоду зиме је износио 55%, а у периоду лета 40,3%. Интересантно је што је у оквиру развијеног зимског модела предиктор субурбане површине коришћен као индикатор (engl. *proxу*) емисија које су актуелне током грејне сезоне, услед грејања и ложења чврстих горива. Предиктор укупна дужина путева је коришћен као индикатор интензитета саобраћаја у периоду обе сезоне. Развој модела је такође претходила анализа сакупљених и израчунатих сетова података за Нови Сад, применом преходно развијеног европског предикционог модела у оквиру Европске кохортне студије за ефекте загађења ваздуха.

Оба сезонска модела су показала јасне путеве дистрибуције емитованог честичног загађења. Као крајњи продукт развијених регресионих модела креиране су предикционе површине, односно предикционе мапе за $PM_{2,5}$ у периоду обе сезоне, којима су предиктоване концентрације $PM_{2,5}$ на локацијама у оквиру дефинисане области, на којима концентрације $PM_{2,5}$ нису мерене.

Такође је дата и анализа могућих мера за унапређење развијених модела, који представљају прве моделе овог типа у земљи и својеврсни путоказ у будућој примени статистичких интерполационих метода на подручју Србије.

Датум прихватања теме од стране надлежног већа:	29.04.2021.
Датум одбране: (Попуњава накнадно институција)	
Чланови комисије: (титула, име, презиме, звање, институција)	Председник: Др Маја Турк Секулић, редовни професор, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Члан: Др Зоран Чепић, ванредни професор, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Члан: Др Милена Јовашевић Стојановић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Универзитет у Београду Ментор: др Милош Давидовић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Универзитет у Београду Ментор: др Јелена Радонић, редовни професор, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Напомена:	

KEY WORD DOCUMENTATION²

Document type:	Doctoral dissertation
Author:	Sonja Dmitrašinić
Supervisor (title, first name, last name, position, institution)	Dr. Jelena Radonić, Full Professor, Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, University of Novi Sad Dr. Miloš Davidović, Research Associate, Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade
Thesis title in English:	Statistical analysis and modeling of daily, temporal and spatial variations in the level of atmospheric fine particles in Novi Sad
Language and script:	Serbian (Latin)
Physical description:	Number of: Pages 210 Chapters 11 References 291 Tables 49 Illustrations 65 Graphs 22
Scientific field:	Environmental Engineering and Occupational Safety and Health
Scientific subfield (scientific discipline):	Biological Methods in Environmental and Occupational Engineering
Subject, Key words:	Air pollution, experimental measurements, fine particulate matter, urban environment, meteorological parameters, pollution rose, predictor variables, regression modeling, prediction, interpolation, heating and non-heating season, geographic information system, prediction maps
Abstract in English:	Within the framework of the doctoral dissertation, an extensive experimental campaign for measuring atmospheric fine particulate matter (PM _{2.5}) in the ambient air was conducted in the territory of the City municipality Novi Sad and Petrovaradin. The measurement campaign at 21 locations during the heating (winter) and non-heating (summer) seasons involved using two types of devices, reference gravimetric pumps and low-cost sensors. The sampling methodology included measuring PM _{2.5} over a 10-day period at each measuring site, with quartz filters being changed every 48 hours. Based on the collected data, temporal and spatial variations of PM _{2.5} were analyzed at the level of the City municipalities of Novi Sad and Petrovaradin in the period of two seasons, at measurement sites that were classified into urban, industrial, urban and industrial zone boundaries, as well as background locality. The influence of meteorological parameters such as temperature, relative humidity, atmospheric pressure, wind direction and speed was also statistically analyzed. Wind roses,

² The author of the doctoral dissertation has signed the following Statements:

56 – Statement on the authorship,

5B – Statement that the printed and e-version of the doctoral dissertation are identical and authorization to use personal data,

5r – Copyright statement.

The paper and e-versions of Statements are held at the institution and are not included into the printed thesis.

	<p>as well as pollution roses, were created in order to look in more detail at the possible effects of the dominant wind directions on the dispersion of emitted pollution, at each of the measuring locations. Higher temporal resolution measurements were achieved by low-cost sensors that were co-located with gravimetric pumps during both campaigns. The data obtained by sensor measurements, after scaling with the reference station, were used for the purpose of statistical analysis of daily variations of PM_{2.5}, significant correlations, but also the analysis of spatial and temporal variations of PM_{2.5} through the previously mentioned pollution roses.</p> <p>The next, main, segment of the research within the doctoral dissertation was the development of seasonal regression models (Land Use Regression Model, LUR), that is prediction models of PM_{2.5} concentration in the air during the heating and non-heating season, in the territory of the City of Novi Sad. The applied methodology was primarily reflected in the statistical analysis and quantification of the relationships between the measured PM_{2.5} concentrations, which played the role of dependent predictors, and the calculated and collected data on the geographical characteristics of the measurement sites and additional local specifics of the urban environment as independent predictors. The data on geographical characteristics were reflected in the purpose and coverage of the land, while the second group of data was related to the intensity of local traffic, the length and class of streets, the distance of the measuring sites from the river and the density of the population. The data were reduced by statistical data analysis and an initial set was selected, on the basis of which the LUR models were developed using the stepwise regression procedure. After development, the models successfully passed evaluation and validation tests and proved to be suitable for PM_{2.5} prediction. Each of the models achieved a certain degree of efficiency, that is the percentage of explanation of PM_{2.5} variation in the air during the heating and non-heating season. The percentage of clarified PM_{2.5} variation, was 55% in the winter and 40.3% in the summer. It is interesting that in the framework of the developed winter model, the suburban area predictor was used as an indicator (proxy) of emissions that occur during the heating season due to the heating, and burning of solid fuels. The predictor, total length of roads was used as an indicator of the intensity of traffic in the period of both seasons. The development of the models was also preceded by the analysis of the collected and computed data sets for Novi Sad, using the previously developed European prediction model within the European study of cohorts for air pollution effects.</p> <p>Both seasonal models showed clear distribution routes for the emitted particulate pollution. As an end product of the developed regression models, prediction surfaces, i.e. prediction maps for PM_{2.5} in the period of both seasons, were created, which predicted PM_{2.5} concentrations at localities within the defined area, where PM_{2.5} concentrations were not measured.</p> <p>An analysis of possible measures for the improvement of the developed models is also given, which represent a kind of guideline in the future application of statistical interpolation methods in Serbia, since these models are the first of their kind in the country.</p>
Date of endorsement by the scientific board:	29.04.2021.
Date of defence: (Filled in by the institution)	

Thesis defence board: (title, first name, last name, position, institution)	Chair: Dr Maja Turk Sekulić, Full Professor, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad Member: Dr Zoran Čepić, Associate Professor, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad Member: Dr Milena Jovašević Stojanović, Principal Research Fellow, Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade Mentor: Dr Miloš Davidović, Research Associate, Vinča Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade Mentor: Dr Jelena Radonić, Full Professor, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Note:	

SADRŽAJ

<i>Lista skraćenica</i>	i
<i>Pregled slika</i>	iii
<i>Pregled tabela</i>	vi
<i>Pregled grafika</i>	viii
<i>I TEORIJSKI DEO</i>	1
1. Uvod.....	2
2. Definisane probleme i ciljeva istraživanja	3
3. Upravljanje kvalitetom vazduha u Republici Srbiji	4
3.1. Zakonodavstvo Republike Srbije	4
3.2. Kvalitet vazduha u Republici Srbiji	7
3.3. Kvalitet vazduha u Novom Sadu	12
4. Suspendovane čestice u ambijentalnom vazduhu	16
4.1. Klasifikacija suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu	17
4.1.1. Podela PM prema poreklu	17
4.1.2. Podela PM prema veličini	18
4.1.3. Podela PM prema distribuciji veličine i mehanizmima njihovog formiranja.....	19
4.2. Izvori emisije i emisioni doprinosi PM _{2,5} čestica.....	22
4.3. Hemijski sastav PM _{2,5} čestica	25
4.4. Uticaj PM _{2,5} na zdravlje humane populacije.....	27
5. Uticaj meteoroloških parametara na koncentraciju PM _{2,5} čestica.....	31
5.1. Temperatura	31
5.2. Relativna vlažnost	31
5.3. Atmosferski pritisak	32
5.4. Vetar.....	32
5.5. Količina padavina.....	33
6. Modelovanje kvaliteta vazduha urbanih oblasti.....	33
7. Opšti principi regresionih modela zasnovanih na vrstama zemljišnog pokrivača i načinu korišćenja zemljišta sa pregledom literature.....	36
7.1. Odabrani primeri LUR modela	37
7.2. Kampanje uzorkovanja.....	37
7.3. Broj mernih mesta.....	38

7.4. Prediktori.....	38
7.5. Izrada modela	40
7.6. Validacija modela.....	41
7.7. Prednosti primene modela.....	41
7.8. Mane modela i mogućnosti unapređenja.....	42
<i>II EKSPERIMENTALNI DEO</i>	43
8. Materijal i metode	44
8.1. Karakteristike područja istraživanja.....	44
8.2. Raspored, opis lokacija za uzorkovanje i uzorkovanje PM _{2,5}	47
8.3. Priprema kvarcnih filtera i gravimetrijsko određivanje mase PM _{2,5} čestica	50
8.3.1. Priprema kvarcnih filtera za uzorkovanje	50
8.3.2. Gravimetrijsko određivanje mase PM _{2,5} čestica	50
8.4. Opis uzorkovanih lokacija.....	51
8.4.1. Novi Sad	51
8.4.2. Petrovaradin	68
8.4.3. Sremska Kamenica	71
8.5. Potencijalni prediktori za razvoj LUR modela.....	72
8.5.1. Korišćenje i upotreba zemljišta.....	73
8.5.2. Saobraćaj, klase i dužine puteva	75
8.5.3. Udaljenost do reke i broj stanovnika	76
8.6. Podrazumevani smerovi efekta prediktora.....	76
8.7. Procena srednjih sezonskih vrednosti PM _{2,5} na osnovu izvršenih merenja	78
8.8. Razvoj sezonskih LUR modela za Novi Sad	79
8.9. Evaluacija i validacija razvijenih LUR modela za Novi Sad.....	80
8.10. Primena Evropskog LUR modela za PM _{2,5} na Novi Sad.....	81
8.11. Testiranje razvijenih sezonskih LUR modela	82
9. Rezultati istraživanja i diskusija	84
9.1. Vrednosti PM _{2,5} koncentracija	85
9.1.1. Masena koncentracija PM _{2,5} čestica.....	85
9.1.2. Referentne koncentracije PM _{2,5}	87
9.1.3. Procena sezonske PM _{2,5} koncentracije za zimu i leto	89
9.1.3.1. Procenjene sezonske koncentracije PM _{2,5} i deskriptivna statistika (korekcija sa dve ref. vrednosti po sezoni).....	90

9.1.3.2. Procenjene koncentracije $PM_{2,5}$ i deskriptivna statistika (korekcija sa jednom ref. vrednosti po sezoni)	98
9.1.4. Skalirane dnevne $PM_{2,5}$ koncentracije sa senzora	104
9.2. Prostorne i vremenske varijacije procenjenih sezonskih koncentracija $PM_{2,5}$ na teritoriji Gradskih opština Novi Sad i Petrovaradin	112
9.2.1. Varijacije procenjenih sezonskih koncentracija $PM_{2,5}$ u periodu grejne sezone .	112
9.2.2. Varijacije procenjenih sezonskih koncentracija $PM_{2,5}$ u periodu negrejne sezone	114
9.3. Meteorološki parametri	114
9.3.1. Vrednosti T, RV i P u toku zimske i letnje kampanje.....	114
9.3.2. Ruže vetrova	122
9.3.2.1. Pravac i brzina vetra u toku grejne sezone	122
9.3.2.2. Pravac i brzina vetra u toku negrejne sezone	126
9.3.3. Korelacije koncentracija $PM_{2,5}$ i meteoroloških parametara.....	130
9.3.3.1. Korelacije koncentracija $PM_{2,5}$ i T, RV i P u periodu zimske i letnje merne kampanje	130
9.3.3.2. Korelacije $PM_{2,5}$ i brzine vetra	133
9.4. Ruže zagađenja.....	134
9.4.1. Ruže zagađenja u periodu zimske merne kampanje	134
9.4.2. Ruže zagađenja u periodu letnje merne kampanje.....	140
9.5. Vrednosti potencijalnih prediktora i korelacije sa $PM_{2,5}$	145
9.6. Primena evropskog modela na Novi Sad	148
9.7. Razvoj sezonskih LUR modela za predikciju koncentracija $PM_{2,5}$	154
9.7.1. Razvoj, evaluacija i validacija zimskog LUR modela	154
9.7.2. Razvoj, evaluacija i validacija letnjeg LUR modela.....	159
9.8. Sezonske predikcione LUR mape	165
9.9. Testiranje razvijenih sezonskih LUR modela	176
9.10. Moguća unapređenja LUR modela	177
10. Zaključna razmatranja.....	179
11. Literatura.....	183

Lista skraćenica

APV – Autonomna pokrajina Vojvodina

BCG – Lokacija za merenje pozadinskog zagađenja u gradskom području (engl. *background*)

CC – Karbonatni ugljenik (engl. *carbonaceous carbon*)

CLC – Podaci o korišćenju zemljišta (engl. *Corine Land Cover*)

DF – Broj stepeni slobode (engl. *degrees of freedom*)

EC – Elementarni ugljenik (engl. *elemental carbon*)

ESCAPE – Evropska kohortna studija za efekte zagađenja vazduha (engl. *European Study of Cohorts for Air Pollution Effects*)

EU – Evropska unija

GIS – Geografski informacioni sistem (engl. *Geographic Information System*)

GV – Granična vrednost

IDW – Interpolaciona metoda inverzne udaljenosti (engl. *Inverse Distance Weighting interpolation method*)

IKV – Indeks kvaliteta vazduha

IND – Industrijska lokacija

JGSP – Javni gradski saobraćajni prevoz

LCS – Jeftini senzorni uređaji (engl. *Low-Cost Sensors*)

LOOCV – Metod unakrsne validacije (engl. *Leave-One-Out Cross-Validation method*)

LUR – Regresioni model zasnovan na vrstama zemljišnog pokrivača i načinu korišćenja zemljišta (engl. *Land Use Regression*)

MAE – Srednja apsolutna greška (engl. *Mean Absolute Error*)

max – Maksimum

MED – Medijana

min – Minimum

MSE – Srednja kvadratna greška (engl. *Mean Square Error*)

OC – Organski ugljenik (engl. *organic carbon*)

OSM – GPS aplikacija za mape i navigaciju (engl. *Open Street Maps*)

PAH – Policiklični aromatični ugljovodonik (engl. *polycyclic aromatic hydrocarbon*)

PM – Suspendovane čestice (engl. *particulate matter*)

PM₁₀ – Čestice ekvivalentnog prečnika $d \leq 10 \mu\text{m}$

PM_{2,5} – Čestice ekvivalentnog prečnika $d \leq 2,5 \mu\text{m}$

QGIS – Kvantum GIS

RE – Relativna greška (engl. *relative error*)

RF – Referentna stanica

RMSE – Koren srednje kvadratne greške (engl. *Root Mean Squared Error*)

SD – Standardna devijacija

SEPA – Srpska agencija za zaštitu životne sredine (engl. *Serbian Environmental Protection agency*)

sr.vr. – Srednja vrednost

SZO – Svetska zdravstvena organizacija

URB – Urbana lokacija

URB-IND – Lokacija na granici urbane i industrijske zone

VIF – Indeks multikolinearnosti (engl. *Variance Inflation Factor*)

VOC – Isparljive organske komponente (engl. *Volatile Organic Compounds*)

Pregled slika

Slika 1. Mreže stanica i mernih mesta za monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Republike Srbije [39]	6
Slika 2. Doprinos različitih sektora emisijama čestica u 2022. godini: a) PM _{2,5} i b) PM ₁₀ [39]	11
Slika 3. Lokacije na kojima se meri PM _{2,5} (na nivou lokalne samouprave)	13
Slika 4. Vizuelni prikaz PM čestica [96]	19
Slika 5. Primer ambijentalne raspodele čestica prema rasponu veličina [98]	20
Slika 6. Šematski prikaz mehanizama formiranja PM [100]	21
Slika 7. Međusobna zavisnost prečnika, broja i mase suspendovanih čestica u vazduhu [104]	22
Slika 8. Prosečan doprinos izvora PM _{2,5} (vrednosti u % u 11 gradova Evrope i Azije) [111]	24
Slika 9. Zdravstveni efekti PM _{2,5} [131]	28
Slika 10. Kratkoročni i dugoročni efekti PM _{2,5} na zdravlje ljudi [10]	29
Slika 11. a) Geografski položaj Novog Sada [55] i b) prikaz konurbacije Novog Sada, Petrovaradina i Sremske Kamenice [38]	44
Slika 12. Prikaz temperature vazduha i količina padavina na teritoriji Srbije tokom godišnjih doba: a) proleće, b) leto, c) jesen i d) zima [261], [262], [263], [264]	45
Slika 13. Ruža vetrova za; a) Novi Sad i b) Petrovaradin [260]	46
Slika 14. Najčešći pravci i brzine vetrova u Novom Sadu: a) proleće, b) leto, c) jesen i d) zima [266]	46
Slika 15. Mapa mernih lokacija u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici	49
Slika 16. Priprema kvarcnih filtera i gravimetrijsko određivanje mase PM _{2,5} čestica: a) Odlaganje uzorkovanih filtera, b) Uzorkovani blank filter, c) Sakupljeni deo uzorkovanih i blank filtera nakon uzorkovanja i d) Prikaz gravimetrijski prikupljenih PM _{2,5} čestica u toku 48h	50
Slika 17. Merna lokacija 1: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) izgled merne lokacije i c) izgled okruženja lokacije	52
Slika 18. Merna lokacija 2: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) izgled lokacije i c) izgled okruženja lokacije	53
Slika 19. Merna lokacija 3: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled lokacije i njeno okruženje	54
Slika 20. Merna lokacija 4: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije	55
Slika 21. Merna lokacija 6: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije	56
Slika 22. Merna lokacija 7: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije	57
Slika 23. Merna lokacija 9: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) prikaz gradilišta, d) i d) izgled okruženja lokacije	58

Slika 24. Merna lokacija 10: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije.....	59
Slika 25. Merna lokacija 11: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	60
Slika 26. Merna lokacija 13: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	61
Slika 27. Merna lokacija 14: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	62
Slika 28. Merna lokacija 15: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	63
Slika 29. Merna lokacija 16: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	64
Slika 30. Merna lokacija 17: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	65
Slika 31. Merna lokacija 19: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije.....	66
Slika 32. Merna lokacija 20: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	67
Slika 33. Merna lokacija 21: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	68
Slika 34. Merna lokacija 5: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije.....	69
Slika 35. Merna lokacija 8: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije.....	70
Slika 36. Merna lokacija 2: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - đ) izgled okruženja lokacije.....	71
Slika 37. Merna lokacija 18: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije b) i c) izgled okruženja lokacije.....	72
Slika 38. CLC klase za Novi Sad, Petrovaradin i Sremsku Kamenicu	74
Slika 39. OSM klase upotrebe zemljišta za Novi Sad, Petrovaradin i Sremsku Kamenicu	74
Slika 40. Lokacije merača frekvencije saobraćaja	75
Slika 41. Prikaz gustine naseljenosti Novog Sada, Petrovaradina i Sremske Kamenice	76
Slika 42. Prikaz mapa za: a) Scenario 1 i b) Scenario 2.....	82
Slika 43. Merna lokacija: Srednja škola Mileva Marić Ajnštajn: a) Satelitski prikaz okoline merne lokacije, b – đ) izgled i okruženje lokacije	83
Slika 44. Merna lokacija: Osnovna škola Prva vojvođanska brigada: a) Satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled i okruženje lokacije	84
Slika 45. Kolociranje LCS uređaja sa SEPA stanicom: a) i b).....	104
Slika 46. Lokacije toplana na području istraživanja: (zeleni trougao), granice oblasti daljinskog grejanja (narandžasta, roza, žuta i plava) i položaj menih lokacija prema tipu grejanja (TO – zelena, mešovito grejanje – bela boja)	112
Slika 47. Dominantni dnevni pravci i brzine vetrova u periodu zime.....	122
Slika 48. Dnevni pravci i brzine vetrova u periodu zime	125
Slika 49. Dominantni pravci i brzine vetra u periodu leta.....	126

Slika 50. Dnevni pravci i brzine vetrova u periodu leta	129
Slika 51. Dominantni pravci vetra i koncentracije PM _{2,5} u periodu zime	134
Slika 52. Dnevne koncentracije PM _{2,5} (µg/m ³) prema pravcu strujanja vetra u periodu zime	137
Slika 53. Ruže zagađenja za pojedinačnu lokaciju u periodu zime.....	138
Slika 54. Dominantni pravci vetra i koncentracije PM _{2,5} u periodu leta.....	140
Slika 55. Dnevne koncentracije PM _{2,5} (µg/m ³) prema pravcu strujanja vetra u periodu leta.....	143
Slika 56. Ruže zagađenja za pojedinačnu lokaciju u periodu leta.....	144
Slika 57. Mreža sa rezolucijom od a) 25 m x 25 m i b) 1500 m x 1500 m	167
Slika 58. Interpolacione raster mape za prediktor suburb_3000m različite rezolucije: a) 250 m x 250 m, b) 200 m x 200 m, c) 150 m x 150 m, d)100 m x 100 m i đ) 80 m x 80 m	169
Slika 59. Interpolacione raster mape za prediktor duž_put_50m različite rezolucije: a) 250 m x 250 m, b) 200 m x 200 m, c) 150 m x 150 m, d)100 m x 100 m i đ) 80 m x 80 m	169
Slika 60. Predikciona PM _{2,5} LUR mapa za zimu, različite rezolucije: a) 250 m x 250 m, b) 200 m x 200 m, c) 150 m x 150 m, d) 100 m x 100 m i đ) 80 m x 80 m.....	170
Slika 61. Predikciona PM _{2,5} LUR mapa za leto, različite rezolucije: a) 250 m x 250 m, b) 200 m x 200 m, c) 150 m x 150 m, d) 100 m x 100 m i đ) 80 m x 80 m.....	171
Slika 62. Predikciona PM _{2,5} LUR mapa za zimsku (grejnu) sezonu na teritoriji Novog Sada	172
Slika 63. Uvećana predikciona PM _{2,5} mapa za grejnu sezonu	173
Slika 64. Predikciona PM _{2,5} LUR mapa za letnju (negrejnu) sezonu na teritoriji Novog Sada	174
Slika 65. Uvećana predikciona PM _{2,5} mapa za negrejnu sezonu.....	175

Pregled tabela

Tabela 1. Indeks kvaliteta vazduha SAQI_11 [41]	7
Tabela 2. Granične vrednosti za PM _{2,5} (µg/m ³) prema zakonu Republike Srbije, EU i SZO ..	9
Tabela 3. Granične vrednosti zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu	9
Tabela 4. Srednje dnevne koncentracije PM _{2,5} (µg/m ³) na godišnjem nivou	14
Tabela 5. Srednje dnevne koncentracija PM _{2,5} u zimskom periodu od 2019. - 2022. godine	14
Tabela 6. Srednje dnevne koncentracija PM _{2,5} u letnjem periodu od 2019. - 2022. godine...	14
Tabela 7. Broj ukupno registrovanih drumskih i priključnih vozila u 2021. i 2022. godini...	15
Tabela 8. Poređenje PM _{2,5} i PM ₁₀ čestica prema sastavu i poreklu [121]	26
Tabela 9. Opis mernih lokacija	48
Tabela 10. Potencijalne prediktorske varijable	72
Tabela 11. Finalni prediktori, R ² , koeficijenti razvijenog evropskog modela i validacije	81
Tabela 12. Izmerene masene koncentracije PM _{2,5} (µg/m ³) u periodu zime (grejne sezone) ..	85
Tabela 13. Izmerene masene koncentracije PM _{2,5} (µg/m ³) u periodu leta (negrejne sezone)	87
Tabela 14. Referentne koncentracije PM _{2,5} u periodu zime i leta.....	88
Tabela 15. Referentne 48h PM _{2,5} (µg/m ³) koncentracije u periodu zimske merne kampanje	88
Tabela 16. Referentne 48h PM _{2,5} (µg/m ³) koncentracije u periodu letnje merne kampanje ..	89
Tabela 17. Procenjene sezonske PM _{2,5} koncentracije (µg/m ³) u periodu zimske merne kampanje (2019/2020 i 2020/2021).....	90
Tabela 18. Procenjene sezonske PM _{2,5} koncentracije (µg/m ³) u periodu letnje merne kampanje (2020 i 2021).....	91
Tabela 19. Deskriptivna statistika procenjenih sezonskih PM _{2,5} u periodu zimske merne kampanje (2019/2020 i 2020/2021).....	92
Tabela 20. Deskriptivna statistika procenjenih sezonskih PM _{2,5} u periodu letnje merne kampanje (2020 i 2021)	93
Tabela 21. Srednja vrednost i standardna greška sr.vr. za 48h koncentracije i procenjene sezonske koncentracije PM _{2,5} u periodu zime (2019/2020 i 2020/2021)	96
Tabela 22. Srednja vrednost i standardna greška sr.vr. za 48h koncentracije i procenjene sezonske koncentracije PM _{2,5} u periodu leta (2020 i 2021).....	97
Tabela 23. Procenjene sezonske PM _{2,5} koncentracije (µg/m ³) u periodu zimske merne kampanje (sr.vr. 2019/2020 i 2020/2021).....	99
Tabela 24. Procenjene sezonske PM _{2,5} koncentracije (µg/m ³) u periodu letnje merne kampanje (sr.vr. 2020 i 2021).....	99
Tabela 25. Deskriptivna statistika procenjenih sezonskih PM _{2,5} u periodu zimske merne kampanje (sr.vr. 2019/2020 i 2020/2021).....	100
Tabela 26. Deskriptivna statistika procenjenih sezonskih PM _{2,5} u periodu letnje merne kampanje (sr.vr. 2020 i 2021).....	101
Tabela 27. Srednja vrednost i standardna greška sr.vr. za 48h i procenjene sezonske koncentracije PM _{2,5} u periodu zime (sr.vr. 2019/2020 i 2020/2021).....	102
Tabela 28. Srednja vrednost i standardna greška sr.vr. za 48h i procenjene sezonske koncentracije PM _{2,5} u periodu leta (sr.vr. 2020 i 2021).....	103
Tabela 29. Srednja vrednost, SD, MAE i RE.....	105

Tabela 30. Skalirane 24h koncentracije PM _{2,5} u toku zime u periodu od 10 dana	110
Tabela 31. Skalirane 24h koncentracije PM _{2,5} u toku leta u periodu od 10 dana	111
Tabela 32. Korelacije između PM _{2,5} i T, RV i P u periodu zimske merne kampanje.....	130
Tabela 33. Korelacije između PM _{2,5} i T, RV i P u periodu letnje merne kampanje	132
Tabela 34. Korelacija PM _{2,5} (µg/m ³) i brzine vetra u periodu zime i leta na dnevnom nivou	133
Tabela 35. Vrednosti potencijalnih nezavisnih prediktora u periodu zime.....	145
Tabela 36. Vrednosti potencijalnih nezavisnih prediktora u periodu leta.....	146
Tabela 37. Korelacije PM _{2,5} i prediktora u periodu zime i broj opservacija.....	147
Tabela 38. Korelacije PM _{2,5} i prediktora u periodu leta i broj opservacija.....	147
Tabela 39. Vrednosti prediktora za Novi Sad, sa ključnim klasama prediktora iz evropskog modela (Scenario 1)	149
Tabela 40. Greške između izmerenih i prediktovanih vrednosti (Scenario 1).....	150
Tabela 41. Vrednosti prediktora za Novi Sad, sa ključnim klasama prediktora iz evropskog modela (Scenario 2)	152
Tabela 42. Greške između izmerenih i prediktovanih vrednosti (Scenario 2).....	153
Tabela 43. Testirani modeli za kriterijum PM _{2,5} u periodu zimske sezone	154
Tabela 44. Rezultati validacije finalnog PM _{2,5} _LUR _{zima} modela, primenom LOOCV metode	157
Tabela 45. Testirani modeli za kriterijum PM _{2,5} u periodu letnje sezone.....	160
Tabela 46. Rezultati validacije finalnog PM _{2,5} _LUR _{leto} modela, primenom LOOCV metode	163
Tabela 47. Izmerene PM _{2,5} koncentracije (µg/m ³) u toku zime i leta.....	177
Tabela 48. Vrednosti nezavisnih prediktora	177
Tabela 49. Prediktovane PM _{2,5} vrednosti (µg/m ³) sa uračunatom greškom (RMSE).....	177

Pregled grafika

Grafik 1. Vrednosti nekorigovanih i procenjenih sezonskih PM _{2,5} koncentracija (µg/m ³) u periodu zime (2019/2020 i 2020/2021).....	94
Grafik 2. Vrednosti nekorigovanih i procenjenih sezonskih PM _{2,5} koncentracija (µg/m ³) u periodu leta (2020 i 2021).....	95
Grafik 3. Uticaj vremenske korekcije na PM _{2,5} u periodu zime (2019/2020 i 2020/2021)	98
Grafik 4. Uticaj vremenske korekcije na PM _{2,5} u periodu leta (2020 i 2021)	98
Grafik 5. Uticaj vremenske korekcije na PM _{2,5} u periodu zime (sr.vr. 2019/2020 i 2020/2021)	104
Grafik 6. Uticaj vremenske korekcije na PM _{2,5} u periodu leta (sr.vr. 2020 i 2021)	104
Grafik 7. Korelacija 1h PM _{2,5} koncentracija između LCS i RF uređaja: a) LCS1 i RF, b) LCS2 i RF; c) LCS3 i RF, d) LCS4 i RF	106
Grafik 8. Korelacija 24h PM _{2,5} koncentracija između LCS i RF uređaja: a) LCS1 i RF, b) LCS2 i RF; c) LCS3 i RF, d) LCS4 i RF	106
Grafik 9. Usaglašenost 1h PM _{2,5} sa LCS i RF, pre i posle skaliranja: a - b) LCS1 i RF, c - d) LCS2 i RF; đ - ž) LCS3 i RF, z - i) LCS4 i RF	108
Grafik 10. Usaglašenost 24h PM _{2,5} sa LCS i RF, pre i posle skaliranja: a - b) LCS1 i RF, c - d) LCS2 i RF; đ - ž) LCS3 i RF, z - i) LCS4 i RF.	109
Grafik 11. Dnevne vrednosti T tokom zimske merne kampanje	116
Grafik 12. Dnevne vrednosti RV tokom zimske merne kampanje	117
Grafik 13. Dnevne vrednosti P tokom zimske merne kampanje	118
Grafik 14. Dnevne vrednosti T tokom letnje merne kampanje.....	119
Grafik 15. Dnevne vrednosti RV tokom letnje merne kampanje	120
Grafik 16. Dnevne vrednosti P tokom letnje merne kampanje.....	121
Grafik 17. Izmerene i prediktovane vrednosti PM _{2,5} tokom zime primenom evropskog modela (Scenario 1).....	150
Grafik 18. Izmerene i prediktovane vrednosti PM _{2,5} tokom leta primenom evropskog modela (Scenario 1).....	150
Grafik 19. Izmerene i prediktovane vrednosti PM _{2,5} tokom zime primenom evropskog modela (Scenario 2).....	153
Grafik 20. Izmerene i prediktovane vrednosti PM _{2,5} tokom leta primenom evropskog modela (Scenario 2).....	153
Grafik 21. Grafički prikazi nestandardizovanih reziduala za zimski period: a) Q-Q dijagram, b) Poređenje reziduala sa prediktovanim vrednostima, c) Histogram reziduala i d) Grafik sa rezidualima.....	156
Grafik 22. Grafički prikazi nestandardizovanih reziduala za letnji period: a) Q-Q dijagram, b) Poređenje reziduala sa prediktovanim vrednostima, c) Histogram reziduala i d) Grafik sa rezidualima.....	161

I TEORIJSKI DEO

1. Uvod

Jedan od primarnih problema današnjice u domenu životne sredine jeste zagađenje ambijentalnog vazduha – aerozagađenje [1], [2], kao propratna posledica rasta gustine naseljenosti, progresivne urbanizacije, industrijskih aktivnosti, i upotrebe motornih vozila sa različitim vrstama motora i goriva [3], [4]. Prema rezultatima Studije o globalnom teretu bolesti [5], aerozagađenje je u 2021. godini prouzrokovalo 8,1 miliona smrtnih slučajeva širom sveta, postavši drugi vodeći faktor rizika smrtnosti, kako u ukupnoj globalnoj populaciji, tako i kod dece mlađe od pet godina. Konkretno, kao posledica direktne izloženosti suspendovanim česticama (engl. *particular matter*, PM), odnosno finim suspendovanim česticama (čiji je prečnik, d , manji ili jednak $2,5 \mu\text{m}$, $\text{PM}_{2,5}$), u 2019. godini, više od 4 miliona ljudi širom sveta je izgubilo život [6].

Suspendovane čestice u životnoj sredini se formiraju usled nepotpunog sagorevanja goriva, incineracije komunalnog otpada, industrijskih aktivnosti, fotohemijjskih i kondenzacionih procesa i usled erozije i vremenskih prilika [7], [8]. U urbanim sredinama postoje brojni antropogeni izvori čestičnog zagađenja [9]. $\text{PM}_{2,5}$ u urbanim sredinama se primarno emituju iz sektora saobraćaja, industrije, procesom sagorevanja nafte i uglja u elektranama i toplanama i emisijom iz različitih specifičnih procesnih industrijskih postrojenja, kao i sagorevanjem fosilnih goriva (gas, ugalj) i biomase (drvo) za potrebe grejanja ili kuvanja u stambenim i komercijalnim objektima [10]. Onog momenta kada se čestice nađu u ambijentalnom vazduhu, podvrgavaju se procesu uklanjanja iz atmosfere depozicijom, ispiranjem, difuzijom na površine i koagulacionim mehanizmima [11].

Fizički procesi koji određuju prostornu i vremensku raspodelu čestičnog aerozagađenja su veoma kompleksni i obuhvataju fenomene transformacije gasova u čestice, koagulacije, kondenzacije, razblaživanja i/ili mešanja, suve i vlažne depozicije, isparavanja i nukleacije. Takođe iz grupe hemijskih procesa, na prostornu i vremensku raspodelu čestičnog aerozagađenja takođe utiču i fotohemijjski procesi. Među pomenutim procesima, procesi koji doprinose povećanju koncentracija suspendovanih čestica su transformacija gasova u čestice, koagulacija, kondenzacija, nukleacija kao i fotohemijjski procesi, dok procesi razblaživanja ili mešanja, depozicije i isparavanja, doprinose njihovom smanjenju koncentracija [12], [13], [14], [15]. Sa druge strane, na aerozagađenje utiču varijabilnosti koje se javljaju u režimu saobraćaja, meteorološki parametri i različite vrste pokrivenosti površine posmatranog područja (zelene površine, betonske površine), koje dovode do uočljive prostorne i vremenske varijacije koncentracije i sastava zagađujućih materija [16], [17].

Značajne razlike u kvalitetu ambijentalnog vazduha u okviru samih gradova, usled lokalnih specifičnosti okoline, mogu dovesti do pogrešnih procena zdravstvenih rizika u epidemiološkim studijama [18]. Različite studije sugerišu da se u gradovima može javiti značajna varijabilnost u zagađenju vazduha na malim rastojanjima ($<100 \text{ m}$) [19], tako da se podaci o zagađenju vazduha iz jedne neadekvatno postavljene monitoring stanice često mogu smatrati reprezentativnima samo za veoma malu površinu, u okviru ispitivane oblasti [20], [21], [22].

Čak i relativno guste mreže za monitoring vazduha nisu u mogućnosti da pruže sveobuhvatnu i relevantnu sliku nivoa aerozagađenja kako bi se procenila izloženost pojedinca, bez primene dodatnog modelovanja u vidu disperzionog, interpolacionog i regresionog, zasnovanog na vrstama zemljišnog pokrivača i načinu korišćenja zemljišta [23].

2. Definisanje problema i ciljeva istraživanja

Merenja sa lokalnih, nacionalnih i regionalnih mreža za monitoring kvaliteta vazduha često nemaju adekvatnu primenljivost za procenu lične izloženosti pojedinaca, pre svega zbog njihove nedovoljne prostorne rezolucije. Proširenje postojećih monitoring mreža je neophodno. Međutim, kao dopuna regularnim planovima monitoringa, koja bi dodatno povećala prostornu rezoluciju, može se koristiti neka od pogodnih tehnika modelovanja, koja bi, kao osnovu, koristila podatke sa stalnih monitoring mesta uz pažljivo planirane dopunske kampanje.

Različiti modeli procene zagađenja vazduha kao što su disperzioni, interpolacioni/aproksimacioni (na primer, engl. *kriging*) i regresioni modeli, zasnovani na vrstama zemljišnog pokrivača i načinu korišćenja zemljišta (engl. *land use regression*, LUR), u kombinaciji sa podacima dostupnim kroz geografske informacione sisteme (GIS) i softvere (QGIS), se u velikoj meri koriste kako bi se zadovoljile potrebe za procenama nivoa izloženosti zagađenom vazduhu kod epidemioloških studija, kojima veća prostorna rezolucija donosi suštinsko poboljšanje.

Predmet istraživanja doktorske disertacije su prostorne i vremenske varijacije koncentracije atmosferskih finih čestica PM_{2,5} na području Grada Novog Sada (u daljnjem tekstu, Novi Sad), odnosno Gradskih opština Novi Sad i Petrovaradin, tokom zime i leta. Ispitivanje prostorno-vremenskih varijacija je sprovedeno analizom i modelovanjem eksperimentalno dobijenih podataka, zatim analizom podataka prikupljenih od institucija i nadležnih organa, kao i drugih dostupnih izvora.

Modelovanje fenomena aerozagađenja generalno se može grubo podeliti na fizičko i statističko, ali treba imati u vidu da fizičko modelovanje često zahteva velike količine podataka (koje nije moguće jednostavno pribaviti). U okviru doktorske disertacije akcenat je stavljen na korišćenje statističkih metoda, ali će se one u neophodnoj meri rukovoditi i fizičkim principima, sa ciljem razvoja sezonskih LUR modela za Novi Sad, njihovoj adaptaciji i daljoj primeni. Na ovaj način se može postići bolje razumevanje stanja kvaliteta vazduha u Novom Sadu i pružiti nove mogućnosti za procenu izloženosti populacije zagađujućim materijama u vazduhu. Modeli razvijeni u okviru doktorske disertacije mogu, potencijalno, biti ključne komponente pri izradi budućih epidemioloških studija i studija procene zdravstvenog rizika kojima je primaran problem, pored nedovoljne prostorne rezolucije, i kvantifikacija izloženosti opšte i osetljive populacije zagađenom vazduhu.

U skladu sa navedenim, cilj istraživanja doktorske disertacije bio je da se na urbanoj teritoriji Grada Novog Sada poboljša prostorna i vremenska rezolucija parametara kvaliteta vazduha i

razvije, po prvi put u Srbiji, regresioni LUR model procene koncentracija suspendovanih čestica PM_{2,5} u ambijentalnom vazduhu za Novi Sad. Primenom principa regresionog modelovanja, uz istovremeno korišćenje pribavljenih baza podataka i QGIS softvera sa ciljem generisanja polaznog skupa prediktorskih varijabli za modelovanje, spregnutih sa eksperimentalnim podacima sa terena, dobijena je procena vremenskih i prostornih varijacija koncentracije PM_{2,5} u ambijentalnom vazduhu Novog Sada.

Tokom analize podataka uzeti su u obzir meteorološki faktori (između ostalih brzina i pravac vetra, kao i temperatura i vlažnost vazduha), sa ciljem dodatnog objašnjenja mogućih uticaja meteoroloških faktora na prostornu varijaciju PM_{2,5} u vazduhu tokom zime i leta. U okviru istraživanja razvije se sezonski LUR modeli prilagođeni isključivo karakteristikama i obeležjima teritorije Novog Sada, uzimajući u obzir konfiguraciju i klase puteva, mrežu saobraćajnica, pokrivenost i korišćenje terena, broj stanovnika, geografski položaj mernih stanica. Izlazni podatak razvijenog LUR modela će biti sezonske mape sa generisanim procenjenim koncentracijama čestica PM_{2,5} u ambijentalnom vazduhu, koje obuhvataju celu oblast istraživanja, a na osnovu kojih će se proceniti uticaj prisustva PM_{2,5} na kvalitet vazduha u Novom Sadu.

3. Upravljanje kvalitetom vazduha u Republici Srbiji

3.1. Zakonodavstvo Republike Srbije

Sistem upravljanja kvalitetom vazduha na teritoriji Republike Srbije, zasniva se na krovnom Zakonu o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon)[24], dok se kao glavni zakonodavni akt u Republici Srbiji koji se bavi pitanjima kvaliteta vazduha koristi Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon) [25], [26]. Na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, propisana su i podzakonska akta: Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 11/10, 75/10 i 63/13) [27], Pravilnik o sadržaju planova kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 21/10) [28] i Pravilnik o kratkoročnim akcionim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 65/10) [29]. Ova tri podzakonska akta imaju za cilj da uređuju kvalitet vazduha i utvrđuju mere, način organizacije i kontrole, kao i da vrše nadzor nad sprovođenjem zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha.

Uredbom o utvrđivanju zona i aglomeracija („Službeni glasnik RS“, br. 58/2011 i 98/2012) [30], definisanom od strane Ministarstva zaštite životne sredine u vidu podzakonskog akta, sprovodi se kontrola kvaliteta vazduha koja ima za cilj, da kroz određivanje zona i aglomeracija u Republici Srbiji, kontroliše kvalitet vazduha, ali takođe i da propisuje aktivnosti za procenu kvaliteta vazduha u zonama i aglomeracijama za određene izabrane zagađujuće materije u ambijentalnom vazduhu [31]. Ovom Uredbom, merenje kvaliteta vazduha u Republici Srbiji klasifikovano je na 3 zone (Srbija, Vojvodina, Kosovo i Metohija) i osam aglomeracija

(Beograd, Novi Sad, Niš, Bor, Užice, Kosjerić, Smederevo, Pančevo) [32]. Takođe, Zakonom o zaštiti vazduha su propisane i Regulative u domenu kvaliteta vazduha u sektorima energetike i proizvodnje, saobraćaja, domaćinstva i poljoprivrede [31].

Kontrola stepena zagađenosti ambijentalnog vazduha u Republici Srbiji obavlja se na tri nivoa, nacionalnom, pokrajinskom i nivou jedinica lokalnih samouprava/opština. Kako bi se obezbedio odgovarajući nivo merenja kvaliteta vazduha u državnoj mreži, Vlada Republike Srbije je, Uredbom o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži („Službeni glasnik RS” broj 58/11) [33], definisala merne stanice i merna mesta, njihov broj i raspored, kao i zagađujuće materije koje se na njima mere [31]. Dva glavna nadležna organa za kontrolu stepena zagađenosti vazduha u Republici Srbiji su Ministarstvo zaštite životne sredine i Agencija za zaštitu životne sredine (engl. *Serbian Environmental Protection Agency* – SEPA), čiji je primarni cilj sprovođenje mera zakona o kvalitetu vazduha [25]. U okviru monitoringa kvaliteta vazduha i u skladu sa kriterijumima propisanim Zakonom o zaštiti vazduha [26], SEPA vrši ocenjivanje kvaliteta vazduha u zonama i aglomeracijama putem kontinuiranog merenja kvaliteta vazduha, izveštavanja i uspostavljanja, održavanja i operativnog rada postojeće automatske mreže mernih stanica kojih ima 76 [34]. U skladu sa zakonom, SEPA je dužna da jednom godišnje izveštava o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji, zonama i aglomeracijama za prethodnu godinu. Kompletan proces prikupljanja i obrade podataka o emisijama zagađujućih materija u ambijentalni vazduh u Republici Srbiji vrši se primenom sledećeg pravilnika i uredbi [35], [36], [37]:

1. Pravilnik o metodologiji za izradu Nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS”, br.91/10,10/13, 98/16);

2. Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 67/21);

3. Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim iz postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS”, br.111/15 i 83/21);[34]

4. Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS”, broj 5/16);

5 Uredba o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS”, broj 3/16).

Monitoring kvaliteta vazduha podrazumeva praćenje sledećih zagađujućih materija: sumpor dioksid (SO₂), azotni oksidi (NO/NO_x/NO₂), ugljen-monoksid (CO), ozon (O₃), finih čestica (PM_{2,5}), grubih čestica (PM₁₀) i teških metala u PM₁₀, standardnim referentnim metodama [38].

Izveštaj o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji se pored podataka sa SEPE, generiše i na osnovu ocena kvaliteta vazduha sa drugih mernih stanica. Prema poslednjem izveštaju o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji u 2022. godini, izveštaj je generisan na osnovu podataka sa SEPE, ali i podataka sa tri stanice Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda (sastavni deo državne mreže), podataka automatskog monitoringa u lokalnim samoupravama Grada

Beograda, Pančeva, Novog Sada i Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV), kao i podataka sa mernih mesta u gradu Subotica, Sombor, Vršac, Smederevo, Užice, Bor, Valjevo, Kraljevo i Čačak [39] (Slika 1).

Slika 1. Mreže stanica i mernih mesta za monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Republike Srbije [39]

U kontekstu kontinualnog monitoringa kvaliteta vazduha, na pokrajinskom nivou, merenje kvaliteta vazduha je u nadležnosti APV, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine koje je dužno da sprovodi zakon prema programima koji su odobreni od strane nadležnog Ministarstva. Takođe, i jedinice lokalne samouprave na teritoriji APV su odgovorne za sprovođenje lokalnih programa i mera u skladu sa zakonima i pravilnicima koje odobrava nadležno Ministarstvo. Dati programi merenja kvaliteta vazduha treba da budu u skladu sa programom kontrole kvaliteta vazduha kojim se uspostavlja državna mreža, uz obavezu redovnog izveštavanja Ministarstva zaštite životne sredine i agencije SEPA [38].

S obzirom na značaj informacija o kvalitetu vazduha iz državne i lokalne mreže, za adekvatnu ocenu kvaliteta ambijentalnog vazduha u Republici Srbiji, primenjuje se Pravilnik o načinu razmene informacija o mernim mestima u državnoj i lokalnoj mreži, tehnikama merenja, kao i o načinu razmene podataka dobijenih praćenjem kvaliteta vazduha u državnoj i mrežama lokalnih samouprava („Službeni glasnik RS”, broj 84/10)[40], u cilju izveštavanja u elektronskoj formi. Ovakvim procesom elektronskog izveštavanja oformljen je informacioni sistem o kvalitetu vazduha, koji je sastavni deo jedinstvenog informacionog sistema zaštite životne sredine [39].

Pored kontrole kvaliteta vazduha navedenim sistemima monitoringa i redovnog jednogodišnjeg izveštavanja javnosti, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, kvalitet vazduha se takođe izražava kroz prikazivanje indeksa kvaliteta vazduha (IKV). IKV predstavlja relativnu ocenu kvaliteta vazduha baziranu na zakonskoj regulativi Republike

Srbije u koju je transponovana regulativa Evropske Unije (EU) i kojom se karakteriše stanje kvaliteta vazduha u zavisnosti od izmerene koncentracije zagađujućih materija. S obzirom na to da, prema regulativi EU, ne postoji jedinstvena definicija IKV, Republika Srbija je razvila Srpski IKV pod oznakom SAQI_11 i definiše 5 klasa vazduha, ODLIČAN, DOBAR, PRIHVATLJIV, ZAGAĐEN i JAKO ZAGAĐEN. Prve tri klase pripadaju prvoj kategoriji kvaliteta vazduha i podrazumevaju čist ili neznatno zagađen vazduh, bez prekoračenja nivoa graničnih vrednosti (GV) ni za jednu zagađujuću materiju. Druge dve klase, se svrstavaju u drugu i treću kategoriju vazduha, u uslovima prekoračenja nivoa GV za jednu ili više zagađujućih materija. Prikazivanje kvaliteta vazduha na ovaj način omogućava jednostaviji način informisanja javnosti. Numeričke vrednosti koncentracija zagađujućih materija koje se izražavaju u $\mu\text{g}/\text{m}^3$, za period osrednjavanja na 24h i 1h po klasama IKV, prikazane su u Tabeli 1.

Tabela 1. Indeks kvaliteta vazduha SAQI_11 [41]

Period usrednjavanja	Zagađujuća materija	GV, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	TV, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Odličan	Dobar	Prihvatljiv	Zagađen	Jako zagađen
1 sat	SO_2	350	500	0,0-120,0	120,1-220,0	220,1-350,0	350,1-500,0	>500,0
	NO_2	150		0,0-50,0	50,1-100,0	100,1-200,0	200,1-400,0	>400,0
24 sata	SO_2	125	125	0,0-50,0	50,1-75,0	75,1-125,0	125,1-187,5	>187,5
	NO_2	85	125	0,0-42,5	42,6-60,0	60,1-85,0	85,1-125,0	>125,0
	PM_{10}	50	75	0,0-25,0	25,1-35,0	35,1-50,0	50,1-75,0	>75,0
	CO	5000	10000	0,0-2500	2501-3500	3501-5000	5001-10000	>10000
	O_3 -8h maks.	120		0,0-60,0	60,1-85,0	85,1-120,0	120,1-180,0	>180,0

Napomena: granična vrednost (GV), toleranatna vrednost (TV)

U okviru Pregovaračkog poglavlja 27, Životna sredina i klimatske promene i na osnovu Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije za 2021. godinu [42], Republici Srbiji je data preporuka o usvajanju indeksa EU za kvalitet vazduha, kako bi se postigla usaglašenost sa indeksom koji koristi Evropska Agencija za zaštitu životne sredine [31]. Na taj način bi IKV Republike Srbije bio usaglašen sa evropskim, odnosno sa šest klasa indeksa kvaliteta vazduha, tri za čist vazduh („dobar”, „prihvatljiv” i „umeren”) i tri za zagađen vazduh („zagađen”, „veoma zagađen” i „izuzetno zagađen”) [39].

3.2. Kvalitet vazduha u Republici Srbiji

Problem zagađenja životne sredine, posebno aerozagađenja, u Republici Srbiji je višegodišnji, međutim pojam zaštite životne sredine poprimio je veći značaj 2012. godine od

momenta pokretanja procesa pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji. Pokretanjem procesa pridruživanja Republika Srbija se obavezala na neophodnost usklađivanja svojih propisa, kao države, sa propisima EU, posebno propisa u oblasti zaštite životne sredine u okviru Pregovaračkog poglavlja 27– Životna sredina i klimatske promene [42], [43].

Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2016. godine, prosečna zagađenost vazduha u Srbiji, je bila dva puta viša od preporučene i za trećinu viša u poređenju sa razvijenim evropskim zemljama, ali takođe i duplo niža od svetskog proseka [44]. U 2016. godini zagađenje vazduha je prouzrokovalo 550.000 prevremenih smrtnih slučajeva u evropskom regionu, od kojih je gotovo 6.600 pripisano zagađenju vazduha u Srbiji. Zagađenje vazduha značajno doprinosi ukupnom razvoju i pojavi bolesti i prevremenim smrtnim ishodima u Srbiji koja, u odnosu na većinu zemalja EU, ima veće procene smrtnih ishoda [45]. U 2019. godini, aerozagađenje je bilo 7. vodeći faktor rizika smrtnost u Srbiji, uzrokujući 12.700 smrtnih slučajeva širom zemlje. Procenat smrtnosti usled pojave različitih tipova oboljenja uzrokovanih aerozagađenjem u Republici Srbiji u 2019. godini, iznosio je [46]:

- 23% hronična opstruktivna bolest pluća,
- 20% dijabetes,
- 16% ishemijska bolest srca,
- 19% rak pluća,
- 18% ishemijski moždani udar,
- 15% infekcija donjeg respiratornog trakta,
- 9% neonatalna.

Dve trećine građana Srbije živi u urbano-industrijskim sredinama u kojima je vazduh zagađen, dok samo jedna trećina udiše vazduh zadovoljavajućeg kvaliteta [46]. Koncentracija čestica PM_{2,5} na godišnjem nivou u ruralnim oblastima iznosi 19,4 µg/m³, a u gradskim područjima 21 µg/m³ [45]. Prema „Specijalnom izveštaju o globalnom kvalitetu vazduha: trendovi kvaliteta vazduha i zdravlja u RS“ [47], celokupno stanovništvo Srbije živi u oblastima gde nivoi PM_{2,5} premašuju godišnju preporuku SZO od 5 µg/m³. Ipak, većina stanovništva (97%) živi u oblastima gde su nivoi PM_{2,5} ispod prelazne ciljane GV SZO od 35 µg/m³ (engl. *Interim Target, IT*)[46]:

- 100% spske populacije živi u oblastima gde kvalitet vazduha, odnosno koncentracija PM_{2,5} prevazilazi preporuke SZO,

- 9% populacije živi u oblastima u kojima koncentracija PM_{2,5} prekoračuje treću prelaznu ciljanu GV (15 µg/m³) preporučenu od strane SZO (*interim target value, IT*)

- 56% populacije živi u oblastima u kojima koncentracija PM_{2,5} prekoračuje drugu prelaznu ciljanu GV (25 µg/m³)

- 3% populacije živi u oblastima u kojima koncentracija PM_{2,5} prekoračuje prvu prelaznu ciljanu GV (35 µg/m³).

Poređenjem sa regulativom na nivou EU koja propisuje dozvoljenu godišnju koncentraciju PM_{2,5} od 25 µg/m³, u Srbiji više od 50% stanovništva živi u oblastima gde godišnji nivoi PM_{2,5} premašuju GV. Takođe, prema izveštaju SZO iz 2019. godine, procenjuje se da troškovi usled

pojava bolesti uzrokovanih aerozagađenjem iznose 33% bruto domaćeg proizvoda Republike Srbije [45]. Republika Srbija svojom zakonskom regulativom propisuje samo godišnje vrednosti $PM_{2,5}$ kao i EU, pa se dnevne koncentracije mogu porediti samo sa preporučenim $PM_{2,5}$ vrednostima od strane SZO [48]. U Tabeli 2 prikazane su trenutne propisane GV koncentracija $PM_{2,5}$ od strane Republike Srbije, EU i SZO.

Tabela 2. Granične vrednosti za $PM_{2,5}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) prema zakonu Republike Srbije, EU i SZO

GV koncentracije $PM_{2,5}$	Period usrednjavanja		
	1h	24h	Godišnja
Republika Srbija	nema standarda	nema standarda	25
EU	nema standarda	nema standarda	25
SZO	nema standarda	15	5

Na osnovu podataka nacionalne automatske monitoring mreže, koncentracije svih zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu, posebno čestično zagađenje, redovno prekoračuju koncentracione nivoe koji štite zdravlje čoveka. Kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha primenjuju se u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha [27], pri čemu su GV parametara za zaštitu zdravlja ljudi koje prati SEPA prikazani u Tabeli 3 [36].

Tabela 3. Granične vrednosti zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu

Zagađujuća materija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Period usrednjavanja	GV	Ne sme da bude prekoračena više od X puta u kalendarskoj godini	Donja granica ocenjivanja	Gornja granica ocenjivanja
Sumpor dioksid (SO_2)	1 h	350	24 x	-	-
	24h	125	3 x	50	75
	Kalendarska godina	50	-	-	-
Azot dioksid (NO_2)	1 h	150	18 x	75	105
	24h	85	-	-	-
	Kalendarska godina	40	-	26	32
Suspendovane čestice PM_{10}	24h	50	35 x	25	35
	Kalendarska godina	40	-	20	28
Suspendovane čestice $PM_{2,5}$	Kalendarska godina	25	-	12,5	17,5
Ozon (O_3)	8 h max	120	25 x u godini u toku 3 godine		
Ugljen-monoksid	8 h max	10000	-	5000	7000
	24 h	5000	-	-	-
	Kalendarska godina	3000	-		
Olovo (Pb)	24 h	1	-	-	-
	Kalendarska godina	0,5	-	0,25	0,35
Benzen (C_6H_6)	Kalendarska godina	5	-	2	

Članom 21. Zakona o zaštiti vazduha [26], kategorije kvaliteta vazduha dele se prema nivou zagađenosti na [31]:

- 1) prvu kategoriju - čist ili neznatno zagađen vazduh gde nisu prekoračene GV nivoa ni za jednu zagađujuću materiju,
- 2) drugu kategoriju - umereno zagađen vazduh gde su prekoračene GV nivoa za jednu ili više zagađujućih materija, ali nisu prekoračene tolerantne vrednosti ni jedne zagađujuće materije,
- 3) treću kategoriju - prekomerno zagađen vazduh gde su prekoračene tolerantne vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija.

Broj gradova u zoni Srbija i Vojvodina i aglomeracija sa vazduhom lošeg kvaliteta raste od 2013. godine, pri čemu je tada 26,7% svih stanovnika bilo izloženo vazduhu treće kategorije, dok je taj procenat 2019. godine narastao na 44% [31]. Kvalitet vazduha je u svim aglomeracijama Beograd, Pančevo, Smederevo, Novi Sad, Niš, Bor, Kosjerić i Užice bio III kategorije, odnosno vazduh je bio prekomerno zagađen i prekoračene su GV za jednu ili više zagađujućih materija [48].

U zemljama zapadnog Balkana, među kojima je i Republika Srbija, sagorevanje u sektoru domaćinstava, industriji i javnim elektranama je u većoj ili manjoj meri osnovni izvor emisije $PM_{2,5}$ [49]. Prema Godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji za 2019. godinu koji je izradila SEPA [50], izvori koji najviše doprinose povećanim koncentracijama $PM_{2,5}$ u vazduhu (merenim u periodu od 2011 - 2015) su toplane snage manje od 50 MW i individualno grejanje (77%), industrija (9%), drumski saobraćaj (5%), proizvodnja električne i toplotne energije (2%) i drugi izvori (7%) [48].

Ukupne emisije suspendovanih čestica PM_{10} i $PM_{2,5}$ u Republici Srbiji 2020. godine su dostigle vrednosti iz 1990. godine. Udeo emisija suspendovanih čestica PM_{10} i $PM_{2,5}$ poreklom iz lokalnih ložišta i toplana snage manje od 50MW nije se značajno menjao u periodu od 1990 - 2021. godine. Na primer, dominantni izvori emisije suspendovanih $PM_{2,5}$ čestica u 2020. godini u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Italiji i Češkoj, isto kao i u Crnoj Gori, Srbiji i Severnoj Makedoniji su bila lokalna ložišta i toplane snage manje od 50 MW. U Albaniji su zanemarljivo male emisije suspendovanih čestica iz ovih izvora, dok je u Grčkoj doprinos iznosio 43% [39].

Doprinos različitih sektora ukupnim emisijama $PM_{2,5}$ i PM_{10} u 2022. godini, na osnovu Nacionalnog registra izvora zagađivanja koji vodi SEPA, prikazan je na Slici 2a i 2b [39].

Slika 2. Doprinos različitih sektora emisijama čestica u 2022. godini: a) PM_{2,5} i b) PM₁₀ [39]

Na osnovu rezultata najnovije meta analize kratkoročnih studija objavljenih u periodu 2015 - 2018. godine, sa svakim povećanjem koncentracija čestica PM_{2,5} od 10 µg/m³ porast ukupnog mortaliteta stanovništva svih uzrasta u 114 gradova Evrope, Amerike i Zapadnog pacifika iznosi 0,89% [10].

Rastući trend urbanizacije uslovljava i rast frekvencije saobraćaja u urbanim sredinama [51]. Jedan od značajnih problema u pojedinim urbanim sredinama u Srbiji je i zagađenje vazduha koje potiče od neizmeštenih ruta za teretna vozila. Prema saobraćajnoj studiji „Nostram“ [52], u Srbiji su u 2009. godini putnička vozila uglavnom bila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem na benzin, aproksimativno 73%, u poređenju sa 23,5% dizel motora i 3,5% motora na plin, dok su teretna vozila uglavnom bila sa dizel motorima. Prema podacima Republičkog statističkog zavoda, broj putničkih vozila u 2010. godini iznosio je 1.567.114, a u 2018. godini 2.029.554. Broj prvi put registrovanih automobila u Srbiji bez obzira na starost, su dominantno vozila sa unutrašnjim sagorevanjem na dizel. U 2017. godini broj prvi put registrovanih vozila je iznosio 150.468 (55.239 vozila sa unutrašnjim sagorevanjem na benzin i 95.229 vozila sa unutrašnjim sagorevanjem na dizel), dok je broj prvi put registrovanih vozila u prva tri kvartala u 2018.godini iznosio 114.217 (32.314 vozila sa unutrašnjim sagorevanjem na benzin i 81.813 vozila sa unutrašnjim sagorevanjem na dizel) [52].

Prema izveštajima o kvalitetu vazduha za 2019, 2020. i 2021. godinu, kvalitet ambijentalnog vazduha u zonama „Srbija“ i „Vojvodina“ ocenjen je prvom kategorijom, odnosno kao čist ili neznatno zagađen [36], [50], [53]. U zoni "Srbija", osim u gradovima Kragujevac, Kostolac, Pirot, Loznica, Čačak, Paraćin (Popovac), Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar i Valjevo, vazduh je bio prve kategorije tokom 2022. godine. U zoni "Vojvodina", izuzimajući Suboticu, Sombor i Zrenjanin, vazduh je takođe, bio prve kategorije. Kvalitet vazduha u aglomeracijama Beograd, Bor, Niš, Pančevo, Smederevo, Kosjerić, Užice i Novi Sad, kao i u Novom Pazaru, ocenjen je trećom kategorijom zbog prekoračenja GV za NO₂, PM₁₀ i PM_{2,5}. Kvalitet vazduha u Boru je takođe usled prekoračenja GV sumpor-dioksida (SO₂), suspendovanih čestica PM₁₀ i olova (Pb) u suspendovanim česticama PM₁₀ svrstan u treću kategoriju. Slično, aglomeracije Pančevo, Smederevo, Kosjerić, Užice, Valjevo, Kraljevo, Pirot, Čačak i Subotica svrstani su u treću kategoriju zbog prekomernog zagađenja suspendovanim česticama PM₁₀ i PM_{2,5} [39].

Na osnovu Izveštaja o kvalitetu vazduha za 2022. godinu [39], godišnja GV za PM_{2,5} suspendovane čestice od 25 µg/m³ prekoračena je u 12 gradova, pri čemu su najveća prekoračenja GV bila u: Novom Pazaru (43 µg/m³), Užicu (41 µg/m³), Valjevu (35 µg/m³), Pančevu (33 µg/m³, Vojlovica), Smederevu (33 µg/m³, Radinac), Pirotu (31 µg/m³), Beogradu (30 µg/m³, Veliki Crljeni i Lazarevac), Kraljevu (30 µg/m³). Takođe, na osnovu rezultata indikativnih merenja na 17 lokacija u 2022. godini, najviše izmerene srednje godišnje vrednosti su bile u Gornjem Milanovcu (46 µg/m³), Nišu (34 µg/m³) i Čačku (31 µg/m³), što ukazuje na prekoračenje srednjih godišnjih GV u 2022. godini.

Uzimanjem u obzir kriterijuma i svih raspoloživih podataka o kvalitetu vazduha u 2022. godini, za teritoriju Republike Srbije je izračunat indikator izloženosti gradskog stanovništva delovanju suspendovanih čestica PM₁₀ i PM_{2,5} i on iznosi 34 µg/m³ za PM₁₀ i 22 µg/m³ za PM_{2,5}. Obe vrednosti indikatora izloženosti pokazuju da su koncentracije čestica manje od godišnjih GV koncentracija za te zagađujuće materije, propisanih od strane Republike Srbije [39].

3.3. Kvalitet vazduha u Novom Sadu

Kvalitet ambijentalnog vazduha u Novom Sadu je pod uticajem kombinacije više faktora, kao što su individualni kotlovi i ložišta, konstantan intenzivan saobraćaj u urbanim sredinama, niska energetska efikasnost postrojenja u energetskom sektoru i industriji, građevinske aktivnosti, difuzno zagađenje iz poljoprivrede i dr [54], [55]. U zavisnosti od sezone, u Novom Sadu nivo aerozagađenja varira, pri čemu se najveće aerozagađenje javlja zimi, odnosno tokom trajanja grejne sezone, od oktobra do aprila [56]. Tada je zagađenje iz kotlarnica, kao i emisija produkta sagorevanja iz domaćinstava najveća i prisutna u delovima Novog Sada koji su izvan njegovog urbanog jezgra, na samim obodima grada [57]. Emisije iz saobraćaja su generisane tranzitom putničkih vozila, javnog prevoza i teretnog saobraćaja i zavise od tipa pogonskog goriva i starosti vozila, a takođe i od ulične infrastrukture i urbanističkih rešenja [58]. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja takođe predstavlja jedan od značajnih potencijalnih zagađivača životne sredine pa, pored vode i zemljišta, i kvalitet vazduha takođe može biti ugrožen ukoliko se ne pristupi njegovom održivom upravljanju [38]. Prema usvojenoj Strategiji razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Novog Sada za period od 2018-2022. godine, značajan ekološki problem aglomeracije Novi Sad, predstavlja zagađenje vazduha od industrijskih postrojenja i saobraćaja [55].

Kvalitet vazduha na teritoriji Novog Sada (konkretno koncentracija PM_{2,5}) se prati na državnoj stanici za praćenje kvaliteta vazduha u Novom Sadu smeštenoj na uglu Rumenačke ulice i Bulevara Jaše Tomića, ali takođe i na mernim mestima formiranim na nivou APV i lokalne samouprave [59]. Kvantitativno merenje kvaliteta vazduha sprovodi se primenom kriterijuma za ocenjivanje u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sužbeni glasnik RS“, 11/2010, 75/2010 i 63/2013) [27]. Koncentracija čestica PM_{2,5} u ambijentalnom vazduhu opštine Novi Sad, zaključno sa 2024. godinom, meri se na četiri merna mesta (Slika 3):

1. Merno mesto br. 1 - „OŠ “Đura Jakšić”, Vojina Paleksića br. 3, Kač (tip lokacije: suburbana/saobraćajna),
2. Merno mesto br. 2 - JKP ”Vodovod i kanalizacija”, PPDV Sunčani kej 41, Novi Sad (tip lokacije: urbana/*background*),
3. Merno mesto br. 3 - SOS Dečije selo „Dr Milorad Pavlović“, Kamenički park 1-14, Sremska Kamenica (tip lokacije: suburbana/*background*),
4. Merno mesto br. 4 – Neoplanta AD Novi Sad, Industrijska zona Sever, Primorska 90, Novi Sad (tip lokacije: urbana/industrijska).

Slika 3. Lokacije na kojima se meri PM_{2,5} (na nivou lokalne samouprave)

Aerozagađenje PM_{2,5} česticama često prevazilazi preporučene dnevne i godišnje GV SZO od 15 µg/m³ i 5 µg/m³, respektivno [45]. U aglomeraciji Novi Sad u periodu od 2015 - 2018. godine, vazduh je bio čist (I kategorije) od 2016 – 2018. godine, osim 2015. kada je bio umereno zagađenog kvaliteta (II kategorije). Kvalitet vazduha u periodu od 2019 – 2022. godine je bio lošijeg kvaliteta u poređenju sa prethodno pomenutim periodom, pri čemu su srednje dnevne koncentracije PM_{2,5} u toku godine, merene od strane grada Novog Sada, prikazane u Tabeli 4 [36], [39], [48], [54]. Kvalitet vazduha u Novom Sadu je svrstan u I kategoriju, kao čist ili neznatno zagađen samo 2020. godine, dok je kvalitet vazduha u 2019, 2021. i 2022. godini svrstan u III kategoriju, kao prekomerno zagađen. Prekomerno zagađenje vazduha u 2019, 2021. i 2022. godini je uzrokovano prisustvom prekomernih koncentracija suspendovanih čestica PM₁₀. Uočeno pogoršanje kvaliteta vazduha se može posmatrati kroz povećan uticaj dominantnih zagađivača vazduha u Novom Sadu, iako je u prednosti u odnosu na gradove u kotlinama jer je u ravnici i ima dobru ružu vetrova [50].

Prema podacima sa nacionalne SEPA merne stanice u Rumenačkoj ulici, srednje godišnje koncentracije PM_{2,5} u 2020, 2021. i 2022. godini, iznosile su 22, 20 i 19 µg/m³, respektivno [36], [39], [53]. Posmatrano po mernom mestu, za koje postoje podaci od 2019 - 2022, srednje dnevne koncentracije su prekoračene u odnosu na preporučene GV SZO, s obzirom da 24h GV za PM_{2,5} čestice nisu definisane zakonom Republike Srbije i EU.

Tabela 4. Srednje dnevne koncentracije PM_{2,5} (µg/m³) na godišnjem nivou od 2019. - 2022. godine

<i>Merna mesta</i>	<i>Dnevne koncentracije</i>	<i>2019 (µg/m³)</i>	<i>2020 (µg/m³)</i>	<i>2021 (µg/m³)</i>	<i>2022 (µg/m³)</i>	<i>Preporučena GV SZO (µg/m³)</i>
<i>Kač</i>	minimalna	3	3	6	4	15
	maksimalna	104,8	197	70	59	
	srednja	26,17	22	21	20	
<i>JKP „Vodovod i kanalizacija“</i>	minimalna	1	3	4	3	
	maksimalna	70,7	197	51	46	
	srednja	17,9	22	15	16	
<i>„Neoplanta“</i>	minimalna	stanica nije postojala		4	5	
	maksimalna	stanica nije postojala		82	124	
	srednja	stanica nije postojala		22	25	
<i>SOS Dečije selo</i>	minimalna	stanica nije postojala	3	4	4	
	maksimalna	stanica nije postojala	142	52	46	
	srednja	stanica nije postojala	15	15	13	

Napomena: na mernom mestu u Kaću, tokom 2019 godine PM_{2,5} su merene na lokaciji u MZ Kač, Kralja Petra I broj 2, ali su se tokom 2020 i 2021 godine PM_{2,5} merile i na lokaciji “OŠ “Đura Jakšić”, Kralja Petra I, br. 9, Kač. U 2022 godini PM_{2,5} su bile merene na tri lokacije u Kaću - Mesna zajednica Kač, Kralja Petra I, br. 2, Kač“ i “OŠ “Đura Jakšić”, Kralja Petra I, br. 9, Kač; Vojina Paleksića br. 9, Kač [26], [32], [33], [35].

Na osnovu godišnjih izveštaja o kvalitetu vazduha za grad Novi Sad u periodu od 2019 - 2022. godine, varijacije srednjih dnevnih koncentracija PM_{2,5} u zimskim (januar, februar, mart, oktobar, novembar, decembar) i letnjim (april, maj, jun, jul, avgust, septembar) sezonama su prikazane u Tabeli 5 i 6.

Tabela 5. Srednje dnevne koncentracija PM_{2,5} u zimskom periodu od 2019. - 2022. godine

<i>Merna mesta</i>	<i>24h (2019) (µg/m³)</i>	<i>24h (2020) (µg/m³)</i>	<i>24h (2021) (µg/m³)</i>	<i>24h (2022) (µg/m³)</i>	<i>Preporučena GV SZO (µg/m³)</i>
<i>Kač</i>	28 ± 19,28	31	27	25	15
<i>JKP „Vodovod i kanalizacija“</i>	19 ± 12,73	31	18	18	
<i>„Neoplanta“</i>	stanica nije postojala	stanica nije postojala	29	30	
<i>SOS Dečije selo</i>	nema podataka	18	19	18	

Tabela 6. Srednje dnevne koncentracija PM_{2,5} u letnjem periodu od 2019. - 2022. godine

<i>Merna mesta</i>	<i>24h (2019) (µg/m³)</i>	<i>24h (2020) (µg/m³)</i>	<i>24h (2021) (µg/m³)</i>	<i>24h (2022) (µg/m³)</i>	<i>Preporučena GV SZO (µg/m³)</i>
<i>Kač</i>	21 ± 11,29	17	15	14	15
<i>JKP „Vodovod i kanalizacija“</i>	15 ± 6,56	13	13	11	
<i>„Neoplanta“</i>	stanica nije postojala	stanica nije postojala	16	19	
<i>SOS Dečije selo</i>	nema podataka	11	11	10	

Pored postojećih mernih mesta, kako bi se sagledala verodostojnija i preciznija slika o transportu i prostornim varijacijama koncentracija PM_{2,5} i uopšte o kvalitetu vazduha, potrebno je sprovesti kampanju uzorkovanja vazduha na više lokacija u Novom Sadu [60], s obzirom na činjenicu da su transport i nivo koncentracije zagađujućih komponenti u vazduhu pod uticajem meteoroloških faktora i lokalnih uslova [61].

Pogoršanje kvaliteta vazduha u Novom Sadu, pored povećanog uticaja dominantnih zagađivača vazduha, takođe je pod uticajem povećanja broja stanovnika, progresivnog razvoja urbane prostorne konfiguracije, gradnje novih stambenih kompleksa, i povećane frekvencije saobraćaja [62].

Novi Sad je 2011. godine imao 307.706 stanovnika, dok je, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, broj stanovnika do avgusta 2017. godine iznosio 322.071, što je povećanje broja stanovnika za 14.365 stanovnika [63]. Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2022. godine [64], Novi Sad ima 367.121 stanovnika, a prema Javnom komunalnom preduzeću Informatika, naseljena mesta Petrovaradin i Sremska Kamenica, imaju 17.756 i 13.375 stanovnika, respektivno [65]. U 2017. godini u Novom Sadu je registrovano 236.852 vozila i 4.689 motora, pri čemu su u mnogo većoj meri zastupljena dizel vozila upitne ispravnosti i velike starosti [66]. U regionu Vojvodine, na osnovu podataka Republičkog statističkog zavoda, broj prvi put registrovanih teretnih vozila takođe raste. U trećem kvartalu 2018. godine [67] broj prvi put registrovanih teretnih vozila iznosio je 980, dok je u trećem kvartalu 2019. godine registrovano 1.124 teretna vozila [68]. Najveći broj teretnih vozila do 999 kg nosivosti, koristi i dalje dizel kao pogonsko gorivo, dok je kod putničkih vozila zastupljeniji benzin kao pogonsko gorivo. Na osnovu podataka iz 2021. i 2022. godine, u regionu Vojvodine takođe se beleži rast registrovanih vozila, i podaci su prikazani u Tabeli 7 [69].

Tabela 7. Broj ukupno registrovanih drumskih i priključnih vozila u 2021. i 2022. godini

<i>Tip vozila</i>	Mopedi	Motocikli	Putnički automobili	Autobusi	Teretna vozila	Priključna vozila	Radna vozila
2021	14.512	13.360	568.262	2.176	62.661	30.383	1.361
2022	14.343	15.353	590.726	2.342	66.112	31.407	1.496

Kao odgovor na pogoršan kvalitet ambijentalnog vazduha u Novom Sadu, grad je 2022. godine usvojio Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji „Novi Sad“ za period od 2022. - 2026. godine, kojim se planira [38]:

- izrada - ažuriranje lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine,
- izmena režima saobraćaja,
- toplifikacija i gasifikacija delova grada i korišćenje obnovljivih izvora energije uz primenu mera energetske efikasnosti,
- unapređenje sistema kontrole kvaliteta vazduha obezbeđivanjem monitoringa kvaliteta vazduha, u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije i odredbama direktiva EU,

- rad na edukaciji stanovništva i njihovom uključivanju u razne aktivnosti u cilju razvijanja svesti o zagađenju vazduha,
- obezbeđivanje kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha i javno objavljivanje rezultata monitoringa kvaliteta vazduha na svojoj teritoriji, u skladu sa članom 69. i članom 70. Zakona o zaštiti životne sredine [24] i članovima 10. i 15. Zakona o zaštiti vazduha [26],
- donošenje Programa i Plana energetske efikasnosti, kao dokumenata politike koji će omogućiti adekvatno kreiranje politike u oblasti energetske efikasnosti.

Cilj donošenja ovih mera, uz primenu dugoročnih mera opisanih datim planom, je da se uspostavi bolja kontrola i upravljanje kvalitetom ambijentalnog vazduha u aglomeraciji Novi Sad, kroz bolje razumevanje izvora emisije, distribucije zagađenja, kao i drugih faktora od uticaja.

4. Suspendovane čestice u ambijentalnom vazduhu

Suspendovane čestice u vazduhu, su prepoznate kao značajne atmosferske zagađujuće materije koje mogu imati izražen efekat na ljudsko zdravlje [11], i na klimu [70]. Pojam PM čestica se koristi sa ciljem klasifikacije zagađujućih materija koje se sastoje iz kompleksne smeše čvrstih čestica i vodenih kapi prisutnih u vazduhu, različitog sastava i veličine [71]. PM čestice predstavljaju jedne od najkompleksnijih vrsta zagađujućih materija prisutnih u vazduhu [72]. Takođe, u naučnoj literaturi se često koristi i termin „aerosol“ u cilju definisanja šireg spektra materija koje su prisutne u vazduhu, [72], [73] i on se definiše kao kompleksna mešavina čestica čvrstih i tečnih materija, koje se nalaze u vazduhu [73]. Koncentracija PM čestica, kao i koncentracija drugih atmosferskih zagađujućih materija u vazduhu, zavisi od brojnih parametara kao što su vrsta i oblik izvora, modaliteti formiranja sekundarnih zagađujućih materija u nižim slojevima atmosfere, vrsta zemljišnog pokrivača i način njegovog korišćenja. Navedeni parametri utiču na kretanje vazduha, depoziciju zagađujućih materija i razblaženje, a samim tim i na ukupni fenomen transporta zagađujućih materija [74]. Unutar urbanih sredina, pored prisutnih varijacija nivoa zagađujućih materija na različitim lokacijama zbog različitih lokalnih uticaja, prisutne su i vertikalne varijacije koncentracija zagađujućih materija [3].

Čestice variraju u koncentracionim nivoima, kao i u svojim fizičko-hemijskim i morfološkim karakteristikama [75]. Njihova koncentracija, hemijski sastav i veličina na određenoj lokaciji zavise od meteoroloških uslova, svojstava atmosfere, karakteristika izvora emisije, kao i osobina samih čestica poput gustine, oblika i higroskopsnosti [11], [70]. Fizičke karakteristike, poput masene koncentracije i distribucije veličine, određuju njihov transport i taloženje, dok njihov hemijski sastav utiče na zdravstvene efekte po čoveka. Stupaju u interakciju sa različitim supstancama prisutnim u vazduhu, generišući organska ili neorganska hemijska jedinjenja [76]. Uticaj PM čestica na klimu je značajan zbog njihove sposobnosti da direktno ili indirektno utiču na radijacionu ravnotežu Zemlje, što može imati implikacije na globalne temperature [77]. Direktnan uticaj se manifestuje kroz sposobnost PM čestica da

rasipaju ili apsorbuju sunčevo zračenje, dok se istovremeno indirektno ponašaju kao kondenzaciona jezgra oblaka, utičući na formiranje oblaka i promenu njihovih svojstva [78].

PM čestice se emituju iz različitih prirodnih i antropogenih izvora. Dominantni izvori PM čestica su drumski saobraćaj (habanje guma i kočnica, procesi nepotpunog sagorevanja) [79], proizvodnja energije korišćenjem fosilnih goriva i biomase [80], industrijski izvori, građevinske i poljoprivredne aktivnosti, šumski požari, resuspenzija zemljišta, a relativni doprinosi različitih izvora značajno variraju sa vremenom i lokacijom. Epizode fugitivne prašine koje se ogledaju u kratkotrajnim emisijama čestica različitih intenziteta, takođe mogu izazvati visok porast koncentracija ambijentalnih primarnih PM čestica u mnogim oblastima širom sveta [71], [72], [73], [81].

4.1. Klasifikacija suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu

PM čestice suspendovane u ambijentalnom vazduhu se međusobno razlikuju po svom poreklu, veličini, obliku i hemijskom sastavu [82]. Najčešći načini klasifikacije PM čestica su na osnovu njihovog porekla [83], zatim veličine, odnosno ekvivalentnog prečnika, i raspodele veličine, kao i na osnovu mehanizama njihovog formiranja [84].

4.1.1. Podela PM prema poreklu

Prema svom poreklu, PM čestice se mogu podeliti na primarne i sekundarne. Primarne čestice se direktno emituju u atmosferu [84] fizičkim ili hemijskim procesima svojstvenim određenom emisionom izvoru, i mogu biti prirodnog i antropogenog porekla [71]. Za razliku od primarnih, sekundarne PM čestice se ne emituju direktno iz izvora emisije, već se formiraju od gasnog prekursora u atmosferi, konverzijom gasa u čestice [72], [84]. Raspodela čestica u atmosferi, kako u različitim geografskim oblastima tako i u različitim vremenskim periodima, ključna je za razumevanje njihovog uticaja na kvalitet vazduha, hemijske procese u atmosferi i sezonske varijacije u zagađenju. Vreme zadržavanja čestica u atmosferi varira sa visinom i kreće se od nekoliko dana do nekoliko nedelja u donjoj troposferi (visina do 3 km), do mesec dana u gornjoj troposferi (od 3 do 10 km) i do godine u stratosferi (iznad 10 km). Takođe, postoje snažne sezonske varijacije vremena zadržavanja čestica u donjoj troposferi. One se konkretno odnose na promene u dužini vremena koje čestice provode u tom sloju atmosfere tokom različitih godišnjih doba. Shodno tome, prisustvo čestica je posledica promena meteoroloških uslova, atmosferskih cirkulacija i drugih faktora koji utiču na njihov transport i sudbinu [85].

Sekundarne čestice se generišu u atmosferi kroz kompleksne hemijske procese uključujući oksidaciju gasova prekursora poput sumpor-dioksida (SO_2), oksida azota (NO_x) i isparljivih organskih jedinjenja (engl. *volatile organic compound*, VOC), kao i kroz procese kondenzacije i nukleacije, te interakcije sa vodom i atmosferskom vlažnošću. Hemijska jedinjenja se pritom mogu ponašati kao kondenzaciona jezgra oko kojih se kondenzuju drugi gasovi ili čestice, ili

se oksidovani gasovi mogu kondenzovati na već postojećim primarnim česticama u atmosferi, što uslovljava povećanje njihove veličine i mase [72], [84], [86], [87]. Hemijski sastav, transport i sudbina čestica direktno su povezani sa karakteristikama gasa koji ih okružuje [73]. Na primer, formiranje sekundarnih sulfatnih čestica (SO_4^{2-}) odvija se kroz proces sorpcije gasa SO_2 na površini čestica ili kapljica, nakon čega se gas oksiduje atmosferskim oksidacionim sredstvima kao što su hidroksilni ($\text{OH}\cdot$) radikal, ozon (O_3) ili vodonik peroksid (H_2O_2) [88]. Nitratne čestice se uglavnom formiraju oksidacijom NO_x . Slično tome, azot-dioksid (NO_2) reaguje sa hidroksilnim ($\text{OH}\cdot$) radikalima dajući azotnu kiselinu (HNO_3). Azotna kiselina potom reaguje sa amonijakom (NH_3) u cilju formiranja amonijum nitrata (NH_4NO_3), koji prelazi u čvrstu fazu putem procesa raspodele gas – čestica. Ovaj proces se dešava u atmosferskim uslovima tokom dana i važan je za formiranje i rast čestica u atmosferi [89]. Fotohemijski procesi u atmosferi podrazumevaju prisustvo ozona, hidroksilnih radikala i nitratnih radikala kao oksidacionih sredstava u reakcijama sa organskim jedinjenjima, koji rezultuju stvaranjem jedinjenja niske isparljivosti [72]. Potencijal za prelazak ovih jedinjenja u čvrstu fazu zavisi od specifičnog oksidacionog sredstva i drugih atmosferskih uslova [90].

Ovako formirane sekundarne čestice nastale u atmosferi mogu da sadrže i organska i neorganska jedinjenja, što njihovo praćenje čini posebno izazovnim jer se ne emituju direktno iz izvora emisije [87]. I primarni i sekundarni tip čestica podležu povećanju mase i opštoj transformaciji, pošto se na površini postojećih čestica mogu javiti dodatni procesi kao što su kondenzacija, koagulacija ili hemijske reakcije [70], [91].

4.1.2. Podela PM prema veličini

Drugi vid klasifikacije PM čestica, a ujedno i opšte prihvaćen i primenjivan u naučnoj literaturi, je podela čestica prema njihovoj veličini. Veličina predstavlja jedan od najvažnijih fizičkih parametara za karakterizaciju ponašanja čestica [81], pošto ima značajne implikacije na njihova fizičko-hemijska svojstva, transformaciju, transport, taloženje u respiratornom sistemu i delimično je povezana sa izvorima emisije [75]. PM čestice svih veličina imaju doprinos i iz antropogenih i prirodnih primarnih izvora i iz sekundarnih procesa [92].

Mnoge PM su nepravilnog oblika, tako da je klasifikacija prema veličini urađena primenom standardizacije njihovih veličina, pomoću ekvivalentnih sfera, koje imaju različite ekvivalentne prečnike u zavisnosti od fizičkih svojstava PM čestica [93]. Aerodinamički prečnik se definiše kao prečnik sfere jedinične gustine (od 1.000 kg/m^3 , gustina vode) koja ima istu terminalnu brzinu taloženja u vazduhu kao i čestica nepravilnog oblika od interesa [92], [93]. Ovaj parametar omogućava poređenje čestica različitih oblika na osnovu njihovog aerodinamičkog ponašanja odnosno njihovog kretanja i interakcije sa vazduhom u atmosferskim uslovima, ne uzimajući u obzir njihovu stvarnu geometriju [93].

Veličina čestica varira u širokom rasponu, od nekoliko nanometara (nm) za najfinije klustere atoma ili molekula, koje se još uvek mogu klasifikovati kao čestice, do desetina mikrometara (μm), koje predstavljaju najveće čestice koje mogu ostati suspendovane u vazduhu [84], [94]. U zavisnosti od veličine, čestice mogu ostati suspendovane u atmosferi od nekoliko minuta do

nekoliko nedelja, a potom se uklanjaju kroz procese depozicije, koji uključuju suvo i mokro taloženje [95].

Osnovna podela PM čestica spram njihovog ekvivalentnog prečnika data je na Slici 4:

- čestice dimenzija manjih od 0,1 μm ($\text{PM}_{0,1}$) – ultrafine čestice,
- čestice dimenzija manjih od 2,5 μm ($\text{PM}_{2,5}$) – fine čestice,
- čestice dimenzija manjih od 10 μm (PM_{10}) – grube čestice.

Slika 4. Vizuelni prikaz PM čestica [96]

4.1.3. Podela PM prema distribuciji veličine i mehanizmima njihovog formiranja

Razlikovanje PM čestica na osnovu njihovog ekvivalentnog prečnika je ključno jer veličina čestica utiče na njihove karakteristike i interakcije u atmosferi. Ekvivalentni prečnik čestica, utiče na procese njihovog formiranja, modifikacije („starenja“), kao i na metode njihove eliminacije iz atmosfere, bilo putem mokre ili suve depozicije. Takođe, veličina čestica određuje vreme koje one provode u atmosferi, njihova fizička i hemijska svojstva, i mesto gde se talože u ljudskom respiratornom traktu [94]. Prema tome, treći vid klasifikacije PM čestica je na osnovu distribucije njihove veličine i mehanizma formiranja [83].

Masa ambijentalnih PM čestica se često raspodeljuje prema modalnoj distribuciji veličine, pri čemu je ukupna masa čestica koncentrisana oko jedne ili više karakterističnih veličina u rasponu veličina čestica. Modalni karakter proizilazi iz kontinuiranih procesa koji vode do formiranja čestica, s jedne strane, i procesa koji vode do uklanjanja čestica iz atmosfere, s druge strane [81]. Efikasnost uklanjanja čestica iz atmosfere procesima mokre i suve depozicije u velikoj meri zavisi od distribucije mase [85]. Generalno, raspodele veličina čestica uglavnom odgovaraju trimodalnoj ili bimodalnoj distribuciji [83]. Osnovna bimodalna distribucija PM čestica, sa modovima finih ($< 2,5 \mu\text{m}$) i grubih ($> 2,5 \mu\text{m}$) čestica, opisana je u radu Whitby et al. [97], dok se kasnije razvila i višemodalna distribucija sa četiri moda veličina čestica: nukleacioni, aiten, akumulacioni i grubi mod (Slika 5) [78], [83], [98], [99]. Bimodalna distribucija je proširena sumiranjem raspona veličina čestica u višemodalnu krivu distribucije čestica, u odnosu na njihovu relativnu masenu koncentraciju [93]. Svaka čestica se, prema

svojoj veličini, procesu formiranja (Slika 6) i atmosferskoj starosti, svrstava u posebni mod [84], a i svaki mod čestica ima svoje specifične izvore nastajanja u atmosferi [90].

Slika 5. Primer ambijentalne raspodele čestica prema rasponu veličina [98]

U okviru nukleacionog moda generišu se najmanje PM čestice prečnika (d) manjeg od $0,1 \mu\text{m}$, koje se formiraju direktnom emisijom iz izvora sagorevanja ili procesom nukleacije, odnosno kondenzacijom supstanci niskog napona pare formiranih isparavanjem na visokoj temperaturi ili hemijskim reakcijama u atmosferi pri kojima se formiraju nove čestice (jezgra) [73], [82]. Postoje dva različita tipa procesa nukleacije. Prvi je heterogena nukleacija i većina sekundarnih čestica u atmosferi se formira ovim procesom, pri čemu se novoformirane čestice kondenzuju na postojeće čestice izazivajući rast tih čestica. Drugi proces se naziva homogena nukleacija. Neki novoformirani molekuli imaju izuzetno nizak napon pare i, u odsustvu već postojećih čestica, kondenzovaće se jedni sa drugima da bi formirali potpuno nove čestice. Proces kondenzacije je najefikasniji na malim i srednjim česticama jer uzrokuje njihov rast [72]. Čestice u ovom modu se posmatraju kao poseban mod sa aspekta njihovog stvaranja ili prvobitne distribucije u atmosferi, njihovog izvora emisije i veoma kratkog životnog veka, ponekad samo nekoliko minuta [84]. Kratak životni vek čestica nukleacionog moda je rezultat njihove lake transformacije u veće čestice i efikasnog taloženja na površine zbog njihove visoke difuzne prirode, što je opet posledica njihove male individualne mase i visoke sklonosti ka Braunovom kretanju [72]. Čestice nukleacionog moda, s obzirom da su izuzetno pokretne i brojne, brzo rastu procesima koagulacije (sudarom i spajanjem sa drugim česticama aerosola) ili kondenzacije i, kada dostignu prečnik od $0,01$ do $0,1 \mu\text{m}$, postaju deo drugog moda, tzv. Aitken moda [94]. Pošto se ove čestice ponašaju kao jezgra za kondenzaciju gasovitih vrsta sa niskim naponom pare, to dovodi do njihovog daljeg rasta u opsegu akumulacije. Životni vek ovih čestica je kratak, usled koagulacije sa većim česticama [84]. Čestice koje pripadaju nukleacionom i Aitken modu su najzastupljenije u atmosferi i, zbog svoje male veličine, čine samo manji deo ukupne zapremine ili mase PM čestica [94]. Dominantni procesi njihovog uklanjanja iz atmosfere su mokra i suva depozicija [85].

Slika 6. Šematski prikaz mehanizama formiranja PM [100]

Akumulacioni mod, podrazumeva čestice sa $d = 0,1 - 1 \mu\text{m}$ koje nastaju ili od Aitken čestica ili intenzivnim mehaničkim procesima, odnosno kombinacijom dve ili više čestica kako bi se formirala veća čestica (koagulacijom) ili kondenzacijom molekula gasa ili pare na površini postojećih čestica [94]. Koagulacija je efikasna za veliki broj manjih čestica i doprinosi njihovom rastu, međutim postaje manje efikasna za čestice veće od oko $1 \mu\text{m}$ jer usporava njihov rast. Sa druge strane, kondenzacija je najdelotvornija za rast čestica koje imaju veću površinu jer omogućava akumulaciju gasnih molekula na površini čestica [101]. Zbog toga se efikasnost i koagulacije i kondenzacije smanjuje kako se veličina čestica povećava, što efektivno stvara gornju granicu veličine čestica ovog moda, tako da čestice ovim procesima ne rastu preko približno $1 \mu\text{m}$. Na ovaj način PM čestice imaju tendenciju da se „akumuliraju“ u intervalu između $0,1$ i $1 \mu\text{m}$, takozvanom opsegu akumulacije [82]. Mogu se emitovati i direktno u atmosferu, najčešće nepotpunim sagorevanjem drveta, nafte, uglja, benzina i drugih goriva. Zbog prirode svojih izvora, čestice u ovom opsegu veličine generalno sadrže značajne količine organskog materijala, kao i rastvorljivih neorganskih materija kao što su amonijum, nitrat i sulfat. U ovom modu, mehanizmi uklanjanja čestica su najmanje efikasni i imaju period zadržavanja u atmosferi od 7–30 dana [102], uzrokujući akumulaciju čestica dok se na kraju ne isperu kišom ili drugim oblicima padavina (mokra depozicija). Čestice Aitken i akumulacionog moda se zajedno nazivaju finim česticama [84]. Čestice akumulacionog moda su najvažnije sa aspekta direktnog uticaja na klimu [83].

Čestice grubog moda imaju prečnik veći od $1 \mu\text{m}$ i emituju se direktno u atmosferu iz prirodnih izvora poput erozije tla, vulkanskih erupcija i iz antropogenih izvora, najčešće procesima abrazije ili habanja, što podrazumeva trenje i trošenje mašina i drugih površina u industrijskim, saobraćajnim i poljoprivrednim aktivnostima [76], [101]. Zbog svoje relativno

velike veličine, grube čestice se sedimentacijom uklanjaju iz atmosfere za relativno kratko vreme [84], odnosno brzina sedimentacije je proporcionalna kvadratu prečnika čestice [85].

Veličina i morfologija čestica se menjaju usled higroskopskog rasta, što utiče na njihovu sposobnost da deluju kao jezgra za nukleaciju oblaka, kao i na vremenske prilike i klimatske promene [103]. Nukleacioni i Aitken modovi obično dominiraju ukupnim brojem čestica aerosola u atmosferi, dok akumulacioni i grubi modovi dominiraju u pogledu mase i zapremine čestica aerosola (Slika 7) [83], [94].

Slika 7. Međusobna zavisnost prečnika, broja i mase suspendovanih čestica u vazduhu [104]

4.2. Izvori emisije i emisioni doprinosi PM_{2,5} čestica

Izvori emisije PM_{2,5} čestica u ambijentalni vazduh su visoko varijabilni [73] i njihovi doprinosi ukupnim nivoima čestica razlikuju se u zavisnosti od njihove lokacije, meteoroloških uslova, geografskih karakteristika, sezonskih varijacija, klimatskih promena, i socioekonomskih faktora [102]. Mogu biti antropogenog i prirodnog porekla i većina čestica koje emituju antropogeni izvori su manje od 2,5 μm u prečniku [76]. I primarne i sekundarne PM_{2,5} čestice potiču pretežno iz procesa sagorevanja [92].

Prirodni izvori PM_{2,5} čestica uključuju zemljanu prašinu i morsku so. Zemljana prašina, bogata elementima prisutnim u zemljinoj kori i zemljištu, može se resuspendovati sa različitih površina, uključujući asfaltne i prirodne površine, kao i oblasti bez vegetacije zbog lokalnih vetrova [105]. Čestice morske soli mogu se naći u ambijentalnom vazduhu blizu obala, ali i u kontinentalnim oblastima, prenošene vetrom iz priobalnih područja [106]. Pored toga, primarne PM_{2,5} čestice koje se direktno emituju u atmosferu potiču iz drugih prirodnih izvora kao što su peščane oluje i šumski požari. Antropogeni izvori primarnih PM_{2,5} čestica obuhvataju sagorevanje fosilnih goriva, biomase i uglja, industrijske emisije, emisije iz

termoelektrana, poljoprivredne aktivnosti (npr. oranje i obrađivanje), rudarstvo i emisije sa gradilišta [102], [105], [107], [108].

Sektor drumskog saobraćaja predstavlja kategoriju koju karakteriše velika varijabilnost emisija koje potiču od vozila različitog tipa, odnosno različitih klasa i pogonskog goriva [108]. Globalno gledano, danas, urbanim oblastima uglavnom dominiraju emisije iz saobraćaja, uprkos značajnim poboljšanjima u tehnologiji proizvodnje goriva i motora [109]. Pored emisije primarnih $PM_{2,5}$ čestica iz izduvnih gasova vozila i emisije gasovitih prekursora od sagorevanja goriva i maziva, vozila takođe emituju i značajne količine čestica kroz habanje kočionih obloga, kvačila i guma [110]. Emitovane $PM_{2,5}$ čestice se talože na putevima i potom ponovo suspenduju konstantnim saobraćajem vozila na ulicama, zajedno sa česticama mineralne prašine i asfalta [106], [111]. Sagorevanje fosilnih goriva, kao što su gas i dizel, predstavlja ključni izvor sekundarnih $PM_{2,5}$ čestica. Tokom sagorevanja, mogu se emitovati metali i sulfati, čija prisutnost zavisi od hemijskog sastava korišćenog goriva [76], [112]. Značajan deo sulfatnih čestica nastaje iz sektora saobraćaja [111]. Nakon emisije, zagađujuće materije se iz vazduha transportuju i transformišu nizom fizičkih i hemijskih procesa koji se odvijaju sa različitom prostornom i vremenskom dinamikom, odnosno na različitim prostornim lokacijama i u različitim vremenskim intervalima [76], [112].

Pri emisijama čestica iz saobraćaja, odnosno izduvnih gasova vozila, emituju se PM čestice koje sadrže komponente na bazi ugljenika (organski ugljenik, OC, elementarni ugljenik, EC, i crni ugljenik, BC). PM čestice koje vozila emituju i koje se talože na putevima, a potom ponovo suspenduju saobraćajem, sadrže elemente u tragovima kao što su barijum (Ba), bakar (Cu), mangan (Mn), olovo (Pb) i cink (Zn) [85], [111], [113].

Industrijski sektor predstavlja heterogenu kategoriju izvora emisije $PM_{2,5}$ čestica koji uključuje, prvenstveno, emisije pri sagorevanju nafte, mazuta, sagorevanja uglja u elektranama i emisije iz različitih vrsta industrija poput petrohemijske, metalurške, keramičke, farmaceutske. Ponekad se dešava da se industrijski izvori mešaju sa neidentifikovanim izvorima sagorevanja ili sektorom saobraćaja [106]. Na Balkanu, sekundarne sulfatne $PM_{2,5}$ čestice uglavnom vode poreklo iz procesa sagorevanja uglja koji je pogonsko gorivo za proizvodnju električne energije i odgovoran je za emisiju prekursora SO_2 [49], [114]. Industrijski sektor karakteriše varijabilnost u doprinosima koncentracijama $PM_{2,5}$ koja varira u zavisnosti od godišnjeg doba i značajno doprinosi emisiji sekundarnih PM čestica [106], [111].

Grejanje u domaćinstvima uključuje sagorevanje goriva kao što su drvo, ugalj i gas, pri čemu se grejanje domaćinstava na drvo i ugalj [111], kao što je slučaj u centralnoj Evropi, može tretirati kao potencijalni dominantni izvor emisije $PM_{2,5}$ tokom zimskih meseci [106].

Izvori $PM_{2,5}$ čestica definisani kao „nespecifični izvori $PM_{2,5}$ čestica ljudskog porekla“ mogu se podeliti na organske i neorganske i uglavnom doprinose emisiji sekundarnih $PM_{2,5}$ čestica. Ovi izvori obuhvataju emisiju čestica koje nisu direktno povezane sa tipičnim antropogenim ili prirodnim izvorima, ili čije poreklo nije dovoljno istraženo [106]. Emisija primarnih $PM_{2,5}$ čestica obuhvata mehanički generisane čestice, čestice uglja i leteći pepeo iz termoelektrana na ugalj, dok se neorganske sekundarne sulfatne $PM_{2,5}$ čestice formiraju emisijom iz poljoprivrede u kombinaciji sa SO_2 emisijama iz industrijskog sektora i

proizvodnje električne energije. Sekundarne neorganske nitratne $PM_{2,5}$ čestice nastaju usled emisija NH_3 i NO_x iz saobraćaja, industrije i domaćinstava, i često se zadržavaju dugo u atmosferi. Sekundarne neorganske čestice povezane su sa transportom na velike udaljenosti usled vremena zadržavanja u atmosferi od 3-9 dana [115]. Što se tiče sekundarnih organskih $PM_{2,5}$ čestica, one mogu nastati direktnim sagorevanjem biomase, drveta, uglja ili drugih organskih materija, ili se formirati u vazduhu reakcijama sa drugim sekundarnim zagađujućim materijama i VOC. Isparljive organske komponente koje se emituju iz industrijskih procesa, domaćinstava i transporta, značajno doprinose formiranju ovih čestica, kao i formiranju O_3 [106], [116].

Rezultat istraživanja u okviru studije autora Almeida et al. [111], dat na Slici 8 prikazuje doprinose $PM_{2,5}$ čestica u 11 gradova Evrope i Azije. Prema ovom istraživanju, identifikovano je devet glavnih izvora koji doprinose emisiji $PM_{2,5}$ čestica, a to su sagorevanje biomase, sekundarni sulfati, saobraćaj, sagorevanje lož ulja, industrija, sagorevanje uglja, zemljana prašina, morska so i "ostali izvori". Takođe na osnovu proseka doprinosa izvora u 11 gradova, 16% $PM_{2,5}$ čestica pripisano je sagorevanju biomase, 15% sekundarnim sulfatima, 13% saobraćaju, 12% zemljanoj prašini, 8,0% sagorevanju lož ulja, 5,5% sagorevanju uglja, 1,9% soli, 0,8% industrijskim emisijama, 5,1% "ostalim izvorima" i 23% nepoznatoj masi. Sekundarne čestice, koje su dominirale u kategoriji "nespecifičnih izvora" ljudskog porekla, značajno više doprinose $PM_{2,5}$ nego PM_{10} . Sekundarni sulfati, nastali usled spore oksidacije gasa SO_2 u SO_4^{2-} jone, često ostaju dugo u atmosferi, naročito u urbanim ili industrijskim sredinama sa visokom koncentracijom SO_2 [49], [111]. Nasuprot tome, u ruralnim područjima, dominantni izvor $PM_{2,5}$ čestica često je organska materija [117]. Primarne emisije iz saobraćaja i sagorevanja biomase značajno doprinose ukupnom nivou $PM_{2,5}$, dok se procesi sagorevanja u industriji i upotrebi goriva razlikuju u zavisnosti od specifične lokacije [49].

Slika 8. Prosečan doprinos izvora $PM_{2,5}$ (vrednosti u % u 11 gradova Evrope i Azije) [111]

4.3. Hemijski sastav PM_{2,5} čestica

Fine PM_{2,5} čestice značajno doprinose ukupnoj koncentraciji atmosferskih PM čestica, a njihova fizičko-hemijska svojstva se menjaju nakon što se emituju u atmosferu [103]. Mehanizmi nastajanja sekundarnih PM_{2,5} čestica zavise od karakteristika već postojećih aerosola i gasovitih prekursora, kao i od meteoroloških uslova [118]. Kao heterogene zagađujuće materije, u svom hemijskom sastavu sadrže različite toksične komponente kao što su neorganski joni rastvorljivi u vodi, organske materije koje sadrže ugljenik (C), ali i neorganske elemente [113], [115], [116], [119].

Sastav datih čestica može u velikoj meri varirati usled različitih antropogenih i prirodnih izvora, što može usloviti značajne prostorno-vremenske varijacije u njihovom hemijskom sastavu [110].

Neorganski joni, kao što su sulfatni (SO₄²⁻), nitratni (NO₃⁻) i amonijum (NH₄⁺) joni [105], [113], [116], [120], čine značajan deo masene koncentracije PM_{2,5} odnosno čine 20-70% masene koncentracije PM_{2,5} [116]. Ostali manje zastupljeni joni podrazumevaju kalcijum (Ca²⁺), kalijum (K⁺), natrijum (Na⁺), magnezijum (Mg²⁺) jone i anjone kao što su hlorid (Cl⁻), nitrat (NO₃⁻), fluorid (F⁻) i bromid (Br⁻) [110], [113], [118]. Prisustvo ovih jona u PM_{2,5} može uticati na procese formiranja oblaka, usled njihove jake higroskopsnosti, i na atmosfersku vidljivost koja je smanjena rasipanjem sunčeve svetlosti od strane jona, pa se u ovom segmentu ogleda i jedan od njihovih uticaja na klimu [119]. Prekursori sekundarnih zagađujućih materija (SO₂, NO_x i NH₃) se u značajnoj meri emituju direktno u atmosferu od strane elektrana na uglj i sagorevanja uglja u stambenim objektima. Shodno tome, sekundarne zagađujuće materije, odnosno neorganski sulfatni, nitratni i amonijum joni su dominantno antropogenog porekla [118].

Pored dominantnih neorganskih jona u PM_{2,5} česticama, prisutne su i komponente ugljenika (C) [120]. Komponente ugljenika čine oko 40% ukupne mase PM čestica [82] i karakteriše ih prisustvo različitih vrsta ugljenika kao što su organski ugljenik (OC), elementarni ugljenik (EC) i karbonatni ugljenik (engl. *carbonaceous carbon*, CC). Udeo ovih komponenata u masenoj koncentraciji PM_{2,5} varira između 20% i 50% [113], [119]. Organski ugljenik može biti primarno emitovan direktno iz izvora ili se formirati u atmosferi kao posledica hemijskih transformacija gasovitih čestica, pa se prema tome može podeliti na primarni i sekundarni [118]. Organski ugljenik može biti sadržan u različitim vrstama jedinjenja kao što su alifatični ugljovodonici (alkani), aromatični ugljovodonici (kao što su policiklični aromatični ugljovodonici, engl. *Polycyclic aromatic hydrocarbons*, PAH), organske kiseline i druga jedinjenja uglavnom generisana emisijom iz izduvnih gasova vozila i industrijskih emisija. Aerosoli nastali hemijskim reakcijama i interakcijama organskih jedinjenja (sekundarni organski aerosoli) čine 20–80% organske materije u PM_{2,5} i značajno doprinose biogenim procesima. U urbanim sredinama, do 90% ovih aerosola može voditi poreklo iz antropogenih izvora [113], [118]. Elementarni ugljenik emituje se direktno procesima nepotpunog sagorevanja fosilnih goriva ili procesima pirolize biološkog materijala i primarna je komponenta koja apsorbuje vidljivo sunčevo zračenje i poznat je kao crni ugljenik (BC) [113].

Neorganski materijal rastvorljiv u vodi može činiti između 25% i 35% PM_{2,5} čestica. Nerastvorljivi neorganski materijal u PM_{2,5} podrazumeva minerale poput kvarca, kalcita, gipsa ili montmorilonita, kao i jone teških metala. Minerali čine oko 20% masene koncentracije PM, a metali kao što su aluminijum (Al), magnezijum (Mg), kalcijum (Ca), titan (Ti), i teški metali poput bakra (Cu), cinka (Zn), olova (Pb), srebra (Ag), kadmijuma (Cd) i drugih, mogu činiti između 1,28% i 5,74% mase PM_{2,5}, u zavisnosti od geografske lokacije, klime i izvora zagađenja [113].

Prisustvo organske materije u PM_{2,5} česticama značajno povećava rizik po zdravlje ljudi u poređenju sa prisustvom samo neorganskih zagađujućih materija. Mogu se podeliti na nerastvorljiva organska jedinjenja u vodi, kao što su alifatični ugljovodonici i policiklični aromatični ketoni, i organska jedinjenja rastvorljiva u vodi, poput alkohola, karboksilnih kiselina, fenola, keto kiselina i hidroksilamina [113]. Usled niskih koncentracija i nestabilnosti pojedinih složenih organskih jedinjenja u PM_{2,5}, u praksi je često vrlo teško precizno odrediti sva organska jedinjenja prisutna u sastavu PM_{2,5} [119].

U Tabeli 8 je prikazana razlika između PM_{2,5} i PM₁₀ čestica prema njihovom hemijskom sastavu i poreklu [121]. U poređenju sa grubim PM₁₀ česticama, joni teških metala i različite vrste ugljenika imaju veći afinitet prema PM_{2,5} česticama zbog njihove veće specifične površine i reaktivnosti [103]. PM₁₀ sadrže mehanički generisanu morsku so (Na⁺, Cl⁻, Mg²⁺) i elemente prašine nošene vetrom (Al, Si, Fe, Ti), dok se više toksičnih elemenata (V, Cd, Pb, Ni, Cr, S), nastalih iz visokotemperaturnih antropogenih procesa, akumuliraju na PM_{2,5} [80]. PM_{2,5} čestice imaju duže vreme zadržavanja u atmosferi i veći potencijal za dugotrajni atmosferski transport, što dodatno povećava njihov hazardni uticaj na zdravlje ljudi [82], [110], [121], [122].

Tabela 8. Poređenje PM_{2,5} i PM₁₀ čestica prema sastavu i poreklu [121]

	Fine čestice		Grube čestice
	Ultrafine	Akumulacioni mod	
<i>Procesi nastajanja</i>	Sagorevanje, procesi pri visokim temperaturama i atmosferske reakcije		Razdvajanje krupnih čestica ili kapljica
<i>Procesi formiranja</i>	Nukleacija Kondenzacija Koagulacija	Kondenzacija Koagulacija Reakcije gasova ili na površini čestica Isparavanje kapljica magle i oblaka u kojima su se gasovi rastvorili i reagovali	Mehanički procesi (drobljenje, brušenje, struganje) Isparavanje aerosola formiranih iznad mora/okeana Suspendovana prašina Reakcije gasova u ili na česticama
<i>Hemijske komponente</i>	Sulfati Elementarni ugljenik Metali Organske komponente sa vrlo niskim naponom pare na sobnoj temperaturi	Sulfati, nitrati, amonijum i vodonikovi joni Elementarni ugljenik Veliki broj različitih organskih komponenti Metali: Pb, Cd, V, Ni, Cu, Zn, Mn, Fe itd. Voda vezana za čestice	Suspendovana prašina poreklom iz zemlje i prašina sa puteva Pepeo nošen vetrom iz nekontrolisanih procesa sagorevanja drveta, uglja i ulja Nitrati/hloridi/sulfati nastali u reakcijama HNO ₃ /HCl/SO ₂ sa grubim česticama Oksidi elemenata poreklom iz zemljine kore (Si, Al, Ti, Fe) CaCO ₃ , CaSO ₄ , NaCl, morska so, polen, buđ, spore gljivica

	Fine čestice		Grube čestice
	Ultrafine	Akumulacioni mod	
			Fragmenti biljaka i životinja, Ostaci nastali habanjem, guma, kočnica i krhotine sa puta
<i>Rastvorljivost</i>	Manja rastvorljivost u odnosu na akumulacioni mod	Uglavnom rastvorljive komponente, higroskopne i topljive	Uglavnom nerastvorljive komponente i nehigroskopne
<i>Izvori</i>	Sagorevanje Atmosferske transformacije SO ₂ i nekih organskih komponenti Procesi pri visokim temperaturama	Sagorevanje uglja, ulja, benzina, dizela i drveta Produkti nastali atmosferskom transformacijom NO _x , SO ₂ i organskih komponenti koje uključuju biogene vrste kao što su terpeni Procesi koji se odvijaju pri visokim temperaturama (topionice, čeličane, itd.)	Resuspendovana industrijska prašina i prašina sa puteva i ulica Suspenzija od obrađenog zemljišta (npr. poljoprivreda, rudarstvo i neasfaltirani putevi) Građevinski radovi (zidanje i rušenje) Nekontrolisano sagorevanje uglja i ulja Biološki izvori Aerosoli formirani iznad okeana
<i>Vreme poluživota u atmosferi</i>	Od nekoliko minuta do nekoliko sati	Od nekoliko dana do nekoliko nedelja	Od nekoliko minuta do nekoliko sati
<i>Procesi uklanjanja</i>	Prerastanje u čestice akumulacionog moda Difuzija kroz kapljice kiše	Formiranje kapljica oblaka i kiše Suva depozicija (taloženje)	Ispiranje putem kapljica kiše
<i>Distanca sa koje su prenošene</i>	< 1 do 10 km	100 do 1000 km	<1 do 10 km (sitnije čestice) 100 do 1000 km tokom peščane oluje

4.4. Uticaj PM_{2,5} na zdravlje humane populacije

Stepen izloženosti humane populacije toksičnim efektima uzrokovanim prisustvom PM_{2,5} čestica u ambijentalnom vazduhu zavisi od njihovog izvora emisije [103], [123], veličine, površine i hemijskog sastava [105]. Uzimajući u obzir varijabilnost porekla i hemijskog sastava PM_{2,5} čestica [124], pored prethodno definisanih dominantnih hemijskih komponenti u okviru poglavlja 3.3. u svom sastavu PM_{2,5} takođe mogu da sadrže i druge određene biološke materijale, poput toksina i polena [103]. Pojava i razvoj negativnih zdravstvenih efekata (Slika 9) izazvanih izloženosti zagađenom vazduhu, zavise od starosti osobe i njenog aktuelnog zdravstvenog stanja [105]. Negativni efekti se uglavnom manifestuju kod osoba sa plućnim ili kardiovaskularnim oboljenjima, trudnica i buduće novorođenčadi, dece i starijih odraslih osoba [125].

Usled zagađenja vazduha čestičnim zagađenjem, svake godine umre oko 7 miliona ljudi širom sveta [105] pojavom i razvojem akutnih i hroničnih zdravstvenih problema, pri čemu populacija ljudi koja je najizloženija zagađenom vazduhu je uglavnom populacija koja živi u

gradovima u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i čini 55% globalne populacije [108]. Na osnovu izveštaja Svetske zdravstvene organizacije, u ovim zemljama čestično zagađenje vazduha je samo u 2016. godini prouzrokovalo 4,2 miliona smrtnih slučajeva [105] usled pojave kardipulmonalnih bolesti, poput srčanih oboljenja, respiratornih infekcija, hroničnih bolesti pluća, kancera, moždanih udara, povećane stope incidencije bolesti cirkulatornog sistema, prevremenih porođaja i drugih [75], [105], [126], [127]. U zemljama EU, zagađenje vazduha čestičnim zagađenjem, odnosno $PM_{2,5}$ česticama, smanjilo je prosečan životni vek ljudi za 8,6 meseci [128].

Disperzija zagađujućih materija u vazduhu je određena mnogim parametrima, pre svega atmosferskom stabilnošću i vetrom. Degradacija kvaliteta vazduha uglavnom je prisutna u velikim urbanim sredinama, gde je velika frekvencija saobraćaja dominantni emiter čestičnog zagađenja. [129]. Zbog male veličine i velike površine, $PM_{2,5}$ čestice mogu lako da prođu kroz respiratorni epitel i dospeju do srca i drugih organa, izazivajući štetne zdravstvene efekte [10]. Pored toga što mogu da akumuliraju značajne koncentracije toksičnih supstanci u poređenju sa PM_{10} , $PM_{2,5}$ mogu i da se prostiru na velike udaljenosti, da stagniraju u atmosferi i ostanu duži vremenski period u vazduhu [105], [128].

$PM_{2,5}$ čestice se uglavnom apsorbuju kroz respiratorni sistem, tako da su disajni putevi i pluća primarna mesta ispoljavanja njihove toksičnosti [105]. Nakon udisanja, $PM_{2,5}$ čestice se talože na površini disajnih puteva i plućnih bronhija, ali mogu prodreti u najmanje disajne puteve - alveole [128]. Osim toga, mogu dospeti u krvotok [105] i druge organe putem translokacije kroz ćelijske membrane [10]. Dospevanjem u respiratorni sistem, reaktivne vrste kiseonika ili azota i pojava oksidativnog stresa stimulišu stvaranje medijatora upale pluća [105], odnosno upalu respiratornog sistema, a zatim mogu izazvati i oštećenje epitela, abnormalne hemostatske aktivnosti i kardiovaskularne poremećaje, kao i druga oboljenja [130]. Brojne epidemiološke studije su pokazale pozitivnu korelaciju između izloženosti $PM_{2,5}$ česticama i rizika od dobijanja raka pluća, astme i hronične opstruktivne bolesti pluća [127]. Takođe, brojne studije su pokazale povezanost između $PM_{2,5}$ i venske tromboze i smanjenog vremena zgrušavanja plazme [10].

Slika 9. Zdravstveni efekti $PM_{2,5}$ [131]

Pored toga, veza između morbiditeta [76] i mortaliteta i kratkotrajne i dugotrajne izloženosti česticama uočena je u brojnim studijama [108]. Uticaj kratkotrajne izloženosti $PM_{2,5}$ je privremen i kreće se od jednostavne nelagodnosti, uključujući iritaciju očiju, nosa, kože i grla, do poteškoća sa disanjem, kašlja, stezanja u grudima i piskanja, do ozbiljnijih zdravstvenih efekata kao što su astma, hronična opstruktivna bolest pluća, problemi sa plućima i srcem, česte hospitalizacije, pneumonije i respiratorna oboljenja. Pored toga, kratkotrajna izloženost može izazvati vrtoglavicu, glavobolju i mučninu [129] i povezana je i sa povećanom krutošću arterija i krvnim pritiskom [10]. Navedeni zdravstveni efekti mogu biti pogoršani dugotrajnim izlaganjem $PM_{2,5}$ česticama, pri čemu je moguće oštećenje drugih sistema u telu, uključujući neurološki, reproduktivni i respiratorni sistem (Slika 10). Dugotrajna izloženost $PM_{2,5}$ povezana je sa dijabetesom i kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, uključujući aterosklerozu, hipertenziju, aritmiju i astmu [132]. Dugoročni efekti $PM_{2,5}$ traju godinama ili su doživotni i mogu izazvati i različite vrste raka i smrt [10].

Slika 10. Kratkoročni i dugoročni efekti $PM_{2,5}$ na zdravlje ljudi [10]

S obzirom na to da toksičnost $PM_{2,5}$ čestica ne proizlazi samo iz njihovih fizičkih karakteristika, već i iz prisustva raznih toksičnih supstanci koje se na njih sorbuju (kao što su teški metali, toksični agensi, organski materijali i druge supstance) [130], one mogu uzrokovati različite zdravstvene probleme i oboljenja [10].

Komponente $PM_{2,5}$ rastvorljive u vodi su veoma štetne po zdravlje [130]. Tri najzastupljenija sekundarna neorganska jona, SO_4^{2-} , NO_3^- i NH_4^+ , značajno povećavaju rizik od pojave ishemijskog moždanog udara [113]. Kratkoročna izloženost SO_4^{2-} [133] može biti povezana sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima [134]. Sulfati nastali od prekursora SO_2 i NO_3^- ili NH_4^+ , imaju potencijal ulaska u telo kroz disajne puteve i cirkulacije krvotokom izazivajući agregaciju trombocita i oštećenje vaskularnih endotelnih ćelija, čime se povećava rizik od ishemijskog moždanog udara obolelih [113]. Nitrati i amonijum soli, koji takođe nastaju od NO_3^- i NH_4^+ jona, mogu povećati rizik od ishemijskog moždanog udara,

stimulacijom proliferacije zida krvnih sudova kroz hroničnu upalu i oksidativni stres, što dovodi do njihovog sužavanja [113].

PM_{2,5} čestice koje u svom sastavu sadrže teške metale povezane su sa razvojem mnogobrojnih štetnih efekata po ljudsko zdravlje. Teški metali kao što su Pb, Cu, Ni i Fe, emitovani u oblastima sa visokom frekvencijom saobraćaja, mogu izazvati razne respiratorne i kardiovaskularne bolesti. Čak i nizak nivo koncentracije metala u PM_{2,5} može uzrokovati negativne zdravstvene efekte. Toksikološke studije posebno ukazuju na to da su teški metali i organske zagađujuće materije zajedno sorbovani u PM_{2,5}, značajan faktor rizika za rak pluća. Oralni unos, udisanje i dermalni kontakt su dominantni putevi usvajanja teških metala sorbovanih na PM_{2,5} iz vazduha [124]. Prisustvo bakra je povezano sa povećanom smrtnošću od ishemijske bolesti srca [135], a kratkoročne varijacije koncentracija vanadijuma i nikla, sa povećanim rizikom kardiovaskularne i respiratorne hospitalizacije [136]. Prelazni metali poput cinka (Zn) i olova (Pb) imaju jaku korelaciju sa citokinima ćelija A549 kao što su interleukin-6 (IL-6) i protein koji ima ključnu ulogu u regulaciji upalnih procesa u organizmu (faktor nekroze tumora, TNF-α) [130]. Prisustvo Pb u PM_{2,5} česticama dovodi do njegovog akumuliranja u krvi, mekom tkivu, jetri, plućima, kostima, kao i u kardiovaskularnom, nervnom i reproduktivnom sistemu. Kod odraslih, primećeni su gubitak koncentracije, pamćenja, bolovi u mišićima i zglobovima [129]. Deca i novorođenčad [99] su izuzetno osetljivi, čak i na minimalne doze Pb, što može izazvati neurotoksične efekte poput smetnji u učenju, oštećenja pamćenja, hiperaktivnost i mentalnu retardaciju [129][137]. Bakar (Cu) i mangan (Mn) takođe mogu biti toksični za ćelije organizma, uz mogućnost oštećenja membranskih lipida, proteina i DNK, što može izazvati smrt ćelije [130].

Komponente ugljenika, uglavnom prisutne u vidu OC i EC u PM_{2,5}, mogu se transportovati na velike udaljenosti, dostižući hiljade kilometara daleko od svog izvora [138]. Dok su kliničke studije o mehanizmima i uticajima hronične izloženosti komponentama PM_{2,5} još uvek retke, toksikološki i epidemiološki nalazi sugerišu da su veze između štetnih efekata na zdravlje i izloženosti PM_{2,5} značajnije povezane sa prisustvom komponentni ugljenika antropogenog porekla prisutnih u PM_{2,5}, a manje sa njihovom ukupnom masom [139]. Prisustvo OC i EC u PM_{2,5} može biti povezano sa povećanom stopom mortaliteta i respiratornih bolesti, kao i kardiovaskularnim oboljenjima [133], [134], [140]. Takođe, potvrđen je i negativan uticaj OC i EC na plućnu funkciju kod zdravih mladih odraslih osoba [141].

Toksičnost PM_{2,5} je direktno povezana sa prisustvom organskih jedinjenja [130]. Organska jedinjenja u PM_{2,5} kao što su alifatični / hlorovani ugljovodonici, PAH i nitro PAH / ketoni / hinoni, mogu biti važan deo toksičnog potencijala PM_{2,5} [130], [142].

Vreme nastanka i obim zdravstvenih efekata variraju i mogu zavisiti od brojnih karakteristika zagađujuće materije, trajanja izloženosti i stepena osetljivosti receptora, na koji utiču genetska predispozicija i homeostatski putevi [108]. Takođe, na rizik od razvoja bolesti nakon izlaganja PM_{2,5} utiče više faktora uključujući veličinu, masu i sastav PM_{2,5} [139]. Mnogobrojni negativni zdravstveni efekti po čoveka, uslovljeni fizičkim, a primarno hemijskim karakteristikama PM_{2,5} čestica, odnosno prisustvom specifičnih komponenti u njihovom hemijskom sastavu, impliciraju i ukazuju na važnost hemijske karakterizacije PM čestica [75].

5. Uticaj meteoroloških parametara na koncentraciju PM_{2,5} čestica

Varijabilnost nivoa zagađenja vazduha PM_{2,5} česticama je pod uticajem mnogih antropogenih izvora [143], lokalnih akumulacija zagađenja i, najčešće, spoljnog emisionog transporta, ali i meteoroloških parametara [144]. Veza između meteoroloških parametara brzine i smera vetra, temperature, precipitacije, relativne vlažnosti, atmosferskog pritiska i koncentracije PM_{2,5} je izrazito složena usled njihovog heterogenog hemijskog sastava i kompleksnih atmosferskih procesa [145]. Ovi parametri igraju ključnu ulogu u procesima koji utiču na formiranje različitih frakcija čestica i određuju njihovu masenu koncentraciju [116]. Uz prisutne prostorne varijacije između različitih regiona i godišnjih doba, meteorološki uticaji na PM_{2,5} odražavaju se kroz različite mehanizme kao što su nukleacija, kondenzacija, koagulacija i hemijska transformacija [146].

5.1. Temperatura

Temperatura može biti u direktnoj korelaciji sa koncentracijom PM_{2,5} u vazduhu [145] i uticati na njihovu koncentraciju kroz atmosferske promene i fotohemijske reakcije [147]. Direktno, temperatura svojim porastom može uticati na povećanje koncentracije PM_{2,5} [148]. Visoke temperature ubrzavaju hemijske reakcije u vazduhu [149] i intenziviraju termičke aktivnosti poput turbulencije, koja ubrzava njihovu disperziju PM_{2,5} u vazduhu [150]. Nasuprot tome, u uslovima niske temperature može se usporiti raspršivanje PM_{2,5} čestica [149] i pospešiti proces njihove akumulacije usled slabije atmosferske konvekcije [150]. Povišena temperatura može podstaći fotohemijske reakcije koje doprinose formiranju prekursora PM_{2,5}, sekundarnih čestica i higroskopskom rastu čestica, što indirektno povećava zagađenje vazduha [151]. Najviši nivoi koncentracije PM_{2,5} javljaju se prilikom stabilnih meteoroloških uslova kao što je temperaturna inverzija sa niskim brzinama vetra [150], [152]. Efekat temperaturne inverzije se ogleda u uticaju samog procesa inverzije na difuziju PM_{2,5}, tako što se formira stabilan sloj vazduha koji sprečava vertikalnu difuziju čestica i smanjuje turbulentne procese, koji su inače potrebni za efikasnu razmenu vazduha i razblaživanje zagađujućih materija u atmosferi. Drugi efekat temperaturne inverzije na PM_{2,5} čestice se ogleda u brzini proizvodnje prekursora i sekundarnih zagađujućih materija [150]. S obzirom na varijabilnost temperature u zavisnosti od sezone, moguće su pozitivne korelacije između temperature i PM_{2,5} tokom zime i proleća, a negativne tokom leta i jeseni [146], [153].

5.2. Relativna vlažnost

Relativna vlažnost je meteorološki faktor koji utiče na koncentraciju PM_{2,5} utičući na higroskopska svojstva čestica, pri čemu vlaženje (humidifikacija) atmosfere povećava disperziju čestica u atmosferi [154]. Značaj relativne vlažnosti zajedno sa temperaturom u velikoj meri se ogleda u njihovom uticaju na koncentraciju hidroksil radikala (OH•) [155], koji je ključni faktor oksidacionog kapaciteta troposfere i, samim tim, presudan za hemijsko

uklanjanje zagađujućih materija [156]. Uticaj relativne vlažnosti se takođe ogleda u ubrzavanju ili usporavanju hemijskih transformacija emitovanih zagađujućih materija [156]. U uslovima pojačanog solarnog zračenja i visoke temperature, visoka relativna vlažnost promovise stvaranje sekundarnih PM_{2,5} čestica [154]. Dolazi do povećanja masene koncentracije PM_{2,5} čestica apsorbovanjem više pare iz okolnog vazduha od strane hidrofilnih komponenti PM_{2,5}, a samim tim i usvajanja poluisparljivih komponenti, uglavnom nitrata i organskih materija [147], [156] što dovodi do higroskopskog rasta i njihove akumulacije u atmosferi [154]. Kada relativna vlažnost vazduha dostigne dovoljno visoku vrednost, čestice PM koje su povećale svoju masu usled porasta vlage se zbog veće težine, podvrgavaju suvom i mokrom taloženju, što dovodi do značajnog smanjenja koncentracije PM_{2,5} [157], [158]. Suprotno tome, niža relativna vlažnost dovodi do smanjenja veličine PM_{2,5} procesom isparavanja, suprotnog procesu higroskopskog uvećavanja čestica [159].

Takođe, u uslovima stabilne atmosfere, visoka relativna vlažnost može doprineti akumulaciji PM_{2,5}, pa samim tim i uticati na formiranje magle izazivajući pogoršanje atmosferskog zagađenja u ambijentalnom vazduhu. U tom slučaju, usled visoke relativne vlažnosti atmosfere može doći do porasta koncentracije neorganskih jona rastvorljivih u vodi (SO₄²⁻, NO₃⁻, NH₄⁺), i samim tim smanjenja vidljivosti u urbanim sredinama [160].

5.3. Atmosferski pritisak

Atmosferski pritisak značajno utiče na koncentracije PM_{2,5} u atmosferi, no ovaj uticaj može znatno varirati u zavisnosti od geografskih uslova i prostorne distribucije nivoa PM_{2,5} [150]. Stvarni pritisak se razlikuje u zavisnosti od nadmorske visine, temperature i gustine vazduha [152]. Uslovi sa višim vazdušnim pritiskom pogoduju akumulaciji PM_{2,5} i pospešuju zagađenje ambijentalnog vazduha [161]. S druge strane, pri niskim vazdušnim pritiscima, atmosfera je nestabilna te se vazduh pri tlu potiskuje naviše, što pogoduje transportu PM_{2,5} i smanjenju koncentracije. Pri visokim pritiscima u uslovima stabilne atmosfere, kada su prisutne povišene koncentracije PM_{2,5}, može doći do pojave temperaturne inverzije [162]. Sistemi visokog pritiska takođe mogu uticati i na regionalni transport PM_{2,5} i izazvati visoke koncentracije PM_{2,5} u određenoj oblasti, usled usporavanja njihovog transporta kao direktne posledice stabilnih atmosferskih uslova koje se često javljaju u tim slučajevima [150].

5.4. Vetar

Vetar je ključan meteorološki parametar koji značajno utiče na nivo zagađenja vazduha [144]. Promene u obrascima rasprostiranja i intenziteta vetra, zajedno sa temperaturama okoline i padavinama, igraju važnu ulogu u procesima transporta i mešanja atmosferskih komponenti, kao i u procesima taloženja [156]. Vetar direktno utiče na koncentraciju PM_{2,5} zbog svog uticaja na prostornu distribuciju izvora emisija i transporta zagađujućih materija vazduha [163]. Pravac vetra može značajno doprineti prostornim varijacijama u koncentracijama zagađujućih materija vazduha, kao i na međuregionalni transport zagađujućih materija [163], [164]. Dominantni smer vetra varira jer zavisi od topografije, geografske lokacije i klimatskih uslova, i utiče na koncentraciju PM_{2,5} [144]. Veće brzine vetra, usled

povećanog gradijenta pritiska, stvaraju jače turbulencije, što povoljno utiče na disperziju $PM_{2,5}$ i smanjenje njihovih koncentracija [163]. Horizontalno mešanje vazduha smatra se efikasnim mehanizmom razblaživanja zagađenja vazduha, što može značajno smanjiti prisutne nivoe $PM_{2,5}$ [165]. Takođe, veće brzine vetra stvaraju povoljne uslove za difuziju $PM_{2,5}$, pri čemu dolazi do intenzivnijeg isparavanja i indirektnog smanjenja masene koncentracije $PM_{2,5}$ [150], [166]. U poređenju sa $PM_{2,5}$, veće brzine vetra mogu dovesti do resuspenzije PM_{10} čestica i povećanja njihove koncentracije [163]. Pri manjim brzinama vetra ili njegovom odsustvu može doći do akumulacije $PM_{2,5}$ čestica, posebno tokom zimskih meseci, što stvara uslove za pojavu smoga. Slab vetar je takođe važan meteorološki faktor za formiranje magle [150].

5.5. Količina padavina

Padavine igraju ključnu ulogu u uklanjanju PM čestica iz atmosfere, pri čemu intenzitet, prečnik kišnih kapi i veličina čestica aerosola određuju efikasnost procesa [144]. Obilnije padavine smanjuju koncentraciju $PM_{2,5}$ kroz mehanizam mokrog taloženja, dok slabije padavine ili magla mogu doprineti povećanju njihove koncentracije. Pri uslovima slabih padavina se takođe povećava vlažnost atmosfere te, usled sukcesivnog higroskopskog rasta, dolazi do povećanja $PM_{2,5}$ koncentracije u ambijentalnom vazduhu [150], [156]. Meteorološki parametri poput visine sloja za atmosfersko mešanje dodatno utiču na razblaživanje $PM_{2,5}$ čestica, što rezultira prostornom varijabilnošću njihovih koncentracija usled različitih klimatskih uslova i geografskog terena [137, 139, 141, 144, 150, 157, 161].

6. Modelovanje kvaliteta vazduha urbanih oblasti

Modeli kvaliteta vazduha predstavljaju matematičke alate pomoću kojih se aproksimiraju fizički i hemijski procesi u atmosferi [167] i koriste se za procenu ambijentalnih koncentracija i/ili brzine promene jedne ili više zagađujućih materija u atmosferi [168]. Atmosferski procesi poput transporta, difuzije, hemijske transformacije i mokre i suve depozicije, utiču na koncentraciju zagađujuće materije u vazduhu [169], [170]. Prema tome, procena izloženosti stanovništva u urbanim područjima zagađenju vazduha je izazovna [171] zbog velike varijabilnosti u rasprostiranju zagađujućih materija, značajnih prostornih varijacija zagađenja i kompleksnosti gradske infrastrukture [23].

Modelovanje kvaliteta vazduha obuhvata različite metode za analizu jedne ili više atmosferskih pojava istovremeno, na različitim vremenskim i prostornim razmerama i uglavnom se fokusiraju na procenu koncentracije zagađujućih materija na lokalnom i regionalnom nivou [167], [172]. Tipovi podataka koji su neophodni za ovaj vid modelovanja su podaci o emisiji zagađujuće materije, meteorološki podaci, orografske/topografske karakteristike date oblasti istraživanja (lokacija, zemljišni pokrivač, upotreba zemljišta, putna mreža, itd) [173]. Takođe, primena modelovanja dopunjuje i unapređuje monitoring mreže, obezbeđivanjem prostornih i vremenskih predikcija stvarnih nivoa prisutnog zagađenja [167]. Modelovanje kvaliteta vazduha je važno i sa aspekta informisanja organa vlasti, donosioca

odluka u oblasti politike i javnosti, o budućim varijacijama njegovog kvaliteta [167], [168]. Shodno tome modeli procene kvaliteta vazduha predstavljaju koristan alat za:

- Uspostavljanje regulativa u oblasti kontrola emisije (maksimalne dozvoljene koncentracije),
- Evaluaciju predloženih tehnika i strategija kontrola emisije (evaluacija uticaja mera u budućnosti),
- Selektovanje budućih lokacija emisije sa ciljem minimizacije njihovog ekološkog uticaja,
- Planiranje kontrolnih mera u slučaju epizoda zagađenja ambijentalnog vazduha (sistemi upozorenja, kratkoročne strategije redukcije emisije u realnom vremenu) sa ciljem izbegavanja ozbiljnih epizoda zagađenja vazduha u datom regionu,
- Procena postojećih definisanih graničnih nivoa zagađenja vazduha [167], [169].

Primena modelovanja kvaliteta vazduha u urbanim oblastima ima za cilj da se uspostavi relacija između izvora emisija, atmosferskih uslova i rezultirajuće koncentracije određene prisutne zagađujuće materije, pa dodatno omogućava [167]:

- Predikciju distribucije zagađenja vazduha u datoj oblasti,
- Procenu odstupanja od standarda kvaliteta vazduha,
- Procenu uticaja određenih izvora emisije na životnu sredinu,
- Izbor optimalnih lokacija za nova merna mesta monitoringa i analize kvaliteta vazduha,
- Simulaciju i analizu strategija redukcija emisija.

Postoje dva osnovna pristupa u domenu predikcionog modelovanja PM_{2,5} čestica koji se primenjuju i u urbanim oblastima, a to su statističke i fizičke metode [174], [175], [176], [177], [174] i oba tipa navedenih metoda se koriste za procenu unutar-gradske (intraurbane) prostorne varijabilnosti zagađujuće materije ambijentalnog vazduha [170]. Različiti pristupi imaju različite nivoe tačnosti u proceni zagađenja [170]. Nivoi tačnosti zavise od različitih regiona koji su predmet istraživanja, koji mogu imati složene geografske uslove, ali i od prostorno-vremenske rezolucije neophodnih dostupnih podataka [175]. Metode zasnovane na statistici podrazumevaju metode interpolacije poput metoda kriging, inverzna udaljenost (engl. *Inverse Distance Weighting*), metoda polinomske interpolacije (engl. *Polynomial Interpolation*), radijalna bazna funkcija (engl. *Radial Basis Function*), kernel interpolacija (engl. *Kernel Interpolation*), splajn interpolacija (engl. *Spline*) [176], LUR metod [177] i mašinsko učenje (engl. *Machine Learning*) [174]. U grupu fizičkih metoda se svrstavaju metode poput modelovanja hemijskog transporta i disperzije zagađujuće materije [178].

Statistički modeli generalno ne uzimaju u obzir složene fizičke promene, hemijske reakcije i procenu transporta i pogodni su za analizu malih skupova podataka i, uglavnom, univarijantnih modela vremenskih serija [179]. Razvoj statističkih modela je delom otežan složenim geofizičkim karakteristikama lokacija, ali takođe i složenošću vazdušnih tokova, odnosno brzinom i pravcem vetra oko lokacija ili u oblastima od interesa [178]. Međutim, primena statističkih metoda, koje podrazumevaju upotrebu tehnika mašinskog učenja,

omogućava razvoj mnogo kompleksnijih statističkih modela koji sa mnogo većom efikasnošću mogu prediktovati koncentraciju $PM_{2,5}$ čestica [174]. Fizičke metode, odnosno modeli hemijskog transporta predviđaju koncentracije zagađujućih materija vazduha na osnovu transformacije i hemijskih svojstava zagađujuće materije [180]. Disperzioni modeli su zasnovani na detaljnom poznavanju dinamičkih atmosferskih procesa i uključuju informacije o emisijama, kao i karakteristikama njihovih izvora, na osnovu kojih se pokreću proračuni disperzije zagađujuće materije od interesa [181]. Sa druge strane, postoje i numeričke metode koje se takođe primenjuju u cilju predikcije $PM_{2,5}$ čestica i koje se razlikuju prema tome da li su zasnovane na statističkim metodama, mašinskom učenju ili atmosferskim naukama [182].

Od statističkih modela, poslednjih par decenija se za predikciju $PM_{2,5}$ čestica često koristi regresioni model, zasnovan na vrstama zemljišnog pokrivača i načinu korišćenja zemljišta – LUR modelovanje [181], [183]. Za LUR modele se koristi standardna multivarijantna tehnika prostorne regresije [184] koja ima niže računске zahteve u poređenju sa modelima disperzije [185] ili hemijskog transporta, i relativno su jednostavni za implementaciju korišćenjem geografskih informacionih sistema (GIS) [170], [186], [187]. U velikoj meri korišćeni su u epidemiološkim studijama za procenu izloženosti zagađenju vazduha na finoj prostornoj skali u okviru malih oblasti [188]. LUR modeli koriste, za predviđanje koncentracije različitih zagađujućih materija vazduha na neuzorkovanim lokacijama, prostorne nezavisne varijable kao prediktorske varijable u multivarijantnoj regresiji. Pritom, koncentracija zagađujuće materije u bilo kojoj prostornoj tački se definiše kao skup lokalnih izvora i regionalnih *background* koncentracija [188], [189], [190], [191]. Pored regresionog modelovanja, zasnovanog na vrstama zemljišnog pokrivača i načinu korišćenja zemljišta, interpolacija predstavlja isto često primenjivan metod predikcije $PM_{2,5}$ [192]. Interpolacija je metoda koja se koristi za procenu koncentracije zagađujuće materije na neuzorkovanoj lokaciji iz skupa unapred definisanih poznatih originalnih podataka [176].

Oba metoda, i LUR i kriging, predstavljaju dve popularne interpolacione metode za mapiranje i predikciju $PM_{2,5}$ koncentracija na osnovu manjeg broja podataka u poređenju sa fizičkim metodama. U slučaju kriginga, $PM_{2,5}$ koncentracije se predviđaju na osnovu podataka sa normalnom distribucijom, zahtevajući primenu nepristrasne geo-statističke tehnike [192]. Disperziono modelovanje se koristi samostalno ili u kombinaciji sa LUR metodom za predviđanje $PM_{2,5}$ koncentracija, uzimajući u obzir prostorne i vremenske varijacije zagađenja u slučaju dugoročne izloženosti [181]. Pored toga, modeli hemijskog transporta se često koriste u kombinaciji sa LUR metodama kako bi se uzela u obzir formacija sekundarnih komponenti kroz hemijske transformacije, stvarajući hibridne modele sa unapređenim prediktivnim performansama [193].

Sa ciljem unapređenja predikcije LUR modela, u značajnoj meri se koriste i satelitski podaci (engl. *Aerosol Optical Depth*, AOD) [194], posebno na regionalnom nivou koji obuhvata subkontinentalne i kontinentalne regije za na primer, predikciju *background* koncentracionih nivoa [193]. S obzirom na to da statističke metode ne mogu da identifikuju nelinearne odnose između varijabli, primena klasičnih statističkih metoda ima ograničene prediktivne performanse. Kao optimalno rešenje za predviđanje vremenskih serija koncentracije $PM_{2,5}$ [195], poslednjih godina se koriste takođe i metode mašinskog učenja zbog njihove velike

fleksibilnosti [179]. Upotreba mašinskog učenja je napredak u predikciji zagađenja, s obzirom na to da modeli mogu uzeti u obzir nekoliko parametara odjednom u okviru jednog modela [196] i bolje kvantifikovati kompleksne podatke [195]. Najpopularnije su neparаметarke tehnike poput veštačke neuronske mreže (ANN) i *random forest* [188], [194], ali i hibridni ili mešoviti modeli koji kombinuju nekoliko algoritama veštačke inteligencije, kao što su *fuzzi* logika i ANN [197], analiza glavnih komponenti i *Support Vector Machine* algoritmi, ili numeričke metode i mašinsko učenje [178]. Međutim, zbog nedostatka varijabilnih procedura selekcije, prediktori koji se koriste u ovim algoritmima mogu imati ograničenu interpretabilnost u smislu razumnih pojašnjenja varijacija zagađenja vazduha. Primena metoda izbora varijabli pre obučavanja algoritma mašinskog učenja je, prema tome, primarna [194].

Studije modelovanja u kombinaciji sa praćenjem kvaliteta vazduha su ključni i komplementarni alati za dugoročne i kratkoročne strategije kontrole zagađenja ambijentalnog vazduha [167]. Metode interpolacije se smatraju previše mehaničkim i ne mogu uzeti u obzir karakteristike životne sredine [198], poput turbulencija vetra i lokalnih izvora emisije [199], dok se numeričke metode u značajnoj meri oslanjaju na tačnost registara emisija, što obično čini proces simulacije komplikovanim i skupim [200]. Uzimajući sve navedeno u obzir, LUR modelovanje ima potencijal da „identifikuje“ varijacije zagađujuće materije vazduha unutar grada na finoj prostornoj skali, uz relativno nisku potražnju za unosom podataka [201], a može biti podjednako efikasan kao i disperzioni modeli u pojašnjenju prostornih varijacija [202].

7. Opšti principi regresionih modela zasnovanih na vrstama zemljišnog pokrivača i načinu korišćenja zemljišta sa pregledom literature

Primena matematičkih modela u svrhu sveobuhvatne procene izloženosti ljudi zagađenju iz vazduha, u fokusu je interesovanja već duži niz godina [203], [204]. Primena regresione LUR metodologije ogleda se u proceni nivoa ciljne zagađujuće materije vazduha, u oblastima bez prisutnog monitoringa kvaliteta vazduha ili gde ne postoje podaci o registrima emisija [23], [205]. LUR model je popularan metod koji se koristi u zdravstvenim studijama [203], [206], ima visoku prediktivnu efikasnost i koristi se za procenu zagađenja vazduha međugradskih, unutargradskih, pa čak i varijacija zagađujućih materija na nivou države [207], [208]. Međutim, dominantno se koristi za modelovanje malih prostornih varijacija prisutnog zagađenja vazduha [209] unutar manjih urbanih sredina ili metropola u finoj prostorno-vremenskoj rezoluciji [186].

Regresiono LUR modelovanje zasnovano je na statistici i upotrebi geografskog informacionog sistema (GIS) koji koristi karakteristike upotrebe zemljišta, geografske i saobraćajne karakteristike, u kombinaciji sa podacima dobijenim monitoringom kvaliteta vazduha širom ispitivane oblasti, u cilju pojašnjenja varijacija prostorne koncentracije zagađujuće materije na merenim lokacijama [23], [170], [186], [210], [211], [212].

Pri LUR modelovanju izmereni nivoi zagađujućih materija u vazduhu su zavisna promenljiva u regresionom modelu. Podaci proračunati na osnovu geografskih i saobraćajnih karakteristika, karakteristike zemljišta i urbane topologije ispitivane oblasti, npr. intenzitet saobraćaja, dužina puta, gustina naseljenosti, meteorološki parametri, procenat zelenih površina u bafer zoni, su nezavisni prediktori [204]. Statistička veza između zagađenja i geografskih i drugih karakteristika uspostavlja se primenom metode najmanjih kvadrata [192]. Svaki model sadrži jedinstvene definicije jedne ili više klasa promenljivih, u zavisnosti od raspoloživih podataka i zagađujućih materija za koje se model razvija [201]. Na taj način se za svaku specifičnu urbanu zonu kreira *tailor made* model.

7.1. Odabrani primeri LUR modela

LUR modeli su opsežno razvijani u različitim regionima, poput Severne i Južne Amerike, Evrope i Azije (posebno Kine) [23], [170], ali i Afrike [172], [213]. Jedna od zapaženijih zdravstvenih studija u Evropi je studija „*European Study of Cohorts for Air Pollution Effects* – ESCAPE“, u okviru koje su između ostalih, razvijeni LUR modeli za PM_{2,5}, PM absorbancu, PM₁₀ u 20 evropskih gradova [186], [210], [211]. Mnoge metodolije razvoja LUR modela širom sveta su razvijene po principu koji je primenjen u okviru ESCAPE studije [193], [214], [215]. Sve veći broj studija se takođe sprovodi u zemljama u razvoju, gde je problem PM_{2,5} postao ozbiljniji kroz godine, usled brzog ekonomskog rasta i povećanja broja vozila [213]. Prema Zhang et al. [216], u Kini se pokazalo da primena LUR metodologije ima metodološke prednosti i postala je sve popularnija u studijama zagađenja vazduha poslednjih godina.

Takođe, postoje određeni vidovi adaptacija već razvijenih LUR modela kao što je primer adaptacije razvijenog evropskog LUR modela proizašlog iz ESCAPE studije [217], od strane autora Davidović et al. na grad Beograd za PM_{2,5} i NO₂ zagađujuće materije [218], [219]. U okviru pomenutih radova izvršena je validacija, evropskog modela razvijenog od strane Wang et al. [215], pri čemu je izvršena njegoval validacija uz razvoj podržavajućih saobraćajnih modela i simulacija fuzije podataka za grad Beograd.

7.2. Kampanje uzorkovanja

Metodologija je uspešno primenjivana za procenu mesečne, dnevne i godišnje koncentracije NO_x [211], [220], [221], PM_{2,5} [18], [178], [188], [206], [207], [222], [223], [224], [225], [226], [227], [228], PM₁₀ [186], [207], [223], [229] i godišnje koncentracije VOC [190], [201], [230], [213], premda se, većina istraživačkih radova, pre fokusira na sezonske i godišnje varijacije zagađujućih materija, nego na mesečnu varijabilnost njihove koncentracije [194], [231], [232]. Sezonski monitoring je često vremenski limitiran na nekoliko kampanja uzorkovanja [206], [233] ili dve u toku godine [209], [213], u trajanju od jedne ili dve nedelje [23], [209]. Za potrebe procene izloženosti ljudi zagađujućim materijama iz ambijentalnog vazduha isključivo se primenjuje namenski dizajniran monitoring, kojim je moguće odrediti broj i tipove mesta za merenje zagađenja (npr. tip ulice, saobraćaja, *background* lokacija). Nasuprot tome, u cilju merenja i praćenja zagađenja sa aspekta regulatorne svrhe, koristi se rutinski dizajniran monitoring [197]. Sauci et al. [234] razvio je LUR modele za predikciju

NO₂ i PM_{2,5} koncentracija tokom tople i hladne sezone u prigradskim područjima u Južnoj Africi i pokazano je da se modeli mogu uspešno primeniti u lokalnim sredinama [234]. Godišnji LUR modeli mogu biti bolji od sezonskih, jer detaljniji podaci i, posebno, postojanje podataka o ključnim prediktorima za datu oblast istraživanja, u blizini mesta monitoringa, mogu biti neophodni da bi se poboljšale performanse modela [213]. U studijama Chalermpong et al. [213] i Miri et al. [231], istovremeno je razvijen i godišnji i sezonski modeli, pri čemu se, u prvoj studiji, godišnji pokazao efikasnijim, usled bolje statističke usklađenosti i robusnosti, od sezonskih modela. Das et al. [207] je takođe razvio godišnji i mesečne PM_{2,5} LUR modele, kao i Thongthammachart et al. [235] koji su razvili mesečne PM_{2,5} LUR modele za period od jedne godine. Kao suprotnost ovako koncipiranim mernim kampanjama, Enkhjargal et al. [236], je razvio PM_{2,5} model na osnovu merenja u toku jednog dana, i to u vreme kada je prisutno najveće zagađenje, u jutarnjim i večernjim satima.

7.3. Broj mernih mesta

Broj lokacija uzorkovanja neophodan za razvoj modela varira, u zavisnosti od obima studije [172] i često su modeli zasnovani na relativno malom broju mesta za uzorkovanje, odnosno na između 20 i 80 mesta [194], [209], [215], [231]. U okviru ESCAPE studije PM LUR modeli su razvijeni na osnovu 20 mernih lokacija u svakoj studijskoj oblasti, dok su na primer modeli za NO_x razvijeni na osnovu 40 – 80 mernih mesta [201], [237]. Istraživanja su ukazala i na to da uspešnost praćenja nivoa koncentracije zagađujućih materija u vazduhu i izloženosti populacije na određenom području, korišćenjem uspostavljenog monitoringa, u većoj meri zavisi od specifičnosti terena, a u manjoj meri od broja mernih mesta. Odnosno, broj lokacija neophodnih za pružanje adekvatnih informacija za LUR model može biti manje važan od varijabilnosti izloženosti na različitim lokacijama [23], [190], [201].

7.4. Prediktori

Režim saobraćaja je najznačajnija nezavisna varijabla u najvećem broju razvijenih modela [23], [201], [206]. Ukupna frekvencija saobraćaja, intenzitet saobraćaja na 50 – 250 m od lokacije uzorkovanja i broj visokofrekventnih saobraćajnica rastojanja manjeg od 250 m od lokacije uzorkovanja predstavljaju najznačajnije nezavisne varijable za modele razvijene za Štokholm, Minhen i Holandiju [190]. Isto tako, za studije sprovedene za Montreal i San Dijego, gustina saobraćaja na najbližem autoputu i intenzitet saobraćaja na 40 – 300 m od lokacije uzorkovanja, najznačajnije su varijable u LUR modelima [190], [238]. Takođe, dužina puta i udaljenost od najbližeg puta su često korišćeni parametri puta u LUR studijama [201], [239], gde se njima pokušava pojasniti uticaj saobraćaja na prisustvo zagađujuće materije u vazduhu, jer su podaci lako dostupni i jednostavni za tumačenje. U pojedinim studijama ih nazivaju „surogat“ saobraćajnim prediktorima [231]. Miri et al. [231] u svojoj studiji za Sabzevar, Iran, razvio je godišnji i sezonske LUR modele za PM_{2,5} čestice koristeći podatke sa 26 lokacija i „surogat“ varijable vezane za saobraćaj, kao što su udaljenost do glavnih puteva i ukupna dužina glavnih puteva u bafer zoni, i predstavljale su značajne prediktore PM_{2,5}. U okviru druge studije za Montreal, sprovedene od strane Gilbert et al. [240], konačan LUR model je

uključivao prediktore rastojanje do najbližeg autoputa, gustinu saobraćaja na najbližem autoputu, dužinu autoputeva u krugu od 100 m od mesta uzorkovanja, dužinu manjih puteva u krugu od 500 m od mesta uzorkovanja i gustinu naseljenosti unutar 2000 m od mesta uzorkovanja. Prema Habermann et al. [191] i studiji koju su sprovedeli za Geteborg, Švedska, integracija podataka o saobraćajnicama, frekvenciji saobraćaja, topografiji terena i podataka o pokrivenosti terena u okviru ispitivanog područja je uobičajena u LUR modelu. LUR model koji su razvili Ross et al. [241], za predikciju NO₂, uključivao je dužinu puteva u krugu od 40 m od mesta uzorkovanja, obim saobraćaja od 40 do 1.000 m od mesta uzorkovanja i udaljenost do obale Pacifika.

U okviru ESCAPE studije, GIS prediktorske varijable su podrazumevale putnu mrežu, korišćenje zemljišta, gustinu naseljenosti i podatke o nadmorskoj visini [210]. Jedna od studija koja je proizašla iz ovog projekta je i studija Wang et al. [215], koji je razvio PM_{2,5} LUR model za Evropu i specifične regione, kombinacijom standardnih mernih podataka korišćenih u okviru ESCAPE studije, sa ciljem primenjivosti tih modela na regione koji nisu uključeni u model. Prediktori koji su se izdvojili kao dominantni su regionalni *background*, intenzitet saobraćaja u baferu od 50 m i 1000 m, intenzitet saobraćaja u baferu od 50 m i dužina puta u baferu od 100 m.

Iako je LUR metodologija pogodna za procenu izloženosti zagađenju vazduha urbanih oblasti, primenjivost metodologije zavisi od dostupnih i relevantnih lokalnih podataka [201], [242], [243]. Takođe, efikasnost svakog od prediktora zavisi od lokacije i meteoroloških uslova [186], [211]. Na primer, varijable vezane za saobraćaj objašnjavaju 50% – 73% varijabilnosti u godišnjem proseku PM_{2,5} u studijama realizovanim u Holandiji, Minhenu i Stokholmu [244].

U studijama Miri et al. (2019), Gilbert et al. (2012) i Ross et al. (2006) glavni prediktori na osnovu kojih su razvijeni PM_{2,5} LUR modeli su bili saobraćajni i njihovi „surogat“ prediktori, ostvarujući efikasnost predikcije 56% – 93%, 54% i >77%, respektivno [231], [240], [241]. U studiji sprovedenoj u Njujorku, saobraćaj u baferu od 300 ili 500 m objasnio je 37% – 44% varijabilnosti koncentracije PM_{2,5} [238]. Studijom sprovedenom u Los Anđelesu, višestruka linearna regresija objasnila je 69% varijabilnosti u koncentraciji PM_{2,5}, uz pomoć dominantnih prediktora gustina saobraćaja u krugu od 300 m, industrijska zona unutar 5.000 m i državna zona unutar 5.000 m [245]. Intenzitet saobraćaja stambene i komercijalne oblasti, objasnile su 52% varijabilnosti PM_{2,5} čestica u studiji u Vankuveru [239]. Efikasnost razvijenog PM_{2,5} LUR modela od strane Wang et al. (2014) je bila 48%, pomoću prediktora regionalni *background*, ukupan saobraćaj između 50 m i 1000 m, ukupan saobraćaj u okviru 50 m i dužina puta u 100 m [215]. Takođe, u studiji Cai et al. (2020) u Kini, razvijeni LUR model za PM_{2,5} objasnio je 65% prostorne varijabilnosti PM_{2,5} uz pomoć dominantnih prediktora saobraćaj, industrija i poljoprivreda [209].

U ESCAPE studiji efikasnost pojašnjene prostorne varijabilnosti PM_{2,5} je bila između 56% – 97% i, u većini oblasti, razvijeni LUR modeli su objasnili značajan deo varijacija PM_{2,5} merenih na neuzorkovanim lokacijama. Prediktori koji su pojasnili prostornu varijabilnost PM_{2,5} su gustina saobraćaja unutar 50 m, blizina industrijskih izvora unutar 500 m, prosečna gustina naseljenosti unutar 500 m, vrsta zemljišta unutar 1.000 m i prosečna emisija iz saobraćaja unutar 1.000 m. U slučajevima niže efikasnosti predikcije, smatra se da je uzrok

bila niska varijabilnost koncentracije ili mala dostupnost prediktorskih faktora, posebno intenziteta saobraćaja [23], [210].

U drugim studijama, poput Zheng et al. (2022), model je razvijen pomoću tri dominantna prediktora, veštačkih površina, šumskog zemljišta u bafer zoni od 10 km i brzine vetra [246]. Karimi et al. (2021) u okviru svoje studije razvio je model sa pet klasa prediktora, tip korištenja zemljišta, gustina naseljenosti, dužina putne mreže, udaljenost do glavnih puteva, gustina vozila i geografske informacije, pri različitim poluprečnicima bafera (od 500 – 2.000 m), oko svakog mesta uzorkovanja [172]. Zeng et al. (2022) je za razvoj modela koristio obim saobraćaja, gustinu naseljenosti, broj stambenih objekata, broj domaćinstava, udaljenost od glavnih puteva u baferima od 100 – 5.000 m [247]. Weissert et al. [19] je u studiji sprovedenoj u Oklandu, Novi Zeland, razvio model monitoringom NO₂ na 40 lokacija tokom leta, merenjem zagađenja na prometnom putu u baferima od 10, 25, 50 i 100 m. Modelom je objašnjeno 66% varijabilnosti koncentracija NO₂ na maloj prostornoj i vremenskoj skali. Prediktorske varijable koje su se izdvojile kao dominantne bile su širina ulice, udaljenost do glavnog puta, prisustvo tendi i broj autobuskih stajališta, pri čemu su se poslednje tri pokazale kao posebno važne determinante na lokalnom nivou [248].

Varijabilnost poluprečnika bafera određuje se pri razvoju modela, pa je uslovljena karakteristikama studijske oblasti i podataka [249]. Harper et al. (2021), pri razvoju PM_{2,5} LUR modela, uz dominantne prediktore saobraćaja, kao i surogat prediktore, koristio je bafere radijusa 25 m, 50 m, 100 m, 300 m, 500 m i 1.000 m, a za prediktore klase karakteristika zemljišta, bafere od 300 m, 500 m, 1.000 m i 5.000 m [227]. Takođe, u okviru ESCAPE studije, baferi za saobraćajne i surogat saobraćajne prediktore su bili 25, 50, 100, 300, 500 i 1.000 m, dok su za prediktore pokrivenosti i upotrebe zemljišta, gustinu populacije, i domaćinstava koristili bafere od 100, 300, 500, 1.000 i 5.000 m [217].

7.5. Izrada modela

Najčešće korišćen metod za razvoj LUR modela je *supervised stepwise regression* [188], [203], [210], [213], [247]. Takođe se koriste i *backward stepwise linear* i *linear stepwise regression*, ili njihova kombinacija sa ciljem selekcije prediktora [207]. Metodologija izrade modela je zasnovana na principu koji je osnova u studijama ovog tipa, sa određenim modifikacijama, shodno karakteristikama istraživanja. Prvo se primenjuje univarijantna regresija korigovanih godišnjih/sezonskih/mesečnih/dnevni koncentracija PM_{2,5}, unosom svih potencijalnih prediktorskih varijabli. Varijabla koja ima najviši procenat objašnjene varijanse kriterijuma na osnovu seta prediktora (engl. *adjusted R²*, *ADJ.R²*), i ima a priori definisan pravac efekta (npr. pozitivan na intenzitet saobraćaja), bira se kao prvi prediktor. Druge, preostale varijable se dodaju posebno i procenjuje se da li je varijabla sa najvećim povećanjem *ADJ.R²* poboljšala model za najmanje 1%. Ovaj proces se ponavlja sve dok više nijedna promenljiva sa, a priori, navedenim predznakom ne može poboljšati *ADJ.R²* modela za najmanje 1%. U poslednjem koraku izrade modela eliminišu se prediktori koji imaju statističku značajnost (p vrednost) veću od 0,1 [217] ili veću od 0,05 [250]. Takođe se prati da li je faktor inflacije varijanse (engl. *variance inflation factor*, VIF), manji od 3 kako bi se izbegla

multikolinearnost [188], [203], [210], [247]. U studijama Amini et al. (2014) i Eeftens et al. (2012) primećeno je da statistički beznačajni prediktori (p vrednosti veće od 0,1) mogu povećati ukupan R^2 regresione jednačine [186], [251], pa se iz tog razloga u naučnoj zajednici široko primenjuje p vrednost manja od 0,1 [172], [217], [231], [248].

Pri razvoju LUR modela često se primenjuje i linearna regresija sa automatskim algoritmom za selekciju varijabli u cilju maksimizovanja objašnjena varijacija izmerenih koncentracija zagađujuće materije vazduha [239]. Takođe, u pojedinim modelima se koriste određeni algoritmi linearne regresije kako bi se uzeli u obzir samo oni prediktori koji prate verovatan pravac efekta, kako bi se povećala fizička interpretabilnost i potencijalna prenosivost razvijenog modela [172].

7.6. Validacija modela

U kontekstu validacije nakon definisanja konačnih modela, pet metoda se primenjuje za ispitivanje performansi LUR modela. Prediktivna sposobnost razvijenih modela procenjuje se pomoću R^2 i $ADJ.R^2$, kako je prethodno pomenuto u delu 7.4. ovog poglavlja. Srednja kvadratna greška (engl. *Mean Square Error*, MSE), koren srednje kvadratne greške (engl. *Root Mean Squared Error*, RMSE) i srednja apsolutna greška (engl. *Mean Absolute Error*, MAE) se koriste za potvrdu reziduala između predikcija i izmerenih vrednosti [172], [190], [194]. Za validaciju modela najčešće se primenjuju 2 uobičajena pristupa [249], a to su interna validacija, odnosno metod unakrsne validacije (*“leave-one-out-cross-validation”*, LOOCV) [172], [215], [231], [247], i eksterna validacija *“hold-out-evaluation”*, HEV [227], koja se primenjuje nasuprot nezavisnih merenja koja se koriste u svrhu validacije modela [210]. Takođe se primenjuje i *„10-fold cross“* validacija [194].

7.7. Prednosti primene modela

Metodologija procene izloženosti zagađujućim materijama u vazduhu primenom LUR modela je veoma korisna jer se oslanja na bazu podataka koji se mere sa relativno malim procentom grešaka u poređenju sa podacima koji su neophodni za disperzione modele. Performanse LUR modela su podjednake ili bolje od teorijski „elegantnijih”, ali empirijski lošijih, disperzionih modela [181], [200]. Metodologija takođe ima i finansijsku prednost [252]. LUR model može biti implementiran upotrebom GIS alata, uz upotrebu statističkih alata kao što su R i Stata (za regresiono modelovanje i validaciju) [253]. Prednost LUR metode je i to što se bitni prediktori koji utiču na koncentraciju $PM_{2,5}$ mogu identifikovati postupkom selekcije varijabli, čime se smanjuje dimenzija prediktorskih varijabli u rezultujućim modelima [110], [254], [255]. LUR model može efikasno i precizno proceniti koncentracije $PM_{2,5}$ na koje utiče prekogranično i lokalno zagađenje [235]. Pored mapiranja i predviđanja koncentracije zagađujuće komponente, LUR model se može koristiti i za generisanje opšte mape koncentracija zagađujuće komponente na nivou celog područja ispitivanja ili predikcione mape zagađenja na određenim lokacijama [190], [256], [257].

Dodatna prednost LUR modela je mogućnost da diferencira izloženost populacije na različitim rastojanjima od mernog mesta, korišćenjem dodatnih varijabli karakteristika terena [201]. U ESCAPE studiji mesta uzorkovanja su bila na uličnim, urbanim i regionalnim *background* lokacijama, sve u cilju identifikovanja lokalnih prostornih varijacija zagađenja vazduha [215]. Prema tome, reprezentativna mreža monitoringa je ključna za razvoj i kalibraciju LUR modela [209].

7.8. Mane modela i mogućnosti unapređenja

Kako su LUR modeli empirijskog tipa, postoje ograničenja u njihovom transferu, tj. primeni modela kreiranog za jednu urbanu zonu, na drugu zonu [188]. Modeli razvijeni za određeni grad, ili čak deo grada, često nisu prenosivi van regiona za koji je LUR model kreiran [215]. Uspešna primenjivost razvijenih modela u različitim urbanim sredinama, takođe bi redukovala cenu namenskog monitoringa [226]. Prema studiji Ma et al. (2020), da bi se efikasno razvio i primenio LUR model korisno je razviti specifičan softver ili komplet alata koji bi automatski izvršili složene prostorne analize i proračune. Na taj način bi se omogućila optimizacija procesa razvoja modela, kao i njegova prenosivost na druge oblasti [253].

Primena LUR modela razvijenog za određenu oblast, unutar određenog vremenskog opsega, nije jednostavna, jer modeli moraju biti ponovo razvijeni za bilo koji drugi prostorno-vremenski opseg. Međutim, skorije studije su unapredile modele primenom generalizovanih aditivnih modela, analize glavnih komponenti (engl. *Principal Component Analysis*, PCA), LASSO regularizacije (engl. *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator*) i Bajesove verovatnoće [228].

Performanse modela se mogu unaprediti uvođenjem meteoroloških parametara, poput brzine i pravca vetra, jer utiču na koncentraciju zagađenja [247]. U studiji Bertazzon et al. (2015) autori su unapredili procenu izloženosti tako što su u standardni regresioni LUR model, kao dodatnu prediktorsku varijablu, uključili vetar, kao verovatan prediktor kontaminacije vazduha [258]. Takođe, kako je već prethodno pomenuto u ovom poglavlju, performanse modela se mogu poboljšati kombinacijom sa interpolacionim metodama poput regresionog kriginga [172], mašinskog učenja [178], [195], [197] i satelitskih podataka [170], [193], kao dopunskih alata samoj metodologiji i unapređenja njenih prediktivnih performansi.

II EKSPERIMENTALNI DEO

8. Materijal i metode

8.1. Karakteristike područja istraživanja

Istraživanje je sprovedeno na 21 lokaciji u Novom Sadu, Srbiji. Grad Novi Sad predstavlja urbano-industrijsku aglomeraciju koja je podeljena rekom Dunav na dve zasebne reljefne celine, severnu Bačku ravnicu i južni Srem (Slika 11a) i glavni je grad APV. Teritorija grada Novog Sada se sastoji iz dve administrativne celine, Gradske opštine Novi Sad i Gradske opštine Petrovaradin. Područje Gradske opštine Novi Sad čine naseljena mesta Novi Sad, Futog, Veternik, Begeč, Kisač, Rumenka, Stepanovićevo, Kač, Čenej, Budisava i Kovilj. Područje Gradske opštine Petrovaradin čine naseljena mesta Petrovaradin, Sremska Kamenica, Bukovac, Ledinci i Stari Ledinci [38]. Pritom, naselja Novi Sad, Petrovaradin i gradsko naselje Sremska Kamenica čine jednu konurbaciju, odnosno neprekidnu urbanu i industrijski razvijenu oblast (Slika 11b) [259].

Slika 11. a) Geografski položaj Novog Sada [55] i b) prikaz konurbacije Novog Sada, Petrovaradina i Sremske Kamenice [38]

Površina grada Novog Sada je 702,7 km², i najveći deo se nalazi u Južnoj Bačkoj [260], na nadmorskoj visini od 72 – 80 m. Deo grada sa sremske strane nalazi se na nadmorskoj visini od 75 m u ravničarskom delu, sve do 238 m, sa postepenim povećanjem nadmorske visine na obroncima Fruške gore [38].

Klima u Novom Sadu se može okarakterisati prelazom između umereno kontinentalne do kontinentalne, sa karakteristikama subhumidne i mikrotermalne klime. Rezultat prisustva ovog tipa klime je postojanje sva četiri godišnja doba [55], a podneblje posebno karakterišu izražene temperaturne razlike tokom godine, odnosno nagli prelazi između hladnije i toplije polovine godine [38]. Prolećni i jesenji meseci su umereno topli i odlikuju se većom količinom padavina tokom prolećnih meseci. Letnji meseci su topli i sušni, sa malom količinom padavina, a zimski su hladni sa malo snežnih padavina. Usled razlika u reljefnim karakteristikama grada sa leve i desne obale Dunava, odnosno usled razlika u nadmorskoj visini, prisutne su mikroklimatske

razlike koje su izraženije na području najnižih terena sa leve i najviših sa desne strane Dunava [38],[55]. Na osnovu podataka Republičkog Hidrometeorološkog zavoda i merenja sa meteorološke stanice na Rimskim šančevima, srednja godišnja temperatura iznosi 11,5 °C, a prosečna godišnja količina padavina 636,8 mm. Česte su i suše, sa najvećom količinom padavina u junu i decembru, a najmanjom u oktobru i martu [38]. Relativna vlažnost vazduha tokom cele godine iznosi između 60 – 80% [260]. Prikaz temperature vazduha i količina padavina tokom proleća, leta, jeseni i zime na teritoriji Srbije, sa fokusom na Novi Sad, prikazan je na Slici 12a – d). Sezonske temperature vazduha tokom proleća, leta, jeseni i zime na teritoriji Novog Sada u 2023. godini kretale su se od 10,1 – 14 °C; 22,1 – 26 °C; 12,1 – 16 °C i 2,1 – 6 °C, respektivno. Što se tiče količine padavina tokom proleća, leta, jeseni i zime u 2023. godine u Novom Sadu, iznosile su 200,1 – 250 mm; 125,1 – 200 mm; 150,1 – 200 mm i 150,1 – 225 mm, respektivno.

Slika 12. Prikaz temperature vazduha i količina padavina na teritoriji Srbije tokom godišnjih doba: a) proleće, b) leto, c) jesen i d) zima [261], [262], [263], [264]

Na teritoriji Vojvodine dominantno duvaju četiri vrste vetra. Među njima najdominantniji, ali i najsnažniji, je hladni jugoistočni vetar (JI), odnosno košava, koja ujedno predstavlja i veliki energetski potencijal Banata [38], [265]. Drugi vetrovi su severni (S), hladan vetar, zatim južni (J), topao vetar, i zapadni (Z), koji je ujedno i najčešći vetar na teritoriji pokrajine koji donosi kišu i sneg [265].

Na teritoriji Novog Sada dominantan je takođe JI vetar i njegova frekvencija duvanja je najčešća od septembra do aprila, a posebno u oktobru, aprilu, decembru i septembru. Drugi vetar po zastupljenosti na teritoriji Novog Sada je severozapadni (SZ) koji duva tokom leta i u drugoj polovini proleća i zime, potom sledi Z koji duva u februaru, avgustu i junu. U manjoj meri se javljaju J, severoistočni (SI) i jugozapadni (JZ), prema opadajućoj gradaciji. Prikaz ruže vetrova za Novi Sad i Petrovaradin dat je na Slici 13 [260].

Slika 13. Ruža vetrova za; a) Novi Sad i b) Petrovaradin [260]

Na Slici 14a – d) prikazani su najčešći pravci i brzine vetrova za Novi Sad, ali i druge gradove Vojvodine, izvedeni pregledom višedecenijske baze podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, od strane autora Tošić et al. [266]. Prikazani podaci se odnose na njihove pravce i brzine tokom proleća, leta, jeseni i zime. Tokom proleća, dominantni pravci vetra na teritoriji Novog Sada su SZ i JI, tokom leta SZ, tokom jeseni JI i tokom zime SZ i JI, sa brzinama između 2 i 10 m/s.

Slika 14. Najčešći pravci i brzine vetrova u Novom Sadu: a) proleće, b) leto, c) jesen i d) zima [266]

8.2. Raspored, opis lokacija za uzorkovanje i uzorkovanje PM_{2,5}

Kampanja uzorkovanja je sprovedena tokom zime (grejna sezona) i leta (negrejna sezona), merenjem na 21 lokaciji, od kojih je 14 lokacija postavljeno u urbanom području Novog Sada, tri lokacije na granici urbane i industrijske zone, u industrijskoj i *background* zoni Novog Sada (po jedno merno mesto na svakoj lokaciji), tri lokacije u urbanoj zoni Petrovaradina i jedna lokacija na urbanoj teritoriji Sremske Kamenice. Zimska kampanja merenja je trajala od 15. februara – 18. marta 2020. i od 8. decembra 2020. – 19. februara 2021. godine. Letnja kampanja je trajala od 24. jula – 18. septembra 2020. i od 06. – 16. jula 2021. godine. Prvobitan cilj je bio da kampanja merenja započne i završi 2020. godine, no usled pojave pandemije COVID-19, kampanja je prolongirana i na 2021. godinu.

Na svakoj od 21 lokacije kvalitet vazduha je meren po 10 dana pomoću referentne gravimetrijske pumpe model Leckel LVS3, sa standardnim PM_{2,5} inletom i protokom vazduha od 2,3 lpm (1 po minuti). Gravimetrijske pumpe su bile podešene da uzorkuju vazduh u toku 48 h i prikupljaju PM čestice na kvarcnim mikrofiber filterima (Whatman QM-A, prečnika 47 mm). Tokom merne kampanje, na svakoj od 21 lokacije, gravimetrijske pumpe su kolocirane sa jeftinim uređajima (engl. *low cost*, LCS) za merenje koncentracije čestica, proizvođača ekoNET, opremljene čestičnim PMS7003 senzorima. Broj uređaja za merenje tokom cele merne kampanje je iznosio osam, odnosno četiri gravimetrijske pumpe i četiri LCS uređaja. Uređaji su kontinualno merili PM_{2,5} čestice na po četiri lokacije simultano, pri čemu bi, nakon isteka 10 dana, usledilo njihovo premeštanje na druge četiri lokacije, sve dok nije završeno merenje na svakoj od 21 lokacije.

Podaci prikupljeni LCS uređajima, imali su rezoluciju merenja jedan minut, pri čemu su se podaci o PM_{2,5} česticama morali skalirati nakon određenog vremena, kolociranjem LCS uređaja sa referentnom mernom stanicom u Rumenačkoj ulici u Novom Sadu koja je pod upravom Agencije SEPA. LCS uređaji su se kolocirali sa SEPA mernom stanicom u periodu od 14 dana sa ciljem skaliranja dnevnih (24h) i jednočasovnih (1h) izmerenih koncentracija PM_{2,5}. 24h podaci sa LCS uređaja su se, usled njihove veće vremenske rezolucije, kasnije koristili u cilju generisanja ruža zagađenja, odnosno poređenja pravaca i koncentracionih opsega emisije čestica shodno dominantnim pravcima vetra na mernim lokacijama.

Na Slici 15 prikazana je mapa sa mernim mestima koja su klasifikovana na lokacije pozicionirane u urbanoj zoni (URB), industrijskoj zoni (IND), na granici urbane i industrijske zone (URB/IND) i u *background* oblasti (BCG). Među mernim mestima, 18 lokacija je klasifikovano kao URB, sa različitim intenzitetom saobraćaja i, tokom zimske sezone, različitim vidovima grejanja (individualno grejanje na drva, ugalj i gas – mešovito grejanje), grejanje preko daljinskog sistema grejanja gradske toplane (TO). Navedene karakteristike okruženja u okviru URB zone predstavljaju potencijalne izvore čestičnog zagađenja. Lokacija 7 je smeštena u IND zoni, lokacija 3 na granici URB/IND zone, a lokacija 17 u blizini gradske BCG lokacije, pa je i sama lokacija klasifikovana kao takva. Tabela 9 daje prikaz naziva lokacija i njihov kratak opis (više informacija u sekciji 8.4.)

Tabela 9. Opis mernih lokacija

Br. lokacije	Merna lokacija	Koordinate		Tip lokacije	Period uzorkovanja
		Geografska širina	Geografska dužina		
1	Veselina Masleše	45.26928	19.83304	URB, blizina kružnog toka, saobraćajna lokacija, oblast TO	08.09.-18.09.2020. 08.12.-18.12.2020.
2	Temerinski put	45.29313	19.83101	URB, saobraćajna lokacija, individualno grejanje	26.01.-05.02.2021. 06.07.-16.07.2021.
3	Svetozara Savkovića	45.28565	19.82087	URB/IND, stambena oblast, slab saobraćaj, individualno grejanje	15.02.-25.02.2020. 24.07.-03.08.2020.
4	Sopoćanska	45.26471	19.83378	URB, stambena oblast, slab saobraćaj, individualno grejanje	26.02.-07.03.2020. 04.08.-14.08.2020.
5	Širine I	45.22417	19.86177	URB, stambena oblast, slab saobraćaj, individualno grejanje	08.09.-18.09.2020. 26.12.2020.-05.01.2021.
6	Save Ljubojeva	45.26074	19.7998	URB, stroga stambena oblast, bez saobraćaja, oblast TO	26.02.-07.03.2020. 04.08.-14.08.2020.
7	Rumenački put	45.24968	19.82467	IND, saobraćajna lokacija, visok saobraćaj, blizina kružnog toka, individualno grejanje	08.03.-18.03.2020. 15.08.-25.08.2020.
8	Račkog	45.23406	19.88453	URB, saobraćajna lokacija, individualno grejanje	15.02.-25.02.2020. 24.07.-03.08.2020.
9	Pavla Ivića	45.25226	19.83725	URB, stambena oblast, slab saobraćaj, oblast TO	04.08.-14.08.2020. 11.01.-21.01.2021.
10	Partizanska	45.24932	19.87728	URB, saobraćajna lokacija, individualno grejanje	08.09.-18.09.2020. 08.12.-18.12.2020.
11	Miše Dimitrijevića	45.24814	19.83448	URB, saobraćajna lokacija, oblast TO	15.02.-25.02.2020. 24.07.-03.08.2020.
12	Juraja Križanića	45.27573	19.80066	URB, saobraćajna lokacija, individualno grejanje	08.03.-18.03.2020. 15.08.-25.08.2020.
13	Jevrejska	45.22818	19.89271	URB, saobraćajna lokacija, visok saobraćaj, blizina raskrsnice, oblast TO	26.08.-05.09.2020. 11.01.-21.01.2021.
14	Janka Čmelika	45.26472	19.80861	URB, saobraćajna lokacija, slab saobraćaj, oblast TO	15.02.-25.02.2020. 24.07.-03.08.2020.
15	Hajduk Veljkova 4	45.24167	19.80375	URB, saobraćajna lokacija, blizina raskrsnice, granica TO i individualnog grejanja	08.03.-18.03.2020. 15.08.-25.08.2020.

Br. lokacije	Merna lokacija	Koordinate		Tip lokacije	Period uzorkovanja
		Geografska širina	Geografska dužina		
16	Hajduk Veljkova 11	45.25749	19.8238	URB, saobraćajna lokacija, oblast TO	08.09.-18.09.2020. 09.02.-19.02.2021.
17	Jirečekova	45.26078	19.80913	BCG, blizina reke, bez saobraćaja, oblast TO	26.08.-05.09.2020. 08.12.-18.12.2020.
18	Darinke Grujić	45.24124	19.85262	URB, stambena oblast, slab saobraćaj, individualno grejanje	26.08.-05.09.2020. 08.12.-18.12.2020.
19	Bulevar patrijarha Pavla	45.23936	19.78643	URB, saobraćajna lokacija, granica TO i individualnog grejanja	08.03.-18.03.2020. 15.08.-25.08.2020.
20	Beogradski kej	45.25608	19.85465	URB, saobraćajna lokacija, oblast TO	26.01.-05.02.2021. 06.07.-16.07.2021.
21	Balzakova	45.23787	19.83439	URB, stambena oblast, slab saobraćaj, oblast TO	26.02.-07.03.2020. 04.08.-14.08.2020.

Slika 15. Mapa mernih lokacija u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici

8.3. Priprema kvarcnih filtera i gravimetrijsko određivanje mase PM_{2,5} čestica

8.3.1. Priprema kvarcnih filtera za uzorkovanje

Priprema kvarcnih mikrofiber filtera za uzorkovanje PM_{2,5} podrazumevala je žarenje kvarcnih filtera na temperaturi od 900 °C u periodu od 3h, u cilju otklanjanja eventualno prisutnih nečistoća. Potom su kvarcni filteri kondicionirani tokom 48h u kontrolisanim uslovima, odnosno pri relativnoj vlažnosti od 50 ± 5% i temperaturi od 20 ± 1 °C, pre i posle uzorkovanja, u cilju sprečavanja potencijalnog uticaja vlage iz vazduha na masu filtera.

Pored kvarcnih filtera koji su se koristili za uzorkovanje, korišćeni su i blank filteri (Slika 18a) i 18b). Svakom filteru korišćenom za uzorkovanje, kao i blankovima merena je masa pre njihovog daljeg korišćenja. Za određivanje masene koncentracije PM_{2,5} čestica primenjena je gravimetrijska metoda, odnosno standardna procedura SRPS EN 12341 (2015).

8.3.2. Gravimetrijsko određivanje mase PM_{2,5} čestica

Za potrebe određivanja mase PM_{2,5} čestica korišćena je mikrovaga, MYA 5.3Y (RADWAG, Poland), sa minimalnom rezolucijom od 1µg. Svi filteri, i uzorkovani i blank, mereni su dva puta, a za dalju analizu je korišćena srednja vrednost (Slika 16c). Masa prikupljenih PM_{2,5} čestica na kvarcnom filteru (Slika 16d) je izračunata na osnovu razlike mase filtera sa prikupljenim česticama (mc) i mase neizloženog filtera (praznog, mp). Tako dobijena masa izražena u µg/m³, dalje je računata prema jednačini 1, odnosno deljenjem mase PM_{2,5} čestica sakupljenih na kvarcnom filteru sa zapreminom vazduha (V, m³), koja je prošla kroz dati filter tokom 48 h.

$$C = \frac{mc - mp}{V} (\mu g / m^3) \quad (1)$$

Slika 16. Priprema kvarcnih filtera i gravimetrijsko određivanje mase PM_{2,5} čestica: a) Odlaganje uzorkovanih filtera, b) Uzorkovani blank filter, c) Sakupljeni deo uzorkovanih i blank filtera nakon uzorkovanja i d) Prikaz gravimetrijski prikupljenih PM_{2,5} čestica u toku 48h

8.4. Opis uzorkovanih lokacija

Na svakoj od 21 lokacije gravimetrijske pumpe i LCS uređaji su montirani na visinama između 1 i 3 m, na različitim udaljenostima od ulice, na terasi ili krovu. Opisi njihovih lokacija, okruženja i izvora emisija, dati su u nastavku teksta. Na slikama u nastavku dat je izgled lokacija i njihovo okruženje tokom izvođenja mernih kampanja. Satelitski prikazi mernih lokacija su preuzeti sa *Google Maps web* sajta, u cilju prostornog razumevanja njihovog okruženja [267]. Merne lokacije su podeljene na one koje se nalaze u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici i njihovi redni brojevi odgovaraju numeraciji mernih lokacija iz Tabele 9.

8.4.1. Novi Sad

Lokacija br. 1 - Veselina Masleše 82, firma Gumabelt

Merni uređaji su bili postavljeni na terasi firme Gumabelt, na visini od 2,5 metra i udaljenosti od 50 metara od kružnog toka, kod ulica Bulevar Evrope, Bulevar Vojvode Stepe i Kornelija Stankovića (Slika 17a – c). Lokacija se karakterisala intenzivnim saobraćajem jer se kružnim tokom izlazi na autoput E-75, uključujući putnička vozila i autobuse, koji su saobraćali u okviru kružnog toka u neposrednoj blizini. Na 715 m udaljenosti od merne lokacije, takođe se nalazi prometna raskrsnica ulica Kornelija Stankovića, Rumenačke i Partizanske ulice. Blizina aktivnih gradilišta na udaljenosti od 700 m dodatno je uticala na izmerene koncentracije $PM_{2.5}$. Tokom zime, osim emisije iz sektora saobraćaja, moguća je bila i emisija $PM_{2.5}$ čestica kao rezultat individualnog grejanja na čvrsta goriva.

a)

b)

c)

Slika 17. Merna lokacija 1: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) izgled merne lokacije i c) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 2 - Temerinski put 20, firma Grand still

U Temerinskoj ulici na 22 m udaljenosti od puta, na terasi prvog sprata firme Grand still, na visini između 2,5 i 3 m merni uređaji su merili koncentraciju $PM_{2,5}$ čestica. Prometna ulica se karakterisala intenzivnim putničkim, kamionskim i autobuskim saobraćajem, odnosno vozilima A, B i C klase. Okolina je naseljena domaćinstvima, sa dominantnom emisijom $PM_{2,5}$ čestica iz sistema individualnog grejanja, grejanjem na drvo, ugalj, pelet ili gas tokom zimskih meseci. U letnjim mesecima dominantan izvor emisije je saobraćajni sektor. Na Slikama 18a – c) prikazan je izgled lokacije, kao i njeno okruženje.

a)

b)

c)

Slika 18. Merna lokacija 2: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) izgled lokacije i c) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 3 - Svetozara Savkovića 1A, Vidovdansko naselje, privatna kuća

Merna lokacija je bila smeštena na granici dve gradske zone, urbane i industrijske. Merni uređaji su bili postavljeni na terasi, na prvom spratu privatne kuće koja se nalazi u naselju gde su prisutne kuće za individualno stanovanje (domaćinstva). Lokacija se karakterisala slabim intenzitetom saobraćaja, isključivo putničkih vozila. Tokom zime domaćinstva se greju sistemom individualnog grejanja, ali pored loženja drva, uglja ili peleta, prisutno je i paljenje guma. S obzirom da se lokacija nalazi na granici URB/IND zone, fabrika koja se nalazi u blizini, između ostalih, je Neoplanta na udaljenosti od 2.500 m i 1.300 m. Slika 19a – d) prikazuje izgled lokacije i okruženje date lokacije.

a)

Slika 19. Merna lokacija 3: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled lokacije i njeno okruženje

Lokacija br 4. - Sopoćanska 52, Adice, privatna kuća

Merna lokacija se nalazila u urbanoj zoni grada sa domaćinstvima i novogradnjom. Uređaji su bili smešteni na terasi, na prvom spratu privatnog domaćinstva, na visini od 2,5 - 3 metra. U toku merne kampanje, nedaleko od kuće bilo je prisutno veliko neaktivno gradilište, a pored gradilišta i ogromna zemljana poljana na kojoj su vetrovi dizali veće količine prašine zimi. Promet vozila je bio slabijeg intenziteta no, zbog blizine neasfaltiranog puta, podizala se veća količina prašine pri prolasku automobila. Na 430 m udaljenosti od merne lokacije nalazi se izlaz na prometnu Futošku ulicu, a na nekih 790 m vazdušne linije garaža Javnog gradskog saobraćajnog prevoza (JGSP) gde se vrši skladištenje i popravka vozila gradskog prevoza. Reka Dunav je od mernog mesta udaljena 1,4 km i do obale nema visokih gradnji. S obzirom da okolinu date lokacije čine kuće, koje se greju preko individualnog sistema grejanja, potencijalna emisija $PM_{2.5}$ može poticati od grejanja na drva, ugalj ili pelet. U letnjim mesecima zagađenje je moglo biti emitovano paljenjem granja, lišća ili nošeno atmosferskim transportom. Na Slici 20a – d) prikazan je izgled date lokacije i njeno okruženje, kao i satelitski prikaz okoline merne lokacije.

a)

Slika 20. Merna lokacija 4: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br 6. - Save Ljubojeva 5, stambena zgrada

Uređaji su bili smešteni u stambenoj zgradi koja je deo kompleksa zgrada, na prvom spratu do J strane. Zgrada kao i merna lokacija nisu zaklonjeni drugim zgradama, a duž kompleksa zgrada i ispred merne lokacije je red visokih stabala. Na ovoj lokaciji usled tehničkih poteškoća, senzor je bio postavljen sa prednje strane terase, dok je gravimetrijska pumpa postavljena na visoko postolje sa unutrašnje strane terase uz otvoren prozor, tako da je postojala ograničena cirkulacija vazduha oko glave pumpe. Tokom leta merna lokacija nije bila direktno izložena zagađenju od saobraćaja, već je potencijalno zagađenje bilo prisutno na nekih 60 m bočno od kompleksa zgrada u ulici Felegi Tivadara. Takođe, ulica Kraljevića Marka sa saobraćajem manjeg intenziteta nalazi se na udaljenosti 80 m. Sa SI strane zgrade na udaljenosti od oko 70 m vazdušnom linijom nalazi se prometna ulica Bulevar Jaše Tomića. Na nekih 340 m vazdušnom linijom S od stambenog kompleksa nalazi se glavna gradska železnička i autobuska stanica, gde je prisutan veći promet automobila i autobusa, a na 280 m se nalazi velika raskrsnica Bulevar Oslobođenja i Bulevar Jaše Tomića. Takođe, SI od zgrade na 120 m udaljenosti nalazi se TO. S obzirom na poziciju mernih uređaja u okviru kompleksa zgrada i odsustvo saobraćaja u neposrednoj blizini, ova lokacija se tretira kao strogo stambena i bez saobraćaja. Na Slici 21a – c) prikazan je izgled date lokacije i njeno okruženje, kao i satelitski prikaz okoline merne lokacije.

a)

Slika 21. Merna lokacija 6: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 7 - Rumenački put 20, Institut za veterinarstvo

Lokacija se nalazila u industrijskoj zoni Jug, u dvorištu Instituta za veterinarstvo. Gravimetrijska pumpa je bila postavljena na krovu prijemnice Instituta na visini od 2 – 2,5 m, dok je senzor bio montiran na stubu za struju udaljenom oko 1 – 1,5 m od pumpe. Lokacija je udaljena 50 m od kružnog toka sa visokim prometom automobila, kamiona i autobusa koji spaja četiri puta, pri čemu ukupan saobraćaj s autoputa E-75 prolazi datim kružnim tokom. U periodu leta dominantan izvor emisije $PM_{2,5}$ je saobraćaj, dok je u periodu zime moguć atmosferski transport emitovanog zagađenja od strane grejanja u domaćinstvima prisutnih u okolini. Izgled i okruženje lokacije prikazani su na Slici 22a – c).

a)

Slika 22. Merna lokacija 7: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 9 – Pavla Ivića 5, Stambena zgrada

Lokacija na kojoj su bili postavljeni uređaji nalazila se u stambenoj zgradi na prvom spratu, na visini od 2,5 m, u novoizgrađenom naselju oblasti koja se greje preko TO tokom zime. Zapadno od zgrade, na 40 m vazdušne linije, je pozicionirano veliko gradilište za izgradnju novih stambenih zgrada (Slika 23b). Severno od merne lokacije bilo je gradilište na udaljenosti 75 m vazdušne linije, ali neaktivno (Slika 23c). Ispred same zgrade, I je parking za stanare, a na oko 300 m prometan Bulevar Vojvode Stepe. Na 1,7 km od merne lokacije nalazi se kružni tok kod Veterinarskog instituta, a na približno 660 m kružni tok ulica Bulevar Evrope, Bulevar Vojvode Stepe i Kornelija Stankovića. Između raskrsnica kod Veterinarskog instituta i merne lokacije su prisutne travnate i obradive površine, tako da je cirkulacija vetra i atmosferskog transporta bila nesmetana. Takođe, industrijska zona Sever se nalazi na udaljenosti od 3 km vazдушnom linijom. Okruženje merne lokacije prikazano je na Slici 23a – đ).

a)

Slika 23. Merna lokacija 9: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) prikaz gradilišta, d) i đ) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 10 – Partizanska 51, firma Armex

Merni uređaji bili su postavljeni na krovu prijemnice, na visini od 3 m. Partizanska ulica je prometna, sa intenzivnim kamionskim, autobuskim i putničkim saobraćajem. Udaljenost merne lokacije od ulice iznosila je 8 m. Od raskrsnice Partizanske ulice, Kisačke i Sentandrejskog puta do merne lokacije udaljenost je 90 m, dok je od raskrsnice Partizanske, Temerinske i Puta Šajkaškog odreda udaljenost oko 700 m. Ulica Put Šajkaškog odreda je put kojim, osim putničkih vozila i autobusa, i teretna vozila izlaze na autoput. U okolini merne lokacije pored saobraćaja, izvori emisije tokom zime mogu biti i kućna ložišta na uglj ili drvo. Lokacija i njeno okruženje prikazani su na Slici 24a – c).

a)

b)

c)

Slika 24. Merna lokacija 10: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 11 – Miše Dimitrijevića 2, stambena zgrada

Uređaji su se nalazili na terasi prvog sprata stambene zgrade u naselju Grbavica, na visini od 3,5 m. Ulica Braće Ribnikar koja se spaja sa ulicom Miše Dimitrijevića je srednje prometna, sa dominantnim automobilskim saobraćajem. Na 25 m od mernog mesta se nalazi semafor pa su bile moguće emisije čestica usled čestog startovanja ili paljenja vozila. Na terasi se nalazi betonska ograda, ali niža od usisnog dela glave pumpe, te je cirkulacija vazduha bila nesmetana. Ovaj deo grada se tokom zime greje preko TO te je, tokom zime osnovni izvor emisije čestica bio saobraćaj. U toku letnje kampanje, uticaj saobraćaja bio je izostavljen usled radova u ulici Braće Ribnikar, u neposrednoj blizini merne lokacije (Slika 25d). Na Slici 25a – d) prikazan je izgled i okruženje merne lokacije tokom zime i leta.

a)

Slika 25. Merna lokacija 11: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 13 – Jevrejska 42, Futoška pijaca

Merni uređaji su bili postavljeni na uglu Jevrejske ulice i Bulevara Oslobođenja, na visini od 3 m, na krovu jednog od poslovnih objekata, udaljeni 14 m od raskrsnice ulica Jevrejske, Bulevara Oslobođenja i Futoške ulice. Raskrsnica se smatra najprometnijom u urbanoj zoni Novog Sada, a vozila koja su zatupljena su putnička i autobusi. Razmak između uređaja je bio 1,5 m. Pored poslovnog objekta na čijem krovu su bili postavljeni uređaji nalazi se autobusko stajalište na udaljenosti od 15 m, u ulici Bulevar Oslobođenja. U Jevrejskoj ulici, preko puta mesta gde su bili postavljeni uređaji, nalazi se takođe autobusko stajalište, na udaljenosti od 35 m. U ulici Bulevar Oslobođenja u smeru kretanja ka mostu Slobode, takođe je pozicionirano autobusko stajalište, na udaljenosti od 100 m. U okolini merne lokacije se nalaze radnje i stambene zgrade koje se tokom zime greju preko TO, tako da je u periodu zime i leta, izvor emisije čestica bio primarno saobraćaj. Na Slici 26a – d), prikazan je izgled lokacije i njeno okruženje.

a)

b)

Slika 26. Merna lokacija 13: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 14 – Janka Čmelika 108, stambena zgrada

Merni uređaji su bili locirani u stambenoj zgradi u naselju Detelinara, na prvom spratu, terasi, na visini od 3 m. Terasa je bila zastakljena, međutim senzor je bio zakačen spolja, dok je gravimetrijska pumpa bila postavljena na visokom postolju. Glava pumpe je bila visoko podignuta celom dužinom prozora koji je tokom svih 10 dana bio otvoren. S obzirom na način postavke pumpe, cirkulacija vazduha oko glave pumpe je bila ograničena. Ulica je od mernog mesta udaljena od 2 – 3 m, a na oko 30 m od zgrade je autobusko stajalište. Tokom merenja, na 350 m udaljenosti bilo je prisutno neaktivno gradilište. Deo grada na kome se nalazi merno mesto se greje na TO i u okolini nema domaćinstava, pa je potencijalni izvor emisije PM_{2,5} saobraćaj. Izgled lokacije i okruženje prikazani su na Slici 27a – d).

a)

b)

c)

d)

Slika 27. Merna lokacija 14: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 15 – Hajduk Veljkova 4, privatna kuća

Uređaji su bili smešteni na terasi privatne kuće na prvom spratu, na visini od 2,5 – 3 m na 50 m udaljenosti od prometne raskrsnice ulica Futoška, Hajduk Veljkova i Cara Dušana. Raskrsnicom dominantno prolaze laka vozila i autobusi. U blizini merne lokacije nalazi se Dečija bolnica na 100 m, dok je na 80 m u pravcu Z, pozicioniran Klinički centar Vojvodine. Ostatak okruženja čine stambene zgrade i firme. Primarni izvor zagađenja leti je saobraćaj, dok je zimi, pored saobraćaja, prisutno i zagađenje koje potiče od kućnih ložišta pošto se data lokacija graniči sa Adamovićevim naseljem koje nije pokriveno sistemom grejanja preko TO. Izgled i okruženje merne lokacije prikazani su na Slici 28a – d).

a)

Slika 28. Merna lokacija 15: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 16 – Hajduk Veljkova 11, Kongresni centar Sajam

Merni uređaji su bili postavljeni na krovu objekta Kongresnog centra Master, na visini od 3,5 m duž ulice Hajduk Veljkove. Ulica Hajduk Veljkova, kojom saobraćaju putnička vozila i autobusi udaljena je 25 m od mernog mesta. Pored uređaja bio je postavljen veliki bilbord, ali je omogućena nesmetana cirkulacija vazduha. Raskrsnica ulica Braće Popović, Rumenačka, Bulevara Kralja Petra i Hajduk Veljkova udaljena je 115 m od merne lokacije, a na 50 m udaljenosti se nalazi veliki parking. Preko puta merne lokacije prostire se niz stambenih zgrada. Tokom zime i leta, dominantan izvor emisije čestica je saobraćaj, jer se ovaj deo grada greje preko TO. Izgled lokacije i okruženje su prikazani na Slikama 29a – d).

a)

b)

c)

d)

Slika 29. Merna lokacija 16: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br.17 – Jirečkova 2, JKP „Vodovod i kanalizacija“

Uređaji su bili postavljeni na krovu manje zgrade, laboratorije u dvorištu, na visini od 2,5 – 3 m. Merno mesto se nalazilo u blizini reke Dunav, koja je na udaljenosti od 140 m. Na udaljenosti od 415 m u pravcu Z, nalazi se parking Štrand, dok se na 180 m od mernih uređaja nalazi ulaz u preduzeće, kao i ulica Jirečkova. S obzirom da nema aktivnog saobraćaja, ova lokacija se tretira kao lokacija bez prisutnog saobraćaja. U okolini merne lokacije prisutne su samo zgrade i ovaj deo grada se greje na TO tokom zimskih meseci. Između uređaja i reke se nalazi pojas drveća, dubine 75 m. Lokacija je specifična jer se nalazi u blizini *background* merne lokacije koja je pod jurisdikcijom Grada Novog Sada, Gradske uprave za zaštitu životne sredine, pa se i ova lokacija tretira kao takva. Na Slici 30a – d) prikazan je izgled lokacije i njeno okruženje.

a)

b)

c)

d)

Slika 30. Merna lokacija 17: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 19 – Bulevar patrijarha Pavla 26A, Zavod za hitnu i medicinsku pomoć

Merna lokacija je bila smeštena na prvom spratu terase Zavoda za hitnu i medicinsku pomoć, na visini od 2,5 – 3 m. Merni uređaji bili su postavljeni do strane ulice Bulevar patrijarha Pavla u kojoj je bio prisutan aktivni saobraćaj. Terasa na kojoj su uređaji bili montirani bila je betonska, međutim gravimetrijska pumpa je nesmetano uzorkovala. Senzor je bio postavljen sa spoljne strane terase. Udaljenost zgrade od puta je 5 – 6 m i njime saobraćaju putnička vozila i autobusi. Ovaj deo grada se greje na TO, ali se graniči i sa naseljem Telep, gde se stanovnici greju po sistemu individualnog grejanja, tako da tokom zime saobraćaj nije jedini izvor zagađenja u poređenju sa letnjim periodom. Na Slici 31a – c) je dat prikaz i izgled lokacije i njenog okruženja.

a)

b)

c)

Slika 31. Merna lokacija 19: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 20 - Beogradski kej 7, Vodoprivredno društvo Šajkaška

Merna lokacija je bila smeštena na terasi zgrade, na visini od 3,5 m. Preko puta merne lokacije je Dunav, na 45 m udaljenosti, i šetalište. Udaljenost ulice od zgrade je 9 m i saobraćaju dominantno putnička vozila i autobusi. U blizini se nalazi most Duga, na 180 m udaljenosti, kao i Dunavski park sa zelenilom i drvećem, na 140 m udaljenosti. Data lokacija se zimi greje preko TO, te su izvori emisije zimi i leti saobraćaj ili zagađenje transportovano iz drugih oblasti. Na Slici 32a – d) je dat izgled lokacije i njeno okruženje.

a)

Slika 32. Merna lokacija 20: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 21 – Balzakova 39, stambena zgrada

Merni uređaji su bili smešteni na terasi prvog sprata stambene zgrade u naselju Liman, koje se nalazi u delu grada koje se greje preko TO. Ispred terase je pešačka staza i drvo, a u neposrednoj blizini, na 48 m udaljenosti, parking. Između merne lokacije i Balzakove ulice, koja je udaljena 100 m i kojom saobraćaju dominantno putnička vozila, ne postoji pojas drveća. Takođe u blizini, ali sa SZ strane date zgrade, na oko 78 m udaljenosti, nalazi se ulica Narodnog fronta kojom dominantno saobraćaju putnička vozila i autobusi. Tokom zime i leta dominantan izvor emisije je saobraćaj, iako manjeg intenziteta ili zagađenje nošeno atmosferskim transportom. Izgled lokacije i okruženje prikazani su na Slici 33a – d).

c)

d)

Slika 33. Merna lokacija 21: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

8.4.2. Petrovaradin

Lokacija br. 5 – Širine I 30, privatna kuća

Merni uređaji su bili postavljeni na terasi privatne kuće, na visini od 3 m. Udaljenost uređaja od ulice je 10 m. Na udaljenosti od 145 m u pravcu J je ulica Tome Maretića kojom saobraćaju stanovnici Petrovaradina, ali i služi kao prečica do Karlovačkog puta. Udaljenost Karlovačkog puta vazdušnom linijom je 240 m, pri čemu se između puta i merne lokacije nalazi pojas stambenih kuća. Prigradsko područje se nalazi na nadmorskoj visini od 122 m, u poređenju sa 80 m nadmorske visine Novog Sada, tako da duvaju jači vetrovi. Područje predstavlja prigradski deo grada i u okolini su isključivo kuće. Stanovnici se tokom zimskih meseci greju sistemom individualnog grejanja na drva, ugalj ili sistemom centralnog grejanja na gas. U periodu zime grejanje na čvrsta goriva je ujedno i dominantan izvor emisije $PM_{2,5}$. Prikaz izgleda lokacije i okruženja dat je na Slici 34a – c).

a)

Slika 34. Merna lokacija 5: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 8 – Račkog 78, privatna kuća

Na terasi privatne kuće u naseljenoj oblasti u kojoj su zastupljena individualna domaćinstva, bili su postavljeni merni uređaji. Udaljenost lokacije od puta je 8 – 10 m. Iza kuće nalazi se mehaničarska radnja, pri čemu je između mernih uređaja i radnje bio red borova u vidu fizičke barijere. Datom ulicom Račkog saobraćaju teška teretna vozila, putnička vozila, kao i autobusi. Na oko 25 m od lokacije, SI nalazi se nadvožnjak, gde se automobili i kamioni često zaustavljaju kako bi se mimoišli zbog visine kamiona i olakšali prolaz. U periodu zime ovaj deo grada se greje na gas i čvrsta goriva, pa je zimi, pored saobraćaja, značajan izvor emisije $PM_{2,5}$ i sagorevanje uglja ili drveta. Tokom leta prisutno zagađenje potiče iz sektora saobraćaja. Prikazi lokacije i njenog okruženja dati su na Slici 35a – d).

a)

b)

c)

d)

Slika 35. Merna lokacija 8: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - d) izgled okruženja lokacije

Lokacija br. 2 – Juraja Križanića 2, privatna kuća

Uređaji su bili pozicionirani na terasi privatne kuće na prvom spratu, na visini od 2,5 – 3 m, uz Reljkovićeveu ulicu u kojoj je zastupljen kamionski i automobilski saobraćaj. U neposrednoj blizini, na 55 – 60 m udaljenosti, nalazi se raskrsnica Reljkovićeve i Preradovićeve ulice, gde se saobraćaj iz Reljkovićeve ulice spaja sa putničkim i autobuskim saobraćajem iz Preradovićeve ulice, kojom građani prolaze pri dolasku iz pravca Novog Sada i obrnuto. U određenim delovima dana prisutan je izrazit kamionski saobraćaj i kolone kamiona. U okolini su prisutne kuće i zgrade, pri čemu je tokom zime prisutno individualno grejanje. Pred sam kraj letnjeg perioda uzorkovanja aktivirano je gradilište koje se nalazilo iza kuće, pa su, pored saobraćaja kao dominantnog izvora zagađenja, i emisije sa gradilišta mogle doprineti izmerenim koncentracionim nivoima $PM_{2,5}$. Izgled lokacije dat je na Slici 36a – đ).

a)

b)

c)

d)

đ)

Slika 36. Merna lokacija 2: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije, b - đ) izgled okruženja lokacije

8.4.3. Sremska Kamenica

Lokacija br. 18 – Darinke Grujić 3, Tatarsko brdo, privatna kuća

Na Tatarskom brdu, uređaji su bili postavljeni na visini od 1,2 m u dvorištu privatne kuće. Ulica koja prolazi pored kuće je jednosmerna, brzina kretanja vozila je mala, te je dominantno korišćena od strane stanara. U dvorištu, uz ivicu ograde, nalazi se visoko zimzeleno drveće visine 2,5 m koje blokira atmosferski transport eventualnog zagađenja od saobraćaja slabijeg intenziteta u ulici Branislava Bukurova koja se nalazi u neposrednoj blizini. Data ulica je udaljena 38 m od lokacije u pravcu S, i sastoji se iz pet ležećih policajaca, tako da je saobraćaj usporen. U okolini su prisutna domaćinstva sa individualnim grejanjem tokom zime, na gas, drvo ili ugalj. Tokom leta, potencijalni izvori emisije su slab saobraćaj, poljoprivredne ili slične aktivnosti. Na Slici 37a – c) prikazana je lokacija i njeno okruženje.

a)

Slika 37. Merna lokacija 18: a) satelitski prikaz okoline merne lokacije b) i c) izgled okruženja lokacije

8.5. Potencijalni prediktori za razvoj LUR modela

Potencijalne prediktorske varijable koje su korišćene tokom razvoja dva sezonska modela, zimskog i letnjeg, izračunate su upotrebom Kvantum GIS softvera (QGIS Desktop 3.36.2) [268] i prikazane su u Tabeli 10. Prediktori su podeljeni u kategorije: pokrivenost zemljišta, upotreba zemljišta, intenzitet lokalnog saobraćaja, dužina i klasa puta, udaljenost od reke i gustina naseljenosti. U tabeli je, pored svakog od navedenih prediktora, data merna jedinica, prečnik bafera u okviru kojih je dati prediktor računat, kao i potencijalni smer efekta na $PM_{2,5}$ koncentraciju. Pravac efekta igra bitnu ulogu tokom razvoja modela i biće diskutovan u posebnoj sekciji ovog poglavlja.

Tabela 10. Potencijalne prediktorske varijable

<i>Prediktor</i>	Opis	Jedinica	Bafer zona	Pravac efekta
<i>Pokrivenost zemljišta</i>	klasa1	m ²	300, 1000, 3000 m	+
	klasa2			+
	klasa3			-
	klasa4			-
	klasa5			-
<i>Upotreba zemljišta</i>	zgrada	m ²	300, 1000, 3000 m	+
	park			-
	industrija			+

<i>Prediktor</i>	Opis	Jedinica	Bafer zona	Pravac efekta
	šuma			-
	suburban			+
	stamb			+
<i>Intenzitet lokalnog saobraćaja</i>	A_klasa	broj vozila po danu * m (br.v. po d. ⁻¹ * m)	25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 m	+
	B_klasa			+
	C_klasa			+
<i>Dužina i klase puta</i>	duž_put	m	25, 50, 100, 200, 300, 500, 100, 1500 m	+
	duž_prim_put			+
	duž_sek_put			+
	duž_terc_put			+
	duž_rezid_put			+
	udalj_najbl_put1 i udalj_najbl_put2	m ⁻¹ , m ⁻²	Inverzna udaljenost i kvadrirana inverzna udaljenost	+
	udalj_prim_put1 i udalj_prim_put2			+
	udalj_sek_put1 i udalj_sek_put2			+
udalj_tert_put1 i udalj_tert_put2	+			
<i>Udaljenost od reke</i>	Reka Dunav	m	NP	+
<i>Broj stanovnika</i>	Ukupan broj stanovnika oko merne lokacije unutar datog bafera	broj stanovnika	300, 1000, 3000 m	+

*Napomena. klasa1 – veličina veštačke površine, klasa2 - veličina poljoprivredne površine, klasa3 - veličina površine pod šumom i poluprirodnim područjima, klasa4 – veličina močvarne površine, klasa5 – veličina površina pod vodom, zgrade - veličina površine pod zgradama, park - veličina površine pod parkovima, industrija - veličina površine pod industrijom, šuma - veličina površine pod šumom, suburban –područje domaćinstava, izvan strogo urbanih sredina, sa grejanjem domaćinstava na čvrsta goriva i individualnim grejanjem, stamb - veličina površine stambenih naselja, A_klasa – srednji sezonski ukupan intenzitet saobraćaja (24h usrednjene vrednosti) tokom zime ili leta za klasu A na svim putevima u baferu (suma(intenzitet saobraćaja * dužina svih segmenata)), B klasa - srednji sezonski ukupan intenzitet saobraćaja (24h usrednjene vrednosti) tokom zime ili leta za klasu B na svim putevima u baferu (suma(intenzitet saobraćaja * dužina svih segmenata)), C_klasa - srednji sezonski ukupan intenzitet saobraćaja (24h usrednjene vrednosti) tokom zime ili leta za klasu C na svim putevima u baferu (suma(intenzitet saobraćaja * dužina svih segmenata)), duž_put - dužina svih puteva u baferu, duž_prim_put - dužina primarnih puteva u baferu, duž_sek_put - dužina sekundarnih puteva u baferu, duž_tert_put - dužina tercijarnih puteva u baferu, duž_rezid_put - dužina rezidentnih puteva u baferu, udalj_najbl_put1 i udalj_najbl_put2 - udaljenost do najbližeg puta, udalj_prim_put1 i udalj_prim_put2 - udaljenost do najbližeg primarnog puta, udalj_sek_put1 i udalj_sek_put2 - udaljenost do najbližeg sekundarnog puta, udalj_tert_put1 i udalj_tert_put2 - udaljenost do najbližeg tercijarnog puta, reka Dunav – udaljenost reke od mernog mesta, broj stanovnika - ukupan broj stanovnika oko mernog mesta, u okviru datog bafera. NP – nije primenjivo.*

8.5.1. Korišćenje i upotreba zemljišta

Podaci o korišćenju zemljišta (Slika 38) u formi vektora i raster podataka na 100 m su preuzeti sa javno dostupnog web sajta engl. *Corine Land Cover (CLC)* [269]. Podaci su klasifikovani na pet osnovnih klasa, a to su poljoprivredne površine, antropogene površine, šume i poluprirodna područja, vodene i močvarne površine.

Slika 38. CLC klase za Novi Sad, Petrovaradin i Sremsku Kamenicu

Podaci o upotrebi zemljišta (Slika 39) su preuzeti sa javno dostupnog web sajta engl. *Open Street Map* (OSM), preko linka GEOFABRIK [254]. Podaci su klasifikovani na oblasti sa zgradama, parkovima, industrijske oblasti, oblasti sa poljoprivrednim površinama i stambene oblasti.

Slika 39. OSM klase upotrebe zemljišta za Novi Sad, Petrovaradin i Sremsku Kamenicu

8.5.2. Saobraćaj, klase i dužine puteva

Intenzitet saobraćaja prikupljen je sa 31 merača (Slika 40) koji su merili saobraćaj po principu indukcionih petlji i u nadležnosti su JKP „Informatika“ u Novom Sadu. Struktura ovih podataka se ogledala u vremenskoj rezoluciji od 15 minuta i saobraćaj je bio izražen kao ukupan broj vozila po klasi, za svaki brojač i datu deonicu puta. Merači saobraćaja pokrivali su male segmente ulica, kružne tokove i raskršća.

Izmereni broj vozila se sastojao iz klasifikacije vozila na klase A, B i C, koje su se sastojale iz podklasa. Klasa A predstavlja grupu putničkih vozila i kombija, klasa B grupu različitih tipova kamiona i teških teretnih vozila i klasa C predstavlja autobuse (dominantno gradski saobraćajni prevoz).

Slika 40. Lokacije merača frekvencije saobraćaja

Podaci o klasama puteva u Novom Sadu su preuzeti sa javno dostupnog sajta OSM, preko linka GEOFABRIK [270], i klasifikovani su na primarne, sekundarne, tercijarne i rezidentne puteve. U skladu sa OSM klasifikacijom puteva, primarni, sekundarni, tercijarni i rezidentni putevi su definisani na sledeći način:

- Primarni – autoput koji povezuje velike gradove;
- Sekundarni – autoput koji nije deo glavne rute, već formira vezu u mreži nacionalnih ruta (često povezuje gradove);
- Tercijarni – putevi koji povezuju manja naselja ili predstavljaju puteve unutar velikih naselja koji povezuju lokalne centre (često povezuju manje gradove i sela) i
- Rezidentni – putevi koje dominantno koriste građani, bez funkcije povezivanja naselja.

8.5.3. Udaljenost do reke i broj stanovnika

Potencijalni prediktor „udaljenost do reke“ definisan je kao udaljenost svakog mernog mesta od Dunava vazдушnom linijom.

Podaci o broju stanovnika su prikupljeni od JKP „Informatika“ u formi broja stanovnika po stambenoj jedinici u svakoj ulici (svakom stanu), za datu oblast istraživanja (Slika 41).

Slika 41. Prikaz gustine naseljenosti Novog Sada, Petrovaradina i Sremske Kamenice

8.6. Podrazumevani smerovi efekta prediktora

Zagađenje vazduha česticama unutar urbanih područja se razlikuje na više prostornih skala koje mogu biti unutargradske, ruralno-urbane i regionalne [271]. Različite klase pokrivenosti zemljišta, posebno obrasci korišćenja zemljišta koji postoje u urbanim sredinama, imaju različite uticaje na zagađenje vazduha i značajno su povezani sa nivoima koncentracije $PM_{2.5}$ [272], [272], [273], zajedno sa gustinom saobraćaja, dužinom puta i klasama puteva [271], [274].

Izbor potencijalnih prediktora treba da bude u skladu sa specifičnostima grada i zasnovan na dominantnim poznatim izvorima emisije i drugim potencijalnim faktorima koji doprinose povećanju ili smanjenju $PM_{2.5}$. Definicije većine prediktora (uz određene modifikacije) su izvedene iz definicija prediktora sadržanih u studiji ESCAPE [217], osim za suburbana (prigradska) područja iz grupe prediktora korišćenja zemljišta. U okviru ove disertacije, potencijalni prediktorski smerovi efekta ostali su isti za obe sezone.

Grupa prediktora pokrivenosti zemljišta, kao što su veštačke površine i poljoprivredne površine, su dobile pozitivan smer delovanja, dok šume, močvare i vodene površine imaju negativan smer. Poljoprivredna površina se može tretirati kao sezonski prediktor, sa većim

moćnim uticajem na koncentraciju $PM_{2,5}$ tokom leta nego zimi, ali u obe sezone moguće su određene poljoprivredne aktivnosti ili spaljivanje slame, što dovodi do naglog povećanja $PM_{2,5}$ koncentracija u kratkom vremenu [272], [275]. Antropogena površina kao prediktor može se podeliti na mnoge podklase, ali je u okviru ove disertacije korišćena kao skup i tretirana kao prediktor koji doprinosi zagađenju $PM_{2,5}$. Doprinos antropogenih površina u povećanju $PM_{2,5}$ se pretežno manifestuje kroz sposobnost da posluže kao indikatori za mnoge primarne i sekundarne antropogene izvore emisija. Razlog je njihova bliska prostorna povezanost na manjoj prostornoj skali [275], [276]. Pored prethodno pomenutog, svaka antropogena površina, posebno ona veća, može da stvori uslove za formiranje urbanih toplotnih (engl. *heat*) ostrva, koja mogu dalje transportovati zagađujuće materije vazduha [276]. Prediktorima šuma, močvara i voda, dodeljen je negativan smer uticaja, uz pretpostavku njihovog potencijala da redukuju zagađenje vazduha sa $PM_{2,5}$. Generalno se smatra da šume imaju inhibitorni efekat na koncentraciju $PM_{2,5}$, odvajajući aerosole i gasovitu fazu zagađujućih materija iz atmosfere [273], posebno tokom leta. Kako vreme postaje hladnije, može doći do propadanja većine vegetacije, pa je tada njihov potencijal zadržavanja zagađenja smanjen [275]. Blizina vodenih površina često pospešuje disperziju zagađujućih materija u vazduhu jer omogućava bolju ventilaciju [273].

Grupu prediktora korišćenja zemljišta čine zgrade, parkovi, industrijska, šumska, suburbana i stambena područja, od kojih se samo područja sa parkovima i šumom tretiraju kao faktori koji doprinose smanjenju koncentracije $PM_{2,5}$, kao što je slučaj i sa prediktorima šume, močvare i vodene površine u grupi prediktora pokrivenosti zemljišta. Površine pod zgradama mogu se tretirati kao elementi urbane forme koji utiču na disperziju $PM_{2,5}$ [271]. Poslednjih decenija Novi Sad je u fazi intenzivne urbanizacije i promene urbane strukture grada, sa izgradnjom velikog broja novih objekata, objekata različite visine, kao i podzemnih i nadzemnih garaža. S obzirom na to, površine pod zgradama se tretiraju kao faktor koji povećava zagađenje vazduha sa $PM_{2,5}$. Ovakav scenario je posebno čest u slučajevima prisustva višespratnica u okviru malih naseljenih područja, pri čemu se stvaraju uslovi za pojavu efekta kanjonskih ulica i moguće povećanje koncentracija PM. Industrijska područja imaju sličnosti sa antropogenim površinama i stvaraju određenu količinu $PM_{2,5}$ zagađenja. Stambenim površinama takođe se pripisuje pozitivan pravac delovanja i odražava uticaj urbanih životnih aktivnosti stanovnika na koncentracije $PM_{2,5}$. Suburbano područje definisano u Tabeli 10 posebno je korišćeno u ovom istraživanju kao indikator uticaja grejne sezone na $PM_{2,5}$ tokom zime, kao i razne aktivnosti karakteristične za domaćinstva kao što su poljoprivreda i sagorevanje biomase tokom leta. Individualni sistemi grejanja imaju veliki uticaj na lokalni kvalitet vazduha uopšte [277], kao i u Novom Sadu, a ovim prediktorom je bila namera da se modeluje zagađenje koje se generiše u većoj meri, van lokalnih varijacija unutar područja TO. Dok „*farmland*“ prediktor (grupa prediktora korišćenje zemljišta) označava ruralna područja, ono takođe može biti indirektno od pomoći u razdvajanju urbanih područja od predgrađa (engl. *suburbs*). Pošto predgrađa najčešće imaju manju gustinu naseljenosti u poređenju sa gradskim jezgrom i mogu imati određeni procenat površina poljoprivrednog obradivog zemljišta na svojim rubovima (prediktor „*farmland*“) koje okružuje određeno urbano područje, može ukazati na prigradsku, odnosno suburbanu zonu. Grupa prediktora „gustina lokalnog saobraćaja“ ima pozitivan smer uticaja na zagađenje $PM_{2,5}$ pošto je 18 od 21 merne lokacije saobraćajnog karaktera, pri čemu

su date lokacije izložene različitim intenzitetima saobraćaja. Direktni uticaji saobraćaja na generisanje PM_{2,5} su poznate emisije iz izduvnihi cevi auspuha, habanja kočnica, habanja guma [278], ali i uticaj resuspendovane prašine sa puteva [279].

Potencijalni prediktori „dužina puta i klase“, koji se sastoje od različitih klasa puteva, koriste se kao indikatori za gustinu saobraćaja, tako da im je dodeljen pozitivan smer efekta. Upotreba dužine puta kao indikatora se efikasno koristi u mnogim naučnim studijama [212], [274], [280].

Prediktor „udaljenost reke“ se ogleda u redukciji zagađenja, jer uslovljava povoljne uslove za disperziju čestičnog zagađenja.

Prediktoru „broj stanovnika“ oko merne lokacije je dodeljen pozitivan uticaj na koncentraciju PM_{2,5} usled potencijala sveobuhvatnih ljudskih aktivnosti da intenziviraju izvore emisije PM_{2,5} i tako doprinesu povećanju koncentracija čestica u vazduhu.

8.7. Procena srednjih sezonskih vrednosti PM_{2,5} na osnovu izvršenih merenja

S obzirom na to da merenja PM_{2,5} čestica nisu realizovana na svim lokacijama simultano i da je postojala mogućnost pojave vremenskih varijacija u koncentracijama čestica, bilo je neophodno izvršiti vremensku korekciju izmerenih 48h vrednosti koncentracija PM_{2,5} pre daljeg računanja. Korekcija podataka se radila isključivo sa podacima sa referentne lokacije. Vremenska korekcija izmerenih vrednosti je podrazumevala računanje razlike između vrednosti koncentracije PM_{2,5} izmerene tokom mernog perioda i srednje sezonske vrednosti PM_{2,5} za studijski period merenja sa referentne lokacije. U slučaju ESCAPE studije korišćena je srednja godišnja koncentracija sa referentne lokacije jer su razvijani godišnji LUR modeli, međutim, u slučaju Novog Sada, razvijani su sezonski modeli, pa je uzimana u obzir sezonska vrednost sa referentne lokacije u Rumenačkoj ulici, u Novom Sadu. Izračunata razlika je potom primenjena na svaku mernu lokaciju.

Procedura korekcije izmerenih 48h PM_{2,5} vrednosti se sastojala iz sledećih koraka:

- Izračunate su referentne srednje sezonske PM_{2,5} koncentracije za zimu i leto sa Nacionalne referentne stanice (sred_ref_konc);
- Za svaki od 48h perioda uzorkovanja na 21 lokaciji uzete su vrednosti koncentracija za isti vremenski period sa referentne Nacionalne stanice (sred_48h_ref_konc);
- Izračunate su korektivne vrednosti za gravimetrijska merenja (kor_vr)

$$\text{kor_vr} = \text{sred_48h_ref_konc} - \text{sred_ref_konc}$$

- Izračunate su nove i korigovane PM_{2,5} vrednosti na svakoj mernoj lokaciji tokom zime i leta (korig_48h_konc) na osnovu nekorigovanihi podataka (izmer_konc) i kor_vr

$$\text{korig_48h_konc} = \text{izmer_konc} - \text{kor_vr}$$

Finalno, korigovana 48h vrednost koncentracije $PM_{2,5}$ izračunata prethodnim izrazom, predstavlja **procenu srednje sezonske vrednosti $PM_{2,5}$** za datu mernu lokaciju. Nakon što je procenjena srednja sezonska vrednost $PM_{2,5}$, neophodno je bilo odrediti uticaj primenjene procedure vremenske korekcije. Izračunata je srednja vrednost procenjenih sezonskih vrednosti za svaku mernu lokaciju, kao i standardna greška date srednje vrednosti, u cilju provere koliko dobro je uspostavljena srednja vrednost. Takođe, kao dodatni korak, izračunata je i srednja vrednost i standardna greška srednje vrednosti izmerenih 48h vrednosti koncentracija $PM_{2,5}$ za svaku mernu lokaciju i prikazan je grafik rasejanja izmerenih 48h koncentracija $PM_{2,5}$ i procenjenih sezonskih vrednosti $PM_{2,5}$, uključujući jednačinu linearne regresije i vrednost R^2 . Podaci su prikazani u okviru Potpoglavlja 9.1.3.

8.8. Razvoj sezonskih LUR modela za Novi Sad

Baza podataka sačinjena od procenjenih sezonskih $PM_{2,5}$ koncentracija sa 21 lokacije i svi potencijalni prediktori, koristili su se za razvoj zimskog i letnjeg LUR modela. Model je građen po ugledu na klasičan princip razvoja modela u okviru kohortne studije ESCAPE [217]. Princip je podrazumevao selekciju potencijalnih nezavisnih prediktora prvobitno u odnosu na očekivanja o značajnosti i smeru relacija sa kriterijumskom $PM_{2,5}$ varijablom, koja je predstavljala zavisni prediktor pri razvoju modela. Očekivanja o smeru i značajnosti relacija između prediktorskih varijabli sa $PM_{2,5}$ zavisnom varijablom, odnosno njihovi potencijalni smerovi efekata, su predstavljeni u Tabeli 10 i pojašnjeni u Potpoglavlju 8.6.

Nakon određivanja smerova efekata za potencijalne prediktore, prvi korak u razvojnom procesu je bio primena osnovne univarijantne linearne regresije između izmerenog $PM_{2,5}$ zavisnog prediktora i potencijalnih nezavisnih prediktora, u cilju određivanja jačine njihove korelacije praćenjem Pirsonovog koeficijenta korelacije (r) i jačine njihove statističke povezanosti (p vrednost). Prilikom definisanja regresionih modela primenjena je „*supervised forward regression procedure*“, metoda koja se zasnivala na tome da se prvo u model uvode prediktorske varijable koje sa kriterijumskom varijablom ostvaruju najvišu korelaciju očekivanog smera, odnosno imaju najveću vrednost prethodno određenog r i one su se tretirale kao startni model. Potom su se u model uvodile varijable sa nižom korelacijom i očekivanim smerom korelacija sa kriterijumskom varijablom, prema opadajućoj gradaciji. Ova procedura je dosledno primenjena pri razvoju oba regresiona modela.

Pri selekciji prediktora primenjivano je par kriterijuma. Prediktori koji nisu korelisali sa $PM_{2,5}$ i imali p -vrednost veću od 0,05 ili su imali smer efekta suprotan onom koji mu je prethodno dodeljen, su odbačeni. Takođe, naredni kriterijum za selekciju prediktora se odnosio na ukupan broj opservacija po prediktoru. Drugim rečima, s obzirom na mali broj opservacija u uzorku ($N = 21$), iz regresionih modela su isključeni svi prediktori za koje nisu bile dostupne sve opservacije. Prediktorske varijable koje su zadovoljile oba prethodno navedena kriterijuma za selekciju varijabli su dodatno transformisane ili isključene iz seta prediktora, u odnosu na prirodu varijabli. Shodno tome, na primer, ukoliko je u setu prediktorskih varijabli koji se odnosio na dužinu puta od 25 do 1.500 metara, varijabla sa najvišom korelacijom sa

kriterijumom bila varijabla $duž_put_50m$, onda se varijabla $duž_put_25m$ nije razmatrala kao prediktorska varijabla, jer su vrednosti ove varijable već bile obuhvaćene varijablom $duž_put_50m$. Takođe, ako je i varijabla $duž_put_100m$ bila očekivanog smera i isto značajne korelacije sa kriterijumskom varijablom, onda će ova varijabla u regresionom modelu biti definisana kao razlika između $duž_put_100m$ i $duž_put_50m$.

Testiranje oba modela je izvršeno u odnosu na konvencionalno prihvaćene kriterijume [215], [217] koji su se odnosili na procenu statističke značajnosti modela kao celine (F – količnik), statističku značajnost pojedinačnih prediktora u regresionom modelu (p vrednost), $ADJ.R^2$, inkrementalni doprinos procentu objašnjene varijanse uvođenjem novog prediktora u model (ΔR^2_{ADJ}), VIF i RMSE. Shodno tome, pri dodatku svakog narednog prediktora u model, pratila se promena procenta pojašnjene varijanse $PM_{2,5}$ ($ADJ.R^2$), procenat promene inkrementalnog doprinosa uvođenjem novog prediktora u model (ΔR^2_{ADJ}), VIF i RMSE.

Takođe, tokom razvoja modela primenjivana su tri pravila: pri dodatku svakog sledećeg prediktora, porast $ADJ.R^2$ treba da je veći od 1%, koeficijent treba da odgovara pravcu prvobitno definisanog smera efekta i smer efekta se pritom ne menja za prediktore koji su već uključeni u model [217]. Repetitivno dodavanje prediktora je završeno onog momenta kada nema preostalih prediktora koji se mogu dodati u model, a da pritom doprinesu povećanju $ADJ.R^2$ za najmanje 1% u odnosu na prethodni model. Kao poslednji korak, prediktore koji nisu statistički značajni, odnosno koji su imali p vrednost veću od 0,10 su bili eliminisani iz modela, a svi oni čija je p vrednosti iznosila $p \leq 0,10$ su zadržani u modelu.

Nakon razvoja modela, upotrebom nezavisnih prediktora okoline za lokacije na kojima nije merena koncentracija $PM_{2,5}$, a da pritom postoje izračunati prediktore, koncentracija može biti procenjena primenom jednačine 2, finalnog modela [191]:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \varepsilon \quad (2)$$

Pri čemu y predstavlja prediktovanu vrednost zavisne varijable (u ovom slučaju $PM_{2,5}$), β_0 je konstanta, a x i β_x predstavljaju ključne nezavisne prediktore koji su ušli u model i njihove koeficijente. Multivarijantna linearna regresija i korelaciona analiza su računane u SPSS softveru.

8.9. Evaluacija i validacija razvijenih LUR modela za Novi Sad

Evaluacija modela je takođe izvršena u odnosu na konvencionalno prihvaćene kriterijume za evaluaciju [215], [217] koji obuhvataju proveru uticaja pojedinačnih opservacija (Kukove distance, engl. *Cooc's distance*, *Coo's D*), proveru heteroskedastičnosti (engl. *White test*) i proveru normalnosti distribucije reziduala [281], [282], [283].

Validacija modela je sprovedena primenom metode unakrsne validacije, LOOCV, odnosno metode izostavljanja jedne opservacije iz finalnog modela [284], uz evaluaciju promene procenta objašnjene varijanse kriterijuma na osnovu seta prediktora ($_{ADJ}R^2$) i RMSE [231], [237], [248] na osnovu preostalih N-1 mesta.

8.10. Primena Evropskog LUR modela za PM_{2,5} na Novi Sad

U cilju ispitivanja ponašanja prikupljenih i izračunatih potencijalnih prediktora za Novi Sad tokom zimske i letnje sezone 2020/2021, pre samog razvoja modela, na dati set podataka je primenjen finalni LUR model za PM_{2,5} [285] razvijen od strane Wang et al. [215]. Evropski model je samo jedan od razvijenih regionalnih i evropskih LUR modela za predikciju PM_{2,5} i NO_x, razvijen sa ciljem ispitivanja potencijala njegove prenosivosti u oblasti i na lokacije koje se nisu koristile za razvoj modela.

Potencijalni prediktori za PM_{2,5} u Novom Sadu izračunati su primenom softvera QGIS Desktop 3.36.2. Merne lokacije korišćene u okviru ESCAPE studije podrazumevale su urbane i saobraćajne lokacije kao što je slučaj i sa tipom mernih lokacija na kojima je mereno u Novom Sadu, kao i regionalne i urbane *background* lokacije. Međutim u slučaju Novog Sada, umesto prediktora regionalni *background*, korišćen je prediktor urbani *background*, i ispitana su dva scenarija istraživanja. Podaci o zimskim i letnjim PM_{2,5} koncentracijama sa urbane *background* lokacije sa vremenskim opsegom koji je odgovarao mernom periodu na svakoj od 21 lokacije, prikupljeni su sa Nacionalne referentne stanice za monitoring vazduha u Novom Sadu.

Prediktori koji su se izdvojili kao ključni za razvoj datog evropskog LUR PM_{2,5} modela prikazani u Tabeli 11 su prema tome regionalni *background*, ukupan saobraćaj između 50 m i 1.000 m, ukupan saobraćaj u okviru 50 m i dužina puta u okviru 100 m.

Tabela 11. Finalni prediktori, R², koeficijenti razvijenog evropskog modela i validacije

Finalni model	Model _{intra} ^b R ² / IQR	LOAOCV R ² /RMSE
PM _{2,5} (n= 365, final model R ² = 0,86)	0,48/0,16	0,81/2,38 (µg/m ³)
Prediktori	Parcijalni R ²	β ^a
Regionalni <i>background</i>	0,71	9,73 x 10 ⁻¹
Ukupan saobraćaj između 50 m i 1.000 m	0,81	4,75 x 10 ⁻⁹
Ukupan saobraćaj u okviru 50 m	0,84	5,28 x 10 ⁻⁷
Dužina puta u okviru 100 m	0,86	2,12 x 10 ⁻³
Odsečak		3,06 x 10 ⁻¹
Napomena: IQR – interkvartilni raspon (engl. <i>interquantile range</i>), LOAOCV - Validacija izostavljanjem jedne tačke (engl. <i>Leave-One-Out Cross-Validation</i>)		

Regionalni *background* u ovom modelu je bio značajan prediktor za $PM_{2,5}$, posebno sa aspekta pojašnjenja dugotrajnih i šire rasprostranjenih varijacija u koncentracijama $PM_{2,5}$. Regionalni *background* prediktor obuhvatio je zagađenje sa šireg geografskog područja koje je uticalo na koncentracije $PM_{2,5}$ u različitim gradovima ili regijama. Sa druge strane prediktor iz grupe intenziteta saobraćaja je pojasnio lokalne varijacije u koncentracijama $PM_{2,5}$ usled direktnih emisija iz sektora saobraćaja. Ostvarena efikasnost evropskog modela u pojašnjenju varijacije koncentracije $PM_{2,5}$ je 48%.

U svrhu ispitivanja ponašanja prikupljenih i izračunatih potencijalnih prediktora za Novi Sad, primenjena su dva scenarija, uzimajući u obzir definisane prediktore iz Tabele 11, ali sačinjene iz podataka prikupljenih za Novi Sad i 21 lokaciju i zamjenjujući regionalnu BCG lokaciju urbanom BCG lokacijom:

- Scenario 1 - za prediktor BCG lokacija, korišćene su $PM_{2,5}$ koncentracije sa lokalne BCG stanice za Novi Sad, zajedno sa ostatkom pomenutih prediktora (Slika 42a) i
- Scenario 2 - umesto lokalne BCG lokacije odabrane su četiri potencijalne BCG lokacije među 21 lokacijom, zajedno sa ostatkom pomenutih prediktora, a napravljena su predviđanja za preostalih 17 lokacija (Slika 42b).

Slika 42. Prikaz mapa za: a) Scenario 1 i b) Scenario 2

Pokušajem adaptacije evropskog modela na Novi Sad u cilju analize potencijalnih prediktora za razvoj sezonskih LUR modela za predikciju $PM_{2,5}$ čestica na teritoriji Novog Sada, prediktovane su i sezonske koncentracije $PM_{2,5}$ za zimu i leto.

8.11. Testiranje razvijenih sezonskih LUR modela

Nakon što su modeli razvijeni, testirane su im performanse predikcijom $PM_{2,5}$ koncentracija na dve lokacije u Novom Sadu, tokom zime i leta, primenom jednačina finalnih modela. Merna kampanja uzorkovanja je sprovedena u periodu od 24.02.2021. do 07.03.2021. godine i bila je identična kao i na 21 lokaciji korišćenoj za razvoj modela.

Lokacija – Gagarinova 1, Srednja škola „Mileva Marić Ajnštajn“

Uređaji su bili postavljeni na ulazu u školu, na nadstrešnici visine od 3 m. Udaljenost uređaja od ulice iznosila je 20 m i nalazili su se ispod velikog drveta platana. Oko uređaja je bio slobodan prečnik od nekoliko metara od zidova, i cirkulacija vazduha je bila nesmetana. Gravimetrijska pumpa je bila izložena direktnom suncu tokom najvećeg dela dana, pogotovo u toku leta (Slika 43c). Tokom zime, škola se greje preko TO (Slika 43d). Na Slikama 43a – đ) dat je prikaz izgleda lokacije i njeno okruženje.

Slika 43. Merna lokacija: Srednja škola Mileva Marić Ajnštajn: a) Satelitski prikaz okoline merne lokacije, b – đ) izgled i okruženje lokacije

Lokacija – Seljačkih buna 51a, Osnovna škola „Prva vojvođanska brigada“

Uređaji su bili postavljeni u dvorištu škole, na nadstrešnici samog ulaza u školu, na visini od 2,5 m i na udaljenosti 30 m od ulice. Ulica nije bila prometna i dominantno je bio zastupljen parking. Oko samog uređaja nalazili su se zidovi škole na udaljenosti od 3 m, sa zadnje strane, i po 4 – 5 m sa bočnih strane, ali je cirkulacija vazduha bila nesmetana. Na udaljenosti 2 – 3 m je bio red visokog drveća. Tokom najvećeg dela dana, uređaji su bili direktno izloženi suncu, pogotovo tokom leta. Dati deo grada se tokom zime greje preko TO. Na Slikama 44a – c) prikazan je izgled i okruženje lokacije.

a)

b)

c)

Slika 44. Merna lokacija: Osnovna škola Prva vojvođanska brigada: a) Satelitski prikaz okoline merne lokacije, b) i c) izgled i okruženje lokacije

9. Rezultati istraživanja i diskusija

Istraživanje sprovedeno u okviru doktorske disertacije na teritoriji Novog Sada, Petrovaradina i Sremske Kamenice imalo je za cilj bolje razumevanje varijacija $PM_{2,5}$ čestica u vazduhu urbane sredine i u delovima grada koji nisu u blizini regulatornih monitoring stanica. Analizom prostornih i vremenskih podataka o koncentracijama $PM_{2,5}$ čestica, podataka o meteorološkim parametarima, kao i fizičkim karakteristikama okruženja, razvijena su dva sezonska predikciona LUR modela za $PM_{2,5}$ čestice za Grad Novi Sad.

U nastavku poglavlja, biće prikazane i diskutovane:

1. Izmerene i procenjene sezonske koncentracije $PM_{2,5}$ sa gravimetrijskih mernih pumpi;
2. Skalirane koncentracije $PM_{2,5}$ sa LCS uređaja;
3. Analize koncentracija $PM_{2,5}$ na nivou grada;
4. Vrednosti meteoroloških parametara temperature (T), relativne vlažnosti (RV) i atmosferskog pritiska (P);

5. Analize pravaca, brzine vetra i pravaca emisije PM_{2,5} prikazom ruža vetrova i ruža zagađenja;
6. Vrednosti niza korelacija između pomenutih setova podataka;
7. Rezultati primene evropskog LUR modela na prikupljene setove podataka za Novi Sad;
8. Rezultati razvijenih sezonskih LUR modela za Novi Sad;
9. Prikaz razvijenih sezonskih predikcionih mapa za Novi Sad;
10. Primena razvijenih sezonskih modela na neuzorkovanim lokacijama.

9.1. Vrednosti PM_{2,5} koncentracija

9.1.1. Masena koncentracija PM_{2,5} čestica

Vrednosti izmerenih masa PM_{2,5} čestica prethodno sakupljenih na mikrofiber filterima sa 21 lokacije i određenih gravimetrijskom procedurom, dalje su korišćene u cilju izračunavanja masene koncentracije PM_{2,5} čestica primenom jednačine 1. U tabeli 12 i 13, date su vrednosti masenih koncentracija PM_{2,5} kumulovanih tokom 48h u periodu zimske i letnje sezone izražene u µg/m³. U periodu zimske merne kampanje, usled pucanja jednog 48h kvarcnog filtera (dva dana), na lokaciji Veselina Masleše, izmerena masa za jedan 48h uzorak ne postoji. Takođe, tokom zimske merne kampanje, usled proglašenja pandemije COVID-19 i proglašenja vanrednog stanja, na lokaciji Bulevar patrijarha Pavla uzorkovanje nije bilo moguće završiti, tako da nedostaju vrednosti koncentracija čestica za dva 48h uzorka (4 dana).

Tabela 12. Izmerene masene koncentracije PM_{2,5} (µg/m³) u periodu zime (grejne sezone)

Broj lokacija	Merna lokacija	48h-1	48h-2	48h-3	48h-4	48h-5
1	Veselina Masleše	13,50		19,91	26,27	35,02
2	Temerinski put	27,55	41,33	62,10	56,08	53,64
3	Svetozara Savkovića	70,04	38,73	41,11	32,82	8,70
4	Sopoćanska	63,18	32,31	34,11	35,64	13,92
5	Širine I	15,99	9,70	17,12	17,80	18,40
6	Save Ljubojeva	9,67	9,76	9,96	18,77	25,91
7	Rumenački put	25,51	24,67	25,63	41,18	37,01
8	Račkog	20,59	20,66	25,23	45,99	28,17
9	Pavla Ivića	49,19	16,71	20,61	26,71	10,11
10	Partizanska	11,62	28,74	24,77	32,52	46,90
11	Miše Dimitrijevića	32,53	21,37	13,82	17,21	14,55
12	Juraja Križanića	33,62	31,08	23,47	16,67	35,52
13	Jevrejska	54,75	25,71	30,80	33,27	23,99
14	Janka Čmelika	33,61	32,32	24,94	14,12	7,90
15	Hajduk Veljkova 4	36,03	32,95	20,45	10,81	33,92
16	Hajduk Veljkova 11	21,19	21,69	29,06	32,25	32,13
17	Jirečekova	7,57	19,24	17,98	21,70	37,62
18	Darinke Grujić	10,29	24,76	22,16	29,56	43,14

Broj lokacija	Merna lokacija	48h-1	48h-2	48h-3	48h-4	48h-5
19	Bulevar patrijarha Pavla	38,60	40,62	22,68		
20	Beogradski kej	20,80	24,76	22,15	40,84	30,14
21	Balzakova	50,10	19,39	23,56	26,79	8,86

Uzimajući u obzir činjenicu da ni EU, čija regulativa je transponovana u srpske propise, ni Republika Srbija nemaju propisane dnevne GV za PM_{2,5} čestice, njihovo direktno poređenje sa zakonskom regulativom nije bilo moguće. Takođe, prikazane vrednosti masenih koncentracija predstavljaju ukupnu akumuliranu koncentraciju čestica u periodu dva dana, te bi takođe direktno poređenje sa regulativom bilo otežano. No, podelom ovih 48h vrednosti koncentracija na dva dana, mogu se pretpostaviti njihove dnevne vrednosti u smislu potencijalnog prekoračenja propisane dnevne PM_{2,5}, ali prema preporučenoj GV SZO koja iznosi 15 µg/m³. U tom kontekstu, ukoliko se jednostavnim podelom na dve 24h vrednosti dobiju vrednosti koje prekoračuju preporučenih 15 µg/m³, zaključuje se da je i u slučaju varijacije dnevne koncentracije, odnosno odstupanja od ovih vrednosti, došlo do prekoračenja preporučenih 15 µg/m³ u periodu 10 mernih dana. Primenom ovakvog pristupa tumačenju izmerenih 48h koncentracija, 24h koncentracije koje su prešle dnevnu koncentraciju PM_{2,5} koja je preporučena regulativom SZO, zabeležene su na svim lokacijama, osim na lokacijama 5 (Širine I - Petrovaradin) i 6 (Save Ljubojeva - Rotkvarija). Vrednosti PM_{2,5} na lokacijama 1 (Veselina Masleše – Detelinara), 2 (Temerinski put - Klisa), 3 (Svetozara Savkovića – Vidovdansko naselje), 4 (Sopoćanska – Adice), 7 (Rumenački put – Industrijska zona JUG), 8 (Račog – Petrovaradin), 9 (Pavla Ivića – Jugovićevo), 10 (Partizanska - Salajka), 11 (Miše Dimitrijevića - Grbavica), 12 (Juraja Križanića – Petrovaradin), 13 (Jevrejska – Rotkvarija), 14 (Janka Čmelika – Detelinara), 15 (Hajduk Veljkova 4 - Sajmište), 16 (Hajduk Veljkova 11 - Sajmište), 17 (Jirečekova - Liman), 18 (Darinke Grujić – Tatarsko brdo), 19 (Bulevar patrijarha Pavla - Telep), 20 (Beogradski kej – Stari grad), 21 (Balzakova – Liman) kretale su se od 13,50 – 35,02 µg/m³, 27,55 – 62,10 µg/m³, 8,70 – 70,04 µg/m³, 13,92 – 63,18 µg/m³, 24,67 – 41,18 µg/m³, 20,59 – 45,99 µg/m³, 10,11 – 49,19 µg/m³, 11,62 – 46,90 µg/m³, 13,82 – 32,53 µg/m³, 16,67 – 35,52 µg/m³, 23,99 – 54,75 µg/m³, 7,90 – 33,61 µg/m³, 10,81 – 36,03 µg/m³, 21,19 – 32,25 µg/m³, 7,57 – 37,62 µg/m³, 10,29 – 43,14 µg/m³, 22,68 – 40,62 µg/m³, 20,80 – 40,84 µg/m³, 8,86 – 50,10 µg/m³, respektivno.

U periodu letnje merne kampanje (Tabela 13) vrednost jednog 48h uzorka je nedostajala na lokaciji Janka Čmelika, usled pucanja kvarcnog mikrofiber filtera. Na osnovu izmerenih 48h koncentracija i primenom prethodno pojašnjenog pristupa tumačenju izmerenih vrednosti u cilju komparacije sa preporučenom GV PM_{2,5}, najviša vrednost tokom leta je zabeležena na lokaciji 11 (Miše Dimitrijevića - Grbavica), sa opsegom koncentracije od 11,95 – 52,66 µg/m³. Maksimalna izmerena vrednost od 52,66 µg/m³ pripisuje se radovima na putu aktivnim tokom perioda merenja, a u blizini merne lokacije. Dati radovi su se ogledali u razbijanju i bušenju asfalta i primeni različite mehanizacije, koja u velikom procentu koristi dizel gorivo. Na ostalim mernim lokacijama, 24h koncentracije prema zakonskoj regulativi SZO su bile prekoračene na lokacijama 1, 2, 10, 16, odnosno u ulici Veselina Masleše – Detelinara, Temerinski put – Klisa, Partizanska – Salajka i Hajduk Veljkova 11 – Sajmište sa opsezima

koncentracija od 20,78 – 29,65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; 19,35 – 28,64 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; 20,72 – 27,64 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 17,25 – 29,11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Tabela 13. Izmerene masene koncentracije $\text{PM}_{2,5}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u periodu leta (negrejne sezone)

Broj lokacije	Merna lokacija	48h-1	48h-2	48h-3	48h-4	48h-5
1	Veselina Masleše	20,78	23,48	29,65	25,22	21,16
2	Temerinski put	19,35	24,81	23,09	28,64	22,03
3	Svetozara Savkovića	11,33	11,42	15,95	16,49	11,96
4	Sopoćanska	13,95	10,60	17,76	16,76	13,14
5	Širine I	10,15	17,58	17,58	17,40	12,14
6	Save Ljubojeva	9,06	12,99	18,14	17,68	13,82
7	Rumenački put	11,06	15,63	15,34	26,70	11,26
8	Račkog	14,13	10,96	14,99	12,97	11,89
9	Pavla Ivića	12,75	13,54	18,66	18,04	16,09
10	Partizanska	20,72	27,59	27,64	27,29	20,86
11	Miše Dimitrijevića	52,66	13,09	15,71	15,41	11,95
12	Juraja Križanića	11,33	12,41	11,15	17,49	10,24
13	Jevrejska	16,03	27,12	17,90	9,10	15,47
14	Janka Čmelika		13,54	17,67	17,67	14,14
15	Hajduk Veljkova 4	12,31	13,04	11,80	18,90	10,94
16	Hajduk Veljkova 11	17,92	22,67	29,11	24,10	17,25
17	Jirečkova	7,79	11,78	9,79	5,16	8,52
18	Darinke Grujić	9,71	15,26	13,53	12,90	11,40
19	Bulevar patrijarha Pavla	11,67	14,15	11,85	19,31	12,22
20	Beogradski kej	22,37	21,08	18,95	25,70	19,85
21	Balzakova	10,64	12,76	18,11	15,81	13,14

9.1.2. Referentne koncentracije $\text{PM}_{2,5}$

U cilju vremenske korekcije izmerenih $\text{PM}_{2,5}$ koncentracija, a u skladu sa ESCAPE studijom, korišćeni su $\text{PM}_{2,5}$ podaci sa SEPA referentne stanice (RF). Korekcija se primenjuje usled varijacija koncentracionih nivoa $\text{PM}_{2,5}$ zbog, primarno, različitog vremenskog perioda uzorkovanja, različitih mernih lokacija, kao i niza drugih faktora poput specifičnosti saobraćajnog režima, meteoroloških uslova ili nekih drugih lokalnih uticaja. Upravo zbog prisustva datih varijacija na 21 lokaciji primenjuje se korekcija izmerenih $\text{PM}_{2,5}$ koncentracija sa $\text{PM}_{2,5}$ podacima sa RF u cilju procene sezonske koncentracije za zimu i leto. Na taj način je urađen jedan vid standardizacije merenja $\text{PM}_{2,5}$ čestica, za različite lokacije i vremenske periode.

Sezonske koncentracije $\text{PM}_{2,5}$ merene na RF u Rumenačkoj ulici, obuhvatale su zimu 2019. i 2020. godine, odnosno vremenski period od 22.12.2019. – 21.03.2020. i 22.12.2020. – 21.03.2021. i leto 2020. i 2021. godine, odnosno period od 21.06. – 23.09.2020. i 21.06. – 23.09.2021.godine (Tabela 14). Srednja zimska koncentracija je bila veća u periodu zimske

sezone 2019/2020, u poređenju sa zimskom sezonom 2020/2021 godine, dok je srednja letnja koncentracija bila u proseku ista i tokom 2020. i 2021. godine.

Tabela 14. Referentne koncentracije PM_{2,5} u periodu zime i leta

Vremenski period	Zimska sezona		Letnja sezona	
	2019/2020	2020/2021	2020	2021
PM _{2,5} (µg/m ³)	34,50	29,00	12,79	12,66

Referentne 48h vrednosti koncentracija PM_{2,5} čestica koje odgovaraju periodima merenja na svakom od mernih lokacija i za svaki od filtera, u toku zimske i letnje merne kampanje u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici, prikazane su u Tabelama 15 i 16. Navedene vrednosti, kao i sezonske, dalje su korišćene u cilju vremenske korekcije izmerenih 48h vrednosti PM_{2,5}, neophodnih za razvoj zimskog i letnjeg LUR modela.

Tabela 15. Referentne 48h PM_{2,5} (µg/m³) koncentracije u periodu zimske merne kampanje

Broj lokacija	Merna lokacija	48-1	48-2	48-3	48-4	48-5	sr.vr.
1	Veselina Masleše	9,92	26,65	24,54	29,20	49,02	27,87
2	Temerinski put	23,02	18,94	23,62	46,69	22,40	26,94
3	Svetozara Savkovića	49,24	31,93	26,47	18,63	18,79	29,01
4	Sopoćanska	49,12	20,05	24,72	23,85	15,49	26,65
5	Širine I	13,85	8,94	20,53	18,56	18,74	16,12
6	Save Ljubojeva	11,25	11,98	11,33	22,40	25,12	16,42
7	Rumenački put	33,62	27,89	18,65	13,01	35,09	25,65
8	Račkog	49,20	30,30	27,27	18,10	20,52	29,08
9	Pavla Ivića	49,40	20,03	24,76	32,39	15,51	28,42
10	Partizanska	9,74	26,40	24,83	27,98	49,91	27,77
11	Miše Dimitrijevića	49,49	30,64	26,58	18,42	19,59	28,94
12	Juraja Križanića	33,45	28,23	18,56	13,35	35,20	25,76
13	Jevrejska	49,26	20,88	24,94	31,25	16,38	28,54
14	Janka Čmelika	48,67	32,70	26,97	18,63	18,79	29,15
15	Hajduk Veljkova 4	33,59	28,29	18,71	12,89	35,01	25,70
16	Hajduk Veljkova 11	22,73	21,74	30,56	32,23	32,25	27,90
17	Jirečekova	10,11	26,75	24,54	29,20	49,02	27,93
18	Darinke Grujić	10,20	26,86	24,55	29,65	48,66	27,98
19	Bulevar patrijarha Pavla	33,51	28,75	18,76	12,79		23,45
20	Beogradski kej	22,54	20,60	21,76	44,59	24,23	26,74
21	Balzakova	49,20	20,46	24,73	32,09	16,23	28,54

Referentne 48h koncentracije u periodu zime, odnosno grejne sezone, kretale su se od 8,94 – 49,49 µg/m³. Više koncentracije u okviru prethodno navedenog opsega, od 44,59 – 49,49 µg/m³ zabeležene su na lokacijama 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 i 21. Najniže koncentracije takođe u okviru datog koncentracionog opsega u periodu grejne sezone, su zabeležene na lokacijama 1, 5, 10, 17 i 18.

Tabela 16. Referentne 48h PM_{2,5} (µg/m³) koncentracije u periodu letnje merne kampanje

Broj lokacije	Merna lokacija	48-1	48-2	48-3	48-4	48-5	sr.vr.
1	Veselina Masleše	14,21	17,97	23,09	18,49	12,66	17,28
2	Temerinski put	15,25	11,58	12,97	16,02	13,88	13,94
3	Svetozara Savkovića	11,39	12,27	13,16	15,05	8,09	11,99
4	Sopoćanska	15,02	13,92	19,97	18,36	14,62	16,38
5	Širine I	14,50	18,40	22,89	17,70	12,84	17,27
6	Save Ljubojeva	15,08	13,99	19,53	19,01	14,48	16,42
7	Rumenački put	11,87	11,18	10,60	15,60	8,99	11,65
8	Račkog	11,27	12,87	12,89	15,27	7,95	12,05
9	Pavla Ivića	15,03	13,98	19,76	18,81	14,48	16,41
10	Partizanska	14,08	18,08	22,96	18,49	12,66	17,25
11	Miše Dimitrijevića	11,11	13,12	12,82	15,38	7,95	12,07
12	Juraja Križanića	11,79	11,04	10,43	15,67	8,99	11,58
13	Jevrejska	10,00	9,29	9,71	6,54	10,91	9,29
14	Janka Čmelika	11,04	13,38	12,77	15,55	7,85	12,12
15	Hajduk Veljkova 4	12,11	11,22	10,56	15,52	9,48	11,78
16	Hajduk Veljkova 11	14,29	18,00	23,01	18,03	12,57	17,18
17	Jirečekova	9,62	9,54	9,53	6,41	10,78	9,18
18	Darinke Grujić	9,65	9,48	9,61	6,42	10,82	9,20
19	Bulevar patrijarha Pavla	12,23	11,29	10,56	15,52	9,48	11,82
20	Beogradski kej	15,21	11,71	12,83	16,02	13,87	13,93
21	Balzakova	15,02	13,92	19,97	18,60	14,53	16,41

Referentne 48h koncentracije u periodu negrejne sezone su kretale u opsezima od 6,41 – 23,09 µg/m³. Koncentracioni opsezi su bili, očekivano, niži tokom leta. Najniže vrednosti u okviru opsega RF koncentracija u periodu leta, zabeležene su na lokacijama 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17 i 18.

9.1.3. Procena sezonske PM_{2,5} koncentracije za zimu i leto

Prema proceduri vremenske korekcije izmerenih koncentracija PM_{2,5} date u okviru ESCAPE studije, sve izmerene vrednosti PM_{2,5} koncentracija za definisan vremenski okvir na svakoj od lokacija, koje predstavljaju specifičnost određenog naučnog istraživanja, korigovane su sa jednom sezonskom, godišnjom ili dnevnom vrednošću sa referentne lokacije.

Obzirom da je u periodu započinjanja eksperimentalnog istraživanja u okviru doktorske disertacije nastupila pandemija virusa COVID-19, tok samih mernih kampanja je bio promenjen i naposljetku prekinut, do momenta njegovog nastavka. U skladu sa tim, na jednom delu lokacija se merilo u periodu zimske sezone 2019/2020 i 2020/2021 godine, a u periodu letnje sezone tokom 2020 i 2021 godine, kako je i pojašnjeno u Potpoglavlju 8.2. Usled nastupanja vanrednog stanja, ustaljene životne navike građana su bile promenjene i svedene na jasan i specifičan režim, ograničenog kretanja. Sa aspekta kvaliteta vazduha, u periodu zimske sezone, emitovano čestično zagađenje je bilo intenzivnije u periodu zimske sezone 2019/2020

godine usled dužeg boravka ljudi kod kuće, pa samim tim i dužeg perioda grejanja, i većom emisijom PM_{2,5} u vazduh [62], [74]. Prisustvo generalno veće varijabilnosti zagađenja vazduha u periodu zime je novonastala okolnost dodatno intenzivirala, i ujedno ograničila mogućnost primene jedne sezonske referentne vrednosti za korekciju izmerenih 48h koncentracija PM_{2,5} u periodu zime, ali i leta na svim mernim lokacijama. U periodu leta je ova razlika između sezonske PM_{2,5} koncentracije u periodu 2020 i 2021 godine približno mala, usled manje varijabilnosti zagađenja vazduha sa PM_{2,5}.

U okviru Potpoglavlja 9.1.3.1. je prikazana korekcija izmerenih 48h koncentracija, odnosno procena sezonske koncentracije sa dve srednje sezonske referentne vrednosti za zimu i leto, shodno godini u toku koje je mereno na određenoj lokaciji. Ove procenjene sezonske koncentracije PM_{2,5} su uzete u obzir i dalje korišćene za razvoj sezonskih LUR modela. Potpoglavlje 9.1.3.2. pruža prikaz procene sezonskih PM_{2,5} koncentracija, ali u slučaju procene ovih koncentracija sa jednom srednjom sezonskom koncentracijom sa referentnog lokaliteta, odnosno sa srednjom vrednošću koncentracija PM_{2,5} za zimu 2019/2020 i 2020/2021, kao i za leto 2021 i 2021 godine.

9.1.3.1. Procenjene sezonske koncentracije PM_{2,5} i deskriptivna statistika (korekcija sa dve ref. vrednosti po sezoni)

Vrednosti procenjenih sezonskih PM_{2,5} koncentracija u periodu zime i leta date su u Tabelama 17 i 18.

Tabela 17. Procenjene sezonske PM_{2,5} koncentracije (µg/m³) u periodu zimske merne kampanje (2019/2020 i 2020/2021)

Broj lokacije	Merna lokacija	sezonska 1	sezonska 2	sezonska 3	sezonska 4	sezonska 5
1	Veselina Masleše	38,07	7,85	29,87	31,57	20,49
2	Temerinski put	33,53	51,39	67,48	38,40	60,24
3	Svetozara Savkovića	55,30	41,30	49,14	48,68	24,41
4	Sopoćanska	43,06	41,26	38,39	40,79	27,43
5	Širine I	36,64	35,26	31,09	33,74	34,15
6	Save Ljubojeva	32,92	32,27	33,12	30,86	35,28
7	Rumenački put	26,39	31,28	41,48	62,67	36,41
8	Račkog	5,89	24,86	32,46	62,39	42,14
9	Pavla Ivića	28,79	25,68	24,85	23,32	23,61
10	Partizanska	36,38	36,84	34,44	39,04	31,48
11	Miše Dimitrijevića	17,54	25,22	21,74	33,29	29,46
12	Juraja Križanića	34,66	37,35	39,41	37,82	34,81
13	Jevrejska	34,48	33,84	34,86	31,02	36,61
14	Janka Čmelika	19,44	34,12	32,47	29,98	23,61
15	Hajduk Veljkova 4	36,94	39,16	36,23	32,42	33,41
16	Hajduk Veljkova 11	27,47	28,96	27,51	29,01	28,88
17	Jirečekova	31,96	26,98	27,94	27,00	23,09
18	Darinke Grujić	34,59	32,40	32,11	34,41	28,97

Broj lokacije	Merna lokacija	sezonska 1	sezonska 2	sezonska 3	sezonska 4	sezonska 5
19	<i>Bulevar patrijarha Pavla</i>	39,59	46,36	38,42	21,71	34,50
20	<i>Beogradski kej</i>	27,26	33,17	29,40	25,25	34,92
21	<i>Balzakova</i>	29,90	27,94	27,83	23,70	21,63

Na osnovu vrednosti procenjenih sezonskih koncentracija, njihovog opsega, najviše vrednosti zabeležene tokom zime su bile na lokacijama 2 (Temerinski put - Klisa), 7 (Rumenački put - industrijska zona JUG), 8 (Račkog - Petrovaradin) i 3 (Svetozara Savkovića - Vidovdansko naselje), sa opsezima koncentracija od 33,53 – 67,48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 26,39 – 62,67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 5,89 – 62,39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 24,41 – 55,30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respektivno. Kao što se može videti iz Tabele 17, koncentracije su bile više u delovima grada koji se ne greju preko sistema gradske TO ili su se nalazile na granici dve oblasti, jedne, koja se greje preko sistema gradske TO, i druge, koja se karakteriše individualnim grejanjem. Tipičan primer takve “granične” lokacije je merna lokacija 19, smeštena u ulici Bulevar patrijarha Pavla na Telepu.

Tabela 18. Procenjene sezonske PM_{2,5} koncentracije ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u periodu letnje merne kampanje (2020 i 2021)

Broj lokacije	Merna lokacija	sezonska 1	sezonska 2	sezonska 3	sezonska 4	sezonska 5
1	<i>Veselina Masleše</i>	19,36	18,30	19,35	19,52	21,29
2	<i>Temerinski put</i>	16,76	25,89	22,78	25,28	20,82
3	<i>Svetozara Savkovića</i>	12,72	11,94	15,58	14,23	16,66
4	<i>Sopoćanska</i>	11,72	9,46	10,58	11,19	11,31
5	<i>Širine I</i>	8,44	11,97	7,47	12,48	12,09
6	<i>Save Ljubojeva</i>	6,77	11,79	11,40	11,45	12,13
7	<i>Rumenački put</i>	11,98	17,24	17,53	23,89	15,06
8	<i>Račkog</i>	15,65	10,88	14,88	10,48	16,73
9	<i>Pavla Ivića</i>	10,51	12,35	11,69	12,01	14,40
10	<i>Partizanska</i>	19,42	22,30	17,47	21,59	20,99
11	<i>Miše Dimitrijevića</i>	54,33	12,76	15,69	12,82	16,79
12	<i>Juraja Križanića</i>	12,32	14,16	13,51	14,61	14,04
13	<i>Jevrejska</i>	18,82	30,62	20,97	15,34	17,35
14	<i>Janka Čmelika</i>		12,95	17,68	14,91	19,08
15	<i>Hajduk Veljkova 4</i>	12,99	14,61	14,03	16,17	14,26
16	<i>Hajduk Veljkova 11</i>	16,41	17,46	18,89	18,86	17,46
17	<i>Jirečekova</i>	10,96	15,03	13,04	11,55	10,53
18	<i>Darinke Grujić</i>	12,85	18,57	16,71	19,27	13,37
19	<i>Bulevar patrijarha Pavla</i>	12,23	15,65	14,08	16,58	15,53
20	<i>Beogradski kej</i>	19,82	22,03	18,78	22,34	18,64
21	<i>Balzakova</i>	8,41	11,63	10,93	9,99	11,40

Najviša zabeležena vrednost PM_{2,5} tokom leta je bila na lokaciji 11 (Miše Dimitrijevića - Grbavica), sa opsegom koncentracije od 12,76 – 54,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Opsezi koncentracija na drugim lokacijama kretali su se od 6,77 – 30,62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. U okviru prethodno definisanog

koncentracionog opsega, lokacije na kojima su zabeležene povišene sezonske koncentracije u kontekstu ustaljenosti određenog opsega tokom svih 10 dana merenja su zabeležene na lokacijama 1, 2, 7, 10, 13, 16 i 20. Navedene lokacije su okarakterisane istim svojstvom, prisustvom većeg intenziteta saobraćaja koji se sastojao iz vozila A, B ili C klase, te je primetan uticaj emisije PM_{2,5} iz ovog sektora.

Statističkom analizom procenjenih sezonskih masenih koncentracija PM_{2,5} izmerenih u zimskoj i letnjoj mernoj kampanji, izračunate su statističke veličine: srednja vrednost (sr.vr.), medijana (MED), standardna devijacija (SD), minimalna (min), maksimalna (maks) vrednost i vrednost 25-og, 50-og i 75-og percentila i prikazane su u Tabelama 19 i 20.

Tabela 19. Deskriptivna statistika procenjenih sezonskih PM_{2,5} u periodu zimske merne kampanje (2019/2020 i 2020/2021)

Broj lokacije	Merna lokacija	sr.vr.	MED	SD	min	max	25 percentil	50 percentil	75 percentil
1	Veselina Masleše	25,57	29,87	11,73	7,85	38,07	20,49	24,85	31,57
2	Temerinski put	50,21	51,39	14,30	33,53	67,48	38,40	29,87	60,24
3	Svetozara Savkovića	43,77	48,68	11,91	24,41	55,30	41,30	51,39	49,14
4	Sopoćanska	38,19	40,79	6,24	27,43	43,06	38,39	48,68	41,26
5	Širine I	34,17	34,15	2,06	31,09	36,64	33,74	40,79	35,26
6	Save Ljubojeva	32,89	32,92	1,60	30,86	35,28	32,27	34,15	33,12
7	Rumenački put	39,65	36,41	14,05	26,39	62,67	31,28	32,92	41,48
8	Račkog	33,55	32,46	20,90	5,89	62,39	24,86	36,41	42,14
9	Pavla Ivića	25,25	24,85	2,19	23,32	28,79	23,61	32,46	25,68
10	Partizanska	35,64	36,38	2,84	31,48	39,04	34,44	36,38	36,84
11	Miše Dimitrijevića	25,45	25,22	6,20	17,54	33,29	21,74	25,22	29,46
12	Juraja Križanića	36,81	37,35	2,04	34,66	39,41	34,81	37,35	37,82
13	Jevrejska	34,16	34,48	2,03	31,02	36,61	33,84	34,48	34,86
14	Janka Čmelika	27,92	29,98	6,20	19,44	34,12	23,61	29,98	32,47
15	Hajduk Veljkova 4	35,63	36,23	2,73	32,42	39,16	33,41	36,23	36,94
16	Hajduk Veljkova 11	28,37	28,88	0,80	27,47	29,01	27,51	28,88	28,96
17	Jirečkova	27,39	27,00	3,16	23,09	31,96	26,98	27,00	27,94
18	Darinke Grujić	32,50	32,40	2,27	28,97	34,59	32,11	32,40	34,41
19	Bulevar patrijarha Pavla	36,12	38,42	9,12	21,71	46,36	34,50	38,42	39,59
20	Beogradski kej	30,00	29,40	4,02	25,25	34,92	27,26	29,40	33,17
21	Balzakova	26,20	27,83	3,41	21,63	29,90	23,70	27,83	27,94

U periodu grejne sezone, sr.vr. PM_{2,5} na mernim lokacijama se kretala u opsegu od 25,25 – 50,21 µg/m³. Na lokaciji u ulici Račkog, u periodu zimske kampanje, opseg koncentracija PM_{2,5} kretao se od 5,89 – 64,39 µg/m³, dok je SD bila viša u poređenju sa sr.vr. PM_{2,5} na datoj lokaciji i iznosila je 20,90 µg/m³. Vrednost SD ukazuje na značajniju disperziju podataka u poređenju sa većinom drugih lokacija gde su se vrednosti SD kretale od 1,60 – 14,30 µg/m³. Prisustvo značajnije disperzije podataka reflektuje prisutnu varijabilnost izvora emisije PM_{2,5} na teritoriji Petrovaradina u periodu grejne sezone. Minimalne vrednosti koncentracija čestica

na 21 lokaciji su bile u opsegu od 7,85 – 34,66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dok su se maksimalne vrednosti koncentracije čestica kretale od 28,79 – 67,48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Vrednost MED je bila u opsezima od 24,85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na lokaciji 9, pa do 51,39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na lokaciji 2. Na osnovu vrednosti 50-og percentila, 50% podataka od ukupnih vrednosti podataka sa svih lokacija je imalo vrednosti iznad 24,85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Tabela 20. Deskriptivna statistika procenjenih sezonskih $\text{PM}_{2,5}$ u periodu letnje merne kampanje (2020 i 2021)

Broj lokacije	Merna lokacija	sr.vr.	MED	SD	min	max	25 percentil	50 percentil	75 percentil
1	Veselina Masleše	19,56	19,36	1,08	18,30	21,29	19,35	19,36	19,52
2	Temerinski put	22,31	22,78	3,70	16,76	25,89	20,82	22,78	25,28
3	Svetozara Savkovića	14,22	14,23	1,95	11,94	16,66	12,72	14,23	15,58
4	Sopoćanska	10,85	11,19	0,88	9,46	11,72	10,58	11,19	11,31
5	Širine I	10,49	11,97	2,35	7,47	12,48	8,44	11,97	12,09
6	Save Ljubojeva	10,71	11,45	2,22	6,77	12,13	11,40	11,45	11,79
7	Rumenački put	17,14	17,24	4,38	11,98	23,89	15,06	17,24	17,53
8	Račkog	13,72	14,88	2,86	10,48	16,73	10,88	14,88	15,65
9	Pavla Ivića	12,19	12,01	1,41	10,51	14,40	11,69	12,01	12,35
10	Partizanska	20,36	20,99	1,93	17,47	22,30	19,42	20,99	21,59
11	Miše Dimitrijevića	22,48	15,69	17,89	12,76	54,33	12,82	15,69	16,79
12	Juraja Križanića	13,73	14,04	0,88	12,32	14,61	13,51	14,04	14,16
13	Jevrejska	20,62	18,82	5,96	15,34	30,62	17,35	18,82	20,97
14	Janka Čmelika	16,15	16,30	2,75	12,95	19,08	14,42	16,30	18,03
15	Hajduk Veljkova 4	14,41	14,26	1,15	12,99	16,17	14,03	14,26	14,61
16	Hajduk Veljkova 11	17,82	17,46	1,06	16,41	18,89	17,46	17,46	18,86
17	Jirečekova	12,22	11,55	1,83	10,53	15,03	10,96	11,55	13,04
18	Darinke Grujić	16,15	16,71	2,94	12,85	19,27	13,37	16,71	18,57
19	Bulevar patrijarha Pavla	14,81	15,53	1,70	12,23	16,58	14,08	15,53	15,65
20	Beogradski kej	20,32	19,82	1,76	18,64	22,34	18,78	19,82	22,03
21	Balzakova	10,47	10,93	1,31	8,41	11,63	9,99	10,93	11,40

U periodu negrejne sezone, sr.vr. $\text{PM}_{2,5}$ na svim lokacijama je bila u opsegu od 10,47 – 22,48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, vrednosti SD su bile niske, ukazujući na malu disperziju izmerenih podataka, osim na lokaciji u ulici Miše Dimitrijevića, gde je SD iznosila 17,89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Opsezi min i max vrednosti na 21 lokaciji su se kretale od 6,77 – 18,64 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 11,63 – 54,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respektivno. Na osnovu vrednosti 50-og percentila, 50% podataka od ukupnih vrednosti podataka sa svih lokacija je imalo vrednosti iznad 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Vizuelni prikaz izmerenih nekorigovanih 48h i procenjenih sezonskih $\text{PM}_{2,5}$ koncentracija na svim mernim lokacijama u periodu grejne i negrejne sezone, dat je na Graficima 1 (zima) i 2 (leto).

Grafik 1. Vrednosti nekorigovanih i procenjenih sezonskih PM_{2.5} koncentracija (µg/m³) u periodu zime (2019/2020 i 2020/2021)

Grafik 2. Vrednosti nekorigovanih i procenjenih sezonskih PM_{2.5} koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u periodu leta (2020 i 2021)

Uticaj primenjene procedure vremenske korekcije dat u Tabelama 21 i 22, kako je pojašnjeno u Potpoglavlju 8.7, prikazan je kroz određivanje standardne greške sr.vr. nekorigovanih 48h koncentracija i procenjenih sezonskih koncentracija PM_{2,5} za period zime i leta.

Tabela 21. Srednja vrednost i standardna greška sr.vr. za 48h koncentracije i procenjene sezonske koncentracije PM_{2,5} u periodu zime (2019/2020 i 2020/2021)

Broj lokacija	Merna lokacija	48h sr.vr.	standardna greška (48h vr.)	procenjena sezonska sr.vr.	standardna greška (procenjena sezonska vr.)
1	Veselina Masleše	23,68	3,56	25,57	5,25
2	Temerinski put	48,14	5,51	50,21	6,40
3	Svetozara Savkovića	38,28	8,77	43,77	5,33
4	Sopoćanska	35,83	7,05	38,19	2,79
5	Širine I	15,80	1,41	34,17	0,92
6	Save Ljubojeva	14,81	2,93	32,89	0,72
7	Rumenački put	30,80	3,09	39,65	6,28
8	Račkog	28,13	4,20	33,55	9,35
9	Pavla Ivića	24,67	5,99	25,25	0,98
10	Partizanska	28,91	5,11	35,64	1,27
11	Miše Dimitrijevića	19,90	3,06	25,45	2,77
12	Juraja Križanića	28,07	3,14	36,81	0,91
13	Jevrejska	33,70	4,94	34,16	0,91
14	Janka Čmelika	22,58	4,51	27,92	2,77
15	Hajduk Veljkova 4	26,83	4,33	35,63	1,22
16	Hajduk Veljkova 11	27,26	2,19	28,37	0,36
17	Jirečekova	20,82	4,33	27,39	1,41
18	Darinke Grujić	25,98	4,77	32,5	1,02
19	Bulevar patrijarha Pavla	33,97	3,59	36,12	4,08
20	Beogradski kej	27,74	3,26	30	1,80
21	Balzakova	25,74	6,08	26,2	1,52

Vrednosti standardnih grešaka za nekorigovane 48h koncentracije PM_{2,5} u periodu zime, u zavisnosti od lokacije, kretale su se od 1,41 – 8,77 µg/m³. U okviru navedenog opsega, najniže vrednosti standardne greške od 1,41 µg/m³, 2,19 µg/m³ i 2,93 µg/m³ u odnosu na sr.vr. su određene na lokacijama 5 (Širine), 16 (Hajduk Veljkova 11) i 6 (Save Ljubojeva). Nakon primene vremenske korekcije, vrednosti standardnih grešaka procenjenih sezonskih koncentracija su se kretale od 0,36 – 6,40 µg/m³, ukazujući na poboljšanje u preciznosti merenja, odnosno manjoj razlici između izmerenih i procenjenih koncentracija PM_{2,5}. Niže vrednosti standardnih grešaka procenjenih sezonskih koncentracija u odnosu na standardne greške izmerenih 48h koncentracija, postignute su na lokacijama 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 21. Značajno poboljšanje u preciznosti i niža vrednost standardne greške procenjenih sezonskih koncentracija u odnosu na nekorigovane 48h koncentracije, postignuto je na lokacijama 4, 9, 10, 12, 13, 15 i 21. Drastično smanjenje standardnih grešaka na određenim lokacijama ukazuje na efikasnost

vremenske korekcije u smanjenju varijacija u okviru nekorigovanih 48h merenja, uzrokovanih vremenskim faktorima.

Tabela 22. Srednja vrednost i standardna greška sr.vr. za 48h koncentracije i procenjene sezonske koncentracije PM_{2,5} u periodu leta (2020 i 2021)

Broj lokacija	Merna lokacija	48h sr.vr.	standardna greška (48h vr.)	procenjena sezonska sr.vr.	standardna greška (procenjena sezonska vr.)
1	Veselina Masleše	24,06	1,44	19,56	0,43
2	Temerinski put	23,58	1,38	22,31	1,48
3	Svetozara Savkovića	13,43	1,03	14,23	0,78
4	Sopoćanska	14,44	1,15	10,85	0,35
5	Širine I	14,97	1,43	10,49	0,94
6	Save Ljubojeva	14,34	1,49	10,71	0,89
7	Rumenački put	16,00	2,55	17,14	1,75
8	Račkog	12,99	0,65	13,72	1,14
9	Pavla Ivića	15,82	1,05	12,19	0,57
10	Partizanska	24,82	1,47	20,35	0,77
11	Miše Dimitrijevića	21,76	6,94	22,48	7,16
12	Juraja Križanića	12,52	1,15	13,73	0,35
13	Jevrejska	17,12	2,60	20,62	2,38
14	Janka Čmelika	15,76	0,86	16,16	1,07
15	Hajduk Veljkova 4	13,40	1,27	14,41	0,46
16	Hajduk Veljkova 11	22,21	1,94	17,82	0,42
17	Jirečekova	8,61	0,98	12,22	0,73
18	Darinke Grujić	12,56	0,84	16,15	1,18
19	Bulevar patrijarha Pavla	13,84	1,29	14,81	0,68
20	Beogradski kej	21,59	1,05	20,32	0,71
21	Balzakova	14,09	1,16	10,47	0,53

Vrednosti standardnih grešaka nekorigovanih 48h koncentracija PM_{2,5} u periodu leta bile su značajno niže u odnosu na vrednosti u periodu zime i kretale su se od 0,65 – 6,94 µg/m³. Najviša vrednost standardne greške od 6,94 µg/m³ je određena na lokaciji 11 (Miše Dimitrijevića) i rezultat je prisustva aktivnih radova u periodu letnje kampanje na datoj lokaciji, na kojoj je ujedno i izmerena i procenjena najviša koncentracija PM_{2,5} u periodu leta. Izuzimajući lokaciju 11, najviše vrednosti standardne greške na preostalim lokacijama u periodu leta su se kretale do 2,60 µg/m³. Vrednosti standardnih grešaka procenjenih sezonskih koncentracija PM_{2,5} su bile u rasponu od 0,35 – 7,16 µg/m³. Kao i u slučaju nekorigovanih 48h vrednosti PM_{2,5}, najviša vrednost standardne greške je zabeležena opet na lokaciji 11, ukazujući na nemogućnost vremenske korekcije da potpuno eliminiše uticaj specifičnih lokalnih faktora. Izuzimajući vrednost standardne greške na lokaciji 11, najviša vrednost standardne greške je izosila 2,38 µg/m³. Na većini mernih lokacija (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 i 21), vrednosti standardnih grešaka procenjenih sezonskih vrednosti su bile niže u poređenju sa vrednostima standardnih grešaka nekorigovanih

48h koncentracija $PM_{2,5}$. Ovakav rezultat jasno sugerira da je vremenska korekcija takođe poboljšala preciznost procena koncentracija $PM_{2,5}$ u većini slučajeva.

Ipak, opsezi standardnih grešaka procenjenih sezonskih koncentracija su veći u odnosu na srednje vrednosti $PM_{2,5}$, posebno tokom zime. Ovo je prvenstveno rezultat veće varijabilnosti koncentracija čestica i vremenskih varijacija. Takođe, s obzirom na mali broj uzoraka (pet po mernom mestu), standardna greška je očekivano veća jer varijabilnost izmerenih koncentracija $PM_{2,5}$ tokom perioda merenja značajno utiče na preciznost korekcije. Različite vrednosti standardnih grešaka ukazuju na značajne varijacije između merenja tokom obe sezone, što implicira potrebu za većim brojem merenja kako bi se minimizirala ova varijacija.

Poređenje nekorigovanih 48h i procenjenih sezonskih koncentracija $PM_{2,5}$ je takođe urađeno određivanjem jednačine linearne regresije (Graficima 3 i 4), i koeficijenta determinacije za zimu ($R^2 = 0,57$) i leto ($R^2 = 0,61$), respektivno. Na osnovu datih vrednosti, vremenskom korekcijom je moguće pojasniti 57% varijacija $PM_{2,5}$ koncentracije u periodu zime i 61% sezonskih varijacija $PM_{2,5}$ u periodu leta.

Grafik 3. Uticaj vremenske korekcije na $PM_{2,5}$ u periodu zime (2019/2020 i 2020/2021)

Grafik 4. Uticaj vremenske korekcije na $PM_{2,5}$ u periodu leta (2020 i 2021)

Primenjena vremenska korekcija je pokazala značajan uticaj u smanjenju varijacija prouzrokovanih različitim periodima merenja posebno u periodu zime, doprinevši preciznijoj proceni koncentracija $PM_{2,5}$. Merenja su na ovaj način usklađena sa referentnim vrednostima koja odražavaju standardizovane uslove, čime se poboljšava tačnost i uporedivost podataka sa različitim mernih lokacija.

9.1.3.2. Procenjene koncentracije $PM_{2,5}$ i deskriptivna statistika (korekcija sa jednom ref. vrednosti po sezoni)

Procenjene sezonske koncentracije $PM_{2,5}$ za zimu i leto na osnovu primenjene korekcije sa jednom sezonskom referentnom koncentracijom i za zimu i za leto, prikazane su u Tabelama 23 i 24.

Tabela 23. Procenjene sezonske PM_{2,5} koncentracije (µg/m³) u periodu zimske merne kampanje (sr.vr. 2019/2020 i 2020/2021)

Broj lokacije	Merna lokacija	sezonska 1	sezonska 2	sezonska 3	sezonska 4	sezonska 5
1	Veselina Masleše	35,32	5,10	27,12	28,83	17,75
2	Temerinski put	36,28	54,14	70,23	41,14	62,99
3	Svetozara Savkovića	52,55	38,55	46,39	45,94	21,66
4	Sopoćanska	45,81	44,01	41,14	43,54	30,18
5	Širine I	33,89	32,51	28,34	30,99	31,41
6	Save Ljubojeva	30,17	29,53	30,38	28,12	32,54
7	Rumenački put	23,64	28,53	38,73	59,93	33,66
8	Račkog	3,14	22,11	29,72	59,64	39,39
9	Pavla Ivića	31,53	28,43	27,60	26,07	26,36
10	Partizanska	33,63	34,09	31,69	36,30	28,73
11	Miše Dimitrijevića	14,79	22,47	18,99	30,54	26,71
12	Juraja Križanića	31,91	34,60	36,66	35,07	32,07
13	Jevrejska	37,23	36,59	37,61	33,77	39,36
14	Janka Čmelika	16,69	31,37	29,72	27,24	20,86
15	Hajduk Veljkova 4	34,19	36,41	33,49	29,67	30,66
16	Hajduk Veljkova 11	30,21	31,71	30,25	31,76	31,63
17	Jirečekova	29,21	24,24	25,19	24,25	20,35
18	Darinke Grujić	31,84	29,65	29,36	31,66	26,22
19	Bulevar patrijarha Pavla	36,84	43,62	35,67	18,96	31,75
20	Beogradski kej	30,01	35,91	32,14	28,00	37,66
21	Balzakova	32,65	30,68	30,58	26,45	24,38

Koncentracija procenjene sezonske vrednosti PM_{2,5} u periodu zime se kretala u opsegu od 3,14 – 70,23 µg/m³. Najviše vrednosti procenjenih sezonskih koncentracija u datom opsegu, su bile na lokacijama 2, 7, 8 i 3 po redosledu opadajuće koncentracije sa vrednostima od 36,28 – 70,23 µg/m³, od 23,64 – 59,93 µg/m³, od 3,14 – 59,64 µg/m³ i od 21,66 – 52,55 µg/m³. Više vrednosti procenjenih sezonskih koncentracija u okviru datog opsega, bile su prisutne u delovima grada koji su se grejali preko različitih vidova individualnog grejanja u periodu zime.

Tabela 24. Procenjene sezonske PM_{2,5} koncentracije (µg/m³) u periodu letnje merne kampanje (sr.vr. 2020 i 2021)

Broj lokacije	Merna lokacija	sezonska 1	sezonska 2	sezonska 3	sezonska 4	sezonska 5
1	Veselina Masleše	19,30	18,24	19,29	19,46	21,23
2	Temerinski put	16,83	25,95	22,84	25,34	20,88
3	Svetozara Savkovića	12,66	11,87	15,51	14,17	16,59
4	Sopoćanska	11,66	9,40	10,51	11,13	11,25
5	Širine I	8,37	11,91	7,41	12,42	12,02
6	Save Ljubojeva	6,70	11,72	11,34	11,39	12,07
7	Rumenački put	11,92	17,18	17,46	23,83	15,00

Broj lokacije	Merna lokacija	sezonska 1	sezonska 2	sezonska 3	sezonska 4	sezonska 5
8	Račkog	15,59	10,82	14,82	10,42	16,66
9	Pavla Ivića	10,44	12,28	11,63	11,95	14,33
10	Partizanska	19,36	22,24	17,41	21,53	20,93
11	Miše Dimitrijevića	54,27	12,70	15,62	12,76	16,73
12	Juraja Križanića	12,26	14,09	13,44	14,54	13,97
13	Jevrejska	18,76	30,56	20,91	15,28	17,29
14	Janka Čmelika		12,89	17,62	14,85	19,01
15	Hajduk Veljkova 4	12,92	14,55	13,97	16,11	14,19
16	Hajduk Veljkova 11	16,35	17,40	18,83	18,80	17,40
17	Jirečekova	10,89	14,96	12,98	11,48	10,46
18	Darinke Grujić	12,78	18,51	16,64	19,21	13,31
19	Bulevar patrijarha Pavla	12,16	15,59	14,02	16,51	15,47
20	Beogradski kej	19,88	22,09	18,84	22,40	18,70
21	Balzakova	8,35	11,56	10,87	9,93	11,34

U periodu leta, opsezi procenjenih sezonskih koncentracija PM_{2,5} su se kretali od 6,70 – 54,27 µg/m³, sa najviše zabeleženom koncentracijom na lokaciji 1 (Miše Dimitrijevića) i opsegom vrednosti od 12,70 – 54,27 µg/m³. Pored najviše procenjene sezonske koncentracije na lokaciji 1, na preostalim lokacijama maksimalna vrednost PM_{2,5} se kretala do 30,56 µg/m³.

Statistička analiza procenjenih sezonskih masenih koncentracija PM_{2,5} u zimskoj i letnjoj mernoj kampanji, prikazana je u Tabelama 25 i 26.

Tabela 25. Deskriptivna statistika procenjenih sezonskih PM_{2,5} u periodu zimske merne kampanje (sr.vr. 2019/2020 i 2020/2021)

Broj lokacije	Merna lokacija	sr.vr.	MED	SD	min	max	25 percentil	50 percentil	75 percentil
1	Veselina Masleše	22,82	27,12	10,49	5,10	35,32	17,75	27,12	28,83
2	Temerinski put	52,96	54,14	12,79	36,28	70,23	41,14	54,14	62,99
3	Svetozara Savkovića	41,02	45,94	10,65	21,66	52,55	38,55	45,94	46,39
4	Sopoćanska	40,94	43,54	5,58	30,18	45,81	41,14	43,54	44,01
5	Širine I	31,43	31,41	1,84	28,34	33,89	30,99	31,41	32,51
6	Save Ljubojeva	30,15	30,17	1,43	28,12	32,54	29,53	30,17	30,38
7	Rumenački put	36,90	33,66	12,57	23,64	59,93	28,53	33,66	38,73
8	Račkog	30,80	29,72	18,69	3,14	59,64	22,11	29,72	39,39
9	Pavla Ivića	28,00	27,60	1,96	26,07	31,53	26,36	27,60	28,43
10	Partizanska	32,89	33,63	2,54	28,73	36,30	31,69	33,63	34,09
11	Miše Dimitrijevića	22,70	22,47	5,55	14,79	30,54	18,99	22,47	26,71
12	Juraja Križanića	34,06	34,60	1,83	31,91	36,66	32,07	34,60	35,07
13	Jevrejska	36,91	37,23	1,82	33,77	39,36	36,59	37,23	37,61
14	Janka Čmelika	25,18	27,24	5,55	16,69	31,37	20,86	27,24	29,72
15	Hajduk Veljkova 4	32,88	33,49	2,44	29,67	36,41	30,66	33,49	34,19

Broj lokacije	Merna lokacija	sr.vr.	MED	SD	min	max	25 percentil	50 percentil	75 percentil
16	Hajduk Veljkova 11	31,11	31,63	0,72	30,21	31,76	30,25	31,63	31,71
17	Jirečekova	24,65	24,25	2,83	20,35	29,21	24,24	24,25	25,19
18	Darinke Grujić	29,75	29,65	2,03	26,22	31,84	29,36	29,65	31,66
19	Bulevar patrijarha Pavla	33,37	35,67	8,15	18,96	43,62	31,75	35,67	36,84
20	Beogradski kej	32,75	32,14	3,59	28,00	37,66	30,01	32,14	35,91
21	Balzakova	28,95	30,58	3,05	24,38	32,65	26,45	30,58	30,68

Srednja vrednost PM_{2,5} u periodu zime se kretala od 22,70 µg/m³ na lokaciji 1, pa do 52,96 µg/m³ na lokaciji 2, dok su vrednosti MED i SD bile u iznosima od 22,47 – 54,14 µg/m³ i od 0,72 – 18,69 µg/m³. Viša vrednost SD u odnosu na sr.vr. PM_{2,5} je bila prisutna u ulici Račkog, lokacija 8, i izosila je 18,69 µg/m³, ukazujući na značajniju disperziju podataka u odnosu na druge merne lokacije gde su se vrednosti SD kretale od 0,72 – 12,79 µg/m³. Minimalne koncentracije su se kretale od 3,14 – 36,28 µg/m³, a max od 29,21 – 70,23 µg/m³. Vrednosti 50-og percentila su ukazale da je 50% podataka od ukupnih vrednosti podataka na svim lokacijama imalo vrednosti iznad 22,47 µg/m³.

U periodu negrejne sezone (Tabela 26), sr.vr. PM_{2,5} na svim lokacijama je bila u opsegu od 10,41 – 22,41 µg/m³, vrednosti SD su bile niske, ukazujući na malu disperziju izmerenih podataka, osim na lokaciji u ulici Miše Dimitrijevića koja je iznosila 16,01 µg/m³. Opsezi min i max vrednosti na 21 lokaciji su se kretale od 6,70 – 18,70 µg/m³ i od 11,56 – 54,27 µg/m³, respektivno. Na osnovu vrednosti 50-og percentila, 50% podataka od ukupnih vrednosti podataka sa svih lokacija je imalo vrednosti iznad 10,87 µg/m³.

Tabela 26. Deskriptivna statistika procenjenih sezonskih PM_{2,5} u periodu letnje merne kampanje (sr.vr. 2020 i 2021)

Broj lokacije	Merna lokacija	sr.vr.	MED	SD	min	max	25 percentil	50 percentil	75 percentil
1	Veselina Masleše	19,50	19,30	0,97	18,24	21,23	19,29	19,30	19,46
2	Temerinski put	22,37	22,84	3,31	16,83	25,95	20,88	22,84	25,34
3	Svetozara Savkovića	14,16	14,17	1,75	11,87	16,59	12,66	14,17	15,51
4	Sopoćanska	10,79	11,13	0,79	9,40	11,66	10,51	11,13	11,25
5	Širine I	10,43	11,91	2,10	7,41	12,42	8,37	11,91	12,02
6	Save Ljubojeva	10,64	11,39	1,99	6,70	12,07	11,34	11,39	11,72
7	Rumenački put	17,08	17,18	3,92	11,92	23,83	15,00	17,18	17,46
8	Račkog	13,66	14,82	2,56	10,42	16,66	10,82	14,82	15,59
9	Pavla Ivića	12,13	11,95	1,27	10,44	14,33	11,63	11,95	12,28
10	Partizanska	20,29	20,93	1,73	17,41	22,24	19,36	20,93	21,53
11	Miše Dimitrijevića	22,41	15,62	16,01	12,70	54,27	12,76	15,62	16,73
12	Juraja Križanića	13,66	13,97	0,78	12,26	14,54	13,44	13,97	14,09
13	Jevrejska	20,56	18,76	5,33	15,28	30,56	17,29	18,76	20,91
14	Janka Čmelika	16,09	16,23	2,38	12,89	19,01	14,36	16,23	17,97

Broj lokacije	Merna lokacija	sr.vr.	MED	SD	min	max	25 percentil	50 percentil	75 percentil
15	Hajduk Veljkova 4	14,35	14,19	1,03	12,92	16,11	13,97	14,19	14,55
16	Hajduk Veljkova 11	17,76	17,40	0,94	16,35	18,83	17,40	17,40	18,80
17	Jirečekova	12,16	11,48	1,64	10,46	14,96	10,89	11,48	12,98
18	Darinke Grujić	16,09	16,64	2,63	12,78	19,21	13,31	16,64	18,51
19	Bulevar patrijarha Pavla	14,75	15,47	1,52	12,16	16,51	14,02	15,47	15,59
20	Beogradski kej	20,38	19,88	1,58	18,70	22,40	18,84	19,88	22,09
21	Balzakova	10,41	10,87	1,17	8,35	11,56	9,93	10,87	11,34

Uticao primenjene procedure vremenske korekcije u periodu zimske i letnje sezone prikazan je u Tabelama 27 i 28. Vrednosti standardnih grešaka za nekorigovane 48h koncentracije PM_{2,5} u periodu zime koje su se kretale od 1,41 – 8,77 µg/m³ prikazane su Tabeli 21 i 27, i komentarisane u okviru prethodno pojašnjene vremenske korekcije. Nakon primenjene vremenske korekcije, opseg standardnih grešaka procenjenih sezonskih PM_{2,5} koncentracija u periodu zime se kretao od 0,32 – 8,36 µg/m³. Vrednosti standardnih grešaka na lokacijama 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 su bile niže u odnosu na standardne greške nekorigovanih koncentracija. Značajno poboljšanje u preciznosti i niža vrednost standardne greške je posebno postignuta na lokacijama 9, 10, 13, 18 i 21.

Tabela 27. Srednja vrednost i standardna greška sr.vr. za 48h i procenjene sezonske koncentracije PM_{2,5} u periodu zime (sr.vr. 2019/2020 i 2020/2021)

Broj lokacija	Merna lokacija	48h sr.vr.	standardna greška (48h vr.)	procenjena sezonska sr.vr.	standardna greška (procenjena sezonska vr.)
1	Veselina Masleše	23,68	3,56	35,32	4,69
2	Temerinski put	48,14	5,51	36,28	5,72
3	Svetozara Savkovića	38,28	8,77	52,55	4,76
4	Sopoćanska	35,83	7,05	45,81	2,50
5	Širine I	15,80	1,41	33,89	0,82
6	Save Ljubojeva	14,81	2,93	30,17	0,64
7	Rumenački put	30,80	3,09	23,64	5,62
8	Račkog	28,13	4,20	3,14	8,36
9	Pavla Ivića	24,67	5,99	31,53	0,88
10	Partizanska	28,91	5,11	33,63	1,14
11	Miše Dimitrijevića	19,90	3,06	14,79	2,48
12	Juraja Križanića	28,07	3,14	31,91	0,82
13	Jevrejska	33,70	4,94	37,23	0,81
14	Janka Čmelika	22,58	4,51	16,69	2,48
15	Hajduk Veljkova 4	26,83	4,33	34,19	1,09
16	Hajduk Veljkova 11	27,26	2,19	30,21	0,32
17	Jirečekova	20,82	4,33	29,21	1,26
18	Darinke Grujić	25,98	4,77	31,84	0,91
19	Bulevar patrijarha Pavla	33,97	3,59	36,84	3,65

Broj lokacija	Merna lokacija	48h sr.vr.	standardna greška (48h vr.)	procenjena sezonska sr.vr.	standardna greška (procenjena sezonska vr.)
20	Beogradski kej	27,74	3,26	30,01	1,61
21	Balzakova	25,74	6,08	32,65	1,36

Vrednosti standardnih grešaka nekorigovanih 48h koncentracija $PM_{2,5}$ u periodu leta u opsezima od 0,65 – 6,94 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, prikazane su u i Tabeli 28 i Tabeli 22, i takođe diskutovane u okviru prethodno opisane vremenske korekcije u Potpoglavlju 9.1.3.1. Vrednosti standardnih grešaka procenjenih sezonskih koncentracija $PM_{2,5}$ su bile u rasponu od 0,35 – 7,16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, kao i u slučaju vremenske korekcije sa dve sezonske koncentracija za leto, sa najvišom vrednosti standardne greške na lokaciji 11. Na mernim lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 i 21, vrednosti standardnih grešaka procenjenih sezonskih vrednosti su bile niže u poređenju sa vrednostima standardnih grešaka nekorigovanih 48h koncentracija $PM_{2,5}$. Vremenska korekcija je takođe poboljšala preciznost procena koncentracija $PM_{2,5}$ u većini slučajeva.

Tabela 28. Srednja vrednost i standardna greška sr.vr. za 48h i procenjene sezonske koncentracije $PM_{2,5}$ u periodu leta (sr.vr. 2020 i 2021)

Broj lokacija	Merna lokacija	48h sr.vr.	standardna greška (48h vr.)	procenjena sezonska sr.vr.	standardna greška (procenjena sezonska vr.)
1	Veselina Masleše	24,06	1,44	19,50	0,43
2	Temerinski put	23,58	1,38	22,37	1,48
3	Svetozara Savkovića	13,43	1,03	14,16	0,78
4	Sopoćanska	14,44	1,15	10,79	0,35
5	Širine I	14,97	1,43	10,43	0,94
6	Save Ljubojeva	14,34	1,49	10,64	0,89
7	Rumenački put	16,00	2,55	17,08	1,75
8	Račkog	12,99	0,65	13,66	1,14
9	Pavla Ivića	15,82	1,05	12,13	0,57
10	Partizanska	24,82	1,47	20,29	0,77
11	Miše Dimitrijevića	21,76	6,94	22,41	7,16
12	Juraja Križanića	12,52	1,15	13,66	0,35
13	Jevrejska	17,12	2,60	20,56	2,38
14	Janka Čmelika	15,76	0,86	16,09	1,07
15	Hajduk Veljkova 4	13,40	1,27	14,35	0,46
16	Hajduk Veljkova 11	22,21	1,94	17,76	0,42
17	Jirečekova	8,61	0,98	12,16	0,73
18	Darinke Grujić	12,56	0,84	16,09	1,18
19	Bulevar patrijarha Pavla	13,84	1,29	14,75	0,68
20	Beogradski kej	21,59	1,05	20,38	0,71
21	Balzakova	14,09	1,16	10,41	0,52

Poređenjem nekorigovanih 48h i procenjenih sezonskih koncentracija $PM_{2,5}$ jednačinom linearne regresije, na Graficima 5 i 6, određeni su koeficijent determinacije za zimu i leto, koji iznose 0,18 i 0,61. Na osnovu datih vrednosti, vremenskom korekcijom sa sr.vr. dve zimske i dve letnje sezone je moguće pojasniti 18% varijacija $PM_{2,5}$ koncentracije u periodu zime i 61% sezonskih varijacija $PM_{2,5}$ u periodu leta.

Primenjena vremenska korekcija je pokazala značajan uticaj u smanjenju varijacija, odnosno doprinela je boljoj proceni $PM_{2,5}$ koncentracija u periodu leta, dok u periodu zime nije uspela pojasniti varijacije uslovljene različitim periodima merenja čestica.

Grafik 5. Uticaj vremenske korekcije na $PM_{2,5}$ u periodu zime (sr.vr. 2019/2020 i 2020/2021)

Grafik 6. Uticaj vremenske korekcije na $PM_{2,5}$ u periodu leta (sr.vr. 2020 i 2021)

9.1.4. Skalirane dnevne $PM_{2,5}$ koncentracije sa senzora

Koncentracije $PM_{2,5}$ merene kontinualno u toku 10 dana u realnom vremenu sa LCS uređajima, pružile su uvid u varijacije koncentracionih trendova na dnevnom nivou. LCS uređaji su u periodu leta kolocirani sa RF stanicom u Rumenačkoj ulici (Slika 45) tokom 14 dana, u cilju skaliranja izmerenih 1h i 24h vrednosti $PM_{2,5}$ koncentracija.

Slika 45. Kolociranje LCS uređaja sa SEPA stanicom: a) i b)

Iako su detektovana određena odstupanja između izmerenih 24h koncentracija PM_{2,5} sa LCS i 24h koncentracija izmerenih sa RF stanicom, evaluacija podataka je pokazala veoma slične koncentracione trendove PM_{2,5} čestica u toku dana. Sličan scenario je bio zabeležen i u slučaju evaluacije podataka izmerenih sa gravimetrijskim pumpama i LCS uređajima, gde su mernom kampanjom zabeležene veoma slične varijacije koncentracija PM_{2,5}, između uprosečenih 48h PM_{2,5} koncentracija merenih sa LCS i 48h gravimetrijskih merenja.

Analizom prikupljenih podataka nakon perioda kolociranja, primećeno je nekoliko značajnih odstupanja prisutnih u sva četiri LCS skupa podataka, ekstremnijih u slučaju 1h merenja, ali i iznenadnih promena u odzivu senzora tokom perioda evaluacije u vidu viših ili nižih koncentracija PM_{2,5} u poređenju sa podacima RF stanice. U Tabeli 29 prikazane su vrednosti statističkih parametara, sr.vr. koncentracije PM_{2,5}, vrednost SD, MAE i relativna greška (engl. *relative error*, RE), dobijene tokom procesa skaliranja četiri seta LCS podataka.

Tabela 29. Srednja vrednost, SD, MAE i RE

Uređaj i frekvencija uzorkovanja	sr.vr. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SD ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MAE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	RE (%)
RFS 1h	7,90	3,84	-	-
LCS1 1h	7,91	5,49	1,84	25,90
LCS2 1h	8,84	6,34	2,19	27,90
LCS3 1h	6,39	5,20	2,49	39,00
LCS4 1h	6,94	5,70	2,40	40,00
RFS 24h	8,05	2,30	-	-
LCS1 24h	8,12	3,63	1,38	17,00
LCS2 24h	8,98	4,33	1,66	18,50
LCS3 24h	6,59	3,35	1,85	25,80
LCS4 24h	7,20	3,69	1,79	24,30

Napomena: RFS 1h – 1h podaci sa referentne stanice, RFS 24h – 24h podaci sa referentne stanice, LCS (1, 2, 3 i 4) 1h i 24h – četiri LCS uređaja i podaci za 1h i 24h,

Vrednosti MAE i RE u slučaju 1h merenja su bile u opsegu od 1,84 – 2,49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 25,90 – 40%, respektivno. Srednja vrednost i SD za RF stanicu su bile 7,90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 3,84 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ respektivno, a za LCS uređaje u opsegu od 6,39 – 8,84 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 5,20 – 6,34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respektivno. Vrednosti R² u slučaju analize korelacija 1h merenja sa sva 4 LCS uređaja sa merenjima sa RF stanice su se kretale od 0,76 – 0,82 i prikazane su na Grafiku 7a – d).

Vrednosti MAE i RE za 24h merenja su bile u opsezima od 1,38 – 1,85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 17 – 25,80% respektivno. Srednja vrednost i SD vrednost za RF stanicu su bile 8,05 and 2,30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, a za LCS uređaje u opsezima od 8,05 – 8,98 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 3,35 – 4,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respektivno. Koeficijent determinacije, R², izračunat analizom 24h korelacija merenja sa sva četiri LCS sa merenjima sa RF stanice, kretao se u opsezima od 0,84 - 0,86. Prikaz korelacije u slučaju 24h PM_{2,5} merenja sa četiri LCS uređaja i RF uređaja, dat je na Garfiku 8a – d).

Grafik 7. Korelacija 1h PM_{2,5} koncentracija između LCS i RF uređaja: a) LCS1 i RF, b) LCS2 i RF; c) LCS3 i RF, d) LCS4 i RF

Grafik 8. Korelacija 24h PM_{2,5} koncentracija između LCS i RF uređaja: a) LCS1 i RF, b) LCS2 i RF; c) LCS3 i RF, d) LCS4 i RF

Vrednosti R^2 ukazuju na jaku korelaciju LCS podataka sa podacima sa RF stanice i u slučaju 1h i 24h podataka, što implicira da LCS uređaji pružaju dobar uvid u trendove zagađenja $PM_{2,5}$ čestica, u vidu smanjenja ili povećanja koncentracija $PM_{2,5}$. Ipak, preciznost LCS se pokazala da je relativno niska, pošto vrednosti SD pokazuju visoku disperziju skupa podataka u odnosu na njegovu srednju vrednost. Tačnost merenja za obe vremenske rezolucije LCS podataka je umerena, u poređenju sa podacima sa RF merne stanice. Regresione jednačine koje su rezultovale ovom analizom, odnosno elementi jednačine (nagib i presek) za svaki od četiri LCS uređaja, dalje su se koristili za proces skaliranja 1h i 24h podataka sa LCS uređaja primenom inverzne linearne regresije, u cilju povećanja tačnosti LCS podataka.

Efikasnost izvršenog procesa skaliranja 1h LCS podataka (Grafik 9a –i), pre i posle skaliranja) i 24h podataka (Grafik 10a – i), pre i posle skaliranja) koeficijentima koji su dobijeni datim procesom evaluacije svakog LCS uređaja sa RF uređajem, rezultovale su sledećim vrednostima MAE i RE za 1h i 24h podatke:

- Za 1h podatke su bile u opsegu od $1,20 - 1,30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i 16 - 20%,
- Za 24h podatke su bile u opsegu od $0,70 - 0,77 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i 9 - 10%.

a)

b)

c)

d)

đ)

ž)

z)

i)

Grafik 9. Usaglašenost 1h PM_{2,5} sa LCS i RF, pre i posle skaliranja: a - b) LCS1 i RF, c - d) LCS2 i RF; đ - ž) LCS3 i RF, z - i) LCS4 i RF

Kao što se može videti na Graficima 9a – i) i 10a – i), proces skaliranja je povećao tačnost podataka, smanjivši opsege vrednosti grešaka, za 1h merenja sa 25,90 – 40% na 16 – 20%, a posebno u slučaju 24h podataka, sa 17 – 25% na 9 – 10%.

a)

b)

Grafik 10. Usaglašenost 24h $PM_{2.5}$ sa LCS i RF, pre i posle skaliranja: a - b) LCS1 i RF, c - d) LCS2 i RF; đ - ž) LCS3 i RF, z - i) LCS4 i RF.

Na osnovu izvršenog procesa evaluacije LCS uređaja, u svrhu daljih analiza u okviru doktorske disertacije koristili su se skalirani 24h podaci. Opsezi vrednosti skaliranih podataka u toku zimske sezone su se kretali od 7,23 – 95,38 $\mu g/m^3$, u zavisnosti od merne lokacije (Tabela 30). Najniže koncentracije su očitane na lokaciji u ulici Darinke Grujić, lokacija 18 na naselju Tatarsko brdo, sa opsegom koncentracija 7,23 – 53,29 $\mu g/m^3$. Među najviše izmerenim koncentracijama su bile lokacije u ulicama Temerinski put - Klisa, Svetozara Savkovića - Vidovdansko naselje i Sopoćanska – Adice, sa opsezima koncentracija od 8,79 – 95,38 $\mu g/m^3$,

28,61 – 69,02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i od 13,86 – 68,42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Trendovi $\text{PM}_{2,5}$ koncentracija u toku dana, izmereni LCS uređajima su bili u skladu sa trendovima izmerenim RF uređajima, i prema tome prihvatljivi za dalju analizu dnevnih varijacija.

Tabela 30. Skalirane 24h koncentracije $\text{PM}_{2,5}$ u toku zime u periodu od 10 dana

Broj lokacije	Merna lokacija	24h-1	24h-2	24h-3	24h-4	24h-5	24h-6	24h-7	24h-8	24h-9	24h-10
1	Veselina Masleše	15,06	8,38	22,25	27,63	26,05	26,62	24,82	28,05	38,72	42,65
2	Temerinski put	31,32	28,61	46,20	39,23	69,02	30,92	36,91	57,97	55,24	38,55
3	Svetozara Savkovića	95,38	67,97	75,96	30,07	33,50	35,07	31,15	32,43	35,11	8,79
4	Sopoćanska	65,03	68,42	53,92	28,88	38,60	42,02	42,16	45,68	31,70	13,86
5	Širine I	34,32	15,37	10,83	12,92	19,89	25,17	22,39	19,72	20,18	23,48
6	Save Ljubojeva	11,56	16,48	12,65	11,58	15,54	8,35	14,72	29,79	27,79	31,04
7	Rumenački put	35,54	33,10	31,85	26,75	20,25	34,81	41,19	59,26	40,52	21,46
8	Račkog	30,07	27,05	31,14	21,17	20,28	35,30	41,18	57,69	43,91	19,38
9	Pavla Ivića	56,89	54,20	39,84	17,46	25,58	34,73	31,27	39,24	25,85	10,58
10	Partizanska	15,78	9,37	27,67	32,21	29,50	28,09	29,74	32,10	45,27	43,46
11	Miše Dimitrijevića	43,55	39,80	43,62	29,80	31,08	27,67	21,70	19,85	24,02	13,44
12	Juraja Križanića	38,55	43,71	39,60	29,61	25,41	14,03	9,96	10,75	14,50	34,87
13	Jevrejska	48,61	47,77	34,57	21,81	29,00	37,38	33,76	35,58	26,48	17,96
14	Janka Čmelika	44,64	48,56	48,16	25,15	25,27	26,79	25,24	15,39	21,76	11,71
15	Hajduk Veljkova 4	32,19	35,15	36,55	26,37	16,79	14,31	10,90	10,94	13,45	34,42
16	Hajduk Veljkova 11	22,85	22,11	27,62	21,85	33,86	31,05	23,55	29,24	36,30	23,18
17	Jirečekova	9,47	31,23	34,37	32,79	33,97	30,55	36,85	53,28	54,14	32,89
18	Darinke Grujić	15,38	7,23	30,66	36,02	32,77	33,69	29,09	37,02	53,29	49,95
19	Bulevar patrijarha Pavla	34,97	39,96	48,96	32,53	21,14	17,04	13,71	13,38	13,99	
20	Beogradski kej	25,82	23,67	24,20	20,93	16,95	26,05	31,73	44,52	31,97	19,33
21	Balzakova	56,89	54,94	36,01	20,29	27,74	34,78	32,41	38,50	21,78	10,11

U periodu letnje sezone vrednosti skaliranih 48h vrednosti $\text{PM}_{2,5}$ su prikazane u Tabeli 31, i kretale su se opsegu od 4,06 – 27,88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respektivno. Nanjniže koncentracije su takođe izmerene na lokaciji 18, u ulici Darinke Grujić i u opsegu od 4,06 – 12,26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ respektivno. Najviša koncentracija u okviru izmerenog opsega koncentracija $\text{PM}_{2,5}$ u periodu leta je izmerena na lokaciji 2, u ulici Temerinski put u opsegu koncentracija od 9,02 – 27,88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,

respektivno. Trendovi $PM_{2,5}$ koncentracija u toku dana, izmereni LCS uređajima su bili u skladu sa trendovima izmerenim RF uređajima, i prema tome prihvatljivi za dalju analizu dnevnih varijacija.

Tabela 31. Skalirane 24h koncentracije $PM_{2,5}$ u toku leta u periodu od 10 dana

Broj lokacije	Merna lokacija	24h-1	24h-2	24h-3	24h-4	24h-5	24h-6	24h-7	24h-8	24h-9	24h-10
1	Veselina Masleše	9,01	13,60	17,40	17,35	18,52	21,18	20,98	18,54	9,19	12,13
2	Temerinski put	17,69	27,88	18,45	13,30	11,63	19,08	20,69	22,79	18,60	9,02
3	Svetozara Savkovića	15,74	9,60	17,03	12,47	13,17	15,16	17,06	16,73	8,40	12,47
4	Sopoćanska	17,16	16,14	19,46	11,40	15,76	23,15	22,59	16,84	15,78	11,68
5	Širine I	9,96	7,33	12,26	18,73	16,71	18,23	20,66	17,70	8,75	12,42
6	Save Ljubojeva	16,36	15,89	18,22	11,80	16,21	20,81	21,02	17,22	15,41	12,97
7	Rumenački put	10,75	16,05	16,33	13,66	8,36	13,86	18,30	21,50	15,97	7,86
8	Račkog	16,04	9,20	17,34	11,37	10,31	13,85	16,79	17,59	9,06	6,76
9	Pavla Ivića	15,67	18,56	17,93	11,39	14,99	20,90	20,35	17,53	14,70	13,55
10	Partizanska	11,54	14,51	20,01	20,06	20,97	20,99	23,88	21,16	11,88	14,76
11	Miše Dimitrijevića	14,44	9,55	16,41	11,54	9,52	12,54	13,42	16,76	8,04	6,65
12	Juraja Križanića	9,74	16,64	17,06	13,75	7,98	11,48	14,99	17,56	14,89	6,89
13	Jevrejska	10,99	11,79	8,70	13,05	12,41	12,06	7,51	7,58	11,90	14,57
14	Janka Čmelika	14,69	8,95	16,02	11,92	11,08	14,13	15,31	17,07	8,14	10,07
15	Hajduk Veljkova 4	9,49	14,25	14,18	11,80	7,57	10,49	13,83	14,42	13,51	7,13
16	Hajduk Veljkova 11	10,97	12,68	17,19	19,57	21,01	23,35	24,38	19,42	9,33	12,81
17	Jirečekova	7,58	6,18	5,20	10,44	10,17	7,20	4,83	4,08	7,02	9,34
18	Darinke Grujić	5,71	5,58	4,89	12,26	9,05	6,60	4,86	4,06	6,70	8,18
19	Bulevar patrijarha Pavla	9,73	14,27	13,69	11,32	7,21	10,32	13,46	15,64	14,21	6,83
20	Beogradski kej	16,86	19,80	16,97	11,95	11,05	14,89	18,35	20,65	16,67	8,24
21	Balzakova	16,17	16,32	18,06	11,28	15,08	21,04	22,28	15,31	15,04	10,27

9.2. Prostorne i vremenske varijacije procenjenih sezonskih koncentracija PM_{2,5} na teritoriji Gradskih opština Novi Sad i Petrovaradin

9.2.1. Varijacije procenjenih sezonskih koncentracija PM_{2,5} u periodu grejne sezone

Vrednosti koncentracija PM_{2,5} u periodu grejne sezone su se ogledale u izraženim varijacijama u različitim delovima Grada Novog Sada, a takođe i značajno višim koncentracijama u poređenju sa negrejnjom sezonom (Tabela 17). Raspon izmerenih 48h masenih koncentracija tokom zime kretao se od 7,57 – 70,04 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dok je raspon procenjenih sezonskih vrednosti bio od 5,89 - 67,48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Sve lokacije je karakterisalo isto svojstvo, prisustvo saobraćaja različitog intenziteta na putevima primarnog, sekundarnog, tercijarnog ili rezidentnog tipa, koji se sastojao od vozila A, B ili C klase.

Tokom zimske sezone u okviru opsega definisanih koncentracija PM_{2,5}, veće procenjene koncentracije u rasponu od 33,53 – 67,48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 26,39 – 62,67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 5,89 – 62,39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 24,41 – 55,30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 27,43 – 43,06 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ zabeležene su na lokacijama 2 (Temerinski put, URB), 7 (Rumenački put, IND), 8 (Račkog, URB), 3 (Svetozara Savkovića, URB) i 4 (Sopoćanska, URB), u oblastima koje se greju preko individualnog grejanja i na lokaciji 19 (Bulevar patrijarha Pavla, URB), koja se nalazi na granici oblasti koje se greju preko TO i centralnog grejanja sa opsegom koncentracije od 21,71 – 46,36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Date lokacije su imale prisutan saobraćaj na primarnim i sekundarnim putevima sačinjen od vozila A, B i C klase, osim na URB lokacijama 3 i 4 koje su bile u stambenim naseljima sa individualnim grejanjem ili na drva ili čvrsta fosilna goriva. Položaj mernih lokacija u odnosu na lokacije TO i varijacije u tipovima grejanja na nivou grada, sa aspekta obuhvaćenosti određene oblasti određenim tipom grejanja, prikazan je na Slici 46.

Slika 46. Lokacije toplana na području istraživanja: (zeleni trougao), granice oblasti daljinskog grejanja (narandžasta, roza, žuta i plava) i položaj mernih lokacija prema tipu grejanja (TO – zelena, mešovito grejanje – bela boja)

Ostatak procenjenih koncentracija u području centralnog grejanja (poređan po opadajućim vrednostima $PM_{2,5}$) kretao se od 28,97 – 39,04 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na lokacijama 12 (Juraja Križanića, URB), 10 (Partizanska, URB), 15 (Hajduk Veljkova 4, URB), 5 (Širine, URB) i 18 (Darinke Grujić, URB). Lokacije 12, 10 i 15 su imale isto svojstvo prisustva saobraćaja na primarnim ili sekundarnim tipovima puteva koji se sastojao od vozila A, B i C klase, dok su lokacije 5 i 18 bile smeštene u stambenim naseljima. U okviru područja koja se greju preko TO, 48h koncentracija $PM_{2,5}$ na lokacijama 1 (Veselina Masleše, URB, imala je najmanju i najveću koncentraciju), 13 (Jevrejska, URB), 6 (Save Ljubojeva, URB), 20 (Beogradski kej, URB, kraj reke), 14 (Janka Čmelika, URB) i 11 (Miše Dimitrijevića, URB) kretala se od 7,85 – 38,07 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 31,02 – 36,61 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 30,86 – 35,28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 25,25 – 34,92 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 19,44 – 34,12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 17,54 – 33,29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respektivno. Od svih lokacija koje se nalaze u blizini saobraćajnica različitog intenziteta, samo lokacija 6 (Save Ljubojeva - Rotkvarija) je u strogom stambenom naselju sa gradskom toplanom u blizini. Lokacija 13 (Jevrejska - Rotkvarija), sa većim intenzitetom saobraćaja u odnosu na druge lokacije, uglavnom se sastojala od vozila A i C klase. Izmereni nivoi koncentracije na ostalim lokacijama 17 u području TO (Jirečekova, BCG, kod reke), 21 (Balzakova, URB), 16 (Hajduk Veljkova 11, URB) i 9 (Pavla Ivića, URB), kretao se u rasponu od 21,63 – 31,96 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Lokacija 17 se nalazi u blizini lokalne BCG merne stanice, pa je tako i ona tretirana kao BCG lokacija, međutim koncentracije na ovoj lokaciji nisu bile najniže u poređenju sa koncentracijama na drugim lokacijama. Lokacije 21 i 9 su bile smeštene u stambenoj URB zoni, sa niskim intenzitetom saobraćaja, dok je lokacija 16 bila u blizini raskrsnice sa saobraćajem koji se sastojao od vozila A i C klase.

Više sezonske koncentracije $PM_{2,5}$ procenjene su u delovima grada Slana bara, Vidovdansko naselje, Industrijska zona JUG, Adice, Telep i Petrovaradin, koji nisu deo strogo urbanog područja, snabdevaju se toplotnom energijom u okviru individualnog grejanja i predstavljaju mešoviti vid grejanja. Mnoga domaćinstva simultano koriste neka od standardnih rešenja za grejanje tokom zime, odnosno centralno grejanje na gas ili grejanje na drva i ugalj. Dato zapažanje jasno ukazuje na uticaj mešovitog vida grejanja u stambenim naseljima tokom zime na prostornu varijaciju i povišene koncentracione nivoe $PM_{2,5}$. S obzirom na to da podatak o broju i lokaciji domaćinstava koja koriste usluge društvenog preduzeća „Novi Sad – gas“ u cilju privatnog snabdevanja domaćinstava prirodnim gasom nije bilo moguće nabaviti, kao i da podatak o broju domaćinstava koja se greju na čvrsta goriva ne postoji, oblasti koje nisu obuhvaćene gradskom TO su se tretirale kao mešovita grejna područja.

U većini gradova u Srbiji koncentracije PM generalno pokazuju drastične razlike u grejnoj i negrejnoj sezoni [45], što je potvrđeno i istraživanjem u okviru ove doktorske disertacije za Novi Sad. Najskorija istraživanja porekla i kvantifikacije ovih razlika u Novom Sadu sprovedena su takođe i u okviru referentnog monitoringa 2022. godine od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada [38]. Evidentno je da je za teritoriju Novog Sada neophodna veća prostorna rezolucija mernih lokacija pogotovo u okviru referentnog monitoringa, u cilju detaljnijeg i verodostojnijeg sagledavanja emitovanog zagađenja iz niza heterogenih izvora emisije.

9.2.2. Varijacije procenjenih sezonskih koncentracija PM_{2,5} u periodu negrejne sezone

Izmerena 48h koncentracija kretala se u opsegu od 5,16 – 52,66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dok su se procenjene sezonske PM_{2,5} koncentracije kretale od 6,77 – 54,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Tabela 18). Koncentracije čestica tokom letnje sezone u urbanim oblastima primarno potiču od emisija iz sektora saobraćaja. U letnjem periodu najviše procenjene sezonske koncentracije u okviru definisanog opsega PM_{2,5}, u rasponu od 12,76 – 54,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, izmerene su na lokaciji 11 (URB), sa gradilištem u blizini. Opseg PM_{2,5} koncentracije od 11,98 – 30,62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ izmeren je na lokacijama 13 (Jevrejska, URB, velika frekvencija saobraćaja), 2 (Temerinski put, URB), 7 (Rumenački put, IND, velika frekvencija saobraćaja), 20 (Beogradski kej, URB), 10 (Partizanska, URB) i 1 (Veselina Masleše, URB). Sve ove lokacije su u neposrednoj blizini puta primarnog tipa, nižeg, umerenog ili visokog intenziteta saobraćaja, sačinjenog od vozila A, B i C klase. Opsezi procenjenih koncentracija, od 10,48 – 19,27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ izmereni su na lokacijama 18 (Darinke Grujić, URB), 14 (Janka Čmelika, URB), 16 (Hajduk Veljkova 11, URB), 8 (Račkog, URB), 3 (Svetozara Savkovića, URB/IND), 19 (Bulevar patrijarha Pavla, URB), 12 (Juraja Križanića, URB), 15 (Hajduk Veljkova 4, URB), 17 (Jirečekova, BCG) i 9 (Pavla Ivića, URB). Date merne lokacije su se nalazile uz puteve primarnog, sekundarnog, tercijarnog ili rezidentnog tipa uz prisustvo vozila A, B i C klase, sa najmanjim intenzitetom saobraćaja na lokaciji 18 i bez prisutnog saobraćaja na lokaciji 17. Među lokacijama 4 (URB), 6 (URB), 5 (URB), i 21 (URB) koje su se odlikovale sa veoma niskim intenzitetom saobraćaja, najniže koncentracije PM_{2,5} bile su 9,46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 7,47 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 6,77 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 8,41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respektivno.

9.3. Meteorološki parametri

9.3.1. Vrednosti T, RV i P u toku zimske i letnje kampanje

Dnevne vrednosti T, RV i P izmerene sa LCS uređajima, i modelovani podaci o pravcu i brzini vetra korišćeni su za potrebe analize njihovih uticaja na varijacije skaliranih 24h koncentracija PM_{2,5}.

Opsezi zabeleženih dnevnih vrednosti meteoroloških parametara sa LCS uređajima na svakoj lokaciji tokom 10 dana, u periodu trajanja zimske kampanje prikazani su na Graficima 11, 12, i 13. Opseg min i max vrednosti T se kretao od -6 – 5,95 °C i od 4,80 – 24,28 °C, sa najnižom izmerenom vrednosti T na lokaciji 16 (Hajduk Veljkova 11) i najvišom na lokaciji 15 (Hajduk Veljkova 4). Niže vrednosti T od približno -4 °C zabeležene su na lokacijama 4 (Sopoćanska), 9 (Pavla Ivića), 13 (Jevrejska) i 21 (Balzakova), dok se ostale vrednosti T mogu videti na Grafiku 11. Prosečna min i max vrednost T tokom celog perioda merenja je bila 1,3 °C i 13, 65 °C. Opseg izmerenih vrednosti RV se kretao od 16,05 – 99,8%, sa najnižom i najvišom vrednošću RV na lokacijama 3 (Svetozara Savkovića) i 18 (Darinke Grujić). Prosečna min i max vrednost RV tokom perioda merenja je iznosila 50,07% i 86,51%, dok se ostale vrednosti mogu videti na Grafiku 12. Srednja min i max vrednost P je bila 1020,02 mbar i 1051,49 mbar, respektivno (Grafik 13).

Opsezi zabeleženih vrednosti T, RV i P na svakoj lokaciji tokom 10 dana u periodu trajanja letnje kampanje prikazani su na Grafcima 14, 15 i 16. Opseg min i max vrednosti T se kretao od 19 – 28 °C i od 25 – 33 °C respektivno. Najviši opsezi T su izmereni na lokacijama 2 i 20 i iznosili su od 28 – 33 °C. Prosečne min i max vrednosti su iznosile 23 °C i 29 °C, respektivno (Grafik 14). Opsezi min vrednosti RV, u zavisnosti od lokacije, su bili od 33 – 52%, a max vrednosti od 48 – 87%, respektivno. Prosečna min i max vrednost RV tokom letnje kampanje je bila 41% i 64%, respektivno (Grafik 15). Srednja min i max vrednost P je bila 996 i 1011 mbar, respektivno (Grafik 16).

Grafik 11. Dnevne vrednosti T tokom zimske merne kampanje

Grafik 12. Dnevne vrednosti RV tokom zimske merne kampanje

Grafik 13. Dnevne vrednosti P tokom zimske merne kampanje

Grafik 14. Dnevne vrednosti T tokom letnje merne kampanje

Grafik 15. Dnevne vrednosti RV tokom letnje merne kampanje

Grafik 16. Dnevne vrednosti P tokom letnje merne kampanje

9.3.2. Ruže vetrova

Modelovani podaci o pravcu i brzini strujanja vetra za svaku mernu lokaciju u periodu zimske i letnje merne kampanje, prikazani su okviru odeljaka 9.3.2.1. i 9.3.2.2.

9.3.2.1. Pravac i brzina vetra u toku grejne sezone

U periodu zimske merne kampanje dominantni dnevni pravci iz kojih su strujale vazdušne mase su bili istočni (I), jugoistočni (JI), istočni-jugoistočni (IJI), istočni-severoistočni (ISI) i zapadni-severozapadni (ZSZ), a u manjoj meri severni (S) i zapadno-jugozapadni (ZJZ). Maksimalne brzine vetrova, shodno pravcu strujanja su iznosile 40 km/h za I, JI i ZSZ vetar i 25 i 30 km/h za ISI i IJI vetar, respektivno (Slika 47). Brzine manje dominantnih vetrova su bile do 35 km/h za S i do 45 km/h za ZJZ. Važno je napomenuti da prikazane ruže vetrova prikazane na Slici 48 prikazuju pravac, odnosno smer u kojem vetar duva.

Slika 47. Dominantni dnevni pravci i brzine vetrova u periodu zime

Na lokacijama u ulicama Veselina Masleše, Temerinski put, Svetozara Savkovića i Sopoćanska, dominantni pravci vetrova i njihove brzine bile su sledeće: u ulici Veselina Masleše, preovladavali su vetrovi iz pravca SZ i IJI sa brzinama od 9 – 18 km/h i od 27 – 45 km/h, u ulici Temerinski put, dominantni pravci su bili ZSZ i JJZ sa brzinama od 25 – 30 km/h i od 10 – 20 km/h, u ulici Svetozara Savkovića, vetrovi su dolazili iz pravca Z i ISI sa brzinama od 18 – 24 km/h i od 6 – 18 km/h; dok su u Sopoćanskoj ulici dominirali pravci ZJZ sa brzinama od 12 – 24 km/h.

U ulicama Širine, Save Ljubojeva, Rumenački put, Račkog, Pavla Ivića, Partizanska, Miše Dimitrijevića i Juraja Križanića, zabeleženi su sledeći dominantni pravci i brzine vetrova: u ulici Širine, vetrovi su se kretali iz pravca JI i IJI sa brzinama od 12 – 36 km/h i od 24 – 42 km/h, u

ulici Save Ljubojeva, dominantni pravci su bili IJI i Z sa brzinama od 18 – 30 km/h i od 12 – 36 km/h, na Rumenačkom putu, pravci vetrova su bili ZSZ sa brzinama od 12 – 36 km/h, u ulici Račkog dominantan pravac je bio Z sa brzinama od 18 – 24 km/h, u Pavla Ivića dominantni pravac je bio ZJZ sa brzinama od 12 – 24 km/h, u Partizanskoj preovladavali su vetrovi iz pravca SZ sa brzinama od 9 – 18 km/h, u Miše Dimitrijevića dominantni pravac je bio Z sa brzinama od 18 – 24 km/h, dok su u Juraja Križanića dominirali pravci SSI, SZ, ZSZ i Z sa brzinama od 7 – 28 km/h, 7 – 21 km/h, 21 – 42 km/h i od 14 – 21 km/h.

Na preostalim lokacijama, koje se nalaze u ulicama Jevrejska, Janka Čmelika, Hajduk Veljkova 4, Hajduk Veljkova 11, Jirečekova, Darinke Grujić, Bulevar patrijarha Pavla, Beogradski kej i Balzakova, zabeleženi su sledeći pravci i brzine vetrova: u Jevrejskoj ulici, dominirali su vetrovi iz pravca ZJZ sa brzinama od 12 – 24 km/h; u Janka Čmelika, vetrovi su dolazili iz pravca Z sa brzinama od 18 – 24 km/h; u ulicama Hajduk Veljkova 4 i 11, dominantni pravci su bili ZSZ sa brzinama od 12 – 36 km/h i IJI sa brzinama od 12 – 24 km/h; u Jirečekovoj, preovladavali su vetrovi iz pravca SZ i IJI sa brzinama od 9 – 18 km/h i od 9 – 45 km/h, u ulici Darinke Grujić, dominirao je pravac SZ sa brzinama od 9 – 18 km/h; na Bulevaru patrijarha Pavla, dominantni pravac je bio ZSZ sa brzinama od 14 – 42 km/h; na Beogradskom keju, vetrovi su se kretali iz pravca ZSZ i JJZ sa brzinama od 25 – 30 km/h i od 10 – 20 km/h, dok su u ulici Balzakova dominirali pravci ZJZ sa brzinama od 12 – 24 km/h.

Lokacije sa najvišim brzinama vetrova, do 45 km/h, podrazumevali su ulice Veselina Masleše, Jirečekova, Rumenačka i Juraja Križanića. Ove lokacije se odlikuju većom prostornošću ili blizinom Dunava, omogućavajući nesmetanije kretanje vetrova i postizanje većih brzina.

Pravac vetra

a) Veselina Masleše

Pravac vetra

b) Temerinski put

Pravac vetra

c) Svetozara Savkovića

Pravac vetra

d) Sopoćanska

Pravac vetra

đ) Širine

Pravac vetra

e) Save Ljubojeva

Pravac vetra

ž) Rumenački put

Pravac vetra

z) Račkog

Pravac vetra

i) Pavla Ivića

Pravac vetra

j) Partizanska

Pravac vetra

k) Miše Dimitrijevića

Pravac vetra

l) Juraja Križanića

Pravac vetra

m) Jevrejska

Pravac vetra

n) Janka Čmelika

Pravac vetra

nj) Hajduk Veljkova 4

Pravac vetra

o) Hajduk Veljkova 11

Pravac vetra

p) Jirečekova

Pravac vetra

r) Darinke Grujić

Pravac vetra

s) Bulevar patrijarha Pavla

Pravac vetra

t) Beogradski kej

Pravac vetra

Ć) Balzakova

Slika 48. Dnevni pravci i brzine vetrova u periodu zime

9.3.2.2. Pravac i brzina vetra u toku negrejne sezone

Tokom letnje merne kampanje vetrovi su dominantno duvali iz pravca zapada, suprotno od pravaca koji su bili zastupljeni tokom zime i koji su pretežno duvali sa istoka.

Dominantan pravac vetra u periodu leta je bio iz pravca ZSZ i u znatno manjoj meri iz pravca IJI, I i SZ, sa maksimalnim brzinama strujanja vetra do 28 km/h za ZSZ vetar i do 36 km/h, 30 km/h i 32 km/h za IJI, I i SZ, respektivno (Slika 49).

Slika 49. Dominantni pravci i brzine vetra u periodu leta

Na Slikama 50a – c) prikazane su ruže vetrova i pravci u kojima su duvali, kao i njihove brzine za svaku mernu lokaciju, pojedinačno na dnevnom nivou.

Dominantni pravci vetrova i njihove brzine na lokacijama Veselina Masleše, Temerinski put, Svetozara Savkovića su bile sledeće: u ulici Veselina Masleše pravac vetra I sa brzinama od 8 – 28 km/h, u ulici Temerinski put pravac i brzina vetra su bili IJI od 12 – 36 km/h, u ulicama Svetozara Savkovića pravci vetrova i njihove brzine su bile ISI i ZJZ sa opsegom od 10 – 15 km/h, IJI sa brzinama od 10 – 30 km/h i SZ i SI sa brzinama vetra od 10 – 20 km/h i od 5 – 15 km/h.

Na lokacijama u ulicama Sopoćanska, Širine, Save Ljubojeva i Rumenački put dominantni pravci vetrova su bili: u ulici Sopoćanska pravci IJI sa brzinom od 4 – 24 km/h, S i SSZ sa brzinama od 16 – 24 km/h, kao i ZSZ i SZ sa brzinama od 8 – 16 km/h, u ulici Širine, Save Ljubojeva i Rumenački put pravci vetra su bili I sa brzinama od 8 – 28 km/h za ulicu Širine, kao i ZSZ sa brzinama od 8 – 16 km/h, dok je u ulici Rumenački put pravac vetra bio ZSZ a brzina od 10 – 30 km/h.

Lokacije u ulicama Račkog, Pavla Ivića, Partizanska i Miše Dimitrijevića su imali sledeće dominantne pravce vetra i njihove brzine: u ulici Račkog pravci vetra su bili ZJZ i ISI sa

brzinama od 10 – 15 km/h, SI i SZ sa brzinama od 5 – 15 km/h i 10 – 20 km/h, u ulici Pavla Ivića pravac i brzina vetra su bili IJI sa brzinom od 4 – 24 km/h, S i SSZ sa brzinama od 16 – 24 km/h, kao i SZ i ZSZ sa brzinama od 8 – 16 km/h, Partizanska u dominantnom I vetru sa brzinom od 8 – 28 km/h, dok su u ulici Miše Dimitrijevića dominantni pravci bili ZJZ i ISI sa brzinama od 10 – 15 km/h, SI sa brzinom od 5 – 15 km/h i SZ sa brzinom od 10 – 20 km/h.

Na preostalim lokacijama Juraja Križanića, Jevrejska, Janka Čmelika, Hajduk Veljkova 4, Hajduk Veljkova 11, Jirečekova, Darinke Grujić, Bulevar patrijarha Pavla, Beogradski kej i Balzakova preovladavajući pravci vetra i brzine su bile: na lokacijama Juraja Križanića i Jevrejska pravci su bili SSI i ZSZ sa brzinama od 12 – 28 km/h i od 6 – 30 km/h, u ulici Janka Čmelika pravac vetra je bio ISI i ZJZ sa brzinom od 10 – 15 km/h, kao i SI, IJI i SZ sa brzinama od 5 – 15 km/h, od 10 – 15 km/h, i od 10 – 20 km/h, na lokacijama Hajduk Veljkova 4 pravac ZSZ sa brzinom od 10 – 30 km/h, Hajduk Veljkova 11 pravac vetra je bio I sa brzinom od 8 – 28 km/h, u Jirečekovoj pravac je bio ZSZ sa brzinom od 6 – 30 km/h, u ulici Darinke Grujić takođe ZSZ sa brzinom od 6 – 30 km/h, dok su pravac i brzina vetra u ulicama Bulevar patrijarha Pavla, Beogradski kej i Balzakova bili ZSZ, IJI i ZSZ sa brzinama od 10 – 25 km/h, 12 – 36 km/h i 8 – 16 km/h, respektivno.

Najveća zabeležena brzina vetra od 36 km/h je bila na lokaciji u Temerinskoj ulici.

Pravac vetra

a) Veselina Masleš

Pravac vetra

b) Temerinski put

Pravac vetra

c) Svetozara Savkovića

Pravac vetra

d) Sopoćanska

Pravac vetra

đ) Širine

Pravac vetra

e) Save Ljubojeva

Pravac vetra

ž) Rumenački put

Pravac vetra

z) Račkog

Pravac vetra

i) Pavla Ivića

Pravac vetra

j) Partizanska

Pravac vetra

k) Miše Dimitrijevića

Pravac vetra

l) Juraja Križanića

m) Jevrejska

n) Janka Čmelika

nj) Hajduk Veljkova 4

o) Hajduk Veljkova 11

p) Jirečekova

r) Darinke Grujić

s) Bulevar patrijarha Pavla

t) Beogradski kej

ć) Balzakova

Slika 50. Dnevni pravci i brzine vetra u periodu leta

9.3.3. Korelacije koncentracija PM_{2,5} i meteoroloških parametara

9.3.3.1. Korelacije koncentracija PM_{2,5} i T, RV i P u periodu zimske i letnje merne kampanje

Uticaj T, RV i P na varijaciju koncentracija PM_{2,5} u periodu dve sezone je analiziran na osnovu ostvarenih korelacija i statističke značajnosti između PM_{2,5} i pomenutih meteoroloških parametara, iskazanih kroz Pirsonov koeficijent korelacije (*r*). Rezultati korelacija su dati u Tabeli 32. Razgraničenje između srednje i jake korelacije je takođe urađeno na osnovu statističke značajnosti korelacije, odnosno *p* vrednosti, prateći sledeći kriterijum: *p*<0,05 (srednja korelacija označena sa *) i *p*<0,01 (jaka korelacija označena sa **).

Tabela 32. Korelacije između PM_{2,5} i T, RV i P u periodu zimske merne kampanje

Broj lokacije	Merna lokacija	T		RV		P	
		<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
1	Veselina Masleše	-0,30	0,40	0,84**	0,002	0,67*	0,04
2	Temerinski put	0,46	0,19	-0,14	0,70	-0,43	0,22
3	Svetozara Savkovića	-0,43	0,22	0,65*	0,04	0,50	0,14
4	Sopoćanska	-0,55	0,10	0,85**	0,002	0,39	0,27
5	Širine I	-0,52	0,12	0,40	0,25	0,75*	0,01
6	Save Ljubojeva	-0,39	0,26	0,55	0,10	0,25	0,49
7	Rumenački put	-0,52	0,13	0,62	0,05	0,55	0,10
8	Račkog	-0,42	0,22	0,60	0,06	0,43	0,22
9	Pavla Ivića	-0,57	0,08	0,78**	0,008	0,52	0,13
10	Partizanska	0,18	0,62	0,74*	0,01	0,63*	0,05
11	Miše Dimitrijevića	-0,25	0,49	0,66*	0,04	0,32	0,37
12	Juraja Križanića	-0,23	0,52	0,75*	0,01	-0,11	0,76
13	Jevrejska	-0,62	0,06	0,83**	0,003	0,57	0,09
14	Janka Čmelika	-0,21	0,57	0,64*	0,05	0,34	0,34
15	Hajduk Veljkova 4	-0,39	0,26	0,68*	0,03	0,07	0,85
16	Hajduk Veljkova 11	-0,36	0,31	-0,35	0,33	0,38	0,28
17	Jirečekova	0,77**	0,01	0,78**	0,008	0,80**	0,005
18	Darinke Grujić	0,05	0,88	0,82**	0,004	0,60	0,07
19	Bulevar patrijarha Pavla	-0,16	0,68	0,66	0,05	-0,18	0,64
20	Beogradski kej	-0,47	0,17	0,66*	0,04	0,51	0,13
21	Balzakova	-0,63	0,05	0,85**	0,002	0,55	0,10

Tokom grejne sezone korelacije su dominantno bile negativne između T i $PM_{2,5}$ i to na 17 lokacija, dok su korelacije između RV i $PM_{2,5}$ i P i $PM_{2,5}$ bile dominantno pozitivne, sa pozitivnim korelacijama na 19 i 18 lokacija, respektivno.

Sa aspekta statističke značajnosti izračunatih korelacija, korelacije između $PM_{2,5}$ i T nisu bile statistički značajne, osim na BCG lokaciji, gde je bila prisutna jaka korelacija. Temperature su se kretale od -6 do $24,28$ °C. Vrednost r za datu korelaciju je iznosila 0,77, a p vrednost 0,01, što je ukazivalo na porast koncentracije $PM_{2,5}$ čestica tokom grejne sezone sa porastom T. Prisustvo jake pozitivne korelacije takođe implicira da porast koncentracije na datoj lokaciji nije pod uticajem emisija usled pojačanog intenziteta loženja tokom zime pri nižim T, kao što je slučaj na nivou grada. Uopšteno gledano, najviše zabeležene vrednosti r pri korelacijama između T i $PM_{2,5}$, pored pomenute na BCG lokaciji su bile 0,63, 0,62 i 0,57 na lokacijama Balzakova, Jevrejska i Pavla Ivića, respektivno. Na ovim lokacijama su izmereni najniži opsezi T, no korelacije su se pokazale da nisu statistički značajne. Ostale vrednosti r su se kretale od 0,05 – 0,55. Iako u ovom slučaju negativne korelacije nisu bile statistički značajne, dominantno negativne korelacije sa T u periodu grejne sezone su česte i jasan su pokazatelj da sa padom T dolazi do povišenja koncentracije $PM_{2,5}$, kao direktne posledice pojačanog intenziteta grejanja ili loženja tokom grejne sezone. Pored jedine statističke značajne korelacije između ova dva parametra na BCG, druge dve korelacije koje su takođe bile pozitivnog karaktera, ali statistički neznačajne, su bile na lokacijama Temerinska ulica, sa $r=0,46$, i u Partizanskoj ulici, sa $r=0,18$.

U slučaju dominantnih korelacija $PM_{2,5}$ i RV, vrednosti r koeficijenta su se kretale od 0,64 do 0,85, reflektujući rast koncentracije $PM_{2,5}$ čestica sa porastom RV, osim na lokacijama Temerinski put i u ulici Hajduk Veljkova 11, gde su bile negativne, sa $r = 0,14$ i $r = 0,35$, respektivno. Korelacije na 14 mernih lokacija su bile statistički značajne i to srednje jačine, sa opsezima r od 0,64 – 0,75 i p vrednostima od 0,01 – 0,05, kao i jake korelacije sa opsezima r od 0,78 – 0,85 i p vrednostima od 0,002 – 0,008. Date pozitivne korelacije su ukazale na porast koncentracije $PM_{2,5}$ čestica sa porastom RV.

Dominantno pozitivne korelacije su takođe bile prisutne između $PM_{2,5}$ čestica i P, sa vrednostima r od 0,07 do 0,80. Jedine negativne vrednosti korelacija su bile prisutne na lokacijama u ulicama Temerinski put, Juraja Križanića i Bulevar patrijarha Pavla, sa $r = 0,43$, $r = 0,11$ i $r = 0,18$, respektivno. Međutim, od svih analiziranih korelacija, svega 4 su bile statistički značajne. Na tri lokacije su bile prisutne srednje pozitivne korelacije sa vrednostima r od 0,63 – 0,67 i p vrednostima od 0,01 – 0,05, kao i jaka pozitivna korelacija, sa r i p vrednostima od 0,80 i 0,005, respektivno. Na osnovu statistički značajne međuzavisnosti ova dva parametra, na lokacijama Veselina Masleše, Širine, Partizanska i Jirečekova je došlo do porasta koncentracije $PM_{2,5}$ sa porastom P tokom grejne sezone.

Od sva tri meteorološka parametra, RV se pokazala da ima najveći uticaj na varijacije koncentracija $PM_{2,5}$ čestica tokom zime na datim mernim lokacijama, utičući na povećanje mase čestica usled njihovih higroskopskih osobina, kao i generisanje sekundarnih čestica, usled vrednosti RV koje su bile u opsezima od 16,05 – 99,83%. Jedino na BCG lokaciji su bile prisutne jake pozitivne korelacije između $PM_{2,5}$ i sva tri meteorološka parametra.

Korelacije između $PM_{2,5}$ čestica i T, RV i P tokom letnje merne kampanje su date u Tabeli 33.

Tabela 33. Korelacije između PM_{2,5} i T, RV i P u periodu letnje merne kampanje

Broj lokacije	Merna lokacija	T		RV		P	
		<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
1	Veselina Masleše	0,06	0,86	0,80**	0,005	0,08	0,82
2	Temerinski put	0,43	0,22	-0,30	0,41	-0,43	0,21
3	Svetozara Savkovića	0,48	0,16	0,24	0,50	-0,32	0,36
4	Sopoćanska	0,19	0,59	0,22	0,55	-0,28	0,44
5	Širine I	0,59	0,07	0,61	0,06	-0,09	0,81
6	Save Ljubojeva	0,20	0,59	0,16	0,66	-0,19	0,60
7	Rumenački put	0,40	0,25	-0,22	0,54	0,12	0,73
8	Račkog	0,51	0,13	0,40	0,25	-0,49	0,15
9	Pavla Ivića	-0,04	0,92	0,38	0,27	-0,03	0,93
10	Partizanska	0,37	0,30	0,67*	0,03	-0,11	0,77
11	Miše Dimitrijevića	0,30	0,41	0,51	0,13	-0,27	0,45
12	Juraja Križanića	0,55	0,10	0,15	0,68	-0,15	0,68
13	Jevrejska	0,36	0,31	-0,32	0,37	-0,10	0,79
14	Janka Čmelika	0,45	0,20	0,30	0,41	-0,30	0,41
15	Hajduk Veljkova 4	0,49	0,15	-0,16	0,65	-0,16	0,65
16	Hajduk Veljkova 11	0,46	0,18	0,79**	0,006	0,01	0,97
17	Jirečekova	0,64*	0,04	-0,53	0,11	-0,42	0,23
18	Darinke Grujić	0,60	0,07	-0,31	0,39	-0,46	0,18
19	Bulevar patrijarha Pavla	0,55	0,10	-0,20	0,59	-0,16	0,66
20	Beogradski kej	0,56	0,09	-0,12	0,73	-0,43	0,22
21	Balzakova	0,02	0,96	0,34	0,34	-0,13	0,73

Korelacije tokom leta između PM_{2,5} i T, odnosno RV su bile pozitivne, dok su između PM_{2,5} i P bile negativne. Jedine korelacije koje su se pokazale kao statistički značajne, od svih prikazanih u Tabeli 27, na osnovu p vrednosti su bile između PM_{2,5} i T na BCG lokaciji i između PM_{2,5} i RV na lokacijama Veselina Masleše, Partizanska i Hajduk Veljkova 11. Pri korelaciji sa T, vrednost *r* i *p* su bile 0,64 i 0,04 respektivno, odnosno bila je prisutna pozitivna korelacija srednje jačine.

U slučaju korelacije sa RV, na lokacijama Veselina Masleše i Hajduk Veljkova 11 bile su prisutne jake korelacije sa vrednostima *r* = 0,80, *p* = 0,005 i *r* = 0,79 i *p* = 0,006, respektivno. Na ostalim lokacijama nije bilo statistički značajnih korelacija.

Uticaj P na koncentraciju čestica PM_{2,5} tokom leta u vidu statistički značajne pozitivne ili negativne korelacije nije zabeležen na datim lokacijama.

9.3.3.2. Korelacije PM_{2,5} i brzine vetra

Potencijalan uticaj brzine vetra na disperziju ili akumulaciju čestica je posmatran kroz izračunavanje korelacija između PM_{2,5} i brzina vetra (km/h). U Tabeli 34 date su vrednosti korelacija, kao i statistička značajnost dobijene vrednosti korelacije.

Tabela 34. Korelacija PM_{2,5} (µg/m³) i brzine vetra u periodu zime i leta na dnevnom nivou

Broj lokacije	Merna lokacija	R zima	p zima	R leto	p leto
1	Veselina Masleše	-0,85**	0,002	-0,39	0,27
2	Temerinski put	-0,81**	0,004	-0,36	0,31
3	Svetozara Savkovića	-0,63	0,05	-0,58	0,08
4	Sopoćanska	-0,28	0,43	-0,12	0,75
5	Širine	-0,76*	0,01	-0,09	0,8
6	Save Ljubojeva	-0,48	0,16	-0,18	0,63
7	Rumenački put	0,08	0,82	-0,31	0,38
8	Račkog	0,19	0,6	-0,28	0,43
9	Pavla Ivića	-0,36	0,3	-0,09	0,8
10	Partizanska	-0,88***	0,0008	-0,32	0,37
11	Miše Dimitrijevića	-0,66*	0,04	-0,15	0,68
12	Juraja Križanića	-0,57	0,08	-0,02	0,97
13	Jevrejska	-0,36	0,31	-0,43	0,22
14	Janka Čmelika	-0,56	0,09	-0,41	0,24
15	Hajduk Veljkova 4	-0,65*	0,04	-0,07	0,84
16	Hajduk Veljkova 11	-0,32	0,36	-0,35	0,32
17	Jirečekova	-0,46	0,18	0,29	0,42
18	Darinke Grujić	-0,87**	0,001	0,22	0,55
19	Bulevar patrijarha Pavla	-0,6	0,09	-0,23	0,53
20	Beogradski kej	-0,39	0,27	-0,34	0,33
21	Balzakova	-0,31	0,38	-0,27	0,98

Jedine statistički značajne korelacije zabeležene su u periodu zimske merne kampanje i to na mernim lokacijama u ulicama Veselina Masleše, Temerinski put, Širine, Partizanska, Miše Dimitrijevića, Hajduk Veljkova 4 i Darinke Grujić. Ove korelacije su bile negativnog karaktera ukazujući na inverzni odnos koncentracije PM_{2,5} i brzine vetra. Na pomenutim lokacijama

brzine vetra su bile među nižim, u granicama od 9 – 45 km/h, ali su varirale. Vrednosti r i p navedene istim redosledom iznosile su 0,85 i 0,002; 0,81 i 0,004; 0,76 i 0,01; 0,88 i 0,0008; 0,66 i 0,04; 0,65 i 0,04, 0,87 i 0,001.

Pri nižim brzinama vetra, kako je pojašnjeno u okviru teorijskog dela, ograničava se disperzija emitovanog čestičnog zagađenja, povećava se potencijal njegove akumulacije, ali dolazi i do izraženijeg uticaja lokalnih emitera na povišenje koncentracije $PM_{2,5}$.

U periodu letnje merne kampanje nisu zabeležene statističke značajne korelacije između $PM_{2,5}$ čestica i brzine vetra.

9.4. Ruže zagađenja

9.4.1. Ruže zagađenja u periodu zimske merne kampanje

Najviše dnevne koncentracije $PM_{2,5}$ merene sa LCS uređajima u periodu zime iznosile su $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pri I pravcu vetra. Opsezi koncentracija pri I-nom, JI-nom, IJI-nom, ISI-nom, ZSZ-nom, S-nom i J-nom smeru strujanja vetrova bili su $10 - 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $10-70 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $10 - 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $20 - 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $10 - 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $20 - 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i $10 - 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, respektivno (Slika 51).

Slika 51. Dominantni pravci vetra i koncentracije $PM_{2,5}$ u periodu zime

Vrednosti koncentracije $PM_{2,5}$ pri očitanim pravcima strujanja vetrova na svakoj od 21 merne lokacije u periodu zimske kampanje su prikazane na Slikama 52a – c). Na lokacijama u ulicama Veselina Masleše, Temerinski put, Svetozara Savkovića, Sopoćanska, Širine, Save Ljubojeva, Rumenački put, Račkog, Pavla Ivića, Partizanska, Miše Dimitrijevića i Juraja Križanića opsezi koncentracija $PM_{2,5}$ prema dominantnim pravcima strujanja vetrova, bili su: $18 - 27 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (SZ), $0 - 45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI) za lokaciju Veselina Masleše, $30 - 70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (JJZ) i $20 - 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za lokaciju Temerinski put, od $20 - 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Z) za lokaciju Svetozara

Savkovića, od 20 – 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZJZ) za lokaciju Sopoćanska, od 8 – 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (JI i IJI pravac) za lokaciju Širine, od 8 – 32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI i Z pravac) za lokaciju Save Ljubojeva, od 20 – 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za Rumenački put; od 20 – 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Z) za ulicu Račkog; od 10 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZJZ) za ulicu Pavla Ivića, od 27 – 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SZ) za lokaciju u Partizanskoj ulici; od 16 – 32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Z) za lokaciju u ulici Miše Dimitrijevića; i od 9 – 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SSI i SZ pravac), 36 – 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Z) i 9 – 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za lokaciju u ulici Juraja Križanića.

Opsezi koncentracija čestica i preovladavajući pravci vetrova kojima su čestice rasprostirane na lokacijama Jevrejska, Janka Čmelika, Hajduk Veljkova 4, Hajduk Veljkova 11, Jirečekova, Darinke Grujić, Bulevar patrijarha Pavla, Beogradski kej i Balzakova su bili: od 20 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZJZ) i 10 – 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Z) za lokaciju u ulici Jevrejska, od 8 – 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISI) za lokaciju Janka Čmelika, od 8 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za lokaciju Hajduk Veljkova 4, od 20 – 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI) za ulicu Hajduk Veljkova 11, od 30-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SZ) i od 0 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI) za ulicu Jirečekova, od 20 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SZ) za ulicu Darinke Grujić, od 27 – 54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Z) i od 9 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za lokaciju u ulici Bulevar patrijarha Pavla, od 21 – 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) i od 14 – 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (JJZ) za lokaciju Beogradski kej, i od 20 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZJZ) za lokaciju u ulici Balzakova.

Pravac vetra
a) Veselina Masleše

Pravac vetra
b) Temerinski put

Pravac vetra
c) Svetozara Savkovića

Pravac vetra
d) Sopoćanska

Pravac vetra
đ) Širine

Pravac vetra
e) Save Ljubojeva

Pravac vetra
ž) Rumenački put

Pravac vetra
z) Račog

Pravac vetra
i) Pavla Ivića

Pravac vetra
j) Partizanska

Pravac vetra
k) Miše Dimitrijevića

Pravac vetra
l) Juraja Križanića

Slika 52. Dnevne koncentracije PM_{2,5} (µg/m³) prema pravcu strujanja vetra u periodu zime

Ostvarene srednje i jake negativne korelacije između $PM_{2,5}$ i brzine vetra na 7 lokacija, su dalje analizirane prostornom analizom generisanih ruža zagađenja (Slika 53) u okviru *Google* mape, kao bazne mape (engl. *base map*), u cilju lakšeg sagledavanja potencijalnih izvora i pravca emisije $PM_{2,5}$ tokom grejne sezone.

Slika 53. Ruže zagađenja za pojedinačnu lokaciju u periodu zime

Na lokaciji 10 (Partizanska ulica) dominantan je bio SZ vetar brzine od 9 – 18 km/h, čije su se struje kretale iz pravca ulice primarnog tipa (Sentandrejski put) koja se odlikuje srednjim prometom saobraćaja. Takođe, dati smer strujanja vetra odgovarao je i položaju suburbanih oblasti, koje se karakterišu višim koncentracijama čestica tokom zime. Koncentracije $PM_{2,5}$ sa LCS zabeležene iz SZ pravca su iznosile između 27 i 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Relativno niže brzine vetra na ovoj lokaciji saobraćajnog karaktera su uslovile jaku inverznu korelaciju između emitovanog zagađenja iz sektora saobraćaja koje predstavlja uticaj lokalnog karaktera, ali je takođe pravac strujanja vazдушnih masa u određenoj meri mogao transportovati i čestično zagađenje iz oblasti sa mešovitim individualnim grejanjem. Na ovoj lokaciji je postignuta izrazito jaka negativna korelacija između $PM_{2,5}$ i brzine vetra.

Lokacija 1 (Veselina Masleše) je slična prethodnoj lokaciji prema smeru strujanja vazдушnih masa, njihovim brzinama, kao i po svojoj prirodi, međutim, prostorno je pozicionirana bliže suburbanjoj oblasti. Koncentracije $PM_{2,5}$ koje su odgovarale datom SZ smeru strujanja vetra su iznosile od 18 – 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Drugi dominantni smer strujanja, IJI, sa koncentracijama $PM_{2,5}$ od 9 – 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, kretao se iz pravca prometne ulice primarnog tipa, odnosno ulice Kornelija Stankovića. Ovaj pravac je takođe mogao transportovati čestično zagađenje sa još jedne prometne raskrsnice na početku ulice Kornelija Stankovića, odnosno raskrsnice Bulevara Jaše Tomića, Rumenačke ulice i ulice Kornelija Stankovića, s obzirom na intenzitet strujanja vetra

koji je iznosio od 36 – 45 km/h. Kod ove lokacije, kao što je slučaj i kod prethodne, niže brzine vetra SZ pravca su uslovile inverzne korelacije lokalnog tipa i, u određenoj meri, sa emitovanim čestičnim zagađenjem iz pravca suburbane oblasti. Međutim, s obzirom da je urbano okruženje oko date lokacije manje kompleksno usled prisustva manjih fizičkih barijera koje olakšavaju strujanje vazдушnih masa, zagađenje izazvano individualnim grejanjem lakše se moglo transportovati do ovog područja.

Na mernoj lokaciji 2 u ulici Temerinski put, $PM_{2,5}$ u koncentracionim opsezima od 30 – 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ iz pravca JJZ i od 20 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ iz pravca ZSZ, dispergovane su vazдушnim strujama koje su duvale brzinama od 25 – 30 km/h i od 10 – 20 km/h, respektivno. S obzirom da se lokacija nalazi u striktno stambenoj oblasti sa individualnim tipovima grejanja, ZSZ vetar je mogao prenositi zagađenje iz okolnog područja, kao i područja koja se nalaze na samoj granici između dve oblasti sa različitim vidovima grejanja (sistemom daljinskog grejanja ili individualnim načinom grejanja). Takođe, i u slučaju ove lokacije, prisutna je emisija čestičnog zagađenja u neposrednoj blizini merne lokacije sa ulice sekundarnog tipa (Temerinski put), koja se karakteriše saobraćajem sve tri klase vozila.

U Petrovaradinu, na lokaciji 5, zabeležena je srednja negativna korelacija između $PM_{2,5}$ i relativno većih brzina vetra II i III pravca sa brzinama od 12 – 36 km/h i od 24 – 42 km/h, respektivno. Izmerene koncentracije koje su prenošene datim pravcima vetra prema prethodno prikazanim ružama zagađenja, iznosile su od 8 – 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Dato područje se greje isključivo preko individualnog vida grejanja, te su primaran izvor emisije bili procesi sagorevanja drveta, uglja ili peleta. Saobraćaj većeg intenziteta je bio prisutan na Karlovačkom putu sekundarnog tipa udaljenom približno 260 m vazдушnom linijom, no s obzirom na veće intenzitete vazдушnih strujanja, emitovano zagađenje je moglo biti prenošeno do date oblasti i merne lokacije.

Na lokaciji 11 (Miše Dimitrijevića), koncentracije $PM_{2,5}$ koje su reflektovale dominantan Z pravac vetra su bile od 16 – 32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja negativna korelacija je ostvarena između čestica i brzina vetra koje su iznosile od 18 – 24 km/h. S obzirom da se dato područje greje preko sistema daljinskog grejanja gradske TO, detektovano zagađenje i njegov pravac emisije su poticali isključivo od emitera lokalnog tipa, odnosno iz sektora saobraćaja i ulica Braće Ribnikar i Futoški put.

Lokacija 15 (Hajduk Veljkova 4) se nalazila na samoj granici između dve oblasti sa različitim vidovima grejanja. Brzine dominantnog ZSZ vetra su iznosile od 12 – 36 km/h, a koncentracije su se kretale od 8 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. S obzirom na okruženje lokacije, komplekse visokih zgrada, prisustvo saobraćaja na raskrsnici ulica Hajduk Veljkova, Futoška (sekundarni tip puta) i Cara Dušana, saobraćaj je bio jedan od primarnih emitera $PM_{2,5}$ u periodu grejne sezone, dok je individualno grejanje bilo zastupljeno u manjoj meri, shodno prikazanoj ruži zagađenja.

Poslednja lokacija koja je pokazala jaku negativnu korelaciju sa brzinama vetra u periodu merne kampanje je bila lokacija 18 (Darinke Grujić), pozicionirana na Tatarskom brdu. Koncentracije čestica koje su prenošene pri SZ strujanju vazдушnih masa brzinama od 9 – 18

km/h, iznosile su od 20 – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Područje gde su bili postavljeni uređaji je u stambenoj oblasti sa individualnim, odnosno mešovitim vidom grejanja, i izrazito malim intenzitetom saobraćaja, te je, shodno tome, glavni izvor emisije $\text{PM}_{2,5}$ čestica bilo sagorevanje čvrstih goriva.

9.4.2. Ruže zagađenja u periodu letnje merne kampanje

Tokom leta, koncentracije $\text{PM}_{2,5}$ pri dominantnim pravcima u kojima su vetrovi duvali, kretale su se u sledećim opsezima: 8 – 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 10 – 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 14 – 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 6 – 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ za vetrove koji duvaju iz pravaca ZSZ, IJI, I i SZ, respektivno (Slika 54).

Na Slikama 55a – c) prikazane su ruže zagađenja u periodu letnje kampanje na svakoj od mernih lokacija u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici, sa datim pravcima vetra i opsezima koncentracija $\text{PM}_{2,5}$ koji im odgovaraju.

Slika 54. Dominantni pravci vetra i koncentracije $\text{PM}_{2,5}$ u periodu leta

U periodu merenja na mernim lokacijama Veselina Masleše, Temerinski put, Svetozara Savkovića, Sopoćanska, Širine, Save Ljubojeva, Rumenački put, Račkog, Pavla Ivića, Partizanska, Miše Dimitrijevića i Juraja Križanića dominantni pravci vetra i opsezi koncentracija u toku 24h su bili: od 8 – 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (I) za lokaciju Veselina Masleše, od 10 – 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI) za lokaciju Temerinski put od 12 – 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI), od 8 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZJZ i SZ pravac), i od 12 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI, ISI i SI pravac) za lokaciju u ulici Svetozara Savkovića, od 15 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SSZ i ZSZ), od 15 – 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SZ) i od 9 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI) za lokaciju u ulici Sopoćanska, od 4 – 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (I) za lokaciju u ulici Širine, od 14 – 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za ulicu Save Ljubojeva, od 4 – 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za ulicu Rumenački put, od 12 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISI), od 6 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SI) i od 9 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SZ i ZJZ pravac) za ulicu Račkog, od 10 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (S), 14 – 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SSZ), 16 – 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SZ), 14 – 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) i od 12 – 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI) za lokaciju Pavla Ivića, od 8 – 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (I) u ulici Partizanskoj, od 12 – 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISI), 6 – 15

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SI), 6 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SZ) i od 9-18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZJZ) za lokaciju u ulici Miše Dimitrijevića, i od 6 – 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za ulicu Juraja Križanića.

Pravci vetra i opsezi koncentracija na lokacijama Jevrejska, Janka Čmelika, Hajduk Veljkova 4, Hajduk Veljkova 11, Jirečekova, Darinke Grujić, Bulevar patrijarha Pavla, Beogradski kej i Balzakova su bili: od 6 – 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za lokaciju Jevrejska, od 10 – 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISI i SI pravac), od 8 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZJZ i SZ pravac) i od 10 – 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI) za lokaciju u ulici Janka Čmelika, od 6 – 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za ulicu Hajduk Veljkova 4, od 5 – 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (I) za lokaciju u ulici Hajduk Veljkova 11, od 4 – 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za lokaciju u ulici Jirečekova, od 4 – 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za ulicu Darinke Grujić, od 6 – 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za ulicu Bulevar patrijarha Pavla, od 9 – 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (IJI) za lokaciju u ulici Beogradski kej, i od 15 – 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ZSZ) za lokaciju u ulici Balzakova.

Pravac vetra

a) Veselina Masleše

Pravac vetra

b) Temerinski put

Pravac vetra

c) Svetozara Savkovića

Pravac vetra

d) Sopoćanska

Pravac vetra

đ) Širine

Pravac vetra

e) Save Ljubojeva

Pravac vetra

ž) Rumenački put

Pravac vetra

z) Račkog

Pravac vetra

i) Pavla Ivića

Pravac vetra

j) Partizanska

Pravac vetra

k) Miše Dimitrijevića

Pravac vetra

l) Juraja Križanića

Slika 55. Dnevne koncentracije PM_{2.5} (µg/m³) prema pravcu strujanja vetra u periodu leta

U periodu leta, odnosno negrejne sezone, na osnovu ostvarenih korelacija između $PM_{2,5}$ i brzine vetra prikazanih u Tabeli 34, nije zabeležena ni jedna statistički značajna korelacija na mernim lokacijama. Međutim, u periodu leta, potencijalni izvori emisije su manje varijabilni, odnosno u urbanom delu grada primarno potiču iz sektora saobraćaja, dok u suburbanim delovima grada od poljoprivrednih aktivnosti i saobraćaja u mnogo manjoj meri, znači lokalnog su karaktera. Prema tome, nepostojanje značajnih korelacija ukazuje na prisustvo varijacija čestica koje su isključivo pod uticajem izvora emisije u blizini mernih lokacija. Takođe, usled manjih brzina vetra, ne postoji značajan potencijal za disperijom emitovanog čestičnog zagađenja u vazduhu i dalje širom grada. Na Slici 56 je dat prikaz ruža zagađenja za date lokacije, zajedno sa prikazom koncentracija $PM_{2,5}$ koje su prenošene očitanim pravcima vetra, ali u okviru *Google* bazne mape u cilju lakšeg sagledavanja potencijalnih pravaca emisije.

Slika 56. Ruže zagađenja za pojedinačnu lokaciju u periodu leta

Na osnovu Slike 56 se može sagledati dinamika pravaca vazdušnih struja na nivou grada i analizirati uticaj saobraćaja u određenim ulicama primarnog, sekundarnog, tercijarnog i rezidentnog tipa na koncentraciju čestica koja je data na skali desno Slike 56. Struktura saobraćaja prema delu grada i poziciji lokacije se razlikovao, pa je kod lokacije 2 (Temerinski put), 3 (Svetozara Savkovića), 7 (Rumenački put), 10 (Partizanska), 12 (Juraja Križanića) i 8 (Račkog) prisutan saobraćaj klase A, B i C. Zatim, na lokacijama 14 (Janka Čmelika), 1 (Veselina Masleše), 9 (Pavla Ivića), 16 (Hajduk Veljkova 11), 15 (Hajduk Veljkova 4), 19 (Bulevar patrijarha Pavla), 4 (Sopoćanska), 13 (Jevrejska), 11 (Miše Dimitrijevića), 21 (Balzakova) i 20 (Beogradski kej), saobraćaj se sastojao od vozila klase A i C, a na lokacijama 6 (Save Ljubojeva), 18 (Darinke Grujić) i 5 (Širine) od vozila klase A. Jedino na lokaciji 17 (Jirečekova) nema prisutnog saobraćaja jer je data lokacija BCG lokacija.

9.5. Vrednosti potencijalnih prediktora i korelacije sa PM_{2,5}

Potencijalni prediktori koji su se izdvojili po svojoj statistički značajnoj korelaciji sa procenjenom sezonskom koncentracijom PM_{2,5}, dalje su korišćeni u procesu razvoja LUR modela i njihove vrednosti u periodu zime i leta prikazane su u Tabelama 35 i 36. Vrednosti opservacija za pojedine prediktore na određenim lokacijama, u zavisnosti od veličine bafera, su bile nepostojeće, tako da tabele nisu bile u potpunosti popunjene. S obzirom na pravilo eliminacije prediktivnih nezavisnih varijabli u okviru prethodno predstavljene metodologije i obzirom na minimalan broj lokacija neophodan za razvoj LUR modela, svi prediktori koji nisu imali 21 opservaciju, bili su eliminisani.

Tabela 35. Vrednosti potencijalnih nezavisnih prediktora u periodu zime

Broj lokacije	Merna lokacija	duž_put_50m	klasa3_1000m	park_3000m	suburban_3000m	stamb_300m
1	Veselina Maslese	216	323668,1	256785,4	2106376,7	115777,5
2	Temerinski put	163		21484,7	5837642,3	177921,1
3	Svetozara Savkovic	261		83720	5338201,5	217368
4	Sopocanska	147		90759,8	2522321,7	282551,4
5	Sirine I	98	137104,3	2386,8	3156514,4	2325,5
6	Save Ljubojeva	89		429787,2	765683,4	159592,1
7	Rumenacki put	245	19954,5	142867,7	7234603,8	
8	Rackog	96	32452,4	349584,8	2647151,5	187784,3
9	Pavla Ivica	85	782286,7	241405	3456641,7	77219,1
10	Partizanska	191		281347,1	1401551,1	117099,8
11	Mise Dimitrijevic	253		895004,7	5734,4	8765,2
12	Juraja Krizanica	140	235593,1	365190,6	4317961,1	253756,6
13	Jevrejska	331		868653,7	5335,9	190194,3
14	Janka Cmelika	146	365215,3	264792,2	2579076	191383,7
15	Hajduk Veljkova 4	305		719913	86998,3	99815,3
16	Hajduk Veljkova 11	165		558106,3	183458,1	106693,9
17	Jirečekova	0		765324,8	1395909,5	
18	Darinke Grujic	208		579018,9	3505818,4	163567,6
19	Bulevar patrijarha Pavla	169		279485,3	833846	282553,1
20	Beogradski kej	255		674456	929093,8	60969,6
21	Balzakova	0		736198,4	557259	

Među datim prediktorima za zimu, prediktori su bili prisutni u dvema vektorskim formama podataka, linijskoj i poligonskoj. Linijskoj formi vektorskih podataka pripadali su prediktori duž_put_50m, a poligonskom tipu prediktori klasa3_1000m, park_3000m, suburban_3000m i stamb_300m. U slučaju prediktora za leto, podaci su takođe bili u vidu linijskih i poligonskih vektorskih podataka. Pritom su dominantno bili prisutni linijski podaci, a svega dva prediktora poligonskog tipa. U Tabeli 36, takođe su prisutni prediktori kojima je falio veliki broj opservacija za odabrane merne lokacije, jer podaci za njih nisu postojali.

Tabela 36. Vrednosti potencijalnih nezavisnih prediktora u periodu leta

<i>Merna lokacija</i>	duž_put_25m	duž_put_50m	duž_put_100m	duž_put_200m	duž_put_300m	duž_put_500m	prim_duž_put_100m	prim_duž_put_200m	prim_duž_put_300m	prim_duž_put_500m	sek_duž_put_500m	sek_duž_put_1000m	sek_duž_put_1500m	DISTINVS ECOND1	DISTINVS ECOND2	klasa2_300m	industrija_300m
<i>Veselina Maslese</i>	46	216	804	2599	4592	11632	306	730	1135	1951	1908	6485	12789	2,E-02	4,E-04		
<i>Temerinski put</i>	19	163	551	1852	3687	9254					2019	7028	9808	4,E-02	2,E-03		
<i>Svetozara Savkovic</i>	49	261	764	2184	3860	9597					1248	4843	12707	3,E-03	7,E-06		58847,8
<i>Sopocanska</i>	42	147	368	1573	3120	10165				894		1157	3246	1,E-03	1,E-06		
<i>Sirine I</i>	47	98	198	792	1397	2918					913	1975	2982	4,E-03	2,E-05	50298,3	
<i>Save Ljubojeva</i>	22	89	612	2072	3607	9752					3066	7845	15016	1,E-02	2,E-04		5852,6
<i>Rumenacki put</i>	30	245	610	1426	2230	4213					3838	7970	11571	3,E-02	7,E-04	174772	
<i>Rackog</i>	41	96	300	908	1846	5018	199	400	605	1025	640	1996	2587	3,E-03	8,E-06	76830,5	
<i>Pavla Ivica</i>	0	85	287	1357	2206	4984				1406		3129	8830	2,E-03	3,E-06		
<i>Partizanska</i>	80	191	471	2236	4799	10347	395	796	1208	2034	2383	7896	13450	1,E-02	1,E-04		
<i>Mise Dimitrijevic</i>	104	253	509	1735	4063	11774					3105	11227	20904	5,E-03	2,E-05		
<i>Juraja Krizanica</i>	37	140	621	1737	3803	7589	207	486	688	1089	786	2236	4568	2,E-02	2,E-04		
<i>Jevrejska</i>	43	331	868	2228	4210	12733					4455	9757	21255	6,E-02	4,E-03		
<i>Janka Cmelika</i>	70	146	593	1740	4689	12908				954	2669	7550	11782	5,E-03	2,E-05		
<i>Hajduk Veljkova 4</i>	70	305	846	1812	3384	8689					1991	7580	20824	3,E-02	7,E-04		
<i>Hajduk Veljkova 11</i>	0	165	624	1936	3935	10229						7910	19915	1,E-03	2,E-06		76646,9
<i>Jirečekova</i>	0	0	0	656	1538	3699						4524	13147	2,E-03	3,E-06		
<i>Darinke Grujic</i>	49	208	606	1691	2856	5529						1772	3074	1,E-03	2,E-06	135790,3	
<i>Bulevar patrijarha Pavla</i>	25	169	679	2448	5217	12697					1997	6662	12096	6,E-02	3,E-03		
<i>Beogradski kej</i>	108	255	513	1596	3352	8812					3813	8374	14721	8,E-02	6,E-03		
<i>Balzakova</i>	0	0	0	962	2179	5810					885	5179	11752	2,E-03	5,E-06		10629,9

Korelacije između procenjene sezonske koncentracije PM_{2,5} kao zavisnog prediktora i navedenih nezavisnih potencijalnih prediktora, izražene preko r, date su u Tabelama 37 i 38. Razgraničenje između srednje i jake korelacije je urađeno na osnovu statističke značajnosti korelacije, odnosno p vrednosti, prateći sledeći kriterijum: $p < 0,05$ (srednja korelacija označena sa *) i $p < 0,01$ (jaka korelacija označena sa **).

Tabela 37. Korelacije PM_{2,5} i prediktora u periodu zime i broj opservacija

<i>Prediktori</i>	PM_{2,5}_zima	N
<i>duž_put_50m</i>	0,458*	21
<i>klasa3_1000m</i>	-0,778*	7
<i>park_3000m</i>	-0,548*	21
<i>suburb_3000m</i>	0,602**	21
<i>stamb_300m</i>	0,497*	18

Tabela 38. Korelacije PM_{2,5} i prediktora u periodu leta i broj opservacija

<i>Prediktori</i>	PM_{2,5}_leto	N
<i>duž_put_25m</i>	0,497*	21
<i>duž_put_50m</i>	0,658**	21
<i>duž_put_100m</i>	0,494*	21
<i>duž_put_200m</i>	0,507*	21
<i>duž_put_300m</i>	0,551**	21
<i>duž_put_500m</i>	0,510*	21
<i>duž_prim_put_100m</i>	0,951*	4
<i>duž_prim_put_200m</i>	0,981*	4
<i>duž_prim_put_300m</i>	0,994**	4
<i>duž_prim_put_500m</i>	0,813*	7
<i>duž_sek_put_500m</i>	0,574*	16
<i>duž_sek_put_1000m</i>	0,680**	21
<i>duž_sek_put_1500m</i>	0,479*	21
<i>udalj_sek_put1</i>	0,491*	21
<i>udalj_sek_put2</i>	0,442*	21
<i>klasa2_300m</i>	0,956*	4
<i>industr_300m</i>	0,970*	4

Ostvarene korelacije između sezonske koncentracije PM_{2,5} i prediktora u periodu zime su bile srednje statističke značajnosti i odgovarajućeg pravca efekta, i to između PM_{2,5} i pred_đuž_50m, klasa3_1000m, park_3000m i stamb_300m. Statistička korelacija između PM_{2,5} i prediktora suburb_3000m je bila jaka, sa vrednosti $r = 0,60$.

Korelacije u periodu leta srednje statističke značajnosti su dominantno bile između $PM_{2,5}$ i grupe prediktora dužina i klasa puta, koja se izdvojila kao dominantna među svim prvobitno odabranim grupama i tipovima prediktora za Novi Sad. Prediktori iz pomenute grupe dužina i klasa puta su bili $duž_put_25m$, $duž_put_100m$, $duž_put_200m$, $duž_put_500m$, $duž_prim_put_100m$, $duž_prim_put_200m$, $duž_prim_put_300m$, $duž_prim_put_500m$, $duž_sek_put_500m$ i $duž_sek_put_1500m$. Prediktori $udalj_sek_put1$, $udalj_sek_put2$, $klasa2_300m$ i $industr_300m$ su takođe pokazali statistički značajne korelacije sa koncentracijom $PM_{2,5}$. Od ukupnog broja prediktora koji su pokazali značajne korelacije sa $PM_{2,5}$ i bile odgovarajućeg pravca efekta na kriterijum ($PM_{2,5}$), sedam prediktora je u eliminisano usled nedovlnog broja opservacija. Prediktori koji su pokazali jake korelacije sa kriterijumom su bili $duž_put_50m$, $duž_put_300m$ i $duž_sek_put_1000m$.

9.6. Primena evropskog modela na Novi Sad

Model za predikciju koncentracija $PM_{2,5}$ čestica razvijen od strane Wang et al. [215], odnosno razvijena regresiona jednačina, primenjena je na set prediktora izračunatih za Novi Sad. Naime, kako je već pojašnjeno u okviru poglavlja 8.10., evropski model je primenjen u cilju analize sakupljenih setova podataka, njihovog ponašanja i nedostataka pre razvoja LUR modela za Novi Sad. Ovaj vid analize, a ujedno i analiza potencijala korišćenja podataka sa jedne URB lokacije da pojasni sezonske varijacije predstavlja Scenario 1. Takođe je ispitan i potencijal više optimalnije raspoređenih lokacija, koje su se tretirale kao približno BCG lokacije, u cilju pojašnjenja sezonskih varijacija $PM_{2,5}$ koncentracija tokom zime i leta, u okviru Scenarija 2. Ovo je urađeno tako što su se od 21 merne lokacije izdvojile 4 koje su se tretirale kao potencijalne BCG lokacije. Na opisan način koncentracija čestica je prediktovana za 17 lokacija. Predložene BCG lokacije su odabrane na osnovu njihovih najnižih izmerenih koncentracija i po sličnosti strukture urbanog okruženja predloženih lokacija sa ciljanim lokacijama. Vrednosti prediktora za Novi Sad su potom primenjene u finalnoj jednačini evropskog modela, množenjem sa koeficijentima ključnih prediktora iz iste razvijene evropske regresione jednačine. Kao rezultat, prediktovane su sezonske vrednosti $PM_{2,5}$ koncentracija u toku zime i leta, u okviru Scenarija 1 i 2. Važno je napomenuti da je evropski model, godišnji $PM_{2,5}$ predikcioni model, primenjen na setove podataka generisane sa aspekta predikcije sezonskih varijacija $PM_{2,5}$.

Scenario 1

U okviru Scenarija 1 ključne klase prediktora prema razvijenom evropskom modelu, ali sa vrednostima prediktora za merne lokacije u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici date su u Tabeli 39. Nakon sprovedene analize, koncentracije izmerenih i prediktovanih $PM_{2,5}$ vrednosti za zimu i leto su date na Graficima 17 i 18, dok su vrednosti MAE, RE i RMSE datih rezultata prikazane u Tabeli 40.

Tabela 39. Vrednosti prediktora za Novi Sad, sa ključnim klasama prediktora iz evropskog modela (Scenario 1)

Broj lokacije	Merna lokacija	URB_zima	URB_let	intenz_saobr_1000m_zima	intenz_saobr_1000m_let	intenz_saobr_50-1000m_zima	intenz_saobr_50-1000m_let	intenz_saobr_50m_zima	intenz_saobr_50m_let	duž_put_100m
1	Veselina Maslese	17	21	76866314	99973708	76157964	99111350	708350	862358	804
2	Temerinski put	18	21	19206441	34328163	18688037	32906857	518404	1421306	551
3	Svetozara Savkovića	14	11,03	25486574	32549627	25486574	32549627	0	0	764
4	Sopocanska	11	12	44223480	52270078	44223480	52270078	0	0	368
5	Sirine I	9,4	21	26041892	30257792	26041892	30257792	0	0	198
6	Save Ljubojeva	9,5	12	56992158	52629576	56992158	52629576	0	0	612
7	Rumenacki put	18	9	63520820	78446184	61102286	75494792	2418534	2951392	610
8	Rackog	18	11,03	28169114	31307642	27829466	31035386	339648	272256	300
9	Pavla Ivica	11	12	43045447	65110387	43045447	65110387	0	0	287
10	Partizanska	17	21	57567536	57584733	55098416	54940413	2469120	2644320	471
11	Mise Dimitrijevića	14	11,03	46570476	49276582	46570476	49276582	0	0	509
12	Juraja Krizanica	16	9	22956847	28710265	22047302	27530814	909545	1179451	621
13	Jevrejska	11	9,22	27112060	39072494	27112060	39072494	0	0	868
14	Janka Cmelika	14	11,03	74909359	91675866	74909359	91675866	0	0	593
15	Hajduk Veljkova 4	16	9	39280024	51981942	39280024	51981942	0	0	846
16	Hajduk Veljkova 11	21	21	44037590	54059184	44037590	54059184	0	0	624
17	Jirečkova	17	9,22	38097920	47606590	38097920	47606590	0	0	0
18	Darinke Grujić	17	9,22	39871740	54456600	39871740	54456600	0	0	606
19	Bulevar Patrijarha Pavla	16	9	42885852	52099326	40952782	50037481	1933070	2061845	679
20	Beogradski kej	18	21	20499520	24787172	20499520	24787172	0	0	513
21	Balzakova	11	12	52891605	59452648	52891605	59452648	0	0	0

Grafik 17. Izmerene i prediktovane vrednosti PM_{2,5} tokom zime primenom evropskog modela (Scenario 1)

Grafik 18. Izmerene i prediktovane vrednosti PM_{2,5} tokom leta primenom evropskog modela (Scenario 1)

Kao što se može videti prema Grafcima 17 i 18, ali i Tabeli 40, vrednosti MAE, RE i RMSE između izmerenih i prediktovanih vrednosti za zimu iznose 20,06, 52,4% i 18,440 µg/m³, respektivno. U slučaju MAE, RE i RMSE greške između izmerenih i prediktovanih vrednosti PM_{2,5} koncentracija tokom leta, su iznosile 3,88, 25,2% i 4,89, respektivno. Greške su znatno manje u letnjem periodu jer su i potencijalni emisijski izvori manje varijabilni, odnosno saobraćaj predstavlja primarni izvor PM_{2,5} čestica i njegov uticaj je često lokalnog karaktera.

Tabela 40. Greške između izmerenih i prediktovanih vrednosti (Scenario 1)

Scenario 1	MAE	RE	RMSE
Zima	20,06	52,40%	18,44
Leto	3,88	25,20%	4,89

S obzirom da cilj ove analize nisu bile same predikcije, već ponašanje podataka, uopšte transferabilnost evropskog modela na drugu studijsku oblast bila bi teško izvodiva, ukoliko nisu zadovoljene osnove poput topografskih, geografskih i emisionih sličnosti dveju oblasti.

U evropskom modelu, prediktori su dominantno bili iz grupe intenziteta saobraćaja u baferima od 1.000 m, ali i u baferima od 50 m i u opsegu od 50 – 1.000 m. Međutim setovi podataka za intenzitet saobraćaja u Novom Sadu u toku zimske i letnje sezone bili su nepotpuni u kontekstu nepostojanja podataka za svaku mernu lokaciju. Na taj način dati prediktori su u startu imali manu, pa je njihova primenljivost u okviru evropske jednačine bila limitirana.

Prema tome, u okviru ove analize podataka, pribavljeni podaci za saobraćaj su se pokazali kao neadekvatni, što se takođe potvrdilo i pri razvoju samih sezonskih LUR modela za Novi Sad.

Scenario 2

Vrednosti prediktora za merne lokacije u Novom Sadu, Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici, takođe klasifikovanih prema njihovoj značajnosti u okviru evropskog modela, date su u Tabeli 41. Nakon sprovedene analize, koncentracije izmerenih i prediktovanih PM_{2,5} vrednosti za zimu i leto su date na Grahicima 19 i 20, dok su vrednosti MAE, RE i RMSE datih rezultata prikazane u Tabeli 42.

Tabela 41. Vrednosti prediktora za Novi Sad, sa ključnim klasama prediktora iz evropskog modela (Scenario 2)

Broj lokacije	Merna lokacija	URB_zima	URB_let	intenz_saobr_1000m_zima	intenz_saobr_1000m_let	intenz_saobr_50-1000m_zima	intenz_saobr_50-1000m_let	intenz_saobr_50m_zima	intenz_saobr_50m_let	duž_put_100m
1	Veselina Maslese	34,15	12,93	76866314	99973708	76157964	99111350	708350	862358	804
2	Temerinski put	36,03	12,96	19206441	34328163	18688037	32906857	518404	1421306	551
3	Svetozara Savkovića	36,03	12,96	25486574	32549627	25486574	32549627	0	0	764
4	Sopocanska	34,15	12,93	44223480	52270078	44223480	52270078	0	0	368
5	Sirine I	39,02	10,38	26041892	30257792	26041892	30257792	0	0	198
6	Save Ljubojeva - URB	9,5	12	56992158	52629576	56992158	52629576	0	0	612
7	Rumenacki put	34,15	12,93	63520820	78446184	61102286	75494792	2418534	2951392	610
8	Rackog	39,02	10,38	28169114	31307642	27829466	31035386	339648	272256	300
9	Pavla Ivica - URB	11	12	43045447	65110387	43045447	65110387	0	0	287
10	Partizanska	36,03	12,96	57567536	57584733	55098416	54940413	2469120	2644320	471
11	Mise Dimitrijevića	41,52	10,82	46570476	49276582	46570476	49276582	0	0	509
12	Juraja Krizanica	39,02	10,38	22956847	28710265	22047302	27530814	909545	1179451	621
13	Jevrejska	41,52	10,82	27112060	39072494	27112060	39072494	0	0	868
14	Janka Cmelika	34,15	12,93	74909359	91675866	74909359	91675866	0	0	593
15	Hajduk Veljkova 4	36,03	12,96	39280024	51981942	39280024	51981942	0	0	846
16	Hajduk Veljkova 11	36,03	12,96	44037590	54059184	44037590	54059184	0	0	624
17	Jirečekova - URB	17	9,22	38097920	47606590	38097920	47606590	0	0	0
18	Darinke Grujić - URB	17	9,22	39871740	54456600	39871740	54456600	0	0	606
19	Bulevar Patrijarha Pavla	34,15	12,93	42885852	52099326	40952782	50037481	1933070	2061845	679
20	Beogradski kej	41,52	10,82	20499520	24787172	20499520	24787172	0	0	513
21	Balzakova	41,52	10,82	52891605	59452648	52891605	59452648	0	0	0

Napomena. Save Ljubojeva - URB, Pavla Ivica - URB, Jirečekova - URB i Darinke Grujić - URB su predložene urbane BCG lokacije.

Grafik 19. Izmerene i prediktovane vrednosti $PM_{2,5}$ tokom zime primenom evropskog modela (Scenario 2)

Grafik 20. Izmerene i prediktovane vrednosti $PM_{2,5}$ tokom leta primenom evropskog modela (Scenario 2)

U slučaju Scenarija 2, prema vrednostima iz Tabele 42, ali i Grafika 19 i 20, vrednosti MAE, RE i RMSE su znatno manje u odnosu na Scenario 1 i iznosile su 7,21, 0,23, 8,60 za zimu i 3,38, 18% i 4,61, respektivno za leto.

Tabela 42. Greške između izmerenih i prediktovanih vrednosti (Scenario 2)

Scenario 2	MAE	RE	RMSE
Zima	7,21	23%	8,60
Leto	3,38	18%	4,61

Rezultati Scenarija 2 su ukazali na skroman potencijal jedne BCG lokacije da doprinese pojašnjenju prostorne varijabilnosti $PM_{2,5}$ čestica, naročito u zimskom periodu, za definisanu

oblast mernih lokacija u Novom Sadu. Veći procenat greške koji je zabeležen i primenom Scenarija 1, tokom zime, a takođe i primenom Scenarija 2 u toku zime, ukazuje još jednom na znatno veću heterogenost emisionih izvora u urbanoj sredini Novog Sada, Petrovaradina i Sremske Kamenice. Shodno tome, uključivanjem većeg broja BCG mernih stanica širom grada u standardnu monitoring mrežu, koja bi podelila grad na specifične celine shodno njihovim emisionim karakteristikama i karakteristikama lokalnog tipa, stvorilo bi bolje uslove da se prostorne ali i vremenske varijabilnosti PM_{2,5} čestica u periodu svih godišnjih doba verodostojnije i sistematičnije beleže, upoređuju i prate.

9.7. Razvoj sezonskih LUR modela za predikciju koncentracija PM_{2,5}

9.7.1. Razvoj, evaluacija i validacija zimskog LUR modela

Razvoj modela

Redukcijom inicijalnog seta prediktora u Tabelama 37 i 38, set prediktora sa kojima je započeta *stepwise forward regression* procedura, odnosno razvoj LUR modela, se sastojao iz prediktora suburb_3000m, park_3000m i duž_put_50m. S obzirom na to da je razvoj modela započet dodavanjem prediktora koji u najvećem procentu pojašnjava varijaciju PM_{2,5} u toku zime, a to je prediktor suburb_3000m, on je predstavljao startni model. Svaki od potencijalnih modela kreiran postepenim dodavanjem odabranih prediktora je testiran na osnovu vrednosti $ADJ.R^2$, F-testa, DF, p vrednosti, VIF i RMSE u okviru *stepwise forward regression* procedure i predstavljen je Tabelom 43.

Tabela 43. Testirani modeli za kriterijum PM_{2,5} u periodu zimske sezone

Prediktori	R	ADJ R ²	F - test	DF	P vrednost	VIF	RMSE
suburb_3000m	0,602	0,328	10,77	1, 19	0,004 ^b	1,00	5,02
suburb_3000m + park_3000m	0,624	0,322	5,75	2, 18	0,012 ^b	2,05	4,91
suburb_3000m + duž_put_50m	0,770	0,548	13,12	2, 18	0,000^p	1,00	4,01

Napomena. R – koeficijent višestruke korelacije, ADJ.R² – korigovani koeficijent višestruke determinacije – procenat objašnjene varijanse, F – test – vrednost F količnika, DF – broj stepeni slobode, VIF – indeks multikolinearnosti (engl. variance inflation factor), RMSE - koren prosečne greške aproksimacije.

Prvi, startni model je imao vrednosti $ADJ.R^2$, i RMSE i p, 0,328, 0,02 i 0,004. U odnosu na vrednosti $ADJ.R^2$ i RMSE koeficijenata, zaključeno je da drugi model, u kojem se kao dodatna prediktorska varijabla uvodi i park_3000m, nije znatno bolji od prvog modela, u kojem je prediktorska varijabla samo suburb_3000m. Kada je reč o trećem modelu, u kojem su prediktorske varijable suburb_3000m i duž_put_50m, on je znatno bolji od prvog modela, u kojem je kao prediktorska varijabla uveden samo suburb_3000m. Treći model je identifikovan kao optimalan model za predikciju PM_{2,5} čestica u periodu zimske sezone i oba prediktora su statistički značajna i pozitivnog smera. Vrednosti standardizovanih β koeficijenata su iznosile za suburb_3000m ($\beta = 0,620$, $p = 0,001$) i za duž_put_50m ($\beta = 0,481$, $p < 0,01$). Međutim, usled različitih mernih skala finalnih prediktora, u finalnoj jednačini su korišćene vrednosti

nestandardizovanih B koeficijenata. Vrednosti B koeficijenta i p vrednosti za suburb_3000m su iznosile $B = 0,0000019$ i $p = 0,001$; a za duž_put_50m su iznosile $B = 0,024$ i $p < 0,01$.

Zaključno posmatrano, regresiona jednačina za ovaj model može da se predstavi jednačinom 3.

$$PM_{2,5_LUR_{zima}} = 24,89 + suburb_3000m * 0,0000019 + duž_put_50m * 0,024 \quad (3)$$

Primenom navedene formule je moguće objasniti oko 55% varijacije sezonske koncentracije $PM_{2,5}$ čestica u periodu zimske, odnosno grejne sezone [286].

Evaluacija modela

Evaluacija finalnog modela oznake $PM_{2,5_LUR_{zima}}$ sprovedena je u odnosu na proveru vrednosti Kukovih distanci, heteroskedastičnosti i normalnosti raspodele reziduala. Procesom evaluacije utvrđeno je da nije bilo opservacija koje su imale vrednost Kukove distance veće od 1,00 i da White-ov test nije statistički značajan ($\chi^2(5) = 1,21$, $p = 0,944$), ukazujući na odsustvo heteroskedastičnosti iz testiranih podataka. Vrednosti Kukovih distanci manje od 1, su ukazale na nizak uticaj pojedinačnih merenja na model, dok je White-ovim testom utvrđeno da je varijansa reziduala jednako raspoređena kroz set izmerenih podataka. Vrednosti koeficijenata zakošenosti ($SK = -0,077$) i spljoštenosti ($KU = -1,09$) kretale su se u opsegu prihvatljivih vrednosti ± 1 , stoga distribucija reziduala za zimski model može biti tretirana kao približno normalna i prikazana je na Grafiku 21.

Na osnovu rezultata evaluacije, zaključeno je da struktura podataka odgovara primeni regresione analize, kao i da se rezultati regresionog $PM_{2,5_LUR_{zima}}$ modela mogu smatrati validnim.

a)

b)

Grafik 21. Grafički prikazi nestandardizovanih reziduala za zimski period: a) Q-Q dijagram, b) Poređenje reziduala sa prediktovanim vrednostima, c) Histogram reziduala i d) Grafik sa rezidualima

Validacija modela

Nakon evaluacije, model je validiran primenom standardne LOOCV metode, najčešće korišćene za ovaj tip regresionih modela. Rezultati validacije finalnog modela za zimu su predstavljeni Tabelom 44. U svim iteracijama validacije modela, regresioni modeli su se pokazali kao statistički značajni i da ne postoji multikolinearnost u sklopu modela.

Vrednosti koeficijenta determinacije R^2 kretale su se u opsegu od 0,413 do 0,654 (sr.vr. = 0,593, SD = 0,046), dok se vrednost korigovanog koeficijenta višestruke determinacije, $ADJ. R^2$ kretala u rasponu od 34,4 do 61,3% (sr.vr. = 54,49%, SD = 5,13%). Kada je reč o RMSE koeficijentu, on se kretao u rasponu od 3,79 do 4,11 (sr.vr. = 3,987, SD = 0,112). Vrednosti MAE i VIF su bile u opsezima od 3,06 – 3,53 i od 1,000 – 1,072.

Na osnovu dobijenih rezultata validacije modela, zaključeno je da je testirani $PM_{2,5_LUR_{zima}}$ model validan.

Tabela 44. Rezultati validacije finalnog PM_{2,5}_LUR_{zima} modela, primenom LOOCV metode

Isključena opservacija		R	R ²	ADJ.R ²	F - test	P vrednost	RMSE	MAE	Y _{prediktovano}	Y _{izmereno}	Δy	VIF
1	Veselina Masleše	0,786	0,618	0,573	13,761	0,000	3,82	3,20	32,44	25,57	6,87	1,001
2	Temerinski put	0,643	0,413	0,344	5,978	0,011	3,94	3,28	43,53	50,21	-6,68	1,072
3	Svetozara Savkovića	0,755	0,570	0,520	11,282	0,001	3,92	3,32	37,76	43,77	-6,01	1,001
4	Sopoćanska	0,794	0,63	0,586	14,462	0,000	3,86	3,27	31,69	38,19	-6,5	1,001
5	Širine I	0,771	0,594	0,547	12,449	0,000	4,10	3,50	33,02	34,17	-1,15	1,001
6	Save Ljubojeva	0,809	0,654	0,613	16,076	0,000	3,79	3,22	25,13	32,89	-7,76	1,009
7	Rumenački put	0,788	0,621	0,577	13,943	0,000	3,86	3,06	47,45	39,65	7,8	1,019
8	Račkog	0,771	0,594	0,546	12,426	0,000	4,10	3,51	34,33	33,55	0,78	1,001
9	Pavla Ivića	0,786	0,618	0,573	13,748	0,000	3,81	3,14	32,61	25,25	7,36	1,000
10	Partizanska	0,772	0,595	0,548	12,503	0,000	4,08	3,43	33,52	35,64	-2,12	1,000
11	Miše Dimitrijevića	0,772	0,596	0,548	12,537	0,000	3,93	3,33	31,15	25,45	5,7	1,000
12	Juraja Križanića	0,768	0,589	0,541	12,204	0,001	4,09	3,49	35,22	36,81	-1,59	1,000
13	Jevrejska	0,775	0,601	0,554	12,782	0,000	4,07	3,46	37,41	34,16	3,25	1,016
14	Janka Čmelika	0,768	0,589	0,541	12,196	0,001	4,05	3,36	31,13	27,92	3,21	1,001
15	Hajduk Veljkova 4	0,785	0,616	0,571	13,659	0,000	3,97	3,25	30,66	35,63	-4,97	1,000
16	Hajduk Veljkova 11	0,762	0,581	0,532	11,786	0,001	4,10	3,51	29,23	28,37	0,86	1,001
17	Jirečekova	0,781	0,609	0,564	13,264	0,000	3,93	3,29	32,84	27,39	5,45	1,001
18	Darinke Grujić	0,771	0,594	0,546	12,423	0,000	4,10	3,51	31,54	32,5	-0,96	1,000
19	Bulevar Patrijarha Pavla	0,781	0,610	0,564	13,299	0,000	4,00	3,30	31,76	36,12	-4,36	1,000
20	Beogradski kej	0,767	0,589	0,541	12,176	0,001	4,10	3,49	31,14	30	1,14	1,001
21	Balzakova	0,752	0,565	0,514	11,059	0,001	4,11	3,53	25,92	26,2	-0,28	1,010

Napomena. R – koeficijent višestruke korelacije, R² – koeficijent determinacije, ADJ.R² – korigovani koeficijent višestruke determinacije – procenat objašnjene varijanse, p vrednost – statistička značajnost, F – test – vrednost F količnika, RMSE - srednja kvadratna greška modela, MAE – srednja apsolutna greška modela, y_{prediktovano} – predviđanje modela na izostavljenoj lokaciji, y_{izmereno} – merenje na izostavljenoj lokaciji, Δy = y_{prediktovano} – y_{izmereno} - greška predikcije, VIF – indeks multikolinearnosti (engl. variance inflation factor).

Inicijalni set nezavisnih prediktora korišćen za razvoj zimskog LUR modela za Novi Sad sastojao se iz dva opšta tipa prediktora različite „prirode“, odnosno prediktivne moći. Jedan tip prediktora je „source“ prediktor koji po svojoj prirodi, značajno doprinosi pojašnjenju određene zavisne varijable, odnosno u okviru ovog istraživanja pojašnjenju $PM_{2,5}$ koncentracija. Drugi tip prediktora je „sink“ prediktor, koji inače predstavlja tip prediktora manjeg uticaja, odnosno manje predikcione moći, no ključan je za razvoj jednostavnijih predikcionih modela. Prediktori tipa „source“ su bili duž_put_50m, koji se koristi kao indikator za intenzitet saobraćaja na obližnjim ulicama, zatim prediktor suburb_3000m koji se može koristiti kao indikator za individualne izvore grejanja u okolini određene lokacije i njima sličan, prediktor stamb_300m.

Nezavisni prediktori tipa „sink“ su bili klasa3_1000m, koji se definiše kao broj šuma i poluprirodnih površina u baferu od 1.000 m, i slično njemu, prediktor park_3000m. Iterativni postupak razvoja rezultirao je sa tri modela prikazana u Tabeli 43. Zanimljivo je napomenuti da najbolji model u smislu objašnjene varijanse sadrži samo „source“ prediktore (suburban_3000m, duž_put_50m), dok drugi najbolji model sadrži „source“ (suburban_area_3000m) i „sink“ prediktor (park_area_3000m). Iako je očigledno da sezonska koncentracija zavisi od složene interakcije procesa „source“ i „sink“, obim dostupnih podataka i primenjena statistička procedura za razvoj modela favorizovali su model samo „source“ prediktora.

Grupa prediktora suburbanih površina kao što je prediktor suburb_3000m, može se koristiti kao indikator izvora zagađenja vazduha koji se uglavnom odnose na područja koja se nalaze pored urbanog centra grada i stambenih područja koja dominantno čine kuće, i kvantifikuje doprinos individualnog grejanja tokom zime. Prediktor koji je objasnio najveću varijansu koncentracije $PM_{2,5}$ tokom zimske sezone u Novom Sadu je suburb_3000m u baferu od 3000m, sa $ADJ.R^2 = 0,328$. Data suburbana površina takođe sadrži veliki broj stanovnika po obodu urbanog dela grada, kako se moglo videti na Slici 40 u okviru podpoglavlja 8.5.4., u okviru poglavlja Materijali i metode. Prisustvo značajnog broja stanovnika po obodu grada ukazuje na drugačiji vid urbane konfiguracije, odnosno prisustvo zgrada i, u velikom broju, kuća. Dati prediktor u okviru manjih prečnika bafera nije pokazao statistički značaj u pojašnjenju sezonskih varijacija $PM_{2,5}$ tokom zime. Druga značajna prediktorska varijabla, ukupna dužina puta u baferu od 50 m, je veoma grub indikator za varijacije u gustini saobraćaja u neposrednoj blizini mernih lokacija i dodatno pojašnjava ukupnu varijansu $PM_{2,5}$ za 54,8%.

Generalno, svaki razvijeni LUR model sadrži jedinstvene definicije potencijalno nezavisnih varijabli, u zavisnosti od specifikacija područja istraživanja, dostupnih podataka i zagađujućih materija od interesa [287]. U slučajevima kada podaci o intenzitetu saobraćaja nisu dostupni ili ne postoje, pa se stoga ne mogu povezati sa lokalnim i centralnim putnim bazama, klasifikacija puteva i njihove dužine unutar područja istraživanja mogu se koristiti kao indikator za potencijalne prediktorske varijable [23], [45], [225]. Slično tome, emisije iz saobraćaja se mogu koristiti kao zamena za glavne magistrale, železnice ili dužine ulica u slučajevima kada ovi podaci ne postoje [216]. Sezonski LUR modeli koji modeluju veće zimske koncentracije $PM_{2,5}$ i potencijalni uticaj procesa sagorevanja prilikom grejanja, razvijeni su za nekoliko

gradova u Kini [216], [226], [288]. Zimski model koji su razvili Shi et al. [226] objasnio je 61% varijabilnosti $PM_{2,5}$ tokom zime, a prediktori u konačnom LUR modelu su bile prosečne površine zgrada u krugu od 3.000 m koje su objasnile najviše varijacija, praćeno veličinom vodene površine unutar 3.000 m i prosečnom visinom zgrada u krugu od 50 m (prediktori sa negativnim koeficijentima). Druge vrste prediktora, kao što su meteorološki faktori, putevi, tipovi korišćenja zemljišta, različite tačke od interesa za bolju vremensku rezoluciju i nadmorsku visinu, korišćene su za razvoj LUR modela u Pekingu [216] kojim su autori objasnili između 54 – 86% $PM_{2,5}$ zimske varijabilnosti. Najveći procenat objašnjene varijabilnosti $PM_{2,5}$ među pomenutim modelima grejne sezone iznosio je 94%, uz eksplanatorne varijable, količina padavina, gustina puteva, nadmorska visina, srednji vazdušni pritisak i vegetacija [288]. LUR model koji su kreirali Sauci et al. [234] objasnio je 29% varijanse korišćenjem gustine naseljenosti/izgradnja u okviru bafera od 25 i 300 m, gradilišta unutar bafera od 100 m, dužine autobuskih ruta u baferu od 300 m i udaljenosti do najbližeg centra za sagorevanje otpada. Dužine puteva, kao značajni prediktori unutar manjih bafer zona, takođe su korišćeni u zimskim LUR modelima razvijenim za Kalgari, Kanada [289], gde je ukupna dužina glavnih puteva u baferu od 200 m bila značajna, uz napomenu da su u toj studiji bafer zone počinjale od 100 m, zbog specifične urbane strukture. Vrednost $ADJ. R^2$ za ovaj zimski model iznosio je 45%, slično kao [225]. Najbolje objašnjena varijabilnost $PM_{2,5}$ u zimskoj sezoni bila je 90%, objavljena u [231], koja je koristila šest nezavisnih prediktorskih varijabli.

9.7.2. Razvoj, evaluacija i validacija letnjeg LUR modela

Razvoj modela

U okviru letnjeg modela, inicijalno prikazane prediktorske varijable u Tabeli 38 koje nisu imale sve opservacije su eliminisane. Varijable koje su značajno korelisale sa $PM_{2,5}$, ali imale manju mernu jedinicu od varijabli iste „vrste“, te nisu najbolji prediktori od te grupe varijabli, su takođe eliminisane. Na primer, u dalju analizu, kao prediktor, nije ušla varijabla `duž_sek_put_500m`, jer je varijabla `duž_sek_put_1000m` bila intenzivnije povezana sa zavisnom $PM_{2,5}$ varijablom i imala je veću mernu jedinicu. U slučajevima kada je varijabla iste vrste slabije povezana sa zavisnom varijablom od varijable iste vrste sa manjom mernom jedinicom, onda je izvedena nova varijabla. Na primer, od količnika varijabli `duž_put_300m` i `duž_puta_50m`, izvedena je u ovom slučaju varijabla `duž_put50_300`.

Proces razvoja modela je započet uvođenjem prediktora sa najvećom moći pojašnjenja varijabilnosti $PM_{2,5}$ koncentracija, a to je `duž_sek_put_1000m`, koji je, u slučaju razvoja letnjeg LUR modela predstavljao startni model. Vrednosti $ADJ.R^2$, RMSE i VIF prvog startnog modela su iznosile 0,435, 2,35 i 1. U okviru drugog modela uveden je sledeći prediktor, `duž_put_50m`, i vrednosti datih koeficijenata su bile 0,542, 2,50 i 1,38. Tako je redom uvođen i svaki sledeći prediktor. U odnosu na vrednosti $ADJ.R^2$, $ADJ.\Delta R^2$, RMSE i VIF koeficijenata prikazanih u Tabeli 45, treći model u kojem su prediktorske varijable `duž_sek_put_1000m` ($\beta = 0,25$, $p = 0,157$), `duž_put_50_300` ($\beta = 0,32$, $p = 0,112$) i jedini značajan prediktor `duž_put_50m` ($\beta = 0,47$, $p = 0,01$), izdvojio se kao optimalan. Ovaj model je imao nižu vrednost RMSE koeficijenta i višu vrednost $ADJ.R^2$ koeficijenta u odnosu na prva dva modela, i u njemu nije bila prisutna

multikolinaernost kao u četvrtom modelu. Peti model je imao negativnu vrednost $ADJ.\Delta R^2$ koeficijenta (kada se uporedi sa trećim modelom), dok su u šestom i sedmom modelu bile prisutne vrednosti β koeficijenata koje nisu u skladu sa teorijskim očekivanjima, odnosno u skladu sa definisanim pravcima efekta. Ovim trećim modelom je bilo moguće objasniti 57% varijacije koncentracije $PM_{2,5}$ koncentracije, prema jednačini 4.

$$PM_{2,5_LUR_{\text{leto}}} = 7,94 + \text{duž_put_50m} * 0,447 + \text{duž_put50_300} * 0,252 + \text{duž_sek_put_1000m} * 0,321 \quad (4)$$

Međutim, primenom finalnog koraka u razvoju letnjeg modela, odnosno primenom dodatnog kriterijuma statističke značajnosti, varijable duž_put_50_300 i duž_sek_put_1000m usled $p > 0,05$, su eliminisane iz modela. U skladu sa tim, jedini statistički značajan prediktor pozitivnog pravca efekta je bio duž_put_50m i on je korišćen u finalnom $PM_{2,5_LUR_{\text{leto}}}$ modelu. Vrednosti β i B koeficijenata i p vrednost za $PM_{2,5_LUR_{\text{leto}}}$ model su iznosili 0,658, 0,020 i 0,01.

Tabela 45. Testirani modeli za kriterijum $PM_{2,5}$ u periodu letnje sezone

Prediktori	R	$ADJ.R^2$	F - test	DF	P vrednost	VIF	RMSE
<i>duž_sek_put_1000m</i>	0,680	0,435	16,38	1, 19	0,001	1,00	2,85
<i>duž_sek_put_1000m + duž_put_50m</i>	0,767	0,542	12,83	2, 18	0,000	1,38	2,50
<i>duž_sek_put_1000m + duž_put_50m + duž_put50_300</i>	0,797	0,570	9,85	3, 17	0,001	1,81	2,35
<i>duž_sek_put_1000m + duž_put_50m + duž_put50_300 + duž_put300_500</i>	0,812	0,574	7,73	4, 16	0,001	3,89	2,27
<i>duž_sek_put_1000m + duž_put_50m + duž_put50_300 + udalj_sek_put1</i>	0,797	0,544	6,95	4, 16	0,002	1,84	2,35
<i>duž_sek_put_1000m + duž_put_50m + duž_put50_300 + duž_sek_put_1000_1500m</i>	0,836	0,623	9,27	4, 16	0,000	2,78	2,14
<i>duž_sek_put_1000m + duž_put_50m + duž_put50_300 + udalj_sek_put2_1</i>	0,797	0,544	6,96	4, 16	0,002	1,84	2,35

Napomena. R – koeficijent višestruke korelacije, $ADJ.R^2$ – korigovani koeficijent višestruke determinacije – procenat objašnjene varijanse, p vrednost – statistička značajnost, F – test – vrednost F količnika, DF – broj stepeni slobode, VIF – indeks multikolinearnosti (engl. variance influence factor), RMSE - koren prosečne greške aproksimacije.

Finalni letnji model pod oznakom $PM_{2,5_LUR_{\text{leto}}}$ je dokazano statistički značajan ($F(1, 19) = 14,49$, $p = 0,001$) i sa regresionom jednačinom koja se može predstaviti jednačinom 5:

$$PM_{2,5_LUR_{\text{leto}}} = 12,43 + \text{duž_put_50m} * 0,020 \quad (5)$$

Primenom navedene finalne formule je moguće objasniti oko 40,3% variranja koncentracije $PM_{2,5}$ u periodu letnje, odnosno negrejne sezone [286].

Evaluacija modela

Evaluacija $PM_{2,5_LUR_{1eto}}$ modela je takođe sprovedena u odnosu na proveru vrednosti Kukovih distanci, heteroskedastičnosti i normalnosti raspodele reziduala. Evaluacionim procesom utvrđeno je da nije bilo opservacija koje imaju Kukove distance veće od 1,00, ukazavši na nizak uticaj pojedinačnih merenja na letnji model. White-ov test se pokazao da nije statistički značajan ($\chi^2(2) = 3,28$, $p = 0,198$), odnosno da je varijansa reziduala jednako raspoređena kroz set izmerenih podataka. Vrednosti koeficijenta zakošenosti ($SK = 0,853$) i spljoštenosti ($KU = -0,803$) su se kretale u okviru prihvatljivih opsega ± 1 i ukazale na približno normalnu distribuciju reziduala, kako je prikazano na Grafiku 22. Svi prethodno navedeni podaci procesa evaluacije ukazali su da struktura podataka odgovara primeni regresione analize, kao i da se rezultati regresionog $PM_{2,5_LUR_{1eto}}$ modela mogu smatrati validnim.

Grafik 22. Grafički prikazi nestandardizovanih reziduala za letnji period: a) Q-Q dijagram, b) Poređenje reziduala sa prediktovanim vrednostima, c) Histogram reziduala i d) Grafik sa rezidualima

Validacija modela

Nakon završenog procesa evaluacije, model je takođe validiran metodom LOOCV i rezultati primenjenog validacionog metoda su predstavljeni Tabelom 46. U svim iteracijama validacije $PM_{2,5_LUR_{\text{leto}}}$ modela, regresioni modeli su se pokazali statistički značajnim.

Vrednost koeficijenta determinacije R^2 se kretala u opsegu od 0,348 do 0,482 (sr.vr. = 0,432, SD = 0,033), dok se vrednost korigovanog koeficijenta determinacije $_{\text{ADJ.}}R^2$ kretala u rasponu od 31,2 do 45,3% (sr.vr. = 0,401, SD = 0,035). Kada je reč o RMSE koeficijentu, njegove vrednosti su se kretale u rasponu od 2,74 do 3,01 (sr.vr. = 2,93, SD = 0,072). Vrednost MAE se kretala od 2,36 – 2,68, dok multikolinearnost nije bila prisutna usled prisustva samo jednog prediktora u finalnom modelu.

Na osnovu dobijenih rezultata validacije letnjeg modela, zaključeno je da je testirani $PM_{2,5_LUR_{\text{leto}}}$ model validan.

Tabela 46. Rezultati validacije finalnog PM_{2,5}_LUR_{1eto} modela, primenom LOOCV metode

Isključena opservacija	R	R ²	ADJ.R ²	F - test	P vrednost	RMSE	MAE	Y _{prediktovano}	Y _{izmereno}	Δy
1 Veselina Masleše	0,689	0,474	0,445	16,231	0,001	2,823	2,40	14,84	19,56	-4,72
2 Temerinski put	0,590	0,348	0,312	9,620	0,006	2,984	2,59	20,48	22,31	-1,83
3 Svetozara Savkovića	0,658	0,433	0,401	13,732	0,002	2,994	2,64	15,43	14,22	1,21
4 Sopoćanska	0,655	0,430	0,398	13,556	0,002	2,892	2,55	14,63	10,85	3,78
5 Širine I	0,654	0,427	0,395	13,417	0,002	2,879	2,55	14,47	10,49	3,98
6 Save Ljubojeva	0,627	0,393	0,359	11,631	0,003	2,977	2,62	12,69	10,71	1,98
7 Rumenački put	0,655	0,429	0,398	13,536	0,002	3,005	2,68	17,35	17,14	0,21
8 Račkog	0,666	0,443	0,412	14,324	0,001	2,957	2,59	16,17	13,72	2,45
9 Pavla Ivića	0,639	0,408	0,375	12,417	0,002	3,005	2,68	12,47	12,19	0,28
10 Partizanska	0,646	0,418	0,385	12,914	0,002	2,936	2,51	17,38	20,36	-2,98
11 Miše Dimitrijevića	0,667	0,445	0,415	14,455	0,001	2,741	2,36	16,79	22,48	-5,69
12 Juraja Križanića	0,653	0,426	0,394	13,354	0,002	3,003	2,67	14,29	13,73	0,56
13 Jevrejska	0,628	0,394	0,360	11,698	0,003	2,982	2,59	22,65	20,62	2,03
14 Janka Čmelika	0,680	0,462	0,432	15,455	0,001	2,926	2,49	12,93	16,15	-3,22
15 Hajduk Veljkova 4	0,684	0,467	0,438	15,784	0,001	2,904	2,54	18,01	14,41	3,6
16 Hajduk Veljkova 11	0,663	0,439	0,408	14,091	0,001	2,967	2,55	15,63	17,82	-2,19
17 Jirečekova	0,689	0,475	0,445	16,264	0,001	2,832	2,51	16,84	12,22	4,62
18 Darinke Grujić	0,694	0,482	0,453	16,761	0,001	2,871	2,43	11,89	16,15	-4,26
19 Bulevar Patrijarha Pavla	0,671	0,451	0,420	14,758	0,001	2,954	2,58	17,38	14,81	2,57
20 Beogradski kej	0,673	0,453	0,422	14,896	0,001	2,848	2,42	15,92	20,32	-4,4
21 Balzakova	0,625	0,391	0,357	11,538	0,003	2,968	2,61	12,72	10,47	2,25

Napomena. R – koeficijent višestruke korelacije, R² – koeficijent determinacije, ADJ.R² – korigovani koeficijent višestruke determinacije – procenat objašnjene varijanse, p vrednost – statistička značajnost, F – test – vrednost F količnika, RMSE - srednja kvadratna greška modela, MAE – srednja apsolutna greška modela, y_{prediktovano} – predviđanje modela na izostavljenoj lokaciji, y_{izmereno} – merenje na izostavljenoj lokaciji, Δy = y_{prediktovano} - y_{izmereno} - greška predikcije.

Među setom inicijalno odabranih prediktora, u skladu sa početnim koracima primenjene metodologije, svi prediktori su bili tipa „source“ i koristili su se kao indikator za intenzitet saobraćaja. Primenom *stepwise forward regression* procedure tokom razvoja modela, dobilo se 7 potencijalnih modela koji su prikazani u Tabeli 45. Procedura je, kako je prethodno pojašnjeno, započeta uvođenjem prvog prediktora koji je pokazao najvišu korelaciju sa kriterijumom i statistički najznačajniju, a to je bio prediktor *duž_sek_put_1000m*. Ovaj prediktor je računat u baferu od 1.000 m, pri čemu su računate dužine ulica sekundarnog tipa, odnosno ukupne dužine ulica ovog tipa oko svake lokacije, koja je varirala za svaku mernu lokciju ponaosob. Potom je uvođen sledeći prediktor, *duž_put_50m*, pri čemu je prvobitni potencijalni model postao bivarijantni regresioni model. Nakon toga, uveden je i treći prediktor, *duž_put_50_300m*, koji je predstavljao dužinu puteva u opsegu između dva prečnika bafera od 50 i 300m, te je u skladu sa tim, uzeta razlika vrednosti ova dva prediktora, kako je prethodno pojašnjeno. Ovaj prediktor je dodatno određen i uveden usled prisustva jake korelacije između $PM_{2,5}$ i prediktora *duž_put_50m* i *duž_put_300m*. Sa trećim modelom se procenat varijacije $PM_{2,5}$ pojasnio za 57% ($ADJ.R^2 = 0,570$) i, nakon uvođenja ovog prediktora sa razvojem modela se stalo jer ni jedan sledeći prediktor nije doprineo porastu, kako je definisano ESCAPE procedurom. Prediktor *duž_put_50m* pojasnio je značajno veći procenat varijabilnosti $PM_{2,5}$ čestica (sa $r = 0,658$) u letnjem, u poređenju sa zimskim periodom. Ovakvo ponašanje prediktora se može pojasniti činjenicom da se varijacije u lokalnom intenzitetu saobraćaja lakše uočavaju u periodu negrejne sezone, usled manjeg obima varijacija u izvorima emisije $PM_{2,5}$. Nekoliko postojećih studija je efikasno primenilo prediktor dužine puta bez pripojenog saobraćaja, ali je u tom slučaju bila neophodna kvalitetna klasifikacija puteva u cilju njihovog korišćenja kao potencijalnih nezavisnih prediktora [45], [287].

U poređenju sa razvijenim $PM_{2,5_LUR_{letno}}$ modelom i postignutim procentom objašnjene varijanse, modeli razvijeni od strane autora Zheng et al., Shi et al. i Miri et al. [231], [246], [289] objasnili su 72%, 50%,% i 59% varijanse $PM_{2,5}$, respektivno. U sve tri navedene studije, prediktorske varijable ukupna dužina lokalnih puteva, uključene su u konačne LUR modele. Letnji model koji su razvili Bertazzon et al. [289] je podrazumevao zbir dužina nekoliko segmenata određenog puta u baferu od 750 m, kao konačni prediktor. Za razliku od prethodno pomenutih modela i $PM_{2,5_LUR_{letno}}$ modela razvijenog u okviru ove doktorske disertacije, model koji je razvio Jeffrey et al. [290] koristio je pojašnjavajuće varijable zasnovane na klasama puteva i objasnio 97% varijabilnosti PM tokom leta. Ove prediktorske varijable su podrazumevale dodatne prediktorske varijable, uključujući temperaturu, prosečan vazdušni pritisak, nadmorsku visinu, relativnu vlažnost i količinu padavina. Konačni prediktori korišćeni za razvoj modela za zimu koji je razvio Shi et al. [226] takođe su bili isti i u slučaju modela razvijenog za letnju sezonu, i objasnili su 52% letnje varijabilnosti koncentracija čestica. Manji procenat objašnjene varijabilnosti $PM_{2,5}$ za model razvijen za letnju sezonu, od 36%, u okviru studije autora Saucy et al. [234] i podrazumevao je varijable poput dužine pruga u baferu od 1.000 m, gustinu naseljenosti, lokacije spalionica otpada i udaljenost do najbliže stanice za transport otpada.

9.8. Sezonske predikcije LUR mape

Nakon finalizacije procesa razvoja modela, kreirana je predikciona površina zagađenja $PM_{2.5}$ česticama. Evaluacijom i validacijom razvijenih sezonskih predikcionih $PM_{2.5}$ modela utvrđena je njihova podobnost u cilju predikcije $PM_{2.5}$ koncentracija na lokacijama na kojima vazduh nije uzorkovan u Novom Sadu, a u okviru prvobitno definisane oblasti istraživanja. Prema tome, u tu svrhu kreirane su dve predikcione površine u cilju mapiranja i vizuelizacije distribucije $PM_{2.5}$ čestica u Novom Sadu, u periodu grejne i negrejne sezone.

Procedura kreiranja datih predikcionih površina (mapa) sastojala se iz sledećih koraka:

1. Kreiranje mreže tačaka (engl. *grid points*, *grid*) odgovarajuće rezolucije, shodno tipu finalnih prediktora iz regresione jednačine;
2. Primena analize blizine uticaja, odnosno kreiranje bafera oko svake tačke mreže u skladu sa veličinom bafera direktno povezanom sa finalnim prediktorima iz regresione jednačine;
3. Primena funkcije preseka (engl. *intersect*) između izračunatih prediktora za ispitivanu studijsku oblast i generisanih bafera oko svake tačke mreže;
4. Ponovno računanje vrednosti prediktora u okviru opsega svakog bafera, odnosno za svaku tačku odgovarajuće mreže;
5. Dodeljivanje izračunatih vrednosti prediktora u okviru analize blizine, tačkama svakoj od prethodno generisanih mreža;
6. Primena metode interpolacije, odnosno metode inverzne udaljenosti (engl. *Inverse Distance Weighted*, *IDW*) na svaku pojedinačnu mrežu sa vrednostima prediktora;
 - a. Na kraju ovog koraka dobija se raster, pri čemu je neophodno prethodno definisati rezoluciju rastera,
7. Primena *r.fill.stats* modula (u okviru GRASS GIS alatki) na raster mape dobijene u prethodnom koraku u cilju popunjavanja praznina u podacima, odnosno ćelija dobijenih raster mapa koje ne sadrže podatke i, ujedno, „izgladivanja“ površine rastera;
8. Primena regresione forme na dobijene rastere (za svaki prediktor) u okviru raster digitrona (engl. *raster calculator*), u cilju računanja prediktovanih vrednosti $PM_{2.5}$ (bitno je da rasteri koji se sabiraju u cilju dobijanja finalne mape, budu istih rezolucija);
9. Podešavanje skale boja mape, njihovog intenziteta i, po potrebi, dodatna obrada mape.

Na osnovu dobijenih regresionih jednačina za zimu i leto, izdvojila su se dva tipa vektorskih prediktora, u vidu tačkastih i poligonskih podataka, koji su u najvećem procentu objašnjavali zimske i letnje varijacije koncentracija $PM_{2.5}$ na teritoriji Novog Sada. Prediktori su se značajno razlikovali po opsegu bafera (50 m i 3.000 m) u okviru kojih su računati, pa su, prema tome, i rezolucije generisanih mreža bile različite. Za računanje vrednosti prediktora duž *put_50m* generisan je grid sa rezolucijom od 25 m x 25 m (Slika 57a), a za prediktor *suburb_3000m* generisan je grid rezolucije 1500 m x 1500 m (57b).

a)

b)

Slika 57. Mreža sa rezolucijom od a) 25 m x 25 m i b) 1500 m x 1500 m

Nakon generisanja mreža za prediktor `duž_put_50m` i `suburb_3000m`, kreirani su baferi oko svake tačke mreže u cilju analize blizine ili zone uticaja ukupne površine suburbanog područja u baferu od 3.000 m i ukupne dužine puteva u baferu od 50 m. Nastavak analize zone uticaja određenog prediktora je sproveden primenom funkcije preseka kreiranih bafera na svaki od vektorskih podataka. Dati prediktori su bili prisutni u vektorskom formatu za razmenu podataka, odnosno u formatu `.shp` fajlova (engl. *shape file*), generisanih za svaki od potencijalnih prediktora pre razvoja samih LUR modela. Neki `.shp` fajlovi su bili linijskog, neki poligonskog, a neki tačkastog tipa.

Izračunavanjem vrednosti oba prediktora za svaku tačku mreže, u cilju daljeg generisanja predikcione površine, primenjen je IDW interpolacioni metod na obe mreže. IDW interpolacija, ili metoda inverzne udaljenosti, bazira se na korišćenju prethodno izmerenih ili izračunatih vrednosti (u tačkama mreže) u cilju predviđanja, u ovom slučaju, sezonske koncentracije $PM_{2,5}$ na novim tačkama ili lokacijama. Izmerene vrednosti koje su najbliže lokaciji, ili tački predviđanja, imaju veći uticaj na predviđenu vrednost nego one koje su udaljenije. Shodno tome, IDW metod dodeljuje odgovarajuće težinske koeficijente tačkama mreže sa izmerenim vrednostima, u zavisnosti od njihove blizine ili udaljenosti od lokacije ili tačke za koju se procenjuje ili predviđa neka vrednost. Onim tačkama koje su bliže tački predviđanja dodeliće se veći težinski koeficijenti i one imaju najveći uticaj na samu interpolaciju i njihove težine, odnosno vrednosti težinskih koeficijenata koji im se dodeljuju će potom opadati kao funkcija udaljenosti [291].

Uzimajući u obzir obim mernih lokacija uzetih za razvoj sezonskih modela i njihovu prostornu raspodelu spram veličine studijske oblasti, analiziralo se više opsega rezolucija prilikom IDW interpolacije, u cilju odabira najpodobnije. Razmotrene rezolucije su bile od 80 m x 80 m, 100 m x 100 m, 150 m x 150 m, 200 m x 200 m i 250 m x 250 m. Raster mape za prediktore `suburb_3000m` i `duž_put_50m`, dobijene u ovom koraku, sadržale su njihove interpolirane vrednosti u okviru definisane oblasti istraživanja. Na Slikama 58a – d) i 59a – d) prikazane su interpolacione mape za prediktor `suburb_3000m` i `duž_put_50m`.

Slika 58. Interpolacione raster mape za prediktor suburb_3000m različite rezolucije: a) 250 m x 250 m, b) 200 m x 200 m, c) 150 m x 150 m, d) 100 m x 100 m i đ) 80 m x 80 m

Slika 59. Interpolacione raster mape za prediktor duž_put_50m različite rezolucije: a) 250 m x 250 m, b) 200 m x 200 m, c) 150 m x 150 m, d) 100 m x 100 m i đ) 80 m x 80 m

Na prikazanim interpolacionim raster mapama (Slike 59 i 60) je potom primenjen *r.fill.stats* modul, u cilju zaglađivanja raster površine, pre primene forme regresione jednačine i u cilju popunjavanja nultih vrednosti ćelija mreže. Nakon ovog koraka dobijeni prediktor rasteri su množeni sa koeficijentima iz regresionih jednačina i potom, u slučaju zimskog modela, međusobno sabirani zajedno sa odsečkom, a u slučaju letnjeg modela samo jedan raster je množen sa koeficijentom i potom sabiran sa odsečkom. Ponovo generisanim, ali finalnim rasterima za zimsku i letnju LUR mapu, nakon primene regresione forme, odabrana je skala boja i prvobitna površina mreže isečena shodno definisanoj oblasti istraživanja. Na Slikama 60a – d) i 61a – d) prikazane su finalne mape u zavisnosti od posmatrane rezolucije za zimu i leto.

Slika 60. Predikciona PM_{2.5} LUR mapa za zimu, različite rezolucije: a) 250 m x 250 m, b) 200 m x 200 m, c) 150 m x 150 m, d) 100 m x 100 m i e) 80 m x 80 m

Slika 61. Predikciona $PM_{2,5}$ LUR mapa za leto, različite rezolucije: a) 250 m x 250 m, b) 200 m x 200 m, c) 150 m x 150 m, d) 100 m x 100 m i e) 80 m x 80 m

Pregledom dobijenih predikcionih LUR mapa za zimu i leto, u kontekstu najoptimalnijeg prikaza detaljnosti prediktovanih koncentracija i prostornih varijacija $PM_{2,5}$ širom definisane površine Novog Sada, odabrane su raster mape rezolucije 100 m x 100 m.

Date mape predstavljaju finalni korak u okviru razvoja sezonskih modela za Novi Sad. Predikciona $PM_{2,5_LUR_{zima}}$ mapa prikazana je na Slici 62, a predikciona $PM_{2,5_LUR_{leto}}$ mapa na Slici 64.

Finalne sezonske mape su potom „dopunjene“ određenim podacima, u cilju lakšeg prostornog raspoznavanja delova grada Novog Sada, Petrovaradina i Sremske Kamenice, i prikazane su na Slikama 63 ($PM_{2,5_LUR_{zima}}$ mapa) i 65 ($PM_{2,5_LUR_{leto}}$ mapa).

Slika 62. Predikciona PM_{2,5} LUR mapa za zimsku (grejnu) sezonu na teritoriji Novog Sada

Slika 63. Uvećana predikciona PM_{2,5} mapa za grejnu sezonu

Slika 64. Predikciona PM_{2,5} LUR mapa za letnju (negrejnu) sezonu na teritoriji Novog Sada

Slika 65. Uvećana predikciona PM_{2,5} mapa za negrejnju sezonu

Na osnovu kreirane predikcione mape za zimu jasno se mogu videti više koncentracije PM_{2,5} po obodu urbanog jezgra Novog Sada, u delu suburbanog područja gde je skoncentrisan i značajan procenat stanovništva koji živi u stambenim objektima tipa kuća i zgrada. Opseg prediktovanih sezonskih koncentracija za definisanu oblast Novog Sada iznosi od 26,37 – 65,09 µg/m³. U okviru samog urbanog jezgra sezonske koncentracije su bile najniže prediktovane, što je, u poređenju sa suburbanim područjem, rezultat grejanja urbanog dela Novog Sada preko daljinskog sistema grejanja gradske TO Novi Sad, u poređenju sa suburbanom oblasti koja ima mešovite vidove grejanja. Takođe, u okviru urbane oblasti, mogu se primetiti i nešto više koncentracije u pojedinim gradskim segmentima koje odgovaraju granicama između područja koja se greju različitim vidovima individualnog grejanja. Usled prisustva prediktora duž put_50m koji reflektuje saobraćaj u baferu od 50 m u vidu grubljih predikcija čestičnih oscilacija, uočljive su oscilacije u koncentracijama, shodno delu grada i klasi puta. Delovi grada Klisa, Gornje livade, Industrijska zona SEVER, Sajlovo, kao i radna zona Sever gde je lokacija rafinerije Novi Sad i gradsko naselje Šangaj, ali i deo Petrovaradina i Alibegovca, karakterišu se višim prediktovanim koncentracionim ospezima PM_{2,5}.

Prediktovane sezonske koncentracije PM_{2,5} u toku leta kreću se od 12,43 – 16,09 µg/m³ i, s obzirom na kreiranje predikcione površine na osnovu jednog prediktora koji je indikator intenziteta saobraćaja, prediktovane koncentracije za leto su u direktnoj relaciji sa specifičnostima urbanog područja. Delovi grada poput Detelinare, Telepa, Adamovićevo naselja, Sajlova, Starog grada, Podbare, Slane bare, Gornjih livada, Klise, i Šangaja imaju jasno vidljivu distribuciju čestičnog zagađenja koje je, u slučaju razvijenog letnjeg modela, izrazito lokalnog karaktera. I u slučaju predikcione mape za leto dati prediktor prikazuje realne oscilacije u koncentracijama PM_{2,5}, shodno delu grada i klasi puta, ali koje su mnogo jasnije usled manje heterogenosti emisionih izvora tokom negrejne sezone. U Petrovaradinu, delu grada gde je leti izražen saobraćaj i u kom se nalazi merna lokacija u ulici Juraja Križanića, ali i ulica Preradovićeve koja je u neposrednoj blizini lokacije, jasno pokazuju put distribucije emitovanog čestičnog zagađenja, što je generalno vidljivo na nivou cele oblasti istraživanja. Kvalitet vazduha u delovima grada gde nije prisutan saobraćaj u značajnoj meri, ali se sastoji dominantno iz domaćinstava, u periodu letnje sezone može biti pod uticajem raznih aktivnosti poput paljenja otpada i organskog materijala ili nekih drugih aktivnosti.

Prediktori dužina puta i suburbana oblast, primenjeni pri razvoju zimskog i letnjeg LUR modela kao indikatori za intenzitet saobraćaja i za gradske predele sa dominantnim grejanjem na čvrsta goriva, su neosporivo, bez obzira na niži procenat objašnjene varijabilnost PM_{2,5} usled nedostatka prediktora intenzitet saobraćaja, pružili dobar osnov za razvoj relevantnih predikcionih površina za PM_{2,5}.

9.9. Testiranje razvijenih sezonskih LUR modela

Razvijeni modeli su testirani na dve lokacije u Novom Sadu na kojima je dodatno merena koncentracija PM_{2,5} tokom mernih kampanja. Na mernoj lokaciji u dvorištu srednje škole u Gagarinovoj ulici i osnovne škole u ulici Seljačkih buna, izmerene koncentracije PM_{2,5} u toku 48h tokom 10 dana merenja u periodu zime i leta, date su u Tabeli 47.

Tabela 47. Izmerene PM_{2,5} koncentracije (µg/m³) u toku zime i leta

Merna lokacija	Gagarinova (zima)	Seljačkih buna (zima)	Gagarinova (leto)	Seljačkih buna (leto)
48h-1	67,27	57,95	26,17	25,94
48h-2	38,50	40,17	25,86	24,78
48h-3	34,86	32,10	10,93	19,17
48h-4	44,15	45,46	18,93	12,20
48h-5	26,28	20,20	12,26	27,33
sr.vr.	42,21	39,18	18,83	21,88

Na osnovu linearnih jednačina razvijenih LUR modela, prediktovane su sezonske vrednosti PM_{2,5} koncentracija u toku zime i leta, pri čemu su njihove vrednosti, kao i vrednosti prediktora za svaku mernu lokaciju, date u Tabelama 48 i 49.

Tabela 48. Vrednosti nezavisnih prediktora

Vrednost prediktora	Gagarinova (m)	Seljačkih buna (m ²)
suburban_3000m		1264082,1
duz_put_50m	55	39,77

Tabela 49. Prediktovane PM_{2,5} vrednosti (µg/m³) sa uračunatom greškom (RMSE)

Merna lokacija	Gagari nova	Seljačkih buna
Zima	30,21	32,25
Leto	16,53	16,23

Vrednost prediktora suburb_3000m u Gagarinovoj ulici nije bilo moguće izračunati, bafer analizom nije obuhvaćen. Izmerene koncentracije PM_{2,5} za lokaciju u Gagarinovoj ulici i ulici Sečljačkih buna su iznosile 42,21 µg/m³ i 39,18 µg/m³, respektivno, za zimu i 18,83 µg/m³ i 21,88 µg/m³, respektivno za leto. U skladu sa ostvarenim procentom pojašnjene varijanse PM_{2,5} za svaki od modela, zimski 55% i letnji 40,3%, prediktovane koncentracije za Gagarinovu ulicu i ulicu Seljačkih buna su iznosile 30,21 µg/m³ i 32,25 µg/m³, respektivno. Međutim, prediktovana koncentracija za Gagarinovu ulicu je izračunata samo na osnovu prediktora dužina puta. Letnje prediktovane koncentracije za Gagarinovu ulicu i ulicu Seljačkih buna su iznosile 16,53 µg/m³ i 16,23 µg/m³, respektivno.

U cilju dobijanja relevantnijih podataka veoma je važno da se razvijeni model primenjuje na lokacijama sličnih topografskih karakteristika i prostornih skala, i tamo gde je moguće izračunati značajne prediktore.

9.10. Moguća unapređenja LUR modela

S obzirom da su dati sezonski modeli po prvi put razvijeni u Srbiji i to za grad Novi Sad, postoji u startu par mogućnosti koje bi mogle unaprediti procenat pojašnjene sezonske varijabilnosti PM_{2,5} čestica datim modelima od 55% za zimu i 40,3% za leto.

Prvi vid unapređenja bi bio uvođenje prediktora iz klase intenziteta saobraćaja koji bi, u velikom procentu, dodatno pojasnio varijacije čestičnog zagađenja u periodu zime, a naročito leta. S obzirom da su čestice ostvarile značajne korelacije sa prediktorom indikatorom za intenzitet saobraćaja, nesumnjivo je da bi postojanje podataka o saobraćaju u adekvatnoj formi,

što nije bio slučaj sa prikupljenim podacima za saobraćaj pri razvoju ova dva modela, pokazao još značajnije i jače korelacije sa $PM_{2,5}$ česticama.

Drugi vid unapređenja bi bili podaci o broju domaćinstava koja se greju na čvrsta goriva koja, po dosadašnjem saznanju, ne postoje. Datim podacima bi se unapredila predikcija čestičnog zagađenja u toku grejne sezone i jasno bi se moglo videti koji delovi grada koriste određeni vid grejanja u periodu zime.

Treći vid unapređenja bi bilo uvođenje vetra kao potencijalnog prediktora u proces razvoja modela kao i relativne vlažnosti, koja je nizom statistički značajnih pozitivnih korelacija na mernim lokacijama, pokazala veliki uticaj u periodu grejne sezone na koncentraciju $PM_{2,5}$ čestica. Podaci o brzini vetra nisu uzeti u obzir pri razvoju ova dva modela jer dati merni uređaji nisu imali mogućnost merenja datog parametra, pa su, prema tome, korišćeni modelovani podaci kako je ranije pojašnjeno.

Četvrti vid unapređenja sezonskih modela za Novi Sad bi bila drugačije koncipirana merna kampanja, u kontekstu većeg broja lokacija koji bi se koristili za razvoj LUR modela, kao i duži vremenski periodi merenja $PM_{2,5}$ čestica na odabranim lokacijama. Sprovedenjem merne kampanje na većem broju lokacija bi se povećao potencijal za građenje složenijeg i efikasnijeg modela, kreiranjem „detaljnije“ osnove. U slučaju povećanja perioda uzorkovanja na mernim lokacijama, ali sa rezolucijom merenja od 24h, sakupilo bi se znatno više informacija vezanih za vremenske, ali i dnevne oscilacije $PM_{2,5}$, kao i određene specifičnosti lokalnog karaktera poput lokalnih izvora emisije, uticaja urbane strukture i meteoroloških parametara na koncentracione nivoe $PM_{2,5}$.

Sa razvojem veštačke inteligencije, konkretno mašinskog učenja i naprednih tehnologija, evidentno je da bi njihova primena unapredila performanse ovih modela.

10. Zaključna razmatranja

U skladu sa definisanim ciljevima, u okviru doktorske disertacije sprovedeno istraživanje je podrazumevalo niz aktivnosti. Kao prvu, realizaciju merne kampanje u periodu zimske (grejne) i letnje (negrejne) sezone u cilju merenja koncentracionih nivoa atmosferskih PM_{2,5} čestica u okviru definisanih oblasti Gradskih opština Novi Sad i Petrovaradin. Takođe, istraživanje je podrazumevalo analizu prostornih i vremenskih varijacija PM_{2,5} čestica merenih gravimetrijskim referentnim pumpama, analizu dnevnih, prostornih i vremenskih varijacija PM_{2,5} merenih sa LCS uređajima, analizu uticaja meteoroloških faktora (T, RV, P, pravca i brzine vetra) na koncentraciju PM_{2,5}, analizu ruža zagađenja na dnevnom nivou, korelacije između PM_{2,5} i meteoroloških faktora (T, RV, P i brzina vetra), analizu primene evropskog regresionog modela na predikciju PM_{2,5} za Novi Sad. Centralni deo istraživanja se odnosio na analizu potencijalnih prediktorskih varijabli za razvoj LUR modela, razvoj zimskog i letnjeg PM_{2,5} predikcionog modela, njihovu evaluaciju, validaciju i testiranje performansi. Kao krajnja aktivnost istraživanja, kreirane su dve predikcione mape za zimu, i leto, i dat je predlog mogućih mera za unapređenje razvijenih LUR modela.

Eksperimentalni deo istraživanja je sproveden na 21 lokaciji u naseljima Novi Sad, Petrovaradin i Sremska Kamenica. Merna kampanja se ogledala u merenju PM_{2,5} čestica u periodu zime i leta u periodu 10 dana, sa frekvencijom promene mikrofiber filtera kod gravimetrijskih pumpi na 48h. LCS uređaji su merili PM_{2,5} koncentracije kontinualno tokom 10 dana na svakoj lokaciji. Date lokacije su prema svojim prostornim i lokalnim karakteristikama, klasifikovane na URB, URB/IND, IND i BCG lokacije. Najveći deo lokacija je bio saobraćajnog tipa, sa različitim frekvencijama saobraćaja koji se sastojao od vozila A, B ili C klase. Manji deo lokacija je bio u okviru striktnijih stambenih delova grada, sa značajno manjim intenzitetom saobraćaja.

Vrednosti koncentracija izmerenih 48h i procenjenih sezonskih PM_{2,5} čestica u periodu obe sezone su se neznatno razlikovale kod većine lokacija, ali su više vrednosti izmerene u periodu zime. Opsezi vrednosti izmerenih 48h koncentracija su iznosile od 7,57 – 70,04 µg/m³ za zimu i od 5,16 – 52,66 µg/m³ za leto. Vrednosti procenjenih sezonskih koncentracija su se kretale od 5,89 – 67,48 µg/m³ za zimu i od 6,77 – 54,33 µg/m³ za leto. Referentne sezonske koncentracije PM_{2,5} su korišćene u cilju vremenskih korekcija koncentracija PM_{2,5} čestica i za zimu su iznosile od 29,00 – 34,50 µg/m³, a za leto od 12,66 – 12,79 µg/m³. Referentne koncentracije uprosečene na vremenske opsege od 48h su se kretale od 8,94 – 49,49 µg/m³ za zimu i 6,41 – 23,09 µg/m³ za leto.

Skalirane vrednosti 24h koncentracija za zimu i leto su bile u opsezima od 7,23 – 95,38 µg/m³ i od 4,06 – 27,87 µg/m³, respektivno. Evaluacijom PM_{2,5} podataka merenih LCS uređajima, potvrđena je slabija efikasnost ovih uređaja u merenju PM_{2,5} čestica, u kontekstu tačnosti i preciznosti merenja, ali su pokazali mogućnosti da efikasno prate trend dnevnih varijacija koncentracija čestica.

Analizom prostornih i vremenskih varijacija procenjenih sezonskih koncentracija PM_{2,5} na nivou grada, konstatovane su više koncentracije u periodu zime u suburbanom delu grada, koji

se razlikuje u svojoj urbanoj strukturi, odnosno ne sastoji se samo iz kompleksa zgrada kako je to slučaj sa strogo urbanim delom grada. Kao posledica izmenjene urbane strukture objekata u ovim delovima grada, zabeležene su više koncentracije $PM_{2,5}$ u periodu zime kao direktna posledica različitih vidova individualnog grejanja, koje su moguće usled dominantnog prisustva domaćinstava. Vidovi individualnog grejanja se odnose na korišćenje prirodnog gasa, drveta, uglja ili peleta. Uticaj emisija iz saobraćaja na koncentraciju $PM_{2,5}$ je zimi vidljiv u mnogo manjoj meri, međutim u periodu leta je dominantno izražen, a ujedno i primaran izvor emisije čestica. U periodu leta, više koncentracije su izmerene uz velike raskrsnice, kružne tokove i na lokacijama na kojima je u toku merih kampanja došlo do građevinskih radova.

Meteorološki faktori u periodu zime su se ogledali u nižim srednjim dnevnim vrednostima T i P i višim vrednostima RV, u poređenju sa periodom leta. U periodu grejne sezone dominantni pravci u kojima su vetrovi duvali su bili zapadni sa brzinama od 10 – 40 km /h, dok su u periodu leta strujali u pravcu istoka sa brzinama od 10 – 28 km/h.

Uticaj izmerenih meteoroloških parametara na zimske i letnje koncentracije $PM_{2,5}$ u vidu ostvarenih korelacija se ogledao u srednjim i jakim korelacijama. U slučaju korelacija čestica sa T, jaka i jedina korelacija je ostvarena između $PM_{2,5}$ i T na BCG lokaciji, sa vrednostima $r = 0,77$ i $p = 0,01$. Dominantan uticaj na $PM_{2,5}$ čestice je pokazala RV, sa kojom je ostvareno 7 jakih korelacija i 7 srednjih korelacija sa vrednostima r i p u opsezima od 0,78 – 0,85 i 0,008 – 0,002, respektivno, u slučaju jakih korelacija i opsezima od 0,64 – 0,75 i 0,05 – 0,01, u slučaju srednjih korelacija. Korelacije sa P su se ogledale u jednoj jakoj ($r = 0,80$, $p = 0,005$) i tri srednje korelacije ($r = 0,63$ – 0,75, $p = 0,05$ – 0,01). Značajna korelacija $PM_{2,5}$ sa RV na datim lokacijama je bila uslovljena značajnijim prisustvom lokalnih izvora emisije koji su mogli intenzivirati efekat koji ima RV na emitovano zagađenje. Ovaj efekat RV na prisutnu koncentraciju čestica u vazduhu, prema naučnoj literaturi, može se reflektovati kroz intenziviranje hemijskih reakcija kojima se formiraju ili transformišu čestice, usloviti rast mase PM čestica usled njihovih higroskopskih osobina ili usloviti stagnaciju atmosfere u smislu zadržavanja emitovanog zagađenja blizu tla. Nasuprot tome, jedina statistički značajna i to pozitivna korelacija je ostvarena na BCG lokaciji između $PM_{2,5}$ i T. BCG lokacija je pod manjim uticajem intenziteta lokalno emitovanog zagađenja, te je uticaj RV mnogo manji. BCG lokacije, po svojoj specifičnosti, su više pod uticajem regionalnog zagađenja ili zagađenja koje je rezultat atmosferskog transporta, te je pozitivna korelacija sa T rezultat njenog uticaja na stabilnost atmosfere kroz procese inverzije ili vertikalnog mešanja vazdušnih masa, što može rezultovati direktnim uticajem na prisutne čestične nivoe na BCG lokaciji. Shodno tome, izražen uticaj RV na svim lokacijama je onemogućio ispoljavanje korelacije koncentracije čestica sa T, osim na BCG lokaciji koja nije bila izložena uticaju lokalnih emitera zagađenja. U periodu leta, broj statistički značajnih korelacija je bio neuporedivo manji. Srednja korelacija pozitivnog smera je takođe bila ostvarena na BCG lokaciji ($r = 0,34$, $p = 0,04$) između $PM_{2,5}$ i T. Dve jake korelacije ($r = 0,79$ – 0,70, $p = 0,005$ – 0,006) i jedna srednja korelacija sa vrednostima r i p , 0,67 i 0,03, respektivno, su ostvarene između $PM_{2,5}$ i RV. Korelacije između $PM_{2,5}$ i P nisu bile prisutne.

Korelacije između $PM_{2,5}$ i brzine vetra su dobijene samo tokom zime i to na 7 lokacija i bile su negativnog pravca. Izrazito jaka korelacija između čestica i brzine vetra je iznosila $r = 0,88$,

sa vrednosti $p = 0,0008$. Opsezi vrednosti r i p kod jakih korelacija su bile od $0,81 - 0,87$ i $0,004 - 0,001$ respektivno, pri čemu su vrednosti r i p srednjih korelacija iznosile $0,65 - 0,76$ i $0,04 - 0,01$, respektivno. U periodu leta nije postojala značajna korelacija čestica sa brzinama vetra.

Pravci emisija i opsezi emitovanih dnevnih koncentracija $PM_{2,5}$ čestica analiziranih u okviru ruža zagađenja, identifikovali su da najveći opsezi koncentracija u periodu zime sa istočnim vetrovima iznose od $10 - 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, u periodu leta sa zapadnim vetrovima od $6 - 28 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a takođe u periodu leta, sa istočnim, od $8 - 24 \mu\text{g}/\text{m}^3$, koji su prisutni u manjoj meri.

Set potencijalnih inicijalno odabranih prediktora za Novi Sad se sastojao iz prediktora koji su pripadali grupi dužina i klasa puta, pokrivenost i upotreba površina u slučaju oba LUR modela. Najviša korelacija između $PM_{2,5}$ i prediktora za zimu (sa maksimalnim brojem opservacija) je ostvarena sa prediktorom suburb_3000m ($r = 0,602$), a u slučaju leta sa duž_put_50m ($r = 0,658$), duž_put_300m ($r = 0,551$) i duž_sek_put_1000m ($r = 0,680$).

Primenom evropskog $PM_{2,5}$ predikcionog LUR modela na sakupljene i izračunate setove prediktora za Novi Sad u okviru Scenarija 1, potvrđena je neadekvatnost setova podataka iz grupe prediktora intenzitet saobraćaja da učestvuju u pojašnjenju varijacija $PM_{2,5}$ čestica i neophodnost postojanja vrednosti opservacija za svaku od mernih lokacija u cilju potpune primene regresione jednačine. U okviru Scenarija 2, potvrđena je pretpostavka da se uvođenjem dodatnih BCG lokacija može detaljnije pratiti emitovano čestično zagađenje u Novom Sadu i pojasniti njegov uticaj. Uvođenje dodatnih lokacija, posebno za period zime, bi se trebalo ogledati u praćenju karakteristika određenog dela grada pri dodeli nove urbane BCG lokacije. Na taj način bi se, u periodu zime, mogla detaljnije pratiti heterogenost emisija i koncentracija PM širom grada. Vrednosti izračunatih grešaka (MAE, RE i RMSE) u slučaju Scenarija 1 su bile niže u toku leta, zbog manje varijabilnosti izvora emisije, dok su, u slučaju Scenarija 2, bile i znatno manjih opsega u poređenju sa opsezima grešaka u toku zime, što još jednom ukazuje na neophodnost uvođenja dodatnih urbanih BCG lokacija za Novi Sad.

Predikcioni $PM_{2,5_LUR_{zima}}$ model je uspešno razvijen, evaluiran i validiran, sa ostvarenim procentom pojašnjene varijanse $PM_{2,5}$ čestica u periodu zime od 55%. Prediktori koji su se izdvojili iz inicijalnog seta podataka, i izgradili zimski regresioni model i pojasnili dati procenat $PM_{2,5}$ varijacija su suburb_3000m i duž_put_50m. Prediktor suburb_3000m, korišćen kao indikator za datu oblast, je pojasnio uticaj individualnih ložišta u periodu grejne sezone na čestično zagađenje i to na većoj prostornoj skali. Drugi prediktor, duž_put_50m, je pojasnio isključivo varijacije $PM_{2,5}$ kao funkciju uticaja lokalnih emisija u neposrednoj blizini mernih lokacija, koje su poticale od saobraćaja, s obzirom da se dati prediktor koristio kao indikator za intenzitet saobraćaja. Prema tome, finalna regresiona jednačina za predikciju zimske sezonske $PM_{2,5}$ koncentracije je:

$$PM_{2,5_LUR_{zima}} = 24,89 + \text{suburb_3000m} * 0,0000019 + \text{duž_put_50m} * 0,024$$

Predikcioni $PM_{2,5_LUR_{leto}}$ model je takođe uspešno razvijen, evaluiran i validiran, sa ostvarenim procentom pojašnjene varijanse $PM_{2,5}$ čestica u periodu leta od 40,3%. Finalni prediktor koji se izdvojio iz seta inicijalnih prediktora i koji je učestvovao u razvoju letnjeg modela je duž_put_50m. S obzirom da je period negrejne sezone istovremeno, period kada su

potencijalni izvori emisije PM_{2,5} u znatnoj meri redukovani, kao dominantan izvor emisije se izdvaja saobraćaj, ali i resuspendovana prašina, emisija čestica usled kočenja i habanja guma. Ovu činjenicu potvrđuje i veća ostvarena korelacija između PM_{2,5} i datog prediktora u periodu leta ($r = 0,658$), u poređenju sa periodom zime ($r = 0,458$). Shodno tome, dati prediktor je pojasnio varijacije u koncentracionim nivoima PM_{2,5} čestica koje su emitovane iz sektora saobraćaja, s obzirom da se i u slučaju letnjeg modela dati prediktor koristio kao indikator za saobraćaj. Finalna regresiona jednačina za predikciju letnje sezone PM_{2,5} koncentracije je:

$$PM_{2,5_LUR_{\text{leto}}} = 12,43 + \text{duž_put_50m} * 0,020$$

Kreirane predikcione površine za PM_{2,5}, odnosno predikcione LUR mape za zimu i leto, su pružile uvid u distribuciju prediktovanih sezonskih koncentracija atmosferskih čestica PM_{2,5} u toku zime i leta, shodno ostvarenom procentu uspešnosti svakog modela da prediktuje koncentraciju PM_{2,5}. Rezolucija predikcionih mapa koja se smatrala da najadekvatnije prikazuje detalje sezonskih oscilacija je rezolucija 100 m x 100 m. U okviru disertacije je data detaljna procedura kreiranja LUR mape u okviru softvera QGIS. Razvijenim modelima je moguće prediktovati koncentraciju PM_{2,5} i na drugim lokacijama na kojima nisu uzorkovane date čestice, ali je neophodno da date studijske oblasti imaju slična svojstva kao i oblast za koju su razvijeni ovi modeli. Ove karakteristike se tiču sličnosti emisionih izvora, urbane strukture i topografije terena.

Razvijeni sezonski modeli su testirani na dve lokacije, u ulici Gagarinovoj i Seljačkih buna u Novom Sadu. Međutim, na prvoj lokaciji nije bilo moguće izračunati prediktor suburban_3000m, te je vrednost prediktovane koncentracije nerelevantna za zimu. Izmerene srednje 48h koncentracije u periodu zime i leta su iznosile 42,21 µg/m³ i 18,83 µg/m³ za Gagarinovu ulicu i 39,18 µg/m³ i 21,88 µg/m³ za ulicu Seljačkih buna. Prediktovane sezonske koncentracije za zimu i leto su iznosile 30,21 µg/m³ i 16,53 µg/m³, respektivno za Gagarinovu ulicu i 32,25 µg/m³ i 16,23 µg/m³, respektivno, za ulicu Seljačkih buna. Prostorno okruženje lokacija korišćenih za testiranje modela je bilo slično (lokacije u okviru dvorišta škola, grejanje preko daljinskog sistema gradske TO u toku zime i prisustvo izražene vegetacije tokom leta), te su i koncentracije manje varirale.

Analizom nedostataka razvijenih sezonskih LUR modela za Novi Sad koji su proizašli iz poteškoća pri izvođenju mernih kampanja, nepostojanja ključnih setova podataka i ograničenih mogućnosti mernih uređaja, dati su realni predlozi za njihovo unapređenje. Primenom predloženih unapređenja je izvesno da bi se performanse razvijenih modela značajno povećale.

11. Literatura

- [1] X. Zhang, L. Han, H. Wei, X. Tan, W. Zhou, W. Li, Y. Qian, Linking Urbanization and Air Quality Together: A Review and a Perspective on the Future Sustainable Urban Development. *Journal of Cleaner Production*, vol. 346, no. 8, Art. no. 130988, 2022, doi:10.1016/J.JCLEPRO.2022.130988.
- [2] S. Dmitrašinović, M. Davidović, M. Jovašević Stojanović, D. Adamović, Z. Čepić, M. Turk Sekulić, J. Radonić, Assessment of Inorganic Pollutants in Ambient Air of Urban Areas by Land Use Regression Model, International conference the holistic approach to environment, Sisak, 2021, pp. 112–123.
- [3] Ö. Özden Üzmez, Atmospheric concentrations of inorganic pollutants (NO₂, SO₂ and ozone) in Eskişehir: spatial and vertical variations, weekday-weekend differences. *Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering*, vol. 19, no. 2, pp. 523-35, 2018, doi:10.18038/aubtda.376520.
- [4] S. Gummeneni, Y. Yusup, M. Chavali, S. Z. Samadi, Source Apportionment of Particulate Matter in the Ambient Air of Hyderabad City, India. *Atmospheric Research*, vol. 101, no. 3, pp. 752–764, 2011, doi:10.1016/j.atmosres.2011.05.002.
- [5] Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Global Burden of Disease 2021: Findings from the GBD 2021 Study. Seattle, WA: IHME, 2024.
- [6] W. Yu, R. Xu, T. Ye, M. J. Abramson, L. Morawska, B. Jalaludin, J. H. Johnston, S. B. Henderson, L. D. Knibbs, G. G. Morgan, E. Lavigne, J. Heyworth, S. H. Hales, G. B. Marks, A. Woodward, M. L. Bell, J. M. Samet, J. Song, S. Li, Y. Guo, Estimates of Global Mortality Burden Associated with Short-Term Exposure to Fine Particulate Matter (PM_{2.5}). *Lancet Planet Health*, vol. 8, pp. e146–e155, 2024, doi:10.1016/S2542-5196(24)00003-2.
- [7] K. Adams, D. S. Greenbaum, R. Shaikh, A. M. van Erp, A. G. Russell, Particulate Matter Components, Sources, and Health: Systematic Approaches to Testing Effects. *Journal of the Air & Waste Management Association*, vol. 65, no. 5, pp. 544–558, 2015, doi:10.1080/10962247.2014.1001884.
- [8] R. Zhang, G. Wang, S. Guo, M. L. Zamora, Q. Ying, Y. Lin, W. Wang, M. Hu, Y. Wang, Formation of Urban Fine Particulate Matter. *Chemical Reviews*, vol. 115, no. 10, pp. 3803–3855, 2015, doi:10.1021/acs.chemrev.5b00067.
- [9] J. Jo, G. Kim, J. Kwak, I. Jeong, D. Ku, Air Quality Modeling Using Real-Time Urban Big Data. *Chemical Engineering Transactions*, vol. 106, pp. 229–234, 2023, doi:10.3303/CET23106039.
- [10] S. Basith, B. Manavalan, T. H. Shin, C. B. Park, W. S. Lee, J. Kim, G. Lee, The Impact of Fine Particulate Matter 2.5 on the Cardiovascular System: A Review of the Invisible Killer. *Nanomaterials*, vol. 12, no. 15, Art. no. 2656, 2022, doi: 10.3390/nano12152656.

- [11] R. Lee, The size of Suspended Particulate Matter in Air. *Science*, vol. 178, no. 4061, pp. 567-575, 1972, doi: 10.1126/science.178.4061.567.
- [12] S. Gulia, S. M. Shiva Nagendra, M. Khare, I. Khanna, Urban Air Quality Management-A Review. *Atmospheric Pollution Research*, vol. 6, no. 2, pp. 286-304, 2015, doi:10.5094/APR.2015.033.
- [13] M. Marć, M. Tobiszewski, B. Zabiegała, M. de la Guardia, J. Namieśnik, Current Air Quality Analytics and Monitoring: A Review. *Analytica Chimica Acta*, vol. 853, pp. 116–126, 2015, doi:10.1016/j.aca.2014.10.018.
- [14] G. Choi, M. L. Bell, J. T. Lee, A Study on Modeling Nitrogen Dioxide Concentrations Using Land-Use Regression and Conventionally Used Exposure Assessment Methods. *Environmental Research Letters*, vol. 12, no. 4, Art. no. 044003, 2017, doi:10.1088/1748-9326/aa6057.
- [15] Y. Ge, Q. Fu, M. Yi, Y. Chao, X. Lei, X. Xu, Z. Yang, J. Hu, H. Kan, J. Cai, High Spatial Resolution Land-Use Regression Model for Urban Ultrafine Particle Exposure Assessment in Shanghai, China. *Science of the Total Environment*, vol. 816, no. 10, Art. no. 151633, 2022, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151633.
- [16] J. J. Y. Zhang, L. Sun, O. Barrett, S. Bertazzon, F. E. Underwood, M. Johnson, Development of Land-Use Regression Models for Metals Associated with Airborne Particulate Matter in a North American City. *Atmospheric Environment*, vol. 106, no. 10, pp. 165-177, 2015, doi:10.1016/j.atmosenv.2015.01.008.
- [17] Y. Guo, J. G. Su, Y. Dong, J. Wolch, Application of Land Use Regression Techniques for Urban Greening: An Analysis of Tianjin, China. *Urban For Urban Green*, vol. 38, pp. 11–21, 2019, doi:10.1016/j.ufug.2018.10.013.
- [18] L. Huang, C. Zhang, J. Bi, Development of Land Use Regression Models for PM_{2.5}, SO₂, NO₂ and O₃ in Nanjing, China. *Environmental Research*, vol. 158, pp. 542-552, 2017, doi:10.1016/j.envres.2017.07.010.
- [19] D. Dias, O. Tchepel, Spatial and Temporal Dynamics in Air Pollution Exposure Assessment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 15, no. 3, Art. no. 558, 2018, doi: 10.3390/ijerph15030558.
- [20] A. Abdelsattar, Monitoring Air Pollution Using Satellite Data, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Riyadh, Saudi Arabia, November 26-28, 2019, pp. 772-780.
- [21] X. Xie, I. Semanjski, S. Gautama, E. Tsiligianni, N. Deligiannis, R. T. Rajan, F. Pasveer, W. Philips, A Review of Urban Air Pollution Monitoring and Exposure Assessment Methods. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 6, no. 12, Art. no. 389, 2017, doi: 10.3390/ijgi6120389.
- [22] M. A. Bravo, M. Fuentes, Y. Zhang, M. J. Burr, M. L. Bell, Comparison of Exposure Estimation Methods for Air Pollutants: Ambient Monitoring Data and Regional Air

- Quality Simulation. *Environmental Research*, vol. 116, pp. 1–10, 2012, doi:10.1016/J.ENVRES.2012.04.008.
- [23] W. N. F. W. Azmi, T. R. Pillai, M. T. Latif, S. Koshy, R. Shaharudin, Application of Land Use Regression Model to Assess Outdoor Air Pollution Exposure: A Review. *Environmental Advances*, vol. 11, no. 5, Art. no. 100353, 2023, doi:10.1016/J.ENVADV.2023.100353.
- [24] Narodna Skupština Republike Srbije, Zakon o zaštiti životne sredine, Službeni Glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon. Paragraf. Dostupan na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_zivotne_sredine.html.
- [25] T. Popović, Izveštaj o zaštiti kvaliteta vazduha na nivou lokalne samouprave u Republici Srbiji, Beograd, 2020. Dostupan na: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/rs/Aq-report-EN.pdf>.
- [26] Narodna Skupština Republike Srbije, Zakon o zaštiti vazduha, Službeni Glasnik RS, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon. Paragraf. Dostupan na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_vazduha.html.
- [27] Narodna Skupština Republike Srbije, Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, Službeni Glasnik RS, br. 11/10, 75/10 i 63/13. Paragraf. Dostupan na: <https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-uslovima-monitoring-zahtevima-kvaliteta-vazduha.html>.
- [28] Narodna Skupština Republike Srbije, Pravilnik o sadržaju planova kvaliteta vazduha, Službeni Glasnik RS, br. 21/10. Paragraf. Dostupan na: <https://pravno-informacioni-sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/21/6/reg>.
- [29] Narodna Skupština Republike Srbije, Pravilnik o kratkoročnim akcionim planovima, Službeni Glasnik RS, br. 65/10. Paragraf. Dostupan na: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2010_09/t09_0121.htm.
- [30] Narodna Skupština Republike Srbije, Uredba o utvrđivanju zona i aglomeracija, Službeni Glasnik RS, br. 58/2011 i 98/2012. Paragraf. Dostupan na: <https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2012/98/1>.
- [31] Vlada Republike Srbije, Program zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom, Službeni Glasnik Republike Srbije, broj 30/18. Dostupan na: https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/2022-12/program_zashtite_vazdukha_i_ap.pdf.
- [32] Kvalitet vazduha u Republici Srbiji: od merenja ka merama, Beogradska otvorena škola, Beograd, Srbija. Dostupno na: <https://downloads.bos.rs/publikacije/Kvalitet-vazduha-i-javno-zdravlje.pdf>.

- [33] Narodna Skupština Republike Srbije, Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži, Službeni Glasnik RS, br. 58/11. Paragraf. Dostupan na: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2011_08/t08_0115.htm.
- [34] “SEPA, Objedinjeni prikaz automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, Pregled stanica. Dostupan na: <https://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledstanica.php>. ”
- [35] Nacionalna Ekološka Asocijacija - NEA, Vazduh, 2021. Dostupno na: <https://nea.rs/wp-content/uploads/2022/01/NEA-Vazduh-2021.pdf>.
- [36] Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2021. godine, Beograd. Dostupan na: http://www.sepa.gov.rs/download/Vazduh_2021.pdf.
- [37] Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2018. godine, Beograd. 2019. Dostupan na: http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh_2019.pdf.
- [38] Ministarstvo zaštite životne sredine, Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji “Novi Sad” za period 2022-2026. godine, Službeni Glasnik RS, br. 36/09, 10/13 i 26/21–dr.zakoni. Paragraf. Dostupan na: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2023_08/NS_039_2023_002.htm.
- [39] Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2022. godine, Beograd. Dostupan na: http://www.sepa.gov.rs/download/Vazduh_2022.pdf.
- [40] Narodna skupština Republike Srbije, Pravilnik o načinu razmene informacija o mernim mestima u državnoj i lokalnoj mreži, tehnikama merenja, kao i o načinu razmene podataka dobijenih praćenjem kvaliteta vazduha u državnoj i lokalnim mrežama, Službeni glasnik RS, br. 84/2010. Paragraf. Dostupan na: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2010_11/t11_0169.htm.
- [41] Agencija za zaštitu životne sredine, Kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha. Dostupni na: <http://www.amskv.sepa.gov.rs/documents/2-Kriterijumi-za-ocenu-KV.pdf>.
- [42] Ministarstvo za evropske integracije, Republika Srbija, Saopštenje o politici proširenja EU za 2021. godinu, Evropska Komisija, Strazbur, 2021. Dostupno na: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_oktobar_21.PDF.
- [43] T. Zivkovic, Stručni članak o usaglašavanju nacionalnih propisa u oblasti životne sredine s pravom Evropske unije, *Pravni zapisi*, vol. 1, pp. 197-216, 2014, doi: <https://doi.org/10.5937/pravzap0-6046>.
- [44] The European Environment Agency, Air Quality in Europe -2016 Report, No 28/2016. Copenhagen, Denmark. 2016. Available online: <https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016>.

- [45] World Health Organization, Health Impact of Ambient Air Pollution in Serbia a Call to Action, World Health Organization Regional Office for Europe: København, Denmark, 2019. Available online: <https://serbia.un.org/en/22141-health-impact-ambient-air-pollution-serbia-call-action> (accessed on 1 April 2023).
- [46] Health Effects Institute, Trends in Air Quality and Health in the Republic of Serbia: A State of Global Air Special Report. Boston, MA: Health Effects Institute, 2022. Available online: <https://www.healtheffects.org/announcements/state-global-air-special-report-air-quality-and-health-serbia>.
- [47] Intergovernmental panel on climate change, Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, 2018. Available online: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/11/SR1.5_SPM_Low_Res.pdf.
- [48] Institut za javno zdravlje Vojvodine, Završni Izveštaj, Utvrđivanje kvaliteta vazduha životne sredine u gradu Novom Sadu tokom 2020. godine, Novi Sad. Dostupan na: <https://environovisad.rs>.
- [49] C. A. Belis, E. Pisoni, B. Degraeuwe, E. Peduzzi, P. Thunis, F. Monforti-Ferrario, D. Guizzardi, Urban Pollution in the Danube and Western Balkans Regions: The Impact of Major PM_{2.5} Sources. *Environment International*, vol. 133, Art. no. 105158, 2019, doi:10.1016/j.envint.2019.105158.
- [50] Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2019. godine, Beograd, 2020. Dostupan na: http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh_2019.pdf.
- [51] S. Dmitrašinović, M. Jovašević Stojanović, J. Radonić, M. Davidović, Comparative statistical analysis of particulate matter pollution and traffic intensity on a selected location in the city of Novi Sad, International WEBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management, 29th November – 1st December 2021, Belgrade, Serbia, pp. 55.
- [52] Javno Preduzeće “URBANIZAM” Zavod za Urbanizam, Sobračajna studija grada Novog Sada sa dinamikom uređenja saobraćaja – NOSTRAM, Novi Sad, 2009. Dostupna na: <https://nsurbanizam.rs/sites/default/files/1770%20Saobracajna%20studija-NOSTRAM-.pdf>.
- [53] Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine, Beograd, 2021. Dostupan na: http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh_2020.pdf.
- [54] Institut za javno zdravlje Vojvodine, Završni Izveštaj, Utvrđivanje kvaliteta vazduha životne sredine u gradu Novom Sadu tokom 2019. godine, Novi Sad. Dostupan na: <https://environovisad.rs>.

- [55] Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, grad Novi Sad, Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Novog Sada za period 2018-2022. godina, Službeni list Grada Novog Sada, br. 10/2018. Paragraf. Dostupan na: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2018_03/t03_0256.htm.
- [56] S. Dmitrašinić, M. Davidović, M. Jovašević Stojanović, J. Radonić, Concentration levels of atmospheric particles PM_{10} , $PM_{2.5}$, and PM_1 during the winter season on the territory of Novi Sad, Serbia, Democratia-Aqua-Technica conference, 2020, pp. 68–69.
- [57] N. S. Jovčić, J. R. Radonić, M. M. Turk Sekulić, M. B. Vojinović Miloradov, S. B. Popov, Identification of Emission Sources of Particle-Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Vicinity of the Industrial Zone of the City of Novi Sad. *Chemical Industry*, vol. 67, no. 2, pp. 337–348, 2013, doi:10.2298/HEMIND120113062J.
- [58] S. Dmitrašinić, J. Radonić, M. Davidović, M. Jovašević Stojanović, M. Turk Sekulić, S. Čojbašić, Influence and Contribution of Traffic on $PM_{2.5}$ Concentrations During Four Seasons in Novi Sad, European Meeting on Environmental Chemistry, 5 – 8 December, Ljubljana, Slovenia, 2022, p. 88.
- [59] J. Radonić, N. Jovčić Gavanski, M. Ilić, S. Popov, S. B. Očovaj, M. Vojinović Miloradov, M. Turk Sekulić, Emission Sources and Health Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Ambient Air during Heating and Non-Heating Periods in the City of Novi Sad, Serbia. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, vol. 31, pp. 2201–2213, 2017, doi:10.1007/s00477-016-1372-x.
- [60] S. Dmitrašinić, M. Jovašević Stojanović, M. Davidović, J. Radonić, Sampling of particulate matter in various environments of Novi Sad, DISC2021 - DIFENEW International Student Conference, 16th December, Novi Sad, Serbia, 2021, pp. 13.
- [61] S. Dmitrašinić, M. Davidović, M. Jovašević Stojanović, D. Adamović, M. Turk Sekulić, Z. Čepić, J. Radonić, Koncentracioni nivoi $PM_{2.5}$ gradskih, užih gradskih i industrijskih zona Novog Sada tokom zimske i letnje kratkoročne kampanje merenja, Politehnika, 10. decembar, Beograd, 2021, pp. 25–31.
- [62] S. Dmitrašinić, M. Živković, M. Jovanović, J. Radonić, M. Davidović, Traffic intensity and air pollution before and during lockdown in Novi Sad, Serbia, *Thermal Science*, vol. 27, no. 3, pp. 2333–2345, 2023, doi: 10.2298/TSCI220621110D.
- [63] Republički zavod za statistiku, Republika Srbija, Popis stanovništva u 2011. godini. Dostupno na: <https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/> Popisni-Podaci-Eksel-Tabele.
- [64] Republički zavod za statistiku, Republika Srbija, Prvi rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Dostupno na: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/HtmlL/G20221350.html>.
- [65] Javno komunalno preduzeće Informatika, Novi Sad, Broj stanovnika po naseljima, 2022. Dostupno na: <https://nsinfo.co.rs/lat/broj-stanovnika-po-naseljima>.

- [66] Republički zavod za statistiku, Republika Srbija, Registrovana drumska motorna i priključna vozila i saobraćajne nezgode na putevima, 2017. Statistika saobraćaja i telekomunikacija, broj 063 - god. LXVIII, 09.03.2018. Dostupno na: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181063.pdf>.
- [67] Republički zavod za statistiku, Republika Srbija, Registrovana drumska motorna i priključna vozila i saobraćajne nezgode na putevima, 2018. Statistika saobraćaja i telekomunikacija, broj 062 - god. LXIX, 08.03.2019. Dostupno na: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20191062.pdf>.
- [68] Republički zavod za statistiku, Republika Srbija, Prvi put registrovana drumska motorna i priključna vozila i saobraćajne nezgode na putevima. Statistika saobraćaja i telekomunikacija, broj 312 - god. LXIX, 22.11.2019. Dostupno na: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20191312.pdf>.
- [69] Republički zavod za statistiku, Republika Srbija, Registrovana drumska motorna i priključna vozila i saobraćajne nezgode na putevima, 2022. Statistika saobraćaja i telekomunikacija, broj 070 - god. LXXIII, 17.03.2023. Dostupno na: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G20231070.pdf>
- [70] Y. Kim, H. Kim, H. Kang, B. de Foy, Q. Zhang, Impacts of Secondary Aerosol Formation and Long Range Transport on Severe Haze during the Winter of 2017 in the Seoul Metropolitan Area. *Science of the Total Environment*, vol. 804, Art. no. 149984, 2022, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.149984.
- [71] R. El Morabet, Effects of Outdoor Air Pollution on Human Health. *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*, 2018, doi:10.1016/B978-0-12-409548-9.11012-7.
- [72] Air Quality Expert Group, Particulate Particulate Matter in the United Kingdom, 2005. Department for the Environment, Food and Rural Affairs, Defra, London. Available online: <https://uk-air.defra.gov.uk>.
- [73] J. H. Seinfeld, S. N. Pandis, Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change. 3rd Edition, 2006. John Wiley & Sons, New York. doi: 10.1007/978-3-662-04540-4_16.
- [74] D.A. Vallero, Fundamentals of Air Pollution, 4th Edition, 2008. Elsevier Inc. Available online: <https://booksite.elsevier.com>.
- [75] M. Davidović, S. Dmitrašinović, M. Jovanović, J. Radonić, M. Jovašević-stojanović, "Diurnal, temporal and spatial variations of main air pollutants before and during emergency lockdown in the city of novi sad (Serbia). *Applied Sciences* (Switzerland), vol. 11, no. 3, pp. 1–19, Feb. 2021, doi: 10.3390/app11031212.
- [76] A. S. Pipal, A. Kulshrestha, A. Taneja, Characterization and Morphological Analysis of Airborne PM_{2.5} and PM₁₀ in Agra Located in North Central India. *Atmospheric Environment*, vol. 45, no. 21, pp. 3621–3630, 2011, doi:10.1016/J.ATMOENV.2011.03.062.

- [77] World Bank Group, Pollution Prevention and Abatement Handbook, Airborne Particulate Matter: Pollution Prevention and Control, Washington, D.C. 1998. Available online: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/758631468314701365/pdf/multi0page.pdf>.
- [78] B. Zhang, The Effect of Aerosols to Climate Change and Society. *Journal of Geoscience and Environment Protection*, vol. 08, no. 08, pp. 55–78, 2020, doi:10.4236/gep.2020.88006.
- [79] J. C. Fussell, M. Franklin, D. C. Green, M. Gustafsson, R. M. Harrison, W. Hicks, F. J. Kelly, F. Kishta, M. R. Miller, I. S. Mudway, F. Oroumiyeh, L. Selley, M. Wang, Y. Zhu, A Review of Road Traffic-Derived Non-Exhaust Particles: Emissions, Physicochemical Characteristics, Health Risks, and Mitigation Measures. *Environmental Science & Technology*, vol. 56, no. 11, pp. 6813–6835, 2022, doi:10.1021/acs.est.2c01072.
- [80] P. Maciejczyk, L. C. Chen, G. Thurston, The Role of Fossil Fuel Combustion Metals in PM_{2.5} Air Pollution Health Associations. *Atmosphere* (Basel), vol. 12, no. 9, Atm. no. 1086, 2021, doi:10.3390/atmos12091086.
- [81] M. Vallius, Characteristics and sources of fine particulate matter in urban air, Academic dissertation, National Public Health Institute, Department of Environmental Health, Kuopio, Finland, 2005.
- [82] K. Slezáková, Suspended Particles in Outdoor and Indoor Air: Characterization to Support Epidemiological Studies, PhD thesis, Departamento de Engenharia Química, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2009.
- [83] S. C. Pryor, P. Crippa, R. C. Sullivan, Atmospheric Chemistry, In Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. J.T. Schoof, Ed. Elsevier, 2015. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09177-6>.
- [84] M. Rami Alfarra, Atmospheric Aerosols, PhD thesis, Institute of Science and Technology, University of Manchester, 2004.
- [85] L.A. Barrie. Atmospheric Particles: Their Physical and Chemical Characteristics, and Deposition Processes Relevant to the Chemical Composition of Glaciers. *Annals of Glaciology*, vol. 7, pp. 100-108, 1985, doi:10.3189/S0260305500005991.
- [86] R. M. Harrison, J. Yin, Particulate Matter in the Atmosphere: Which Particle Properties Are Important for Its Effects on Health?. *Science of The Total Environment*, vol. 249, no. 1-3, pp. 85–101, 2000, doi:10.1016/S0048-9697(99)00513-6.
- [87] A.B. Jaman, Analiza mjerenih koncentracija lebdećih čestica (PM_{2.5} i PM₁₀) u zaštićenim područjima Hrvatske, Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek. 2016.
- [88] D. H. Huy, L. T. Thanh, T. T. Hien, N. Takenaka, Comparative Study on Water-Soluble Inorganic Ions in PM_{2.5} from Two Distinct Climate Regions and Air Quality. *Journal of Environmental Sciences* (China), vol. 88, pp. 349–360, 2020, doi:10.1016/j.jes.2019.09.010.

- [89] H. Wang, K. Lu, Z. Tan, X. Chen, Y. Liu, Y. Zhang, Formation Mechanism and Control Strategy for Particulate Nitrate in China. *Journal of Environmental Sciences*, vol. 123, pp. 476–486, 2023, doi:10.1016/J.JES.2022.09.019.
- [90] J. K. Nøjgaard, Q. T. Nguyen, M. Glasius, L. L. Sørensen, Nucleation and Aitken Mode Atmospheric Particles in Relation to O₃ and NO_x at Semirural Background in Denmark. *Atmospheric Environment*, vol. 49, pp. 275–283, 2012, doi:10.1016/J.ATMOENV.2011.11.040.
- [91] K.R. Krishna, G. Beig, Influence of Meteorology on Particulate Matter (PM) and Vice-Versa over Two Indian Metropolitan Cities. *Open Journal of Air Pollution*, vol. 07, pp. 244–262, 2018, doi:10.4236/ojap.2018.73012.
- [92] L.W. Stanek, J.S. Brown, Air Pollution: Sources, Regulation, and Health Effects. *Reference Module in Biomedical Sciences*, 2019, doi:10.1016/B978-0-12-801238-3.11384-4.
- [93] N. Dragić, Uticaj suspendovanih čestica “PM_{2,5}” iz vazduha životne sredine na mortalitet, kardiovaskularni i respiratorni morbiditet odraslog stanovništva grada Novog Sada, Doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2019.
- [94] R. Gieré, X. Querol, Solid Particulate Matter in the Atmosphere. *Elements*, vol. 6, pp. 215–222, 2010, doi:10.2113/gselements.6.4.215.
- [95] A. G. Megaritis, C. Fountoukis, P. E. Charalampidis, H. A. C. Denier Van Der Gon, C. Pilinis, S. N. Pandis, Linking Climate and Air Quality over Europe: Effects of Meteorology on PM_{2.5} concentrations. *Atmospheric Chemistry and Physics*, vol. 14, no. 18, pp. 10283–10298, 2014, doi:10.5194/acp-14-10283-2014.
- [96] S. Kumar, S.K. Dwivedi, Chemical and biological components of atmospheric particulate matter and their impacts on human health and crops: a review. *Aerobiologia*, vol. 38, no. 3, pp. 287–327, 2022, doi:10.1007/s10453-022-09749-4.
- [97] K. T. Whitby, R. B. Husar, B. Y. H. Liu, Aerosol size distribution of Los Angeles smog. *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 39, no. 1, pp. 177–204, 1972, doi:10.1016/0021-9797(72)90153-1.
- [98] J. Cao, J. C. Chow, F. S. C. Lee, J. G. Watson, Evolution of PM_{2.5} Measurements and Standards in the U.S. And Future Perspectives for China. *Aerosol and Air Quality Research*, vol. 13, no. 4, pp. 1197–1211, 2013, doi:10.4209/aaqr.2012.11.0302.
- [99] M. Jovanović, Hemijski sastav i oksidativni potencijal respirabilnih čestica u urbanoj sredini i u industrijskom okruženju, Doktorska disertacija, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2020.
- [100] B. J. Finlayson-Pitts, J. N. Pitts, Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere, Theory, Experiments, and Applications. Academic Press, 2000. Available online: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-257060-5.50027-7>.

- [101] L. Morawska, S. Thomas, M. Jamriska, G. Johnson, The Modality of Particle Size Distributions of Environmental Aerosols. *Atmospheric Environment*, vol. 33, no. 27, pp. 4401–4411, 1999, doi:10.1016/S1352-2310(99)00217-4.
- [102] H.S. Kwon, M.H. Ryu, C. Carlsten, Ultrafine Particles: Unique Physicochemical Properties Relevant to Health and Disease. *Experimental & Molecular Medicine*, vol. 52, pp. 318–328, 2020, doi:10.1038/s12276-020-0405-1.
- [103] Z. Wu, T. Hu, W. Hu, L. Shao, Y. Sun, F. Xue, H. Niu, Evolution in Physicochemical Properties of Fine Particles Emitted from Residential Coal Combustion Based on Chamber Experiment. *Gondwana Research*, vol. 110, no. 8, pp. 252–263, 2022, doi:10.1016/J.GR.2021.10.017.
- [104] P. H. McMurry, M. Fay Shepherd, J. S. Vickery, Particulate Matter Science for Policy Makers : A NARSTO assessment, Cambridge University Press, 2004.
- [105] P. Thangavel, D. Park, Y.C. Lee, Recent Insights into Particulate Matter (PM_{2.5})-Mediated Toxicity in Humans: An Overview. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, no. 12, Art. no. 7511, 2022, doi:10.3390/ijerph19127511.
- [106] F. Karagulian, C. A. Belis, C. F. C. Dora, A. M. Prüss-Ustün, S. Bonjour, H. Adair-Rohani, M. Amann, Contributions to Cities' Ambient Particulate Matter (PM): A Systematic Review of Local Source Contributions at Global Level. *Atmospheric Environment*, vol. 120, pp. 475–483, 2015, doi:10.1016/j.atmosenv.2015.08.087.
- [107] E. E. McDuffie, R. V. Martin, J. V. Spadaro, R. Burnett, S. J. Smith, P. O'Rourke, M. S. Hammer, A. van Donkelaar, L. Bindle, V. Shah, L. Jaeglé, G. Luo, F. Yu, J. A. Adeniran, J. Lin, M. Brauer, Source Sector and Fuel Contributions to Ambient PM_{2.5} and Attributable Mortality across Multiple Spatial Scales. *Nature Communications*, vol. 12, no. 1, Art. no. 3594, 2021, doi:10.1038/s41467-021-23853-y.
- [108] S.G. Al-Kindi, R. D. Brook, S. Biswal, S. Rajagopalan, Environmental Determinants of Cardiovascular Disease: Lessons Learned from Air Pollution. *Nature Reviews Cardiology*, vol. 17, no. 10, pp. 656–672, 2020, doi:10.1038/s41569-020-0371-2.
- [109] S. Vardoulakis, B. E. A. Fisher, K. Pericleous, N. Gonzalez-Flesca, Modelling air quality in street canyons : a review. *Atmospheric environment*, vol. 37, no. 2, pp. 155-182, 2003, doi: 10.1016/S1352-2310(02)00857-9.
- [110] Y. Yang, V. Pun, S. Sun, H. Lin, T. G. Mason, H. Qiu, Particulate Matter Components and Health: A Literature Review on Exposure Assessment. *Journal of Public Health and Emergency*, vol. 2, no. 3, 2018, doi:10.21037/jphe.2018.03.03.
- [111] S. M. Almeida, M. Manousakas, E. Diapouli, Z. Kertesz, L. Samek, E. Hristova, K. Šega, R. P. Alvarez, C. A. Belis, K. Eleftheriadis, The IAEA European Region Study GROUP. Ambient Particulate Matter Source Apportionment Using Receptor Modelling in European and Central Asia Urban Areas. *Environmental Pollution*, vol. 266, Art. no. 115119, 2020, doi:10.1016/j.envpol.2020.115199.

- [112] K. Vohra, A. Vodonos, J. Schwartz, E. A. Marais, M. P. Sulprizio, L. J. Mickley, Global Mortality from Outdoor Fine Particle Pollution Generated by Fossil Fuel Combustion: Results from GEOS-Chem. *Environmental Research*, vol. 195, Art. no. 110754, 2021, doi:10.1016/J.ENVRES.2021.110754.
- [113] B. Li, Y. Ma, Y. Zhou, E. Chai, Research Progress of Different Components of PM_{2.5} and Ischemic Stroke. *Scientific Reports*, vol. 13, Art. no. 15965, 2023, doi:10.1038/s41598-023-43119-5.
- [114] C. Belis, O. Favez, M. Mircea, E. Diapouli, M. Manousakas, S. Vratolis, S. Gilardoni, M. Paglione, S. Decesari, G. Mocnik, D. Mooibroek, P. Salvador, S. Takahama, R. Vecchi, P. Paatero, European guide on air pollution source apportionment with receptor models, EUR 29816 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, doi:10.2760/439106.
- [115] N. Wang, X. Zhao, J. Wang, B. Yin, C. Geng, D. Niu, W. Yang, H. Yu, W. Li, Chemical Composition of PM_{2.5} and its impact on inhalation health risk evaluation in a city with light industry in Central China. *Atmosphere (Basel)*, vol. 11, no. 4, Art. no. 340, 2020, doi:10.3390/atmos11040340.
- [116] S. Kang, S. Choi, J. Ban, K. Kim, R. Singh, G. Park, M. B. Kim, D. G. Yu, J. A. Kim, S. W. Kim, M. S. Park, C. H. Kim, M. Lee, G. Heo, Y. W. Jang, S. S. Ha, T. Park, T. Lee, Chemical Characteristics and Sources of PM_{2.5} in the Urban Environment of Seoul, Korea. *Atmospheric Pollution Research*, vol. 13, no. 11, Art. no. 101568, 2022, doi:10.1016/j.apr.2022.101568.
- [117] H. Kim, Q. Zhang, Chemistry of New Particle Growth during Springtime in the Seoul Metropolitan Area, Korea. *Chemosphere*, vol. 225, pp. 713–722, 2019, doi:10.1016/j.chemosphere.2019.03.072.
- [118] B. Błaszczak, N. Zioła, B. Mathews, K. Klejnowski, K. Słaby, The Role of PM_{2.5} Chemical Composition and Meteorology during High Pollution Periods at a Suburban Background Station in Southern Poland. *Aerosol and Air Quality Research*, vol. 20, no. 11, pp. 2433–2447, 2020, doi:10.4209/aaqr.2020.01.0013.
- [119] S. Pan, Y. Qiu, M. Li, Z. Yang, D. Liang, Recent Developments in the Determination of PM_{2.5} Chemical Composition. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, vol. 108, pp. 819–823, 2022, doi:10.1007/s00128-022-03510-w.
- [120] J. Tao, L. Zhang, J. Cao, R. Zhang, A Review of Current Knowledge Concerning PM_{2.5} Chemical Composition, Aerosol Optical Properties and Their Relationships across China. *Atmospheric Chemistry and Physics*, vol. 17, pp. 9485–9518, 2017, doi:10.5194/acp-17-9485-2017.
- [121] W.E. Wilson, H.H. Suh, Fine Particles and Coarse Particles: Concentration Relationships Relevant to Epidemiologic Studies. *Journal of the Air & Waste Management Association*, vol. 47, pp. 1238–1249, 1997, doi:10.1080/10473289.1997.10464074.

- [122] N. K. Kim, Y. P. Kim, Y. S. Ghim, M. J. Song, C. H. Kim, K. S. Jang, K. Y. Lee, H. J. Shin, J. S. Jung, Z. Wu, A. Matsuki, N. Tang, Y. Sadanaga, S. Kato, A. Natsagdorj, S. Tseren-Ochir, B. Baldorj, J. C. K. Song, Y. Lee, Spatial Distribution of PM_{2.5} Chemical Components during Winter at Five Sites in Northeast Asia: High Temporal Resolution Measurement Study. *Atmospheric Environment*, vol. 290, Art. no. 119359, 2022, doi:10.1016/j.atmosenv.2022.119359.
- [123] S. Dmitrašinović, M. Jovašević Stojanović, M. Davidović, M. Turk Sekulić, S. Radović, J. Radonić, Non-carcinogenic health risk assessment via acute and chronic exposure to particle pollution in Novi Sad, Serbia, Simpozijum „Hemija i zaštita životne sredine - EnviroChem“, 4 – 7. jun, Kladovo, Srbija, 2023, pp. 151–152.
- [124] P. Sakunkoo, T. Thonglua, S. Sangkham, C. Jirapornkul, Y. Limmongkon, S. Daduang, T. Tessiri, J. Rayubkul, S. Thongtip, N. Maneenin, S. Pimonsree, Human Health Risk Assessment of PM_{2.5}-Bound Heavy Metal of Anthropogenic Sources in the Khon Kaen Province of Northeast Thailand. *Heliyon*, vol. 8, no. 6, Art. no.e09572, 2022, doi:10.1016/j.heliyon.2022.e09572.
- [125] H. Chen, B. G. Oliver, A. Pant, A. Olivera, P. Poronnik, C. A. Pollock, S. Saad, Effects of Air Pollution on Human Health – Mechanistic Evidence Suggested by in Vitro and in Vivo Modelling. *Environmental Research*, vol. 212, Art. no. 113378, 2022, doi:10.1016/J.ENVRES.2022.113378.
- [126] D. Briggs, The Role of GIS: Coping with Space (and Time) in Air Pollution Exposure Assessment. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A*, vol. 68, no. 13-14, pp. 1243–1261, 2005, doi:10.1080/15287390590936094.
- [127] A.U. Abidin, F.B. Maziya, S.H. Susetyo, M. Yoneda, Y. Matsui, Exposure Particulate Matter (PM_{2.5}) and Health Risk Assessment on Informal Workers in Landfill Site, Indonesia. *Environmental Challenges*, vol. 13, Art.no. 100795, 2023, doi:10.1016/j.envc.2023.100795.
- [128] Y. F. Xing, Y. H. Xu, M. H. Shi, Y. X. Lian, The Impact of PM_{2.5} on the Human Respiratory System. *Journal of Thoracic Disease*, vol. 8, no. 1, pp. E69–E74, 2016, doi:10.3978/j.issn.2072-1439.2016.01.19.
- [129] I. Manisalidis, E. Stavropoulou, A. Stavropoulos, E. Bezirtzoglou, Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review. *Frontiers in Public Health*, vol. 8, 2020, doi:10.3389/fpubh.2020.00014.
- [130] H. H. Zhang, Z. Li, Y. Liu, P. Xinag, X. Y. Cui, H. Ye, B. L. Hu, L. P. Lou, Physical and Chemical Characteristics of PM_{2.5} and Its Toxicity to Human Bronchial Cells BEAS-2B in the Winter and Summer. *Journal of Zhejiang University Science B*, vol. 19, no. 4, pp. 317–326, 2018, doi:10.1631/jzus.B1700123.
- [131] TERI. 2021. PM_{2.5} in Ecologically Different Districts in India: Characteristics & Health Effects. New Delhi: Energy and Resources Institute, pp.19. Available online: <https://www.teriin.org/sites/default/files/2021-10/Factsheet.pdf>.

- [132] S. Fuzzi, U. Baltensperger, K. Carslaw, S. Decesari, H. Denier Van Der Gon, M. C. Facchini, D. Fowler, I. Koren, B. Langford, U. Lohmann, E. Nemitz, S. Pandis, I. Riipinen, Y. Rudich, M. Schaap, J. G. Slowik, D. V. Spracklen, E. Vignati, M. Wild, M. Williams, S. Gilardoni, Particulate Matter, Air Quality and Climate: Lessons Learned and Future Needs. *Atmospheric Chemistry and Physics*, vol. 15, no. 14, pp. 8217–8299, 2015, doi:10.5194/acp-15-8217-2015.
- [133] M. L. Bell, K. Ebisu, R. D. Peng, J. M. Samet, F. Dominici, Hospital Admissions and Chemical Composition of Fine Particle Air Pollution. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, vol. 179, no. 12, pp. 1115–1120, 2009, doi:10.1164/rccm.200808-1240OC.
- [134] H. Hao, Y. Wang, Q. Zhu, H. Zhang, A. Rosenberg, J. Schwartz, H. Amini, A. van Donkelaar, R. Martin, P. Liu, R. Weber, A. Russel, M. Yitshak-Sade, H. Chang, L. Shi, National Cohort Study of Long-Term Exposure to PM_{2.5} Components and Mortality in Medicare American Older Adults. *Environmental Science & Technology*, vol. 57, no. 17, pp. 6835–6843, 2023, doi:10.1021/acs.est.2c07064.
- [135] B. Ostro, J. Hu, D. Goldberg, P. Reynolds, A. Hertz, L. Bernstein, M. J. Kleeman, Associations of Mortality with Long-Term Exposures to Fine and Ultrafine Particles, Species and Sources: Results from the California Teachers Study Cohort. *Environmental Health Perspectives*, vol. 123, no. 6, pp. 549–556, 2015, doi:10.1289/ehp.1408565.
- [136] D. Ye, M. Klein, J. A. Mulholland, A. G. Russell, R. Weber, E. S. Edgerton, H. H. Chang, J. A. Sarnat, P. E. Tolbert, S. E. Sarnat, Estimating Acute Cardiovascular Effects of Ambient PM_{2.5} Metals. *Environmental Health Perspectives*, vol. 126, no. 2, Art. no. 027007, 2018, doi:10.1289/EHP2182.
- [137] A. Ghorani-Azam, B. Riahi-Zanjani, M. Balali-Mood, Effects of Air Pollution on Human Health and Practical Measures for Prevention in Iran. *Journal of Research in Medical Sciences*, vol. 21, Art. no. 65, 2016, doi:10.4103/1735-1995.189646.
- [138] B. Wang, Y. Li, Z. Tang, N. Cai, The Carbon Components in Indoor and Outdoor PM_{2.5} in Winter of Tianjin. *Scientific Reports*, vol. 11, Art. no. 17881, 2021, doi:10.1038/s41598-021-97530-x.
- [139] S. Chowdhury, A. Pozzer, A. Haines, K. Klingmüller, T. Münzel, P. Paasonen, A. Sharma, C. Venkataraman, J. Lelieveld, Global Health Burden of Ambient PM_{2.5} and the Contribution of Anthropogenic Black Carbon and Organic Aerosols. *Environment International*, vol. 159, Art. no. 107020, 2022, doi:10.1016/j.envint.2021.107020.
- [140] T. Hussein, X. Li, Z. Bakri, A. Alastuey, S. Arar, A. Al-Hunaiti, M. Viana, T. Petäjä, Organic and Elemental Carbon in the Urban Background in an Eastern Mediterranean City. *Atmosphere (Basel)*, vol. 13, no. 2, Art. no. 197, 2022, doi:10.3390/atmos13020197.
- [141] Huang, S., Feng, H., Zuo, S., Liao, J., He, M., Shima, M., Tamura, K., Li, Y., Ma, L. Short-Term Effects of Carbonaceous Components in PM_{2.5} on Pulmonary Function: A Panel

- Study of 37 Chinese Healthy Adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 16, no. 3, Art. no. 2259, 2019, doi:10.3390/ijerph16132259.
- [142] A. Garcia, E. Santa-Helena, A. De Falco, J. de Paula Ribeiro, A. Gioda, C. R. Gioda, Toxicological Effects of Fine Particulate Matter (PM_{2.5}): Health Risks and Associated Systemic Injuries—Systematic Review. *Water, Air, & Soil Pollution*, vol. 234, no. 6, Art. no. 346, 2023, doi:10.1007/s11270-023-06278-9.
- [143] A. P. K. Tai, L. J. Mickley, D. J. Jacob, Correlations between Fine Particulate Matter (PM_{2.5}) and Meteorological Variables in the United States: Implications for the Sensitivity of PM_{2.5} to Climate Change. *Atmospheric Environment*, vol. 44, no. 32, pp. 3976–3984, 2010, doi:10.1016/J.ATMOSENV.2010.06.060.
- [144] Z. Liu, L. Shen, C. Yan, J. Du, Y. Li, H. Zhao, Analysis of the Influence of Precipitation and Wind on PM_{2.5} and PM₁₀ in the Atmosphere. *Advances in Meteorology*, vol. 2020, no. 1, 2020, doi:10.1155/2020/5039613.
- [145] J. Wang, S. Ogawa, Effects of Meteorological Conditions on PM_{2.5} Concentrations in Nagasaki, Japan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 12, no. 8, pp. 9089–9101, 2015, doi:10.3390/ijerph120809089.
- [146] W. J. Requia, I. Jhun, B. A. Coull, P. Koutrakis, Climate Impact on Ambient PM_{2.5} Elemental Concentration in the United States: A Trend Analysis over the Last 30 years. *Environment International*, vol. 131, Art. no. 104888, 2019, doi:10.1016/j.envint.2019.05.082.
- [147] Z. Jing, P. Liu, T. Wang, H. Song, J. Lee, T. Xu, Y. Xing, Effects of Meteorological Factors and Anthropogenic Precursors on PM_{2.5} Concentrations in Cities in China. *Sustainability (Switzerland)*, vol. 12, no. 9, Art. no. 3550, 2020, doi:10.3390/SU12093550.
- [148] J. Wang, J. Han, T. Li, T. Wu, C. Fang, Impact Analysis of Meteorological Variables on PM_{2.5} Pollution in the Most Polluted Cities in China. *Heliyon*, vol. 9, no. 7, Art. no. e17609, 2023, doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17609.
- [149] S. M. Fragomeni, A. Sciallis, J. S. Jeruss, Molecular Subtypes and Local-Regional Control of Breast Cancer. *Surgical Oncology Clinics of North America*, vol. 27, no. 1, pp. 95-120, 2018, doi: 10.1016/j.soc.2017.08.005.
- [150] Z. Chen, D. Chen, C. Zhao, M. Po Kwan, J. Cai, Y. Zhuang, B. Zhao, X. Wang, B. Chen, J. Yang, R. Li, B. He, B. Gao, K. Wang, B. Xu, Influence of Meteorological Conditions on PM_{2.5} Concentrations across China: A Review of Methodology and Mechanism. *Environment International*, vol. 139, Art. no. 105558, 2020, doi:10.1016/j.envint.2020.105558.
- [151] K. Schäfer, M. Elsasser, J. M. Arteaga-Salas, J. Gu, M. Pitz, J. Schnelle-Kreis, J. Cyrus, S. Emeis, A. S. H. Prevot, R. Zimmermann, Source apportionment and the role of meteorological conditions in the assessment of air pollution exposure due to urban emissions. *Atmospheric Chemistry and Physics*, vol. 14, pp. 2235–2275, 2014, doi:10.5194/acpd-14-2235-2014.

- [152] Federal Aviation Administration, U.S. Department of Transportation Weather Theory. Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge 2016, 1–26. Available online: https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2022-03/pilot_handbook.pdf.
- [153] Q. Yang, Q. Yuan, T. Li, H. Shen, L. Zhang, The Relationships between PM_{2.5} and Meteorological Factors in China: Seasonal and Regional Variations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 14, no. 12, Art. no. 1510, 2017, doi:10.3390/ijerph14121510.
- [154] X. Sun, T. Zhao, D. Liu, S. Gong, J. Xu, X. Ma, Quantifying the Influences of PM_{2.5} and Relative Humidity on Change of Atmospheric Visibility over Recent Winters in an Urban Area of East China. *Atmosphere* (Basel), vol. 11, no. 5, Art. no. 461, 2020, doi:10.3390/ATMOS11050461.
- [155] X. Hong, K. Yang, H. Liang, Y. Shi, Characteristics of Water-Soluble Inorganic Ions in PM_{2.5} in Typical Urban Areas of Beijing, China. *ACS Omega*, vol. 7, no. 40, pp. 35575–35585, 2022, doi:10.1021/acsomega.2c02919.
- [156] U. Im, C. Geels, R. Hanninen, J. Kukkonen, S. Rao, R. Ruuhela, M. Sofiev, N. Schaller, Ø. Hodnebrog, J. Sillmann, C. Schwingshackl, J. H. Christensen, B. Roxana, K. Aunan, Reviewing the Links and Feedbacks between Climate Change and Air Pollution in Europe. *Front Environ Sci*, vol. 10, 2022, doi:10.3389/fenvs.2022.954045.
- [157] J. Li, H. Chen, Z. Li, P. Wang, M. Cribb, X. Fan, Low-Level Temperature Inversions and Their Effect on Aerosol Condensation Nuclei Concentrations under Different Large-Scale Synoptic Circulations. *Advances in Atmospheric Sciences*, vol. 32, pp. 898–908, 2015, doi:10.1007/s00376-014-4150-z.
- [158] F. Othman, M. S. Sadeghian, F. Ebrahimi, M. Heydari, A Study on Sedimentation in Sefidroud Dam by Using Depth Evaluation and Comparing the Results with USBR and FAO Methods. 2nd International Conference on Environment, Energy and Biotechnology (ICEEB 2013), Malaysia, J08 – 09 Jun, 2013. Available online: <https://www.researchgate.net>.
- [159] M. B. Trueblood, P. Lobo, D. E. Hagen, S. C. Achterberg, W. Liu, P. D. Whitefield, Application of a Hygroscopicity Tandem Differential Mobility Analyzer for Characterizing PM Emissions in Exhaust Plumes from an Aircraft Engine Burning Conventional and Alternative Fuels. *Atmospheric Chemistry and Physics*, vol. 18, no. 23, pp. 17029–17045, 2018, doi:10.5194/acp-18-17029-2018.
- [160] L. Zhang, Y. Cheng, Y. Zhang, Y. He, Z. Gu, C. Yu, Impact of Air Humidity Fluctuation on the Rise of PM Mass Concentration Based on the High-Resolution Monitoring Data. *Aerosol and Air Quality Research*, vol. 17, no. 2, pp. 543–552, 2017, doi:10.4209/aaqr.2016.07.0296.
- [161] W. Xiao, M. Fan, Study on the Relationship between PM_{2.5} and the Interaction between Air Pressure and Temperature Based on GAM Model. *E3S Web of Conferences*, vol. 194, Art. no. 05027, 2020, doi:10.1051/e3sconf/202019405027.

- [162] Z. Chen, X. Xie, J. Cai, D. Chen, B. Gao, B. He, N. Cheng, B. Xu, Understanding meteorological influences on PM_{2.5} concentrations across China: a temporal and spatial perspective. *Atmospheric Chemistry and Physics*, vol. 18, no. 8, pp. 5343–5358, 2018, doi:10.5194/acp-2017-376
- [163] B. Zhang, L. Jiao, G. Xu, S. Zhao, X. Tang, Y. Zhou, C. Gong, Influences of Wind and Precipitation on Different-Sized Particulate Matter Concentrations (PM_{2.5}, PM₁₀, PM_{2.5-10}). *Meteorology and Atmospheric Physics*, vol. 130, no. 3, pp. 383–392, 2018, doi:10.1007/s00703-017-0526-9.
- [164] S. A. Guerra, D. D. Lane, G. A. Marotz, R. E. Carter, C. M. Hohl, R. W. Baldauf, Effects of Wind Direction on Coarse and Fine Particulate Matter Concentrations in Southeast Kansas. *Journal of the Air & Waste Management Association*, vol. 56, pp. 1525–1531, 2006, doi:10.1080/10473289.2006.10464559.
- [165] C. Meng, T. Cheng, F. Bao, X. Gu, J. Wang, X. Zuo, S. Shi, The Impact of Meteorological Factors on Fine Particulate Pollution in Northeast China. *Aerosol and Air Quality Research: Open Access Journal*, vol. 20, no. 7, pp. 1618–1628, 2020, doi:10.4209/aaqr.2019.10.0534.
- [166] W. Zhao, B. Gao, M. Liu, Q. Lu, S. X. Ma, J. R. Sun, L. G. Chen, S. J. Fan, Impact of Meteorological Factors on the Ozone Pollution in Hong Kong. *Huanjing Kexue/Environmental Science*, vol. 40, no. 1, pp. 55–66, 2019, doi:10.13227/j.hjlx.201803151.
- [167] S. E. Puliafito, D. Allende, R. Fernandez, F. Castro, P. Cremades, New Approaches for Urban and Regional Air Pollution Modelling and Management, In *Advanced Air Pollution*, F. Nejadkoorki, Ed. InTech, 2011, doi: 10.5772/16673.
- [168] Y. Li, K. I. Hoi, K. M. Mok, K. V. Yuen, Introduction. *Air Quality Monitoring and Advanced Bayesian Modeling*. 1st Edition, Elsevier, 2023, pp. 1–11. Available online: <https://dokumen.pub/qdownload/air-quality-monitoring-and-advanced-bayesian-modeling-0323902669-9780323902663.html>.
- [169] A. Daly, P. Zannetti, *Air Pollution Modeling – An Overview*. Chapter 2 of ambient air pollution, P. Zannetti, D. Al-Ajmi, and S. Al-Rashied, Ed. Published by The Arab School for Science and Technology (ASST) and The EnviroComp Institute, 2007. Available online: <http://home.iitk.ac.in/~anubha/Modeling.pdf>.
- [170] L. A. Rodriguez-Villamizar, Y. Rojas, S. Grisales, S. C. Mangones, J. J. Cáceres, D. M. Agudelo-Castañeda, V. Herrera, D. Marín, J. G. P. Jiménez, L. C. Belalcázar-Ceron, O. A. Rojas-Sánchez, J. Ochoa Villegas, L. López, O. M. Rojas, M. C. Vicini, W. Salas, A. Z. Orrego, M. Castillo, H. Sáenz, L. Á. Hernández, S. Weichenthal, J. Baumgartner, N. Y. Rojas, Intra-Urban Variability of Long-Term Exposure to PM_{2.5} and NO₂ in Five Cities in Colombia. *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 31, no. 2, pp. 3207–3221, 2023, doi:10.1007/s11356-023-31306-w.

- [171] S. Coelho, J. Ferreira, M. Lopes, Source Apportionment of Air Pollution in Urban Areas: A Review of the Most Suitable Source-Oriented Models. *Air Quality, Atmosphere & Health*, vol. 16, pp. 1185–1194, 2023, doi:10.1007/s11869-023-01334-z.
- [172] B. Karimi, B. Shokrinezhad, Spatial Variation of Ambient PM_{2.5} and PM₁₀ in the Industrial City of Arak, Iran: A Land-Use Regression. *Atmospheric Pollution Research*, vol. 12, no. 12, Art. no. 101235, 2021, doi:10.1016/j.apr.2021.101235.
- [173] P. Holnicki, A. Kałużko, K. Stankiewicz, Particulate Matter Air Pollution in an Urban Area: A Case Study. *Operations Research and Decisions*, vol. 26, no. 3, pp. 43–56, 2016, doi:10.5277/ord160303.
- [174] A. Baklanov, Y. Zhang, Advances in Air Quality Modeling and Forecasting. *Global Transitions*, vol. 2, pp. 261–270, 2020, doi:10.1016/j.glt.2020.11.001.
- [175] J.K. Deters, R. Zalakeviciute, M. Gonzalez, Y. Rybarczyk, Modeling PM_{2.5} Urban Pollution Using Machine Learning and Selected Meteorological Parameters. *Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 2017, no. 5, pp. 1-14, 5106045, 2017, doi:10.1155/2017/5106045.
- [176] N. Zaini, L. W. Ean, A. N. Ahmed, M. Abdul Malek, M. F. Chow, PM_{2.5} Forecasting for an Urban Area Based on Deep Learning and Decomposition Method. *Scientific Reports*, vol. 12, Art. no. 17565, 2022, doi:10.1038/s41598-022-21769-1.
- [177] M. Unik, I. S. Sitanggang, L. Syaufina, I. N. S. Jaya, PM_{2.5} Estimation Using Machine Learning Models and Satellite Data: A Literature Review. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 14, no. 5, pp. 359–370, 2023, doi:10.14569/IJACSA.2023.0140538.
- [178] M. H. Chen, Y. C. Chen, T. Y. Chou, F. S. Ning, PM_{2.5} Concentration Prediction Model: A CNN–RF Ensemble Framework, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 20, no. 5, 2023, doi: 10.3390/ijerph20054077.
- [179] G. Zhang, X. Rui, Y. Fan, Critical Review of Methods to Estimate PM_{2.5} Concentrations within Specified Research Region. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 7, no. 9, Art. no. 368, 2018, doi:10.3390/ijgi7090368.
- [180] M.G. Priya, S. Jayalakshmi, Assessment of Air Pollution Modelling Using Spatial Interpolation Techniques. *The Asian Review of Civil Engineering*, vol. 7, no. 2, pp. 1–6, 2018. Available online: <https://www.trp.org.in/wp-content/uploads/2018/11/TARCE-Vol.7-No.2-July-December-2018-pp.-1-6.pdf>.
- [181] R. Rittner, S. Gustafsson, M. Spanne, E. Malmqvist, Particle Concentrations, Dispersion Modelling and Evaluation in Southern Sweden. *Discover Applied Sciences*, vol. 2, Art. no. 1013, 2020, doi:10.1007/s42452-020-2769-1.
- [182] Y.C. Chen, T.C. Lei, S. Yao, H.P. Wang, PM_{2.5} prediction model based on combinational hammerstein recurrent neural networks, *Mathematics*, vol. 8, no. 12, pp. 1–23, 2020, doi: 10.3390/math8122178.

- [183] S. Dmitrašinović, J. Radonić, M. Davidović, and M. Jovašević Stojanović, Statistical analysis and modeling of spatio-temporal variations of ambient fine particles in Novi Sad, DEMOCRATIA - AQUA – TECHNICA, Heidelberg, 2022, pp. 50–51.
- [184] A. Mölter, S. Lindley, Developing Land Use Regression Models for Environmental Science Research Using the XLUR Tool – More than a One-Trick Pony. *Environmental Modelling and Software*, vol. 143, Art. no. 105108, 2021, doi:10.1016/j.envsoft.2021.105108.
- [185] M. Lee, M. Brauer, P. Wong, R. Tang, T. H. Tsui, C. Choi, W. Cheng, P. C. Lai, L. Tian, T. Q. Thach, R. Allen, B. Barratt, Land Use Regression Modelling of Air Pollution in High Density High Rise Cities: A Case Study in Hong Kong. *Science of the Total Environment*, vol. 592, pp. 306–315, 2017, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.03.094.
- [186] M. Eeftens, R. Beelen, K. De Hoogh, T. Bellander, G. Cesaroni, M. Cirach, C. Declercq, A. Dedele, E. Dons, A. De Nazelle, K. Dimakopoulou, K. Eriksen, G. Falq, P. Fischer, C. Galassi, R. Gražulevičienė, J. Heinrich, B. Hoffmann, M. Jerrett, D. Keidel, M. Korek, T. Lanki, S. Lindley, C. Madsen, A. Mölter, G. Nádor, M. Nieuwenhuijsen, X. Pedeli, O. Raaschou-Nielsen, E. Patelarou, U. Quass, A. Ranzi, C. Schindler, M. Stempfelet, E. Stephanou, D. Sugiri, M. Tsai, T. Yli-Tuomi, M. J. Varró, D. Vienneau, S. von Klot, K. Wolf, B. Brunekreef, G. Hoek, Development of Land Use Regression Models for PM_{2.5}, PM_{2.5} Absorbance, PM₁₀ and PM coarse in 20 European Study Areas, Results of the ESCAPE Project. *Environmental Science & Technology*, vol. 46, no. 20, pp. 11195–11205, 2012, doi:10.1021/es301948k.
- [187] A. Nori-Sarma, R. K. Thimmulappa, G. V. Venkataramana, A. K. Fauzie, S. K. Dey, L. K. Venkareddy, J. D. Berman, K. J. Lane, K. C. Fong, J. L. Warren, M. L. Bell, Low-Cost NO₂ Monitoring and Predictions of Urban Exposure Using Universal Kriging and Land-Use Regression Modelling in Mysore, India. *Environmental Health Sciences*, vol. 226, Art. no. 117395, 2020, doi:10.1016/j.atmosenv.2020.117395.
- [188] K. de Hoogh, J. Gulliver, A. van Donkelaar, R. V. Martin, J. D. Marshall, M. J. Bechle, G. Cesaroni, M. C. Pradas, A. Dedele, M. Eeftens, B. Forsberg, C. Galassi, J. Heinrich, B. Hoffmann, B. Jacquemin, K. Katsouyanni, M. Korek, N. Künzli, S. J. Lindley, J. Lepeule, F. Meleux, A. de Nazelle, M. Nieuwenhuijsen, W. Nystad, O. Raaschou-Nielsen, A. Peters, V. H. Peuch, V. Rouil, O. Udvardy, R. Slama, M. Stempfelet, E. G. Stephanou, M. Y. Tsai, T. Yli-Tuomi, G. Weinmayr, B. Brunekreef, D. Vienneau, G. Hoek, Development of West-European PM_{2.5} and NO₂ Land Use Regression Models Incorporating Satellite-Derived and Chemical Transport Modelling Data. *Environmental Research*, vol. 151, pp. 1–10, 2016, doi:10.1016/j.envres.2016.07.005.
- [189] S. Jain, A.A. Presto, N. Zimmerman, Spatial Modeling of Daily PM_{2.5}, NO₂, and CO Concentrations Measured by a Low-Cost Sensor Network: Comparison of Linear, Machine Learning, and Hybrid Land Use Models. *Environmental Science & Technology*, vol. 55, no. 13, pp. 8631–8641, 2021, doi:10.1021/acs.est.1c02653.

- [190] S. Weichenthal, K. Van Ryswyk, A. Goldstein, M. Shekarrizfard, M. Hatzopoulou, Characterizing the Spatial Distribution of Ambient Ultrafine Particles in Toronto, Canada: A Land Use Regression Model. *Environmental Pollution*, vol. 208, pp. 241–248, 2016, doi:10.1016/j.envpol.2015.04.011.
- [191] P.H. Ryan, G.K. Lemasters, A review of land-use regression models for characterizing intraurban air pollution exposure. *Inhalation Toxicology*, vol. 19, no. 1, pp. 127–33, 2007, doi: 10.1080/08958370701495998.
- [192] M. Habermann, M. Billger, M. Haeger-Eugensson, Land Use Regression as Method to Model Air Pollution. Previous Results for Gothenburg/Sweden. *Procedia Engineering*, vol. 115, pp. 21–28, 2015, doi: 10.1016/j.proeng.2015.07.350
- [193] B. Zou, Y. Luo, N. Wan, Z. Zheng, T. Sternberg, Y. Liao, Performance Comparison of LUR and OK in PM_{2.5} Concentration Mapping: A Multidimensional Perspective. *Scientific Reports*, vol. 5, Art. no. 8698, 2015, doi:10.1038/srep08698.
- [194] P. Y. Wong, H. Y. Lee, Y. T. Zeng, Y. R. Chern, N. T. Chen, S. C. Candice Lung, H. J. Su, C. Wu, Using a Land Use Regression Model with Machine Learning to Estimate Ground Level PM_{2.5}. *Environmental Pollution*, vol. 277, Art. no. 116846, 2021, doi:10.1016/J.ENVPOL.2021.116846.
- [195] M.H. Chen, Y.C. Chen, T.Y. Chou, F.S. Ning, PM_{2.5} Concentration Prediction Model: A CNN–RF Ensemble Framework. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 20, no. 5, Art. no. 4077, 2023, doi:10.3390/ijerph20054077.
- [196] H. Doreswamy, K. S. Harishkumar, Y. Km, I. Gad, Forecasting Air Pollution Particulate Matter (PM_{2.5}) Using Machine Learning Regression Models. *Procedia Computer Science*, vol. 171, pp. 2057–2066, 2020, doi:10.1016/j.procs.2020.04.221.
- [197] J. W. Huh, J. S. Youn, P. M. Park, K. J. Jeon, S. Park, Development of a Prediction Model for Daily PM_{2.5} in Republic of Korea by Using an Artificial Neural Network. *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 13, no. 6, Art. no. 3575, 2023, doi:10.3390/app13063575.
- [198] X. Meng, L. Chen, J. Cai, B. Zou, C. F. Wu, Q. Fu, Y. Zhang, Y. Liu, H. Kan, A Land Use Regression Model for Estimating the NO₂ Concentration in Shanghai, China. *Environmental Research*, vol. 137, pp. 308–315, 2015, doi:10.1016/j.envres.2015.01.003.
- [199] E. Jang, M. Kim, W. Do, G. Park, E. Yoo, Real-Time Estimation of PM_{2.5} Concentrations at High Spatial Resolution in Busan by Fusing Observational Data with Chemical Transport Model Outputs. *Atmospheric Pollution Research*, vol. 13, no. 1, Ar. no. 101277, 2022, doi:10.1016/J.APR.2021.101277.
- [200] K. de Hoogh, M. Korek, D. Vienneau, M. Keuken, J. Kukkonen, M. J. Nieuwenhuijsen, C. Badaloni, R. Beelen, A. Bolignano, G. Cesaroni, M. C. Pradas, J. Cyrus, J. Douros, M. Eeftens, F. Forastiere, B. Forsberg, K. Fuks, U. Gehring, A. Gryparis, J. Gulliver, A. L. Hansell, B. Hoffmann, C. Johansson, S. Jonkers, L. Kangas, K. Katsouyanni, N. Künzli, T. Lanki, M. Memmesheimer, N. Moussiopoulos, L. Modig, G. Pershagen, N. Probst-Hensch, C. Schindler, T. Schikowski, D. Sugiri, O. Teixidó, M. Y. Tsai, T. Yli-Tuomi, B.

- Brunekreef, G. Hoek, T. Bellander, Comparing Land Use Regression and Dispersion Modelling to Assess Residential Exposure to Ambient Air Pollution for Epidemiological Studies. *Environment International*, vol. 73, pp. 382-92, 2014, doi:10.1016/j.envint.2014.08.011.
- [201] G. Hoek, R. Beelen, K. de Hoogh, D. Vienneau, J. Gulliver, P. Fischer, D. Briggs, A Review of Land-Use Regression Models to Assess Spatial Variation of Outdoor Air Pollution. *Atmospheric Environment*, vol. 42, no. 33, pp. 7561-7578, 2008, doi:10.1016/j.atmosenv.2008.05.057.
- [202] D. Xie, Y. Liu, J. Chen, Mapping Urban Environmental Noise: A Land Use Regression Method. *Environmental Science & Technology*, vol. 45, no. 17, pp. 7358–7364, 2011, doi:10.1021/es200785x.
- [203] M. Eeftens, R. Meier, C. Schindler, I. Aguilera, H. Phuleria, A. Ineichen, M. Davey, R. Ducret-Stich, D. Keidel, N. Probst-Hensch, N. Künzli, M. Tsai, Development of Land Use Regression Models for Nitrogen Dioxide, Ultrafine Particles, Lung Deposited Surface Area, and Four Other Markers of Particulate Matter Pollution in the Swiss SAPALDIA Regions. *Environ Health*, vol. 15, Art. no. 53, 2016, doi:10.1186/s12940-016-0137-9.
- [204] T. Vyas, H.R. Varia Air Quality Analysis and Modeling in Urban Area: A Review Study. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 20, no. 01, pp. 660–669, 2023, doi:10.30574/wjarr.2023.20.1.2096.
- [205] S. Dmitrašinović, M. Vojinović Miloradov, M. Turk Sekulić, D. Adamović, J. Radonić, Procena nivoa koncentracija polutanata u ambijentalnom vazduhu korišćenjem LUR modela, Savetovanje „Zaštita vazduha“, 8-10. oktobra, Niš, Srbija, 2019, pp. 60–67.
- [206] Y. Mo, D. Booker, S. Zhao, J. Tang, H. Jiang, J. Shen, D. Chen, J. Li, K.C. Jones, G. Zhang, The Application of Land Use Regression Model to Investigate Spatiotemporal Variations of PM_{2.5} in Guangzhou, China: Implications for the Public Health Benefits of PM_{2.5} Reduction. *Science of the Total Environment*, vol. 778, Art. no. 146305, 2021, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.146305.
- [207] K. Das, N. Das Chatterjee, D. Jana, R.K. Bhattacharya, Application of Land-Use Regression Model with Regularization Algorithm to Assess PM_{2.5} and PM₁₀ Concentration and Health Risk in Kolkata Metropolitan. *Urban Climate*, vol. 49, Art. no. 101473, 2023, doi: 10.1016/j.uclim.2023.101473.
- [208] S. Dmitrašinović, M. Jovašević Stojanović, M. Davidović, J. Radonić, Regression Modelling of Ambient PM_{2.5} Concentrations Sampled by Reference and Low-Cost Devices in Urban Environment, European Meeting on Environmental Chemistry, 30. November – 03. December, Novi Sad, Serbia, 2021, pp. 149–150.
- [209] J. Cai, Y. Ge, H. Li, C. Yang, C. Liu, X. Meng, W. Wang, C. Niu, L. Kan, T. Schikowski, B. Yan, S.N. Chillrud, H. Kan, L. Jing, Application of Land Use Regression to Assess Exposure and Identify Potential Sources in PM_{2.5}, BC, NO₂ Concentrations. *Atmospheric Environment*, vol. 223, Art. no. 117267, 2020, doi:10.1016/j.atmosenv.2020.117267.

- [210] X. Basagaña, M. Rivera, I. Aguilera, D. Agis, L. Bouso, R. Elosua, M. Foraster, A. de Nazelle, M. Nieuwenhuijsen, J. Vila, N. Künzli, Effect of the Number of Measurement Sites on Land Use Regression Models in Estimating Local Air Pollution. *Atmospheric Environment*, vol. 54, pp. 634-642, 2012, doi:10.1016/j.atmosenv.2012.01.064.
- [211] R. Beelen, G. Hoek, D. Vienneau, M. Eeftens, K. Dimakopoulou, X. Pedeli, M.Y. Tsai, N. Künzli, T. Schikowski, A. Marcon, K.T. Eriksen, O. Raaschou-Nielsen, E. Stephanou, E. Patelarou, T. Lanki, T. Yli-Tuomi, C. Declercq, G. Falq, M. Stempfelet, M. Birk, J. Cyrus, S. von Klot, G. Nádor, M.J. Varró, R. Gražulevičienė, A. Dèdelè, A. Mölter, S. Lindley, C. Madsen, G. Cesaroni, A. Ranzi, C. Badaloni, B. Hoffmann, M. Nonnemacher, U. Krämer, T. Kuhlbusch, M. Cirach, M. de Nazelle, M. Nieuwenhuijsen, T. Bellander, M. Korek, D. Olsson, M. Strömgren, E. Dons, M. Jerrett, P. Fischer, M. Wang, B. Brunekreef, Development of NO₂ and NO_x Land Use Regression Models for Estimating Air Pollution Exposure in 36 Study Areas in Europe - The ESCAPE Project. *Atmospheric Environment*, vol. 72, pp. 10-23, 2013, doi:10.1016/j.atmosenv.2013.02.037.
- [212] C. Wu, Y.C. Chen, W.C. Pan, Y.T. Zeng, M.J. Chen, Y.L. Guo, S.C.C. Lung, Land-Use Regression with Long-Term Satellite-Based Greenness Index and Culture-Specific Sources to Model PM_{2.5} spatial-Temporal Variability. *Environmental Pollution*, vol. 224, pp. 148-157, 2017, doi:10.1016/j.envpol.2017.01.074.
- [213] S. Chalermpong, P. Thaithakul, O. Anuchitchanchai, P. Sanghatawatana, Land Use Regression Modeling for Fine Particulate Matters in Bangkok, Thailand, Using Time-Variant Predictors: Effects of Seasonal Factors, Open Biomass Burning, and Traffic-Related Factors. *Atmospheric Environment*, vol. 246, Art. no. 118128, 2021, doi:10.1016/j.atmosenv.2020.118128.
- [214] O. Naughton, A. Donnelly, P. Nolan, F. Pilla, B.D. Misstear, B. Broderick, A Land Use Regression Model for Explaining Spatial Variation in Air Pollution Levels Using a Wind Sector Based Approach. *Science of the Total Environment*, vol. 630, pp. 1324-1334, 2018, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.02.317.
- [215] M. Wang, R. Beelen, T. Bellander, M. Birk, G. Cesaroni, M. Cirach, J. Cyrus, K. de Hoogh, C. Declercq, K. Dimakopoulou, M. Eeftens, K.T. Eriksen, F. Forastiere, C. Galassi, G. Grivas, J. Heinrich, B. Hoffmann, A. Ineichen, M. Korek, T. Lanki, S. Lindley, L. Modig, A. Mölter, P. Nafstad, M.J. Nieuwenhuijsen, W. Nystad, D. Olsson, O. Raaschou-Nielsen, M. Ragettli, A. Ranzi, M. Stempfelet, D. Sugiri, M. Tsai, O. Udvardy, M.J. Varró, D. Vienneau, G. Weinmayr, K. Wolf, T. Yli-Tuomi, G. Hoek, B. Brunekreef, Performance of Multi-City Land Use Regression Models for Nitrogen Dioxide and Fine Particles. *Environmental Health Perspectives*, vol. 122, no. 8, pp. 843-849, 2014, doi:10.1289/ehp.1307271.
- [216] Y. Zhang, H. Cheng, D. Huang, C. Fu, High Temporal Resolution Land Use Regression Models with POI Characteristics of the PM_{2.5} Distribution in Beijing, China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, no. 11, Art. no. 6143, 2021, doi:10.3390/ijerph18116143.

- [217] B. Brunekreef, Study Manual ESCAPE European Study of Cohorts for Air Pollution Effects. 2008. Available online: “ESCAPE-Study-manual_x007E_final.pdf,” 2008
- [218] M. Davidović, M. Davidović, M. Jovašević-Stojanović, Efficient tools for the creation and validation of LUR based maps. 6th WeBIOPATR 2017 Workshop and Conference, Belgrade, Serbia, 6–8 September 2017; Vinča Institute of Nuclear Sciences: Belgrade, Serbia, 2019; pp. 175–179.
- [219] M.D. Davidović, D. Topalović, P. Schneider, A. Bartoňová, M. Jovašević-Stojanović. Land use regression for particulate matter mapping: Data collection techniques, choice of predictor variables and possibilities for validation and improvement of maps. 5th WeBIOPATR Workshop & Conference, Belgrade, Serbia, 14–16 October 2015, Vinča Institute of Nuclear Sciences: Belgrade, Serbia, 2016, pp. 85–91.
- [220] M.M. Rahman, B. Yeganeh, S. Clifford, L.D. Knibbs, L. Morawska, Development of a Land Use Regression Model for Daily NO₂ and NO_x concentrations in the Brisbane Metropolitan Area, Australia. *Environmental Modelling and Software*, vol. 95, pp. 168-179, 2017, doi:10.1016/j.envsoft.2017.06.029.
- [221] M. Kryza, M. Szymanowski, A.J. Dore, M. Werner, Application of a Land - Use Regression Model for Calculation of the Spatial Pattern of Annual NO_x air Concentrations at National Scale: A Case Study for Poland. *Procedia Environmental Sciences*, vol. 7, pp. 98-103, 2011, doi: 10.1016/j.proenv.2011.07.018.
- [222] S. Hankey, J.D. Marshall, Land Use Regression Models of On-Road Particulate Air Pollution (Particle Number, Black Carbon, PM_{2.5}, Particle Size) Using Mobile Monitoring. *Environmental Science & Technology*, vol. 49, no. 15, pp. 9194-202, 2015, doi:10.1021/acs.est.5b01209.
- [223] Z. Li, K.F. Ho, H.C. Chuang, S. Hung Lam Yim, Development and Intercity Transferability of Land-Use Regression Models for Predicting Ambient PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂ and O₃ Concentrations in Northern Taiwan. *Atmospheric Chemistry and Physics*, vol. 21, no. 6, pp. 5063–5078, 2021, doi:10.5194/acp-21-5063-2021.
- [224] L. Zhai, B. Zou, X. Fang, Y. Luo, N. Wan, S. Li, Land Use Regression Modeling of PM_{2.5} Concentrations at Optimized Spatial Scales. *Atmosphere* (Basel), vol. 8, no. 1, 2017, doi:10.3390/atmos8010001.
- [225] J. Wu, J. Li, J. Peng, W. Li, G. Xu, C. Dong, Applying Land Use Regression Model to Estimate Spatial Variation of PM_{2.5} in Beijing, China. *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 22, pp. 7045–7061, 2015, doi:10.1007/s11356-014-3893-5.
- [226] T. Shi, Y. Hu, M. Liu, C. Li, C. Zhang, C. Liu, Land Use Regression Modelling of PM_{2.5} Spatial Variations in Different Seasons in Urban Areas. *Science of the Total Environment*, vol. 743, Art. no. 140744, 2020, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.140744.
- [227] A. Harper, P.N. Baker, Y. Xia, T. Kuang, H. Zhang, Y. Chen, T.L. Han, J. Gulliver, Development of Spatiotemporal Land Use Regression Models for PM_{2.5} and NO₂ in Chongqing, China, and Exposure Assessment for the CLIMB Study. *Atmospheric*

- Pollution Research*, vol. 12, no. 7, Art. no. 101096, 2021, doi:10.1016/J.APR.2021.101096.
- [228] M. Yu, S. Zhang, K. Zhang, J. Yin, M. Varela, J. Miao, Developing High-Resolution PM_{2.5} Exposure Models by Integrating Low-Cost Sensors, Automated Machine Learning, and Big Human Mobility Data. *Frontiers in Environmental Science*, vol. 11, 2023, doi:10.3389/fenvs.2023.1223160.
- [229] S. Xu, B. Zou, S. Shafi, T. Sternberg, A Hybrid Grey-Markov/ LUR Model for PM₁₀ Concentration Prediction under Future Urban Scenarios. *Atmospheric Environment*, vol. 187, pp. 401–409, 2018, doi:10.1016/j.atmosenv.2018.06.014.
- [230] M. Bo, P. Salizzoni, M. Clerico, R. Buccolieri, Assessment of Indoor-Outdoor Particulate Matter Air Pollution: A Review. *Atmosphere (Basel)*, vol. 8, no. 8, Art. no. 136, 2017, doi:10.3390/atmos8080136.
- [231] M. Miri, Y. Ghassoun, A. Dovlatabadi, A. Ebrahimnejad, M.O. Löwner, Estimate Annual and Seasonal PM₁, PM_{2.5} and PM₁₀ Concentrations Using Land Use Regression Model. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, vol. 174, pp. 137–145, 2019, doi:10.1016/j.ecoenv.2019.02.070.
- [232] Y. Shi, M. Bilal, H.C. Ho, A. Omar, Urbanization and Regional Air Pollution across South Asian Developing Countries – A Nationwide Land Use Regression for Ambient PM_{2.5} Assessment in Pakistan. *Environmental Pollution*, vol. 266, Art. no. 115145, 2020, doi:10.1016/j.envpol.2020.115145.
- [233] C.Y. Hsu, W.T. Hsu, C.Y. Mou, P.Y. Wong, C. Da Wu, Y.C. Chen, Exposure Estimates of PM_{2.5} Using the Land-Use Regression with Machine Learning and Microenvironmental Exposure Models for Elders: Validation and Comparison. *Atmospheric Environment*, vol. 318, Art. no. 120209, 2024, doi:10.1016/J.ATMOSENV.2023.120209.
- [234] A. Saucy, M. Rössli, N. Künzli, M.Y. Tsai, C. Sieber, T. Olaniyan, R. Baatjies, M. Jeebhay, M. Davey, B. Flückiger, R.N. Naidoo, M.A. Dalvie, M. Badpa, K. de Hoogh, Land Use Regression Modelling of Outdoor NO₂ and PM_{2.5} Concentrations in Three Low Income Areas in the Western Cape Province, South Africa. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 15, no. 7, Art. no. 1452, 2018, doi:10.3390/ijerph15071452.
- [235] T. Thongthammachart, H. Shimadera, S. Araki, T. Matsuo, A. Kondo, Land Use Regression Model Established Using Light Gradient Boosting Machine Incorporating the WRF/CMAQ Model for Highly Accurate Spatiotemporal PM_{2.5} Estimation in the Central Region of Thailand. *Atmospheric Environment*, vol. 297, Art. no. 119595, 2023, doi:10.1016/j.atmosenv.2023.119595.
- [236] O. Enkhjargal, M. Lamchin, J. Chambers, X.Y. You, Linear and Nonlinear Land Use Regression Approach for Modelling PM_{2.5} Concentration in Ulaanbaatar, Mongolia during Peak Hours. *Remote Sensing (Basel)*, vol. 15, no. 5, Art. no. 1174, 2023, doi:10.3390/rs15051174.

- [237] M. Wang, R. Beelen, X. Basagana, T. Becker, G. Cesaroni, K. de Hoogh, A. Dedele, C. Declercq, K. Dimakopoulou, M. Eeftens, F. Forastiere, C. Galassi, R. Gražulevičienė, B. Hoffmann, J. Heinrich, M. Iakovides, N. Künzli, M. Korek, S. Lindley, A. Mölter, G. Mosler, C. Madsen, M. Nieuwenhuijsen, H. Phuleria, X. Pedeli, O. Raaschou-Nielsen, A. Ranzi, E. Stephanou, D. Sugiri, M. Stempfelet, M. Tsai, T. Lanki, O. Udvardy, M.J. Varró, K. Wolf, G. Weinmayr, T. Yli-Tuomi, G. Hoek, B. Brunekreef, Evaluation of Land Use Regression Models for NO₂ and Particulate Matter in 20 European Study Areas: The ESCAPE Project. *Environmental Science and Technology*, vol. 47, no. 9, pp. 4357-4364, 2013, doi:10.1021/es305129t.
- [238] Z. Ross, M. Jerrett, K. Ito, B. Tempalski, G.D. Thurston, A Land Use Regression for Predicting Fine Particulate Matter Concentrations in the New York City Region. *Atmospheric Environment*, vol. 41, no. 11, pp. 2255–2269, 2007, doi:10.1016/J.ATMOENV.2006.11.012.
- [239] S.B. Henderson, B. Beckerman, M. Jerrett, M. Brauer, Application of Land Use Regression to Estimate Long-Term Concentrations of Traffic-Related Nitrogen Oxides and Fine Particulate Matter. *Environmental Science & Technology*, vol. 41, no. 7, pp. 2422-2428, 2007, doi:10.1021/es0606780.
- [240] N.L. Gilbert, M.S. Goldberg, B. Beckerman, J.R. Brook, M. Jerrett, Assessing spatial variability of ambient nitrogen dioxide in Montréal, Canada, with a land-use regression model. *Journal of the Air & Waste Management Association*, vol. 55, pp. 1059–1063, 2012, doi:10.1080/10473289.2005.10464708.
- [241] Z. Ross, P.B. English, R. Scalf, R. Gunier, S. Smorodinsky, S. Wall, M. Jerrett, Nitrogen Dioxide Prediction in Southern California Using Land Use Regression Modeling: Potential for Environmental Health Analyses. *Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology*, vol. 16, pp. 106–114, 2006, doi:10.1038/sj.jea.7500442.
- [242] G. Hoek, Methods for Assessing Long-Term Exposures to Outdoor Air Pollutants. *Current Environmental Health Reports*, vol. 4, no. 4, pp. 450–462, 2017, doi: 10.1007/s40572-017-0169-5.
- [243] R. Beelen, K. de Hoogh, M. Eeftens, K. Meliefste, M. Cirach, A. de Nazelle, M. Nieuwenhuijsen, A. Mölter, J. Cyrys, M. Birk, T. Bellander, D. Sugiri, M. Tsai, A. Ineichen, C. Madsen, A. Gryparis, L. Modig, G. Mosler, D. Vienneau, G. Hoek, Estimating Long-Term Exposure to Air Pollution in 38 Study Areas in Europe in a Harmonized Way Using Land Use Regression Modeling (ESCAPE Project). *Epidemiology*, vol. 22, no. 1, Art. no. S82, 2011, doi:10.1097/01.ede.0000391915.46823.b9.
- [244] M. Brauer, G. Hoek, P. van Vliet, K. Meliefste, P. Fischer, U. Gehring, J. Heinrich, J. Cyrys, T. Bellander, M. Lewne, B. Brunekreef, Estimating Long-Term Average Particulate Air Pollution Concentrations: Application of Traffic Indicators and Geographic Information Systems. *Epidemiology* (2003), vol. 14, no. 2, pp. 228–239, doi:10.1097/00001648-200303000-00019.

- [245] D.K. Moore, M. Jerrett, W.J. Mack, N. Künzli, A Land Use Regression Model for Predicting Ambient Fine Particulate Matter across Los Angeles, CA. *Journal of Environmental Monitoring*, vol. 9, no. 3, pp. 246–252, 2007, doi:10.1039/b615795e.
- [246] S. Zheng, C. Zhang, X. Wu, Estimating PM_{2.5} Concentrations Using an Improved Land Use Regression Model in Zhejiang, China. *Atmosphere* (Basel), vol. 13, no. 8, Art. no. 1273, 2022, doi:10.3390/atmos13081273.
- [247] L. Zeng, J. Hang, X. Wang, M. Shao, Influence of Urban Spatial and Socioeconomic Parameters on PM_{2.5} at Subdistrict Level: A Land Use Regression Study in Shenzhen, China. *International Journal of Environmental Science and Technology* (China), vol. 114, pp. 485–502, 2022, doi:10.1016/j.jes.2021.12.002.
- [248] L.F. Weissert, J.A. Salmond, G. Miskell, M. Alavi-Shoshtari, D.E. Williams, Development of a Microscale Land Use Regression Model for Predicting NO₂ Concentrations at a Heavy Trafficked Suburban Area in Auckland, NZ. *Science of the Total Environment*, vol. 619–620, pp. 112–119, 2018, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.11.028.
- [249] M. Wang, B. Brunekreef, U. Gehring, A. Szpiro, G. Hoek, R. Beelen, A New Technique for Evaluating Land-Use Regression Models and Their Impact on Health Effect Estimates. *Epidemiology*, vol. 27, no. 1, pp. 51–56, 2016, doi:10.1097/EDE.0000000000000404.
- [250] M.P. Parenteau, M.C. Sawada, The Role of Spatial Representation in the Development of a LUR Model for Ottawa, Canada. *Air Quality, Atmosphere & Health*, vol. 5, pp. 311–323, 2012, doi:10.1007/s11869-010-0094-3.
- [251] H. Amini, S.M. Taghavi-Shahri, S.B. Henderson, K. Naddafi, R. Nabizadeh, M. Yunesian, Land Use Regression Models to Estimate the Annual and Seasonal Spatial Variability of Sulfur Dioxide and Particulate Matter in Tehran, Iran. *Science of the Total Environment*, vol. 488–489, pp. 343–353, 2014, doi:10.1016/j.scitotenv.2014.04.106.
- [252] D.J. Briggs, C. de Hoogh, J. Gulliver, J. Wills, P. Elliott, S. Kingham, K.A. Smallbone, Regression-Based Method for Mapping Traffic-Related Air Pollution: Application and Testing in Four Contrasting Urban Environments. *Science of the Total Environment*, vol. 253, no. 1–3, pp. 151–167, 2000, doi: 10.1016/s0048-9697(00)00429-0.
- [253] X. Ma, I. Longley, J. Salmond, J. Gao, PyLUR: Efficient Software for Land Use Regression Modeling the Spatial Distribution of Air Pollutants Using GDAL/OGR Library in Python. *Frontiers of Environmental Science & Engineering*, vol. 14, Art. no. 44, 2020, doi:10.1007/s11783-020-1221-5.
- [254] B.B. Zou, X.F. Huang, B. Zhang, J. Dai, L.W. Zeng, N. Feng, L.Y. He, Source Apportionment of PM_{2.5} Pollution in an Industrial City in Southern China. *Atmospheric Pollution Research*, vol. 8, pp. 1193–1202, 2017, doi:10.1016/j.apr.2017.05.001.
- [255] W. Song, H. Jia, Z. Li, D. Tang, C. Wang, Detecting Urban Land-Use Configuration Effects on NO₂ and NO Variations Using Geographically Weighted Land Use Regression.

- Atmospheric Environment*, vol. 197, pp. 166–176, 2019, doi:10.1016/j.atmosenv.2018.10.031.
- [256] G. Cattani, A. Gaeta, A. Di Menno di Bucchianico, A. De Santis, R. Gaddi, M. Cusano, C. Ancona, C. Badaloni, F. Forastiere, C. Gariazzo, R. Sozzi, M. Inglessis, C. Silibello, E. Salvatori, F. Manes, G. Cesaroni, VIAS study group, Development of Land-Use Regression Models for Exposure Assessment to Ultrafine Particles in Rome, Italy. *Atmospheric Environment*, vol. 156, pp. 52-60, 2017, doi:10.1016/j.atmosenv.2017.02.028.
- [257] B. He, M.R. Heal, S. Reis, Land-Use Regression Modelling of Intra-Urban Air Pollution Variation in China: Current Status and Future Needs. *Atmosphere* (Basel), vol. 9, no. 4, Art. no. 134, 2018, doi:10.3390/atmos9040134.
- [258] S. Bertazzon, M. Johnson, K. Eccles, G.G. Kaplan, Accounting for Spatial Effects in Land Use Regression for Urban Air Pollution Modeling. *Spatial and Spatio-temporal Epidemiology*, vol. 14-15, pp. 9-21, 2015, doi:10.1016/j.sste.2015.06.002.
- [259] T. Đorđević, T. Nemanja, T. Dajana, Walkability and Bikeability for Sustainable Spatial Planning in the City of Novi Sad (Serbia). *Sustainability* (Switzerland), vol. 15, no. 4, Art. no. 3785, 2023, doi:10.3390/su15043785.
- [260] Javno preduzeće "Urbanizam", Zavod za urbanizam, Studija zaštite životne sredine na području Novog Sada, Novi Sad 2009. Dostupno na: <https://nsurbanizam.rs>.
- [261] Sezonski bilten za Srbiju, Proleće 2023. godine, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, 2023, Beograd. Dostupno na: <https://www.hidmet.gov.rs>.
- [262] Sezonski bilten za Srbiju, Leto 2023. godine, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, 2023, Beograd. Dostupno na: <https://www.hidmet.gov.rs>.
- [263] Sezonski bilten za Srbiju, Jesen 2023. godine, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, 2023, Beograd. Dostupno na: <https://www.hidmet.gov.rs>.
- [264] Sezonski bilten za Srbiju, Zima 2023. godine, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, 2023, Beograd. Dostupno na: <https://www.hidmet.gov.rs>.
- [265] V. Katić, Studija: Atlas Vetrova AP Vojvodine. Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, 2008. Dostupno na: https://www.yumpu.com/xx/user/registration?utm_content=reg-pdf-download&goto=dv33043079.
- [266] I. Tošić, M.B. Gavrilov, S.B. Marković, A. Ruman, S. Putniković, Seasonal Prevailing Surface Winds in Northern Serbia. *Theoretical and Applied Climatology*, vol. 131, no. 3-4, pp. 1273–1284, 2018, doi:10.1007/s00704-017-2044-6.
- [267] Google maps. Available online: <https://www.google.com/maps?hl=sr> (accessed on 20 January 2024).
- [268] QGIS.org. QGIS Geographic Information System. QGIS Association. 2024. Available online: <http://www.qgis.org> (accessed on 15 January 2020).

- [269] Copernicus Land Monitoring Service. Available online: <https://land.copernicus.eu> (accessed on 1 December 2021).
- [270] OpenStreetMap Data Extracts. Available online: <https://download.geofabrik.de/europe/serbia.html> (accessed on 15 December 2021).
- [271] J. Xu, M. Liu, H. Chen, Spatial Heterogeneity of River Effects on PM_{2.5} Pollutants in Waterfront Neighborhoods Based on Mobile Monitoring. *Atmospheric Pollution Research*, vol. 13, no. 9, Art. no. 101539, 2022, doi:10.1016/J.APR.2022.101539.
- [272] W. Yang, X. Jiang, Evaluating the Influence of Land Use and Land Cover Change on Fine Particulate Matter. *Scientific Reports*, vol. 11, Art. no. 17612, 2021, doi:10.1038/s41598-021-97088-8.
- [273] Y. Shi, C. Ren, K.K.L. Lau, E. Ng, Investigating the Influence of Urban Land Use and Landscape Pattern on PM_{2.5} Spatial Variation Using Mobile Monitoring and WUDAPT. *Landscape and Urban Planning*, vol. 189, pp. 15–26, 2019, doi:10.1016/j.landurbplan.2019.04.004.
- [274] Z. Zhang, J. Wang, J.E. Hart, F. Laden, C. Zhao, T. Li, P. Zheng, D. Li, Z. Ye, K. Chen, National Scale Spatiotemporal Land-Use Regression Model for PM_{2.5}, PM₁₀ and NO₂ Concentration in China. *Atmospheric Environment*, vol. 192, pp. 48–54, 2018, doi:10.1016/J.ATMOSENV.2018.08.046.
- [275] C. Li, K. Zhang, Z. Dai, Z. Ma, X. Liu, Investigation of the Impact of Land-Use Distribution on PM_{2.5} in Weifang: Seasonal Variations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, no. 14, Art. no. 5135, 2020, doi:10.3390/ijerph17145135.
- [276] D. Yang, F. Meng, Y. Liu, G. Dong, D. Lu, Scale Effects and Regional Disparities of Land Use in Influencing PM_{2.5} Concentrations: A Case Study in the Zhengzhou Metropolitan Area, China. *Land (Basel)*, vol. 11, no. 9, Art. no. 1538, 2022, doi:10.3390/land11091538.
- [277] T. Olszowski, Influence of Individual Household Heating on PM_{2.5} Concentration in a Rural Settlement. *Atmosphere (Basel)*, vol. 10, no. 12, Art. no. 782, 2019, doi:10.3390/ATMOS10120782.
- [278] M.H. Askariyeh, M. Venugopal, H. Khreis, A. Birt, J. Zietsman, Near-Road Traffic-Related Air Pollution: Resuspended PM_{2.5} from Highways and Arterials. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, no., 8, Art. no. 2851, 2020, doi:10.3390/ijerph17082851.
- [279] F. Amato, O. Favez, M. Pandolfi, A. Alastuey, X. Querol, S. Moukhtar, B. Bruge, S. Verlhac, J.A.G. Orza, N. Bonnaire, T.L. Priol, J.F. Petit, J. Sciare, Traffic Induced Particle Resuspension in Paris: Emission Factors and Source Contributions. *Atmospheric Environment*, vol. 129, pp. 114–124, 2016, doi:10.1016/J.ATMOSENV.2016.01.022.

- [280] H. Yang, W. Chen, Z. Liang, Impact of Land Use on PM_{2.5} Pollution in a Representative City of Middle China. *Int J Environ Res Public Health*, vol. 14, no. 5, Art. no. 462, 2017, doi:10.3390/ijerph14050462.
- [281] H. A. White, Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. *Econometrica*, vol. 48, no. 4, pp. 817–838, 1980, doi:10.2307/1912934.
- [282] R.D. Cook, S. Weisberg, Monographs on statistical applied probability. Residuals and Influence in Regression, Great Britain, 1982. ISBN 0 412 24280 0.
- [283] B.G. Tabachnick, L.S. Fidell, Using Multivariate Statistics (6th edition). Pearson Education: United States of America, 2013. ISBN 13: 978-0-205-89081-1.
- [284] J.R. Hair, W. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson, Multivariate Data Analysis (7th edition). Pearson Prentice Hall, England, 2010.
- [285] S. Dmitrašinović, M. Jovašević-Stojanović, J. Radonić, M. Davidović, Application of European PM_{2.5} land use regression model on Novi Sad municipality, Serbia. In Abstracts of Keynote Invited Lectures and Contributed Papers from the 9th WeBIOPATR 2023 Workshop and Conference, Belgrade, Serbia, 28 November–1 December 2023, Vinča Institute of Nuclear Sciences: Belgrade, Serbia, 2023, pp. 89.
- [286] S. Dmitrašinović, J. Radonić, M. Živković, Ž. Čirović, M. Jovašević-Stojanović, and M. Davidović, “Winter and Summer PM_{2.5} Land Use Regression Models for the City of Novi Sad, Serbia,” *Sustainability* (Switzerland), vol. 16, Art. no. 5314, 2024, doi: 10.3390/su16135314.
- [287] J. Lin, Y. Lin, S. Lin, J. Dong, L. Huang, B.J. He, Y. Zhang, X. Zhang, The Characteristic of Atmospheric Particulate Matter and the Influence Factors in Xiamen for Air Quality Management. *Frontiers in Environmental Science*, vol. 11, Art. no. 1220720, 2023, doi:10.3389/fenvs.2023.1220720.
- [288] B. Guo, X. Wang, D. Zhang, L. Pei, D. Zhang, X. Wang, A Land Use Regression Application into Simulating Spatial Distribution Characteristics of Particulate Matter (PM_{2.5}) Concentration in City of Xi’an, China. *Polish Journal of Environmental Studies*, vol. 29, no. 6, pp. 4065–4076, 2020, doi:10.15244/pjoes/118426.
- [289] S. Bertazzon, F. Underwood, M. Johnson, J. Zhang, Land Use Regression of Particulate Matter in Calgary, Canada. *International Conference on GIScience Short Paper Proceedings*, vol. 1, 2016, doi:10.21433/b3111wx3m2cd.
- [290] P. J. Orlando, Modeling Spatiotemporal Patterns of PM_{2.5} at the Sub-Neighborhood Scale Using Low-Cost Sensor Networks, PhD thesis, Portland State University, Portland, OR, 2020.
- [291] I. Medved, B. Pribičević, D. Medak, I. Kuzmanić, Usporedba metoda interpolacije batimetrijskih mjerenja za praćenje promjena volumena jezera. *Geodetski list*, vol. 2, str. 71-86, 2010. Dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/file/87386>.

Овај Образац чини саставни део докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта који се брани на Универзитету у Новом Саду. Попуњен Образац укоричити иза текста докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта.

План третмана података

Назив пројекта/истраживања
Статистичка анализа и моделовање дневних, временских и просторних варијација нивоа атмосферских финих честица у Новом Саду
Назив институције/институција у оквиру којих се спроводи истраживање
а) Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Назив програма у оквиру ког се реализује истраживање
Истраживање се реализује у оквиру израде докторске дисертације на студијском програму - Инжењерство заштите животне средине.
1. Опис података
<p>1.1 Врста студије</p> <p><i>Укратко описати тип студије у оквиру које се подаци прикупљају</i></p> <p><u>Докторска дисертација се базира на развоју сезонских регресионих предикционих модела концентрације $PM_{2.5}$ честица у амбијенталном ваздуху Града Новог Сада. Подаци о $PM_{2.5}$ су прикупљени у оквиру експерименталне кампање спроведене у току зиме и лета на територији Града Новог Сада. Дати $PM_{2.5}$ подаци као главна основа за развој модела, су потом допуњени са доступним подацима прикупљеним од неколико институција. Истраживање се базирало и на анализи концентрационих трендова честица на мерним локацијама, као и утицају метеоролошких параметара на њихову концентрацију. Током развоја модела приступило се статистичкој обради података, примени статистичких софтвера, географског информационог система (QGIS), евауацији и валидацији развијених модела и развоју/креирању предикционих $PM_{2.5}$ мапа за обе сезоне.</u></p>
<p>1.2 Врсте података</p> <p>а) квантитативни</p> <p>б) квалитативни</p>
<p>1.3. Начин прикупљања података</p> <p>а) анкете, упитници, тестови</p> <p>б) клиничке процене, медицински записи, електронски здравствени записи</p>

в) генотипови: навести врсту _____

г) административни подаци: навести врсту _____

д) узорци ткива: навести врсту _____

ђ) снимци, фотографије: навести врсту Фотографије изођења експерименталне кампање (кандидат је аутор)

е) текст, навести _____

ж) мапа, навести врсту _____

з) остало: описати Подаци о честицама су прикупљени са два типа мерних уређаја у оквиру експерименталне кампање. Такође, коришћени су подаци о честицама са референтне мерне станице Агенције за заштиту животне средине (СЕПА), са циљем прорачуна сезонске концентрације $PM_{2.5}$, и коришћени су јавно доступни моделовани подаци за брзину и правац ветра. Преузети су и подаци о интензитету саобраћаја и популацији, као и други подаци о предикторским варијаблама.

1.3 Формат података, употребљене скале, количина података

1.3.1 Употребљени софтвер и формат датотеке:

а) Excel фајл, датотека .xlsx

б) SPSS фајл, датотека .sav

в) PDF фајл, датотека .pdf

д) Текст фајл, датотека _____

е) JPG фајл, датотека .jpg

ф) Остало, датотека Word фајл (.docx), QGIS (csv, raster, ESRI Shapefiles, .kml), JASP (csv).

1.3.2. Број записа (код квантитативних података)

а) број варијабли 1 зависна варијабла (предиктор) и 6 група потенцијалних независних варијабли (предиктора), односно 25 независних варијабли.

б) број мерења (испитаника, процена, снимака и сл.) Мерено на 21 локацији и у периоду зиме и лета, а у циљу тестирања модела на још 2 додатне мерне локације, такође у периоду зиме и лета. Укупно мерено 46 пута.

1.3.3. Поновљена мерења

а) да

б) не

Уколико је одговор да, одговорити на следећа питања:

- а) временски размак између поновљених мера је _____
- б) варијабле које се више пута мере односе се на _____
- в) нове верзије фајлова који садрже поновљена мерења су именоване као _____

Напомене: Услед пандемије Ковид-19, ванредног стања, и немогућности реализације комплетне кампање у току 2020. године, кампања је пролонгирана и на 2021. годину.

Да ли формати и софтвер омогућавају дељење и дугорочну валидност података?

а) Да

б) Не

Ако је одговор не, образложити _____

2. Прикупљање података

2.1 Методологија за прикупљање/генерисање података

2.1.1. У оквиру ког истраживачког нацрта су подаци прикупљени?

а) експеримент, навести тип експериментална (теренска) кампања мерења у индивидуалним домаћинствима (кућама и становима), институцијама, компанијама

б) корелационо истраживање, навести тип _____

ц) анализа текста, навести тип _____

д) остало, навести шта _____

2.1.2 Навести врсте мерних инструмената или стандарде података специфичних за одређену научну дисциплину (ако постоје).

Гравиметријски референтни уређаји (Sven Leckel модел LVS3, са стандардним PM_{2,5} инлетом и протоком ваздуха од 2,3 lpm (литара по минути)) и јефтине сензори (произвођача ekoNET, опремљени честичним PMS7003 сензорима), који мере континуално и прикупљају податке у *cloud* бази података.

2.2 Квалитет података и стандарди

2.2.1. Третман недостајућих података

а) Да ли матрица садржи недостајуће податке? Да Не

Ако је одговор да, одговорити на следећа питања:

- а) Колики је број недостајућих података? _____
 - б) Да ли се кориснику матрице препоручује замена недостајућих података? Да Не
 - в) Ако је одговор да, навести сугестије за третман замене недостајућих података
-

2.2.2. На који начин је контролисан квалитет података? Описати

Подаци о концентрацијама $PM_{2.5}$ који су коришћени за развој сезонских модела, измерени су референтним гравиметријским пумпама и на њих је потом примењена временска корекција података са СЕПА подацима, у складу са примењеном методологијом развоја модела. Квалитет података о концентрацијама $PM_{2.5}$ добијен мерењем са јефтним сензорима је контролисан првобитно од стране произвођача, који је извршио претходну калибрацију сензора. Потом су сензори током извођења експерименталне кампање, колоцирани са СЕПА мерном станицом у циљу скалирања $PM_{2.5}$ података. Сензори су такође били колоцирани и са гравиметријским референтним пумпама на свакој од мерних локација. Развијени предикциони модели су подвргнути тесту евалуације и валидације, односно у случају евалуације рађена је провера вредности Кукових дистанци, хетероскедастичности и нормалности дистрибуције резидуала, а у случају валидације примењен је метод унакрсне валидације (enl. *Leave-One-Out Cross Validation* метод, LOOCV). Развијени предикциони модели нису могли бити директно поређени са литературом или слично, јер су дати модели први модели овог типа развијени за Србију, конкретно за Град Нови Сад.

2.2.3. На који начин је извршена контрола уноса података у матрицу?

Контрола је рађена вишеструким проверама унешених података и добијених резултата.

3. Третман података и пратећа документација

3.1. Третман и чување података

3.1.1. *Подаци ће бити депоновани у Репозиторијум докторских дисертација на Универзитету у Новом Саду.*

3.1.2. URL адреса <https://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf>

3.1.3. DOI _____

3.1.4. Да ли ће подаци бити у отвореном приступу?

- а) Да
- б) Да, али после ембарга који ће трајати до _____

в) Не

Ако је одговор не, навести разлог _____

3.1.5. Подаци неће бити депоновани у репозиторијум, али ће бити чувани.

Образложење

3.2 Метаподаци и документација података

3.2.1. Који стандард за метаподатке ће бити примењен? Стандард који примењује репозиторијум Универзитета у Новом Саду.

3.2.1. Навести метаподатке на основу којих су подаци депоновани у репозиторијум.

Соња Дмитрашиновић, Статистичка анализа и моделовање дневних, временских и просторних варијација нивоа атмосферских финих честица у Новом Саду

Ако је потребно, навести методе које се користе за преузимање података, аналитичке и процедуралне информације, њихово кодирање, детаљне описе варијабли, записа итд.

3.3 Стратегија и стандарди за чување података

3.3.1. До ког периода ће подаци бити чувани у репозиторијуму? Неограничено

3.3.2. Да ли ће подаци бити депоновани под шифром? Да Не

3.3.3. Да ли ће шифра бити доступна одређеном кругу истраживача? Да Не

3.3.4. Да ли се подаци морају уклонити из отвореног приступа после извесног времена?

Да Не

Образложити

4. Безбедност података и заштита поверљивих информација

Овај одељак МОРА бити попуњен ако ваши подаци укључују личне податке који се односе на учеснике у истраживању. За друга истраживања треба такође размотрити заштиту и сигурност података.

4.1 Формални стандарди за сигурност информација/података

Истраживачи који спроводе испитивања с људима морају да се придржавају Закона о заштити података о личности (https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html) и одговарајућег институционалног кодекса о академском интегритету.

4.1.2. Да ли је истраживање одобрено од стране етичке комисије? Да Не

Ако је одговор Да, навести датум и назив етичке комисије која је одобрила истраживање

4.1.2. Да ли подаци укључују личне податке учесника у истраживању? Да Не

Ако је одговор да, наведите на који начин сте осигурали поверљивост и сигурност информација везаних за испитанике:

- a) Подаци нису у отвореном приступу
- b) Подаци су анонимизирани
- c) Остало, навести шта

5. Доступност података

5.1. Подаци ће бити

а) јавно доступни

b) доступни само уском кругу истраживача у одређеној научној области

c) затворени

Ако су подаци доступни само уском кругу истраживача, навести под којим условима могу да их користе:

Ако су подаци доступни само уском кругу истраживача, навести на који начин могу приступити подацима:

5.4. Навести лиценцу под којом ће прикупљени подаци бити архивирани.

Ауторство - некомерцијално – без прераде

6. Улоге и одговорност

6.1. Навести име и презиме и мејл адресу власника (аутора) података

Соња Дмитрашиновић, dmitrasinovic@uns.ac.rs

6.2. Навести име и презиме и мејл адресу особе која одржава матрицу с подацима

Соња Дмитрашиновић, dmitrasinovic@uns.ac.rs

6.3. Навести име и презиме и мејл адресу особе која омогућује приступ подацима другим истраживачима

Соња Дмитрашиновић, dmitrasinovic@uns.ac.rs